

Материалы конференции

Бухара-2025

КББ 57.3(0)я43

Н 15

Наврүзова, Ш.И. XII Евразийский конгресс детских докторов «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» материалы конференции

Ш.И. Наврүзова -Бухара: Adabiy buxoro, 2025.- 352 с.

ISBN 978-9910-8787-9-4

Рецензент: PhD, доцент Д.Р. Хамраева

XII Евразийский конгресс детских докторов «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» объединяет ведущих специалистов, учёных и практикующих врачей, для которых здоровье ребёнка — не просто профессиональная задача, а призвание и смысл жизни.

Конгресс посвящён светлой памяти выдающегося педиатра, учёного, наставника, профессора Саломова Иноята Тагировича, чьё имя навсегда вписано в историю отечественной медицины.

Его жизнь — пример верности профессии, глубокой человечности, мудрости и безграничной любви к детям. Он воспитал целую школу педиатров, которые продолжают его путь, сохраняя верность идеалам добра, милосердия и науки. Сегодня мы не просто вспоминаем наставника — мы продолжаем его дело, расширяя границы знаний и укрепляя мост между поколениями врачей. Конгресс является площадкой для обмена опытом, новых научных открытий и дружеского общения.

Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов медиков детской сферы содержит научные труды аспирантов, докторантов, молодых ученых стран Евразии.

В рамках Конгресса проведен конкурс молодых ученых с участием более 20 зарубежных докладчиков, что служит укреплению взаимосвязи в сфере учебных, лечебных и научных направлений между странами.

Светлой памяти профессора Саломова Иноята Тагировича

Он был примером мудрости и чести,
Учёным, врачом, учителем для нас.
Всё, что вершил — с любовью, без корысти,
Светил нам сердцем, не погас.

Он верил в силу знания и веры,
В науку, что спасает детский мир,
И каждый день, как подвиг, без потерь и меры
Он отдавал – как добрый командир.

Пусть память о Нём живёт в сердцах, как пламя,
Как факел, что ведёт врачей вперёд,
И каждый детский смех, что мир наполняет,
Его бессмертный путь продолжает и живёт.

ПРОФЕССОР ИНОЯТ ТАГИРОВИЧ САЛОМОВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДИАТР И УЧЁНЫЙ УЗБЕКИСТАНА

Наврузова Ш.И.

*д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Педиатрии №1 Бухарского
государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино*

Педиатрия в Республике Узбекистан занимает одно из ведущих мест в системе медицинской науки и практического здравоохранения. Благодаря деятельности многих поколений врачей, учёных и педагогов сформировалась сильная национальная школа педиатров, ориентированная на профилактическое направление, охрану здоровья детей и совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации. Узбекская педиатрическая наука внесла весомый вклад в развитие детской кардиологии, неонатологии, пульмонологии и нутрициологии, формируя фундамент современной клинической медицины.

Одним из ярчайших представителей этой школы был профессор Иноят Тагирович Саломов (1939–2017) — выдающийся учёный, педагог и врач, посвятивший всю жизнь служению детям и науке. В декабре 2025 года исполняется 86 лет со дня его рождения, и XII Евразийский конгресс детских докторов посвящён светлой памяти этого великого Учителя.

Иноят Тагирович родился 29 декабря 1939 года в городе Бухара. После окончания Ташкентского медицинского института по специальности «Педиатрия» (1963) начал свою врачебную деятельность в Бухарской области. С ранних лет проявил себя как вдумчивый клиницист и исследователь. В 1968–1971 годах обучался в аспирантуре Ростовского медицинского института под руководством академиков Н.П. Шабалова и В.А. Таболина, где защитил кандидатскую диссертацию, заложив основы будущей научной школы.

Всю свою профессиональную деятельность профессор И.Т. Саломов посвятил исследованию вопросов детской кардиологии, пульмонологии и микроэлементозов, разработал оригинальные методы диагностики и лечения пневмоний у детей, внёс

значительный вклад в изучение дефицита цинка, магния и железа в детском возрасте. Под его научным руководством защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 250 научных работ, включая монографии, учебники и методические рекомендации.

Профессор И.Т. Саломов возглавлял кафедры педиатрического профиля в Самаркандском и Бухарском государственном медицинском институтах, внёс огромный вклад в становление и развитие педиатрической школы Узбекистана. В 2014 году за выдающиеся заслуги в области здравоохранения он был удостоен почётного звания «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».

В сентябре 2024 года решением Учёного совета Бухарского государственного медицинского университета кафедре педиатрии № 1 присвоено имя профессора И.Т. Саломова, что стало символом глубокого уважения и признательности его памяти.

Имя профессора Иноята Тагировича Саломова навсегда останется примером высокого профессионализма, человечности и преданности делу детства. Его ученики продолжают развивать научное наследие Учителя, укрепляя фундамент отечественной и мировой педиатрии.

Вечная память профессору.....

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ

Фарзонаи Эмомалӣ, Набиев З.Н.-ГУ Республиканский научно-клинический
центр педиатрии и детской хирургии РТ

Актуальность С учетом превалирования профилактики в деятельности центров здоровья, в настоящее время своевременным является поиск новых форм ее организации, которые имеют социальную и медико-социальную направленность.

Цель исследования: провести анализ современного состояния системы медико-социальной помощи детям и подросткам.

Материалы и методы: проведен анализ показателей, характеризующих деятельность в ресурсе обеспечения отделений медико-социальной помощи детского населения в условиях городских центров здоровья г. Душанбе на основе отчетности центров за 2023г. Участниками исследования были семейные врачи, педиатры отделений медико-социальной помощи, также социальные работники. С целью оценки мнения подростков относительно перспектив развития медико-социального направления была разработана анкета «Анкета для изучения потребности в медико-социальной помощи». Общее количество детей и подростков, принявших участие в исследовании, составило 1455 человек.

Результаты и обсуждение: Результаты исследования и организация работы в вопросах медико-социальной помощи на уровне городских центров здоровья выявила преемственность между отделами с целью охвата структур, которые предоставляют медико-социальную помощь детскому населению, показывают, что в приоритетах отделения медико-социальной помощи при центрах здоровья и молодежных клиниках. Анкетный опрос врачей городских центров здоровья с обслуживанием детского населения определил, что существенная ее часть – 42,5% нуждается в оздоровительных мероприятиях. В мероприятиях профилактического характера нуждались

33,7% детского населения. Лица с ограниченными возможностями на фоне хронических заболеваний нуждались в мерах реабилитации в 24,8% наблюдений. Выявлено, что после окончания профилактических осмотров дальнейшие мероприятия по аспектам оздоровления не проводятся – 27% врачей или они проводятся в некоторых случаях – 52,5% врачей. Поэтому, для эффективности данного мероприятия, непрерывного наблюдения состояния здоровья детского населения, предлагается проведение профилактического медицинского осмотра на базе ГЦЗ в подростковых отделениях, отделении поддержки матери и детей или в условиях медико-социальной службы. При проведении профилактических медицинских осмотров подростков 29,6% опрошенных считают, что информирование родителей о состоянии здоровья подростков имело большое практическое значение. Результаты опроса подростков в возрасте 10—17 лет выявил, что наиболее заинтересованными в открытии отделения подростковой медицины оказались подростки от до 14 лет по сравнению с детьми первого класса. При этом в 3,5 раза снижается доля 1 группы здоровья, на 9,0% - 2 группы здоровья. Данный показатель увеличивается в 2 раза у детей, включенных в 3 группу здоровья, и более чем в 1,7 и 1,2 раза у детей 4-5 группы. На фоне роста заболеваемости среди популяции детского населения, наблюдение и мониторинг со стороны сотрудников городских центров здоровья в вопросах комплексного профилактического осмотра неуклонно продолжает расти.

Выводы: Стабильные показатели здоровья детского населения возможно в случаях всестороннего, мультидисциплинарного направления, которое включает в себя совершенствованную медицинскую помощь, решение социальных, психологических вопросов, усиления межведомственного взаимодействия, повышения информированности семей, о возможностях получения помощи. Реализация указанных мероприятий будут способствовать повышению качества, результатов медико-социальной помощи детскому населению.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ВИЛЬСОНА-МИКИТИ

Терехина Т.А.- ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад.И.П.Павлова, Рязань, РФ
Смирнова В.В.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, РФ
Красулина О.А.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, РФ
Кий А.И.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, РФ
Бычкова Д.В.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, РФ
Вулих А.Д.-Министерство здравоохранения Рязанской области, РФ

Интерстициальные болезни легких у детей сложны в диагностике и часто протекают малосимптомно, что затрудняет своевременную верификацию диагноза. Синдром Вильсона–Микити - интерстициальное заболевание легких у детей, характеризующееся нарушением развития легких, фиброзом, гипоплазией сосудов легких, манифестирующее в первые 2 месяца жизни в виде дыхательной недостаточности, сопровождающейся развитием кислородозависимости. Клинический пример: ребенок П., поступил в стационар в возрасте 4 месяцев с жалобами на учащенное дыхание, аускультативно крепитирующие хрипы по всем полям, изменения на рентгенограмме грудной клетки. Из анамнеза: матери 24 года, здорова. Беременность 1, в 7 недель угрожающий аборт, 17 недель нарушение ритма сердца, 32-33 недели – плацентарные нарушения. Роды 1, на 36 неделе беременности, срочное кесарево сечение по поводу внутриутробной гипоксии плода. Вес при рождении 2530г, рост 49 см. С рождения находилась Перинатальном центре с диагнозом: Врожденная пневмония средней тяжести ДН 1 ст. Получала респираторную поддержку nCPAP 8mBr FiO₂ 21% 1 сутки, далее через лицевую маску. Получала инфузионную, антибактериальную терапию (ампициллин/сульбактам, сульперазон, ванкомицин). Выписана в возрасте 22 дней жизни с положительной динамикой. В 3 месяца перенесла ОРВИ с повышением температуры до 39°C, лечилась дома. В 4 месяца на плановом осмотре у педиатра выявлено тахипноэ более 60 /мин, втяжение межреберий, грудины при дыхании, обильно крепитирующие хрипы с обеих сторон. При обследовании:

общеклинические анализы - норма. Газы крови: рН 7.356 рСО₂ 50.3, рО₂ 34, ВЕ 3, НСО₃ 28.1, ТСО₂ 30, sО₂ 62%. УЗИ брюшной полости, НСГ – норма. ЭхоКГ – межпредсердное сообщение без нарушения гемодинамики. На серии компьютерных томограмм органов грудной полости отмечается грубая деформация легочного интерстиция, за счет множественных грубых тяжей идущих от корня к периферии, зон гиповентиляции, нормальной пневматизации и буллезных изменений. Бронхи прослежены до уровня субсегментарных ветвей, просвет бронхов умеренно деформирован, свободен. Стенки их утолщены. Просвет трахеи и главных бронхов не изменен. Данный клинический пример представляет интерстициальное заболевание легких у ребенка грудного возраста с выраженными рентгенологическими и аускультативными изменениями.

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ

Абрамова Н.А., Овсянникова Е.М., Караштина О.В., Стойко Т.Ю.,
Куликова О.В.
ПАО ГАЗПРОМ, ПОЛИКЛИНИКА №2 (детская), Москва, РФ

Часто болеющие дети – это категория детей, подверженных высокому уровню заболеваемости острыми респираторными заболеваниями вследствие преходящих, корригируемых нарушений в защитных системах организма. Данное понятие появилось в литературе после в 1986 году, когда была опубликована книга «Часто болеющие дети» Ю.Д Альбицкого и А. А. Баранова, где обозначены основные направления и пути оздоровления детей. Открыла новая глава в отечественной педиатрии, так как авторы впервые выделили диспансерную группу детей, болеющих острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) намного чаще, чем с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за транзиторных, корригируемых отклонений в защитных системах организма, и не имеющих стойких

органических нарушений в них». В группу часто болеющих включались дети, переносящие более 4-6 эпизодов ОРЗ в год, которые могут протекать в различных клинических формах. Группы риска формирования частых заболеваний у детей могут запускаться как эндогенными, так и экзогенными факторами, которые подробно описаны в диссертационной работе 2014г Н.А. Абрамовой.

Факторы риска формирования часто болеющих детей в социально благополучных семьях в условиях мегаполиса. Диагностический поиск в группе ЧБД проводится с предварительным диагнозом иммунодефицит неуточненный. М84,9

В результате наблюдения выработан определенный подход и рекомендации по обследованию и определению тактики наблюдения детей с частыми респираторными заболеваниями и было рекомендовано:

- осмотр педиатра, первичный с определением необходимости консультаций и наблюдения в дальнейшем другими специалистами оценка результатов клинического анализа крови и мочи;

- скрининг состояния иммунитета для исключения первичного иммунодефицитного состояния;

- консультация ЛОР, с проведением Rg и взятия мазка из зева и носа на флору;

- консультация аллерголога иммунолога с результатами предварительного обследования для исключения иммунодефицитного состояния;

- консультация гастроэнтеролога для исключения гастро-эзофагального рефлюкса.

Рекомендуемый план обследования позволяет определить определенную нозологию и определить наблюдение ребенка по определенному плану и неспецифической профилактике вакцинируемых инфекций, в том числе гриппа. Курсреабилитационно-восстановительных

мероприятий обязательно должен входить в реабилитацию после перенесенных заболеваний

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛУМЕТИНИБА У РЕБЕНКА С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ 1 ТИПА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сигарева И.А.-ГБУ РО "ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой", Рязань, РФ
Подлесных А.С.-ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова", Рязань, РФ
Зайцев В.Д.-ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова", Рязань, РФ
Федина Н.В.-ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова", Рязань, РФ

Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) - наследственное аутосомно-доминантное заболевание, вызванное мутациями в гене NF1, который кодирует белок нейрофибромин, подавляющий рост опухолевых клеток. При НФ1 происходит образование множества доброкачественных нейрофибром, локализующихся на коже, периферических нервах, с возможным поражением костей, глаз, нервной системы. Плексиформные нейрофибромы (ПН) могут осложняться болевым синдромом, кровотечениями, риском озлакоствления. ПН может быть радикально удалена хирургическим путем лишь в 15% случаев. Таргетный препарат селуметиниб применяется для монотерапии симптоматических неоперабельных ПН. В Рязанской области наблюдается 9 пациентов с НФ 1 типа, с ПН, получающими данный препарат.

Представлен клинический случай первого применения препарата селуметиниба у пациента с ПН в Рязанской области.

Пациент И., 14 лет, наблюдается с НФ 1 типа с 8 лет. Наследственность отягощена: мамы пациента и дедушки по материнской линии - НФ (кожные проявления, нейрофибромы). У ребенка с раннего возраста пятна кофейного цвета на теле. В 5 лет был оперирован по поводу фибромы затылочной области, с гистологическим исследованием материала: неврома тактильных

окончаний. Впервые онкологом был осмотрен в 8 лет: диагностированы множественные пятна “кофейного” цвета по телу, в подбородочной области и верхней трети грудины мягкотканые образования. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, мягких тканей шеи с контрастированием выявлена картина ПН подкожной клетчатки краниовертебральной области шеи с распространением на переднюю грудную стенку, верхнее средостение, позвоночный канал, выявлены очаговые изменения в головном мозге. При молекулярно-генетическом исследовании в МГНЦ им. Н.П. Бочкова выявлена гетерозиготная делеция в 47 экзоне гена NF 1 у мамы и мальчика. С 12 лет начат прием Селуметиниба через «Круг добра». На фоне лечения наблюдалась существенная положительная динамика: уменьшение объема опухолевых образований, исчезновение пятен “кофейного” цвета. При проведении контрольного МРТ головного мозга, мягких тканей шеи отрицательной динамики не выявлено. В настоящее время прием препарата продолжается.

Применение таргетной терапии при неоперабельных ПН позволяет добиться стабилизации опухолевого процесса и существенно улучшить качество жизни пациентов, не прибегая к хирургическому вмешательству.

ВРОЖДЕННАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ АНОМАЛИЯ У ТРЕХ ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ

Федина Н.В.-ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова, РФ
Перевалова Я.И.-ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова, РФ
Тихонова Н.В.-ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ
Каденкова Е.Ю.-ГБУ РО "Шиловская ЦРБ", Рязань, РФ
Круглова А.К.-ГБУ РО "Шиловская ЦРБ", Рязань, РФ
Дмитриев А.В.-ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова, Рязань,
РФ

Синдром Пьера Робина/Робена (PRS) представляет собой врожденную аномалию, включающую микрогнатию, глоссоптоз и расщелину твердого/мягкого неба, ведущую к серьезным проблемам с дыханием и кормлением у новорожденных. Причинами являются неблагоприятные

условия внутриутробного развития (механическое сжатие плода, инфекции), а также генетические мутации, при которых PRS является частью какого-либо синдрома или наследственного заболевания.

Частота PRS составляет от 1/8500 до 1/30000 новорожденных, наследование чаще по аутосомно-рецессивному типу, с равным гендерным распределением. Проблемы с сосанием и псевдобульбарные нарушения могут приводить к задержке нутритивного статуса, физического и моторного развития. Нередко развивается тяжелая обструкция верхних дыхательных путей, вплоть до летального исхода. Для детей с PRS характерны речевые дефекты (открытая ринолалия), а также хронические отиты, приводящие к тугоухости. Вероятность появления еще одного ребенка с синдромом Пьера Робена в семье, где уже есть такой ребенок, составляет от 1% до 5%.

Демонстрируем семейный случай синдрома, который есть у матери и двух детей. У матери частичная расщелина мягкого неба, не оперирована, расходящееся косоглазие. У мальчика 2016 г.р., при рождении диагностирована высокая сквозная расщелина неба, диагноз PRS, в возрасте 3 лет проведена радикальная уранопластика в ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Выявлена тугоухость слева. Развивается с грубой задержкой умственного развития, нарушена речь, навыки самообслуживания, находится на домашнем обучении. Девочка К., 2023 года рождения, диагностирована частичная расщелина твердого и полная мягкого неба, выявлена нейросенсорная тугоухость, а также множественные малые аномалии развития (широкая переносица, короткая шея, вздернутый, «курносый» нос, дисплазия ушных раковин). Девочка в грудном периоде перенесла анемию, до года отмечалась малая прибавка веса, задержка моторного развития, к 7 месяцам не сидела, не ползала. Выявлен двухсторонний хронический отит. К году моторное развитие нормализовалось, расщелина до настоящего времени не оперирована.

Выводы: Случай представляет собой редкость, так как наблюдается у трех членов одной семьи. Нельзя исключить наследственный синдром. PRS

доступен хирургической коррекции и хорошей социализации детей, при отсутствии других тяжелых пороков и грубой неврологической симптоматики.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СИНАГИС» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РСВ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Петрова В.И.-ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П.Павлова, Рязань, РФ
Скаворонская П.А.-ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П.Павлова, РФ
Пилипенко Ю.Н.-ГБУ РО "Областной клинический перинатальный центр, РФ
Бегеза Е.М.-ГБУ РО "ОРДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ
Тихонова Н.В.-ГБУ РО "ОРДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ
Новикова М.Ю.-ГБУ РО "ОРДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ
Вязкова Е.Н.-ГБУ РО "ОРДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ
Улыбина Е.Н.-ГБУ РО "ОРДКБ им. Н.В.Дмитриевой", Рязань, РФ

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) распространена повсеместно на земном шаре. Среди детского населения наиболее тяжело протекает у детей первых 5 лет жизни, проявляясь обструктивным бронхитом, бронхиолитом и пневмонией. Группу риска по развитию фатальных осложнений составляют младенцы первого полугодия жизни, преждевременно родившиеся дети, пациенты с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца (ВПС), бронхо-легочной дисплазией (БЛД) и врожденными пороками дыхательной системы, нейромышечной патологией, врожденными иммунодефицитами. Этиологическое лечение РСВИ не разработано. Накоплен глобальный опыт по реализации профилактики РСВИ для предотвращения тяжелого течения у детей из групп риска. В качестве препарата для специфической пассивной иммунизации в настоящее время применяется Синагис (международное непатентованное наименование паливизумаб), представляющий собой гуманизированные моноклональные антитела класса IgG1. В Российской Федерации препарат зарегистрирован и успешно применяется с декабря 2018 года. Препарат вводится внутримышечно, кратностью 5 раз, согласно

длительности эпидемического подъема заболеваемости РСВИ в Российской Федерации. В Рязанской области с января 2023 года по февраль 2024 года проведена пассивная иммунизация препаратом Синагис у 131 младенцев. Введение моноклональных антител осуществлялось согласно методическому письму Союза педиатров России и приказу министерства здравоохранения Рязанской области. Среди иммунизированных детей 78 человек составляли младенцы с основным диагнозом недоношенность. В 39 случаях ведущей патологией являлась легкая и среднетяжелая форма БЛД нового типа, в 5-гемодинамически значимый ВПС. У 30 младенца сопутствующий диагноз это ретинопатия недоношенных, в 24 случаях - последствия перенесенного перинатального гипоксического поражения центральной нервной системы с внутривентрикулярным кровоизлиянием различной степени тяжести. В 3 случаях пассивную иммунизацию получили доношенные дети с ВПС и спинально-мышечной атрофией. Нежелательных явлений после иммунизации не зарегистрировано. Дети пережили эпидемический сезон без верифицированной РСВИ. Таким образом, применение паливизумаба позволяет защитить детей групп риска от сезонной РСВИ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В XX ВЕКЕ

Сологуб Н.Е., Федина Н.В., Фокичева Н.Н., Петрова В.И., Дмитриев А.В.

ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова, Рязань, Россия

Эпидемия дифтерии в России в 90-е годы XX века затронула и Рязанскую область, где в 1993–1998 гг. было зарегистрировано 1353 случая данной инфекции, из которых 50 закончились летальным исходом, включая 9 детей. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 15 пациентов, находившихся на лечении в детском инфекционном отделении ГБУ РО

«Городская клиническая больница №11» г. Рязани с диагнозом «дифтерия» в 1989–1992 гг.

Преобладали случаи заболеваний в зимний и летний период (60%). Городские жители составили 73,3%. Большинство (60%) заболевших детей были старше 7 лет, мальчики. Две трети пациентов поступали в стационар по направлениям поликлиник и других больниц, треть бригадой СМП. До конца первой недели к врачу обратилось 40% пациентов, один пациент на 11 день болезни. В дебюте дифтерия во всех случаях проявлялась болью в горле и фебрильной лихорадкой, гиперемией и отечностью миндалин, у 87% больных были налеты на миндалинах. На догоспитальном этапе были поставлены диагнозы: тонзиллит у 40% детей, дифтерия зева у 53%. Треть пациентов получала пероральные антибиотики (ампициллин и феноксиметилпенициллин), местные антисептики применялись у 40% пациентов. Полностью привиты были лишь 40% пациентов, у 60% вакцинальный анамнез был не полным, один ребенок был полностью не привит.

Локализованная форма дифтерии ротоглотки отмечена в трети случаев, у половины пациентов была токсическая форма, у остальных комбинированная и распространенная. Один пациент являлся бактерионосителем. Бактериологическое подтверждение дифтерии получено у всех пациентов: тип Gravis – в 86% случаев, у остальных тип Mitis. У трети пациентов отмечалось осложнённое течение, включающее миокардит, пневмонию. Введение противодифтерийной сыворотки и антибактериальная терапия проводилась в 100% случаях. Летальные исходы были у трех пациентов, один из которых был полностью не привит.

Проведенный анализ показал, среди заболевших преобладали мальчики школьного возраста. Более половины пациентов были с неполным вакцинальным анамнезом. Наиболее частыми клиническими формами дифтерии были токсические. Дебют инфекции протекал с характерной

клинической картиной. Бактериологическим типом возбудителя у большинства пациентов являлся Gravis.

СЛУЧАЙ РЕДКОЙ МУТАЦИИ ПРИ ГАЛАКТОЗЕМИИ 1 ТИПА

Федина Н.В.¹, Гудков Р.А.¹, Петрова В.И.¹, Дмитриев А.В.¹, Сологуб Н.Е.¹,
Харламова Н.М.²

¹ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П.Павлова
²ГБУ РО «ГКБ №11», отделение медицинской реабилитации

Галактоземия является орфанным метаболическим заболеванием, с накоплением токсических продуктов метаболизма галактозы, приводящее, при поздней диагностике, к тяжелому поражению печени. В настоящее время установлено 3 типа галактоземии, обусловленных снижением активности ферментов: GALT, GALK, и GALE. Дефицит любого из ферментов метаболизма галактозы приводит к накоплению токсических продуктов обмена и при отсутствии диетического питания, необратимо повреждающих мозг, печень, репродуктивные органы и хрусталик глаза. В Рязанской области за период с 2008 по 2022 год было обследовано 154706 новорожденных, выявлено 5 случаев галактоземии I типа (в 2008, 2009, 2010, 2020 и 2022 годах), частота составила 1 на 38 676 живорождений. Описано большое количество новых патологических мутаций в гене GALT, в том числе сложные гетерозиготы, способствующие поздней диагностике и несвоевременной диетической коррекции.

Приводим собственное наблюдение галактоземии 1 типа у ребенка с компаунд-гетерозиготной мутацией с тяжелой манифестацией в позднем неонатальном периоде без развития сепсиса, но холестатическим поражением печени, коагулопатией с геморрагическим синдромом, потерей веса. Остаточная активность фермента GALT соответствовала биохимическому варианту, и не соотносилась с тяжелой клинической картиной. Проведено прямое автоматическое секвенирование по Sanger гена

GALT (MIM 606999; RefSeq: NM 000151.3). В 3 экзоне был идентифицирован вариант нуклеотидной последовательности C. 267CG (p. Tyr89Term) в гетерозиготном состоянии. В 6 экзоне была обнаружена частая мутация C.563A (p.Gln188Arg) в гетерозиготном состоянии. Проведенное исследование позволило верифицировать галактоземию 1 типа, клинически соответствующую варианту течения близкую к классическому и проявляющемуся тяжелым поражением печени в позднем неонатальном периоде.

Впоследствии уровень галактозы был в норме, ребенок получал безлактозные смеси, введен прикорм, к 7 месяцам отмечалась задержка моторного развития: низкий мышечный тонус, не переворачивался со спины на живот, не приподнимал верхнюю часть тела с опорой на руки, самостоятельно не садился. После повторных курсов реабилитации, к возрасту 10 месяцев двигательное развитие несколько улучшилось: начал самостоятельно сидеть. В настоящее время ребенок продолжает наблюдение у невролога и прохождение курса реабилитации.

АРОМАТЕРАПИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ПРАКТИКЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА, АДАПТАЦИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Лангауэр И.Э.

Международная ассоциация натуропатической медицины, Тамбов, Россия

Современные подходы к сохранению и укреплению здоровья детей требуют комплексной, мультифакторной стратегии, включающей не только медицинскую помощь, но и немедикаментозные методы профилактики. Одним из таких методов, получающих всё большее внимание в международной практике, является клинически ориентированная ароматерапия — использование эфирных масел с подтверждённой безопасностью и доказанным действием в поддержке психоэмоционального

состояния, адаптационных реакций, иммунной и дыхательной систем у детей.

Согласно данным Международной ассоциации ароматерапии (ИААМА, 2023 г.), применение качественных эфирных масел (в том числе *Citrus sinensis*, *Lavandula angustifolia*, *Ravensara aromatica*) в режиме ароматизации и наружного применения способствует снижению тревожности у детей на 34%, нормализации сна на 28%, и уменьшению частоты ОРВИ на 26% при сезонных вспышках.

Актуальность применения ароматерапии обусловлена ростом невротизации среди детей (по данным ФНИСЦПЗ, 2023 г. — 21,7%), увеличением чувствительности к стрессу, цифровой перегрузкой и ограничениями двигательной активности. Эфирные масла, при правильном назначении специалистом, могут быть безопасным инструментом коррекции состояния, особенно в среде, где применение фармакологических средств должно быть ограничено.

В работе Международной ассоциации натуропатической медицины (2021–2024 гг.) ароматерапия используется как часть здоровьесберегающих программ в детских коллективах, семейном консультировании и индивидуальном сопровождении. Программы включали обучение родителей, педагогов и специалистов по работе с детьми базовым принципам безопасного применения ароматических средств. Среди участников отмечено повышение стрессоустойчивости (рост показателя адаптационного поведения по шкале GARS на 15%), снижение конфликтности в детских коллективах и снижение частоты посещений педиатра по поводу функциональных нарушений.

Необходимым шагом является дальнейшее развитие интегративной модели, в которой ароматерапия рассматривается как дополнение к медицинским, психологическим и педагогическим практикам. А также включение модулей по ароматерапии в программы повышения квалификации

специалистов немедицинского профиля, работающих в системе образования и профилактики.

ПИЩЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЁНКА: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Лангауэр И.Э.

Международная Ассоциация натуропатической медицины, Тамбов, Россия

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют о росте хронических неинфекционных заболеваний у детей. По данным ВОЗ (2023 г.), ожирение наблюдается у 19% детей и подростков, а в России по информации Минздрава РФ — более 30% школьников страдают нарушениями пищевого поведения и ЖКТ. Одновременно фиксируется увеличение заболеваемости СД 2 типа, сниженного иммунитета и аллергических реакций, что во многом связано с нутритивной недостаточностью, несформированными пищевыми привычками и отсутствием просветительской поддержки в семье.

Модель пищевого программирования подчёркивает, что рацион ребёнка в первые 1000 дней жизни способен формировать устойчивые метаболические и иммунные траектории. Однако без сопровождения и образовательной подготовки родителей, педагогов и специалистов немедицинского профиля эти процессы часто нарушаются.

По результатам проектов Международной ассоциации натуропатической медицины (2020–2024 гг.), охватившего более 45000 специалистов в сфере нутрициологии и нутрицевтики, в семьях, прошедших обучение основам рационального питания, отмечено снижение жалоб у детей на диспепсию на 42%, снижение случаев повторяющихся простудных заболеваний — на 37%, и улучшение когнитивной активности — на 18%.

Дополнительным эффектом является разгрузка педиатров: при включении обученного специалиста немедицинского профиля в сопровождение семьи, количество повторных визитов к врачу по «условно хроническим» вопросам снижалось до 28%. Это создаёт ресурс для углублённой диагностики, индивидуализированного подхода и повышения качества медицинской помощи в условиях высокой нагрузки на систему здравоохранения.

Актуален переход к профилактико-ориентированной междисциплинарной модели сопровождения ребёнка, где нутрициолог выступает связующим звеном между медицинской, образовательной и социальной средой. Это особенно важно в регионах с ограниченным доступом к профильным специалистам.

Рекомендуется внедрение образовательных программ по нутрициологическим основам в системы повышения квалификации педагогов, соцработников и родительских школ. Также необходима институционализация профессии нутрициолога, определение зоны его компетенции и регламента взаимодействия с медицинским сообществом.

БОЛИ РОСТА У ДЕТЕЙ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Мамедова С.Н.

Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, Азербайджан

Боли роста (БР) у детей - проблема растущего организма, которая чаще возникает у детей в возрасте 3 - 12 лет и характеризуется неспецифическими болями в нижних конечностях. БР всегда доброкачественные, чаще двусторонние, без объективных признаков воспаления. Этиопатогенетические механизмы данного заболевания до сих пор не до конца изучены.

Цель - изучение клинических особенностей и некоторых лабораторных данных у детей с болями роста.

Материалы и методы. В исследование были включены 27 детей (16 мальчиков и 11 девочек) в возрасте от 3 до 9 лет, у которых отмечались боли роста. Для диагностики болей роста использовались критерии Петерсона. Основные жалобы пациентов - боль в нижних конечностях, которая продолжалась более 3 месяцев. Критериями исключения были любые патологические симптомы, являющиеся причинами болей. Всем детям были проведены клинические и лабораторные исследования (общий анализ мочи и крови; СРБ; уровень кальция, магния и фосфора, уровень 25-гидроксивитамина D (25(OH)D).

Результаты и обсуждение. Со слов матерей у детей боли в нижних конечностях возникали вечером или ночью (в 37% и 63% случаев соответственно). Чаще (81,5%) наблюдалась боль в обеих нижних конечностях и редко (18,5%) в одной. Ежедневное повторение болей наблюдалось - у 63% детей, 2-3 раза в неделю - у 22,2%, эпизодически - у 14,8% обследованных детей. В большинстве случаев боли купировались массажем болезненного участка и лишь у 18,5% детей - приемом анальгетиков. При объективном обследовании: физическое развитие детей соответствует возрасту, патологических изменений со стороны костно-мышечной системы не обнаружено. Гипермобильность суставов наблюдалась у 8 (29,6%) детей, плоскостопие I степени - у 14,8%. У всех пациентов лабораторные воспалительные показатели были в пределах нормы. Уровень ионизированного кальция в сыворотке крови был снижен ($Ca < 1,11$ ммоль/л) у 25,9% детей. Дефицит витамина D (25(OH)D = 10-20 нг/мл) наблюдался у 18,5% детей, недостаточность витамина D (25(OH)D = 20-30 нг/мл) - у 33,3% детей.

Выводы. Таким образом, при постановке диагноза «боли роста» большое значение имеет уточнения времени возникновения и характер болей, ее локализация. У некоторых пациентов отмечается снижение в сыворотке крови уровня кальция, дефицит или недостаточность витамина D.

Остается много вопросов, что делает необходимым проведения дальнейших, более масштабных исследований.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Мамедова С.Н., Мамедова З.У

Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, Азербайджан

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — это хроническое воспалительное заболевание суставов, характеризующиеся симптомами, продолжающимися не менее 6 недель. ЮИА считается наиболее распространённой ревматологической патологией в детском возрасте. Хроническая боль и суставной синдром приводят к серьёзным нарушениям в сферах повседневной активности, общения и посещаемости учебных заведений, что препятствует их социальной интеграции.

Цель. Исследовать социальные проблемы подростков с диагнозом ЮИА и влияние заболевания на их повседневную жизнь.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 детей в возрасте от 10 до 17 лет. С участниками были проведены индивидуальные беседы, в ходе которых собрана информация об их социальных проблемах, о повседневной жизни, привычках использования социальных сетей и влиянии этих платформ на их социальную интеграцию. Использовались индивидуальные структурированные интервью, а ключевые темы определялись с помощью индуктивного подхода.

Результаты. 60% участников чувствовали себя изолированными от сверстников из-за своей болезни. Только 12,8% респондентов заявили, что занимаются физической активностью более 3–5 часов в неделю. 97% участников указали, что используют социальные сети в среднем более 4 часов в день. Наиболее предпочтительными платформами оказались YouTube, Instagram и Facebook. 25% респондентов считают, что социальные

сети важны для отвлечения от боли, снижения стресса, вызванного малоподвижностью, и облегчения общения с другими людьми.

Заключение. Таким образом, социальная интеграция остаётся серьёзным вызовом для подростков с ювенильным идиопатическим артритом, особенно в условиях хронической боли, физической ограниченности и социальной изоляции. Однако активное использование социальных сетей позволяет частично компенсировать эти трудности: облегчает коммуникацию со сверстниками, способствует эмоциональной разрядке и повышает информированность о заболевании. Цифровые платформы становятся своеобразным ресурсом поддержки, создавая пространство для самовыражения и участия в виртуальных сообществах. В этой связи актуальным представляется развитие специализированных онлайн-программ и инициатив, направленных на поддержку подростков с хроническими заболеваниями, в том числе с ЮИА, что может значительно улучшить их психоэмоциональное состояние и способствовать успешной социальной адаптации.

FEATURES OF LEPTINS LEVELS IN PREMATURE NEWBORNS WITH EXTREMELY AND VERY LOW BODY WEIGHT

Prylutskaya V.A.¹, Prystrom I.Y.², Boidak M.P.², Korol-Zakharevskaya E.L.²
Goncharik A.V.¹

¹-Belarusian state medical university, Minsk, Belarus

²-State Republican scientific and practical center “Mother and child”, Minsk, Belarus

Backgrounds: Leptin is a hormone that regulates the energy metabolism, can also perform the function of pro-inflammatory cytokine, participating in the ripening of T-lymphocytes, maintaining the pool of NK-cells, chemotaxis and

activation of neutrophils. In premature newborns, the level of leptin may differ from the level of full-term children, due to anatomical and physiological conditions, in this way, the study of the level of leptin allows us to understand the mechanisms of adaptation and possible risks for predicting the further development of prematurely newborn.

Methods: The study included 59 prematurely newborns born in 2024-25 and received treatment at the RNPC «Mother and Child». The gestational age amounted to 27 (26-28) weeks, body weight (BW) at birth 940 (800-1100) g. In order to determine the role of leptin as a pro-inflammatory marker in premature babies, they were divided into Gr1 (with a congenital infection, n=45) and Gr2 (without congenital infection, n=14). Blood sampling for leptin was produced from maternal blood, umbilical vein at the time of birth, as well as in the 1st, 3-5th day of life.

Results: When analyzing the level of leptin, among the mothers of premature newborns, the established correlations between adipocytokine in the blood at the time of childbirth and BW of the women in childbirth ($r=0.61$, $p=0.043$) were established, in children, the interconnections of the leptin level with BW z-score were observed in children on the first day of life $r=0.55$, $p=0.050$, BW centile $r=0.56$, $p=0.047$, the light body (LB) $r=0.50$, $p=0.034$, LB z-score $r=0.62$, $p=0.041$, LB centile $r=0.47$, $p=0.045$. On the 3rd day, the correlations with BW centile $r=0.54$, $p=0.038$, LB z-score $r=0.42$, $p=0.049$, LB centile $r=0.53$, $p=0.021$ are noted. When determining the role of leptin as a proinflammatory marker, reliable differences between GR1 and GR2 were not established ($p>0.05$).

Conclusions/Learning Points: The level of leptin in mothers of premature babies correlates with the level of adipocytokine in the blood at the time of childbirth ($r=0.61$, $p=0.043$). In newborns on the 1-3rd day of life, the level of leptin is associated with BW (z-score, centile), LB, and their corresponding indicators at different time points. Leptin did not show significant differences between groups of pro-inflammatory status.

THE IMPACT OF HEALTHCARE WORKERS ON INCREASING CHILDHOOD VACCINATION COVERAGE IN UZBEKISTAN

Shamansurova E.A, Mannapova M.A

Tashkent pediatric medical institute, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: Immunization serves as one of the most efficient strategies for controlling and preventing infectious diseases. The involvement of healthcare professionals in providing accurate, evidence-based information to the population plays a critical role in achieving high vaccination uptake.

Purpose of the Study: This study aims to evaluate the significance of healthcare personnel's expertise and competency in expanding vaccination outreach, enhancing parental awareness, and minimizing misinformation about vaccines within the community.

Materials and Methods: The research employed a survey-based approach to assess the perceptions of healthcare workers in Uzbekistan concerning vaccination, their interaction with parents, and their level of knowledge regarding immunoprophylaxis. The data collection was supported by a review of both national and international sources, including databases such as PubMed, WHO documents, Google Scholar, and other medical literature relevant to Uzbekistan's public health context.

Results: Findings revealed that while 80% of healthcare professionals acknowledged the value of vaccination, only 60% were consistently engaged in communication with parents during the immunization process. The majority of parents accessed vaccine-related information primarily through digital platforms and social networks, with 60% reportedly encountering misinformation. Merely 30% of parents received information directly from medical personnel. Notably, nurses demonstrated a proactive role in conveying practical knowledge and emphasizing the health benefits of vaccination to families.

Conclusion: To improve vaccine uptake across Uzbekistan, it is vital to enhance the educational and communicative capacity of healthcare providers.

Strengthening their ability to deliver reliable and scientifically substantiated information can significantly influence public perception. Furthermore, active dissemination of accurate content through mass communication channels and social media is essential in countering vaccine-related myths and enhancing community trust in immunization efforts.

SOME INDICATORS OF GASTROINTESTINAL TRACT FUNCTION IN CHILDREN WITH OBESITY

Turaeva D. Kh

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

The purpose of the study: to determine some clinical indicators of gastrointestinal tract function in children with obesity.

Material and methods of the study: 25 children aged 13 to 18 years with exogenous-constitutional obesity were examined. The average age was 15.01 ± 0.12 years. A clinical examination was conducted: study of the anamnesis of life, anthropometry, BMI, waist circumference. The children under study were divided into 2 groups. Group 1 included 13 overweight children, group 2 consisted of 12 obese children. The control group consisted of 20 children aged 14 to 16 years with a BMI from 18 to 24.9 kg/m². When identifying characteristic complaints from the gastrointestinal tract, it was found that the clinical condition of patients in the study groups was characterized by the absence of active complaints typical for damage to the liver, bile ducts and upper gastrointestinal tract. In-depth examination revealed pain in the upper abdomen in almost all children in groups 1 and 2, in 76.9% of overweight children and in 100% of obese children (25% in the control group; $p < 0.01$). The nature of the symptoms of gastric dyspepsia indicates the presence of a hyperacid state, as well as impaired motor-evacuation function of the gastroduodenal zone with signs of gastro- and duodenostasis in more than half of the children in both groups, most often encountered in obese patients (69.2% in

group 1 and 91.6% in obese children versus 16% in the control group, $p < 0.01$). Manifestations characteristic of gastroesophageal reflux in the form of heartburn were more often detected in obese children (41.6%) than in overweight children (30.7%). In obese patients, stool frequency increased to 14-15 times a week (on average 2-3 times a day), while unformed, "fatty" stool was detected in almost the absolute sample of obese patients (91.6% of patients) compared to 53.8% of cases in overweight children, $p < 0.05$ with a stool frequency of up to 8-9 times a week (on average 1 time per day).

Conclusions: in children with overweight and obesity, as body weight increases, the proportion of damage to the gastrointestinal tract, stomach, gallbladder, and pancreas increases, which indicates the presence of common pathogenetic mechanisms of damage to the stomach, liver, and pancreas in overweight and obesity.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЁННЫХ

Абдурашидова Х.Б.

Национальный Детский Медицинский Центр, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Встречаемость врождённых пороков сердца (ВПС) среди новорождённых варьируется по регионам, достигая от 3% до 29% (Miele T et al., 2022), и одним из ключевых предикторов развития ВПС остаётся острая респираторная патология (ОРП) в период беременности.

Цель. Изучение влияние перинатальной острой респираторной патологии на формирование врождённых пороков сердца у новорождённых

Материалы и методы. В рамках ретроспективного исследования были проанализированы данные 178 доношенных новорождённых с ВПС, проходивших хирургическое лечение в Национальном детском медицинском

центре г. Ташкента, с 2020 по 2025 год. В исследование вошли сбор анамнеза, эхокардиография, компьютерной томографии, клинико-биохимические анализы.

Результаты. Установлено, что 123 (69,1% из 178) женщин перенесли простудные заболевания во время беременности, при этом у 55,1% наблюдалась лихорадка, требовавшая госпитализации. ОРП в первом триместре отмечена у 13,8% пациенток, во втором — у 47,1%, а в третьем — у 17,9%. Кроме того, 21,1% (26/123) женщин переболели простудными заболеваниями в двух триместрах — втором и третьем. Установлено, что у 21,9% женщин были выявлены антитела к TORCH-инфекции, при этом лишь 10,1% (18/178) получили соответствующее лечение до беременности. Это подтверждает возможное влияние TORCH-носительства на формирование ВПС у плода. Дополнительно отмечено, что у 61,2% матерей в период беременности диагностирован гестоз, у 52,2% беременность протекала на фоне анемии, у 26,4% — с заболеваниями мочеполовой системы, включая обострение хронических воспалений мочевыделительной системы. У 2,2% женщин в предыдущих беременностях отмечались рождение детей с врождёнными аномалиями развития (ВАР), и в 3,9% случаев рождения детей с ВАР среди ближайших родственников, что может свидетельствовать о наличии генетической предрасположенности в семье.

Выводы. Основным предиктором формирования ВПС у новорождённых остаётся острая респираторная патология, выявленная у 69,1% беременных из группы инфекционных заболеваний. Однако значительное влияние также оказывают обострение хронических инфекций мочеполовой системы (26,4%) и TORCH-носительство (21,9%), что подтверждает многокомпонентный характер факторов риска развития ВПС.

СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИАЛЛЕЛЬНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА IL17A (G- 197A) ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Авезова Г.С., Маткаримова Д.С., Бобомуратов Т.А.

Ташкентский медицинский государственный университет, Ташкент,
Узбекистан

Введение. Геморрагический васкулит (ГВ, пурпура Шёнлейна–Геноха, IgA-васкулит) является наиболее распространённым системным васкулитом у детей и характеризуется отложением иммунных комплексов IgA в стенках мелких сосудов. Несмотря на значительное количество клинико-лабораторных исследований, молекулярно-генетические факторы, определяющие тяжёлое течение заболевания, изучены недостаточно. Особую роль в патогенезе ГВ играют цитокины семейства IL-17, а именно IL-17A, вовлечённые в Th17-опосредованное воспаление, что делает изучение их генетических вариантов перспективным направлением.

Цель. Определить частоту встречаемости и роль полиморфизма гена интерлейкина IL-17A (G-197A) в прогнозировании развития и течения геморрагического васкулита у детей.

Материалы и методы. Обследовано 93 ребёнка с ГВ (52% мальчики, 48% девочки; средний возраст $7,6 \pm 2,4$ года) и 90 здоровых детей (контрольная группа), сопоставимых по полу и возрасту (2022–2024 гг.). Пациенты распределены на группы: простая форма ($n=56$), смешанная форма ($n=37$), рецидивирующее течение ($n=33$), не рецидивирующее течение ($n=60$). Выделение геномной ДНК проводилось из лейкоцитов периферической крови. Генотипирование полиморфизма IL-17A (G-197A) выполнялось методом ПЦР с рестрикционным анализом. Для статистической обработки использовались χ^2 , отношение шансов (OR), 95% доверительный интервал (CI), проверка на соответствие равновесию Харди–Вайнберга.

Результаты. Установлено, что носительство аллеля А и генотипа АА значительно чаще встречалось у детей с ГВ по сравнению с контролем (OR=2,7 и 4,3 соответственно). У больных со смешанной формой частота аллеля А (43,2%) и генотипа АА (21,6%) достоверно выше ($p<0,01$), что увеличивало риск тяжёлого течения заболевания в 8 раз. У пациентов с рецидивирующим течением носительство генотипов GA (57,6%) и AA (24,2%) существенно повышало вероятность рецидива (OR=6,3 и OR=9,3). Напротив, генотип GG обладал протективным действием и ассоциировался с более лёгким и не рецидивирующим течением. Полиморфизм IL-17A (G-197A) является значимым молекулярно-генетическим маркером предрасположенности к ГВ у детей, а также тяжёлого и рецидивирующего течения заболевания. Выявленные ассоциации подтверждают необходимость внедрения молекулярно-генетического тестирования для стратификации риска, раннего прогнозирования и персонализированного подхода в терапии детского васкулита.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В КРОВИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ

Авезова Г.С.

Ташкентский медицинский государственный университет, Ташкент,
Узбекистан

Геморрагический васкулит — одна из наиболее распространённых форм васкулита у детей, преимущественно в возрасте от 3 до 15 лет. Иммуноглобулины, как часть гуморального звена иммунной системы, играют важную роль в патогенезе заболевания, особенно IgA, который участвует в формировании иммунных комплексов, откладывающихся в стенках сосудов, вызывая воспалительную реакцию.

Материалы и методы: В исследование включены 50 детей с клинически подтверждённым диагнозом геморрагического васкулита. У всех пациентов проводилось лабораторное определение концентраций иммуноглобулинов классов А, G, М и Е в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Результаты: IgA: Повышенные значения IgA наблюдались у примерно 75% пациентов, особенно в острой фазе заболевания. Это подтверждает ведущую роль этого иммуноглобулина в патогенезе васкулита. IgG: Концентрации IgG у большинства пациентов оставались в пределах возрастной нормы. Однако в отдельных случаях регистрировалось умеренное повышение. IgM: Уровни IgM, как правило, соответствовали нормативным значениям, существенных колебаний не зафиксировано. IgE: У некоторых детей с отягощённым аллергологическим анамнезом отмечено увеличение IgE, что может указывать на повышенную чувствительность иммунной системы. Выраженное повышение IgA является характерным лабораторным признаком геморрагического васкулита и может использоваться как дополнительный диагностический критерий. Изменения в уровнях других иммуноглобулинов менее специфичны, но отражают общее состояние иммунного ответа у пациента.

Заключение: Мониторинг иммуноглобулинов, в первую очередь IgA, представляет собой важный аспект в диагностике и наблюдении за течением геморрагического васкулита у детей. В дальнейшем целесообразно изучение субклассов IgA и их взаимосвязи с клиническими проявлениями болезни.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ ЗАТЯЖНОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Авезова З.Ш.¹, Каримова Н.И.²

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования — разработать подходы к профилактике затяжной внебольничной пневмонии у детей.

Материалы и методы: было обследовано 180 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с бронхолегочной патологией, проходящих лечение в пульмонологическом отделении Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Педиатрии МЗ РУз. В первую группу вошли 80 детей, получавших только базисную терапию (БТ), а во вторую — 100 детей, получавших базисную терапию в сочетании с Исмиженом по определенной схеме.

Результаты и обсуждение: анализ анамнестических данных выявил, что у всех детей, вне зависимости от тяжести заболевания, неоднократно регистрировались случаи перенесенных ОРЗ, пневмонии, кишечных инфекций и гнойно-септических заболеваний, характеризующихся длительным и рецидивирующим течением, а также сложностями в лечении. В качестве факторов риска развития этих заболеваний были определены: у 130 детей (53%) — низкие массо-ростовые показатели при рождении; у 150 детей (68%) выявлены оппортунистические инфекции, среди которых микоплазменная у 56 детей (31,2%) и хламидийная у 40 детей (23,4%).

Результаты оценки иммунной системы у детей с бронхолегочной патологией свидетельствуют о дефиците Т-лимфоцитов: при ВПЗТ у детей отмечалось значительное снижение CD3+ лимфоцитов до $45,4 \pm 0,9\%$ и CD4+ лимфоцитов до $29,1 \pm 0,8\%$ ($P < 0,001$), а также снижение CD8+ лимфоцитов до $16,4 \pm 0,6\%$. В сыворотке крови уменьшился уровень IgA и IgM, составив соответственно $46,2 \pm 2,6$ мг% и $91,3 \pm 3,2$ мг%. После проведения профилактического лечения у детей, получавших комплексную терапию с Исмиженом (II группа), активировался клеточный иммунитет — увеличился относительный уровень CD3+ лимфоцитов до $52,2 \pm 1,9\%$, что было статистически значимо по сравнению с первой группой ($P < 0,001$). Также наблюдалась положительная динамика субпопуляций лимфоцитов с маркерами CD8+.

Выводы: у детей с ВПЗТ выявлено напряжение как в клеточном, так и в гуморальном звеньях иммунной системы. Поэтому целесообразно проводить иммунокорректирующую терапию. Важными мерами являются своевременное лечение очагов хронической инфекции, рахита, анемии, коррекция питания, а также профилактические мероприятия, включающие использование лиофилизированного бактериального лизата. Эти меры позволяют снизить частоту развития затяжной внебольничной пневмонии у детей.

ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО И ВНЕПОЧЕЧНОГО ФЕНОТИПА ПРИ СИНДРОМЕ BECKWITH-WIEDEMANN У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Акельдам М.А., Андреева Э.Ф.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: синдром Beckwith–Wiedemann (БВС) – аутосомно-доминантное редкое (ORPHA:116) заболевание вследствие нарушения геномного импринтинга /мутаций в генах ICR1, CDKN1C, KCNQ1OT1 со склонностью к эмбриональным новообразованиям, диагностируемое при 3 «больших» /2 «больших» и 1 «малом» критерии. «Большие» критерии БВС: макроглоссия (97%); макросомия (84%); дефекты брюшной стенки (80%); гемигиперплазия (63,8%); аномалии ушной раковины (63%), почек и мочевых путей (61%); висцеромегалия (41%); к «малым» относят пламенеющий невус (54%). Почечный фенотип включает нефромегалию (59%), кортикальные кисты (19%), гидронефроз (14%), медулярную дисплазию (13%), нефрокальциноз (4%), патологию ЧЛС (4%), дивертикул чашечки (1%). БВС при нарушении метилирования KCNQ1OT1(LIT1) имеет более благоприятный прогноз, ниже риск формирования злокачественных новообразований.

Цель: описать почечный и внепочечный фенотип орфанного синдрома Beckwith-Wiedemann у 2 девочек из неродственных семей.

Методы: анамнестический, клинический, функциональный, визуализирующий, молекулярно-генетический.

Результаты. Пробанд-девочка 8 месяцев. Семейный анамнез не отягощен. В 3 месяца при УЗИ выявлено образование надпочечника, установлены 4 «больших» критерия БВС: макросомия (+3,15SD), макроглоссия, гемигиперплазия конечности, слабость пупочного кольца, 2 «малых»: пламенеющий невус, адренокортикальная аденома (туморадреналэктомия), определено нарушение метилирования IGF2/H19(ICR1) и KCNQ1OT1(LIT1). В 8 месяцев сохраняются высокорослость (77см), макроглоссия, гемигиперплазия конечности, линейные складки мочки уха, пламенеющий невус, мегалокорнеа, гепато/нефромегалия (90см³) по УЗИ, удвоение почек при сохранной функции (СКФ 123мл/мин*1,73м²).

Пробанд-девочка 14 лет. Семейный анамнез не отягощен. У доношенной новорожденной отмечены 5 «больших» критериев БВС: макросомия (+3,23SD), гемигиперплазия лица, пупочная грыжа, макрогнатия, макроглоссия. В 11 месяцев выявлено нарушение метилирования гена KCNQ1OT1(LIT1). При УЗИ в 7 лет обнаружена солитарная киста почки, в 14 лет спленомегалия, кисты (5-20мм) увеличенных почек (256см³). В 14 лет выявлены высокорослость (182см); дивертикул чашечки правой почки при сохранной функции (СКФ 127мл/мин*1,73м²).

Выводы. Описаны особенности фенотипа при синдроме Beckwith-Wiedemann вследствие нарушения метилирования генов KCNQ1OT1(LIT1) и IGF2/H19(ICR1) у пробандов-девочек

РОЛЬ ОБУВИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕФОРМАЦИЙ СТОПЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Александрова И.И, Барсукова Н.К., Краева А.Ю.

Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Минздрава России,
Москва, Россия

Актуальность. Значимость выбора здоровьесберегающей обуви для растущего организма обусловлена ее влиянием на структурное развитие и функции стопы, в том числе в долгосрочной перспективе.

Цель исследования. Оценить роль обуви в профилактике деформаций стопы у детей.

Материалы и методы. Проведен медико-социологический опрос родителей 451 младшего школьника (53,3% мальчики) по проблеме выбора обуви для детей 6-11 лет: конструкции; предпочтений видов обуви детьми; режима ее использования; подбора; наличия деформаций стопы; жалоб, связанных с обувью.

Результаты. Анализ показал, что в повседневной жизни подавляющее большинство детей предпочитают кроссовки (87,8%), чаще мальчики, в том числе в качестве сменной обуви в школе. При ношении кроссовок почти вдвое выше риск возникновения жалоб на быструю усталость ног, боли в стопах/голенях, что, как правило, связано с длительным ношением кроссовок, с их неоптимальными конструктивными особенностями. Также около трети детей использует туфли (чаще девочки), кеды (20,6%) и 13,0% - босоножки. Недостаточная поддержка свода стопы у данных видов обуви также обуславливали жалобы на дискомфорт при ходьбе, усталость и боли в ногах, а использование моделей с узкой носочной частью или несоответствующего размера - жалобы на натоптыши и мозоли. Большинство родителей покупает обувь для детей в обычных (48,9%) или интернет - магазинах (39,1%) и лишь 10,0% - в специализированных ортопедических

магазинах, преимущественно, при наличии у школьника деформации стоп. Наряду с этим, у 22,4% детей с уже имеющимися ортопедическими проблемами, обувь приобретается в обычных магазинах.

Заключение. Результаты опроса показали необходимость актуализации рекомендаций по выбору здоровьесберегающей детской обуви в связи с появлением новых моделей, материалов, технологий с учетом современных условий жизнедеятельности школьников и их предпочтений для профилактики возникновения и/или коррекции существующих проблем со стороны опорно-двигательного аппарата.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО РЕНАЛЬНОГО ФЕНОТИПА И ИСХОД КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 9 ДЕТЕЙ С ОРФАННЫМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ СИНДРОМАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕННЫХ И ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ

Андреева Э.Ф.

Санкт - Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Применение молекулярно - генетических методов диагностики позволяет уточнить патогенез наследственной кистозной болезни почек, определяет стратегию персонализированного лечения, прогнозирует состояние здоровья пациента в будущем. Для кистозной болезни почек в структуре орфанных наследственных синдромов у детей существует высокий риск прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) до терминальной стадии почечной недостаточности.

Цель: описать ренальный фенотип кистоза почек у 9 детей с орфанными синдромами

Материалы и методы: У 3 мальчиков и 6 девочек (n=9) в возрасте 4 месяцев – 17 лет с кистозной болезнью почек при редких наследственных

синдромах оценены особенности фенотипа и прогрессирования ХБП. Детям в возрасте более 2 лет проведена стратификация стадий ХБП в соответствии с классификацией NKF–K/DOQI, 2002 г. по критерию скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и уровню альбуминурии / протеинурии.

Результаты: у 9 детей с орфанными наследственными синдромами Meckel–Gruber 4 (1), CHARGE (1), Senior–Loken 6 (1), Papillo–Renal (1), при делеции длинного плеча хромосомы 2 (2), синдроме микроделеции 17q12 (2), при делеции короткого плеча хромосомы 12 (1) описаны особенностей фенотипа кистозной болезни почек. Из 9 детей, у 6 детей диагностирован кистоз обеих почек с диффузными паренхиматозными кистами, у 1 нефункционирующая мультикистозная и кистозная контралатеральная почка, у 2 односторонняя мультикистозная дисплазия почки. У пробанда с инфантильным нефронофтизом при синдроме Meckel–Gruber4 вследствие мутаций в гене CEP290 с острым повреждением почек в неонатальном периоде констатирован летальный исход на первом году жизни. У детей в возрасте менее 2 лет с мультикистозной дисплазией почки при синдроме CHARGE (1) и микроделеции 17q12 (1) почечная функция снижена. Из 6 пациентов в возрасте более 2 лет установлена ХБП с сохранной функцией почек С1 (1), со сниженной функцией – С3 (2), С4 (1), С5 (2). Трансплантация почки проведена в возрасте 12 лет двум подросткам с исходом в терминальную почечную недостаточность.

Заключение. Представлены особенности клинического фенотипа и исход кистозной болезни почек у детей с орфанными наследственными синдромами Senior–Loken6, Papillo–renal, Meckel–Gruber4, CHARGE вследствие мутаций генов и при делеции длинного плеча хромосомы 2, при делеции короткого плеча хромосомы 12, синдроме микроделеции 17q12.

**КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОРФАННОЙ (361279)
ГЛОМЕРУЛОКИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ВСЛЕДСТВИЕ
ДЕЛЕЦИИ ХРОМОСОМЫ 17 (СИНДРОМ ДЕЛЕЦИИ 17Q12) С
ЗАХВАТОМ ГЕНА HNF1B У ДЕВОЧКИ**

Андреева Э.Ф.

Санкт–Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: орфанная гломерулокистозная болезнь почек (ГКБП) с аутосомно – доминантным типом наследования характеризуется кистозным расширением пространства капсулы Боумена, обусловленная мутацией гена HNF1b и делецией длинного плеча хромосомы 17, встречается у новорожденных и детей раннего возраста.

Цель: описать клинический фенотип и генотип ГКБП у пробанда – девочки 8 месяцев.

Методы: клинический, молекулярно – генетический, визуализирующий.

Результаты: Пробанд – девочка 8 месяцев родилась с массой тела 2130г., длиной тела 46см на 39 неделе гестации от беременности, протекающей с маловодием, гестационным сахарным диабетом. У плода выявлена гиперэхогенность коркового слоя паренхимы обеих почек. При рождении у новорожденной обнаружены гиперэхогенность коркового слоя и мелкие (0,8-1,6мм) кисты в паренхиме обеих увеличенных в объеме (27,8см³) почек, повышение креатинина крови 82,8мкмоль/л, амилаза крови 6,6 МЕ/л. У девочки в возрасте 3 месяцев по результатам полного секвенирования экзома идентифицирована делеция (1258684 п.н.) длинного плеча хромосомы 17 с захватом гена HNF1b (MIM 137920). Семейный анамнез по кистозам почек и печени не отягощен. Пробанду – девочке установлен диагноз: Орфанная (361279) гломерулокистозная болезнь почек вследствие делеции хромосомы 17 (синдром делеции 17q12) с захватом гена HNF1b. Скорость

клубочковой фильтрации (СКФ) 62 мл/мин. Пробанд является носителем гетерозиготной мутации гена DARS2, ответственного за развитие лейкоэнцефалопатии с поражением ствола головного и спинного мозга, повышением лактата, мутации ZNHIT3, ответственного за развитие синдрома РЕНО. В катамнезе у пробанда в 8 месяцев масса тела 7кг200г, длина 72см., неврологической патологии не выявлено, кислотно – основное состояние, глюкоза, лактат крови в норме. По УЗИ визуализированы множественные мелкие кисты обеих увеличенных почек. Функция почек сохранна: креатинин крови 36 мкмоль/л, СКФ 78 мл/мин.

Выводы: описаны особенности ренального фенотипа с кистами в увеличенных почках и генотипа – делеция хромосомы 17 (синдром делеции 17q12) с захватом гена HNF1b у пробанда с орфанной гломерулокистозной болезнью почек.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БИОМАРКЕРОВ ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ

Ахмедова Н.Р.¹, Сайдалиева Ф.Ш.¹, Собирова Ф.Б.²

¹Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Определение наиболее специфичных маркеров кардиоваскулярных нарушений, а также предикторов риска развития этих осложнений у больных ЮА имеет важное значение в ранней диагностике и предотвращении кардиоваскулярных осложнений.

Цель. Изучить диагностическую значимость биохимических и иммунологических маркеров при кардиоваскулярных нарушениях у детей ювенильными артритами

Материалы и методы. Обследовано 80 детей в возрасте 2-17 лет (10,59±0,41лет) с ЮА, госпитализированные в отделение

кардиоревматологии РСНПМЦП. Диагностическая значимость биохимических (КФК-МВ и NT-proBNP) и иммунологических (VEGF, IL-8) показателей оценивались с применением ROC-анализа на основе построения ROC-кривой. Эффективность прогностических моделей оценивалась по площади под ROC-кривой (AUC). Теоретически данный показатель изменяется от 0,5 («бесполезная» модель) до 1 («идеальная» модель).

Результаты. Согласно полученным данным, кардиоспецифический КФК-МВ продемонстрировал умеренную диагностическую ценность ($AUC=0,7\pm0,078$), т.к. результат не достиг достоверной значимости (95% ДИ от 0,523 до 0,830). Отличительно от КФК, NT-proBNP показал более высокую диагностическую значимость с $AUC=0,8\pm0,081$ (95% ДИ от 0,633 до 0,951, $p=0,02$), что свидетельствует о высокой информативности данного показателя в субклинической стадии кардиоваскулярных симптомов и нарушений.

VEGF продемонстрировал идеальную диагностическую ценность с $AUC= 1,0\pm0,000$ ($p=0,05$), что свидетельствует о максимальной точности модели. ДИ AUC от 1,000 до 1,000 подтверждает отсутствие неопределенности в результатах и возможность использования VEGF как надежного диагностического и прогностического маркера кардиоваскулярных нарушений у больных с ЮА (б).

При построении ROC-кривой для показателя IL-8 как предиктора наличия осложнений AUC составила $0,7\pm0,121$ (95% ДИ: 0,478–0,951), что статистически незначимо ($p=0,478$). Это указывает на некоторую вариативность в значении AUC и необходимость дальнейшего уточнения его диагностической роли. Полученные результаты ROC-анализа подтверждают высокую диагностическую значимость данных биохимических (КФК-МВ и NT-proBNP) и иммунологического (VEGF) маркеров.

Вывод. У детей с ювенильными артритам КФК-МВ, NT-proBNP и VEGF являются высокоинформативными диагностическими маркерами при кардиоваскулярных нарушениях на ранних доклинических стадиях поражения сердца и сосудов.

РАБДОМИОЛИЗ, СВЯЗАННЫЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ У ПОДРОСТКА

Багирова Н.И.¹ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ,
Москва, Россия

Серебровская Н.Б.¹, Кондрашева Н.И.², Никитина С.Ю.², Богданова Н.А.¹

¹ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ, Москва, Россия
²ГБУЗ ДГКБ св. Владимира ДЗМ, Москва, Россия

Введение: Рабдомиолиз –клинико-лабораторный синдром повреждения и деструкции миоцитов поперечно-полосатой мускулатуры, проявляющийся отеком пораженных мышц, миалгией, снижением диуреза и появлением мочи темно-коричневого цвета за счет выброса в системный кровоток продуктов распада мышц – миоглобина и креатинфосфокиназы (КФК). Ранняя диагностика и своевременное начало лечения позволит избежать острого повреждения почек. Отсутствие настороженности педиатров об этой патологии может приводить к диагностическим ошибкам.

Цель исследования: демонстрация клинического случая рабдомиолиза у подростка после интенсивной физической нагрузки.

Методы и материалы исследования: мальчик 16 лет, госпитализирован в стационар с изменением цвета мочи с диагнозом «Гематурия». Пациент жаловался на боль в области мышц бедра при ходьбе, присаживаниях и при пальпации. Ранее занимался разными видами спорта. Изменение цвета мочи (красно-коричневая) появилось на 3-и сутки после чрезмерной физической нагрузки – 220 приседаний. При обследовании в общем анализе крови без изменений, в общем анализе мочи белок 3,5 г/л, полуколичественным методом определялась кровь OVER, микроскопически эритроциты 0-1 в поле зрения. В б/х анализе крови выявлено повышение калия, АСТ, АЛТ, миоглобина (> 400 мкг/л, норма 0-70 мкг/л), сверхвысокий уровень КФК (>100000 Ед/л, норма 26-308 Ед/л). При УЗИ: без признаков поражения почек и мочевого пузыря, при полипозиционном сканировании определялось

диффузное повышение экзогенности и снижение структурности мышечной ткани в проекции бедра с обеих сторон без отграниченных включений и скоплений в момент осмотра.

Результаты: Раннее назначение инфузионной терапии, коррекция электролитных нарушений и метаболическая терапия привела к быстрому купированию болевых ощущений, прекращению активного разрушения мышечной ткани и нормализации лабораторных показателей. Выписан с рекомендациями по режиму и продолжения метаболической терапии, последующего диспансерного наблюдения и проведения генетического исследования для обнаружения наследственных причин.

Выводы: Рабдомиолиз, связанный с физической нагрузкой, относится к нетравматическому. Красно-коричневая окраска мочи при отсутствии в ней эритроцитов требует исследования КФК и миоглобина, что позволит своевременно диагностировать рабдомиолиз. Для исключения наследственных причин необходимо молекулярно-генетического обследования

ПОДОСТРЫЙ АНТИ-NMDA РЕЦЕПТОРНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ У ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА, ОШИБОЧНО ДИАГНОСТИРОВАННЫЙ КАК НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ

Беккер Р.А.¹, Быков Ю.В.², Быкова А.Ю.³.

¹Университет им. Давида Бен-Гуриона в Негеве, Беэр-Шева, Израиль

²ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный медицинский университет",
Ставрополь, Россия

³ГБУЗ СК "Ставропольская городская клиническая больница №3",
Ставрополь, Россия

Актуальность: Анти-NMDA рецепторный энцефалит, или энцефалит Далмау (ЭД) — одна из самых распространённых форм аутоиммунного лимбического энцефалита.

В классической форме, впервые описанной Жозепом Обрадором Далмау в 2007 году, он протекает остро, с типичной констелляцией галлюцинаторно-бредовых, кататонических и неврологических (судороги, гиперкинезы) симптомов, нарушениями сознания и вегетативной регуляции. Однако с 2007 года описано множество атипичных случаев подострого или хронического течения ЭД без ярких неврологических симптомов. Было также обнаружено, что у части пациентов с тяжёлыми, резистентными психическими расстройствами (шизофренией, биполярным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством и др.) — повышены титры анти-NMDA рецепторных антител, а лечение их как ЭД иногда приводит к ремиссии.

Цель: Представить описание клинического случая девушки-подростка с атипичным подострым течением ЭД, ошибочно диагностированной как страдающая нервной анорексией (НА).

Материал и методы: Наблюдалась 15-летняя девушка с историей страдания предполагаемой НА с 12 лет. Неоднократно госпитализировалась в психиатрические стационары, в Центр изучения расстройств пищевого поведения в Москве. Получала различную психотерапию и психофармакотерапию — без эффекта. На момент обращения за консультацией весила 43 кг при росте 175 см, индекс массы тела (ИМТ) = 14, выраженный дефицит.

Результаты: В поисках причин резистентности к терапии, пациентка была направлена на сдачу ряда анализов, включая панель антимозговых антител. Был обнаружен высокий титр антител к NR1 субъединице NMDA рецептора (1 : 160). При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости найдена маленькая (до 3 см в диаметре) псевдокиста правого яичника, похожая на тератому. Диагностическая лапароскопия подтвердила

наличие тератомы яичника. После удаления тератомы яичника, короткого курса глюкокортикоидов (60 мг/сут преднизолонa x 2 недели с последующим снижением до 0) и трёх плазмаферезов — пищевое поведение девушки полностью нормализовалось.

Титр анти-NMDA антител в крови спустя 3 месяца составил 1 : 10 (норма). Масса тела спустя 6 месяцев = 60 кг (ИМТ = 19,6, норма).

Выводы: Вероятность атипичного подострого течения ЭД всегда нужно иметь в виду при резистентных психических расстройствах, включая резистентные формы НА — особенно у девушек-подростков и женщин детородного возраста.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ОТ ДИФТЕРИИ ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Белавина М.В.-заместитель главного врача по детству и родовспожению
БУЗОО ГП № 10, Омск, Россия

Мордык А.В.-доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
фтизиатрии, пульмонологии и инфекционных болезней, ФГБОУ ВО
«ОмГМУ» Министерства здравоохранения РФ, Омск, Россия

Белавина В.Н.-студентка 6 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО
«ОмГМУ» Министерства здравоохранения РФ, Омск, Россия

Цель исследования: оценить эффективность иммунизации от дифтерии у детей с ВИЧ-инфекцией группы выборки, определить возможные факторы риска отсутствия защитного титра антител, предложить возможный вариант оптимизации иммунизации указанного контингента.

Материалы и методы: исследование проведено у 40 детей с ВИЧ-инфекцией в Омской области методом определения уровня IgG антител к дифтерийному анатоксину реакцией пассивной гемагглютинации (РПГА) с согласия официальных представителей. Референсные значения:

титр <1/10 – отрицательный результат – иммунизация не эффективна,

титр $1/20 - 1/40$ – положительный результат, непротективный уровень антител – иммунизация не эффективна,

титр $\geq 1/80$ – положительный результат, протективный уровень антител – иммунизация

Результаты исследования: дети с ВИЧ-инфекцией были разделены на 2 группы: группу 1.1 - 35 детей с эффективной иммунизацией, группу 2.1. - 5 детей с не эффективной иммунизацией. Установлено, что у 87,5% детей с ВИЧ – инфекцией группы выборки от дифтерии имеется протективный уровень антител, таким образом иммунизацию можно считать эффективной. Не эффективно иммунизированных в группах детей от 4 лет до 10 лет 11 месяцев 29 дней нет. Большее число неэффективно иммунизированных детей с ВИЧ-инфекцией - 60,0%, в группе имело возраст от 11 лет до 13 лет 11 месяцев 29 дней, значение имело высокий уровень достоверности. В структуре общего пула исследуемых социально сохранные семьи составляют основной контингент как в группе 1.1, так и в группе 1.2, число асоциальных семей в группе эффективно иммунизированных ниже $1/5$, в группе сравнения – 40,0%. Большее число семей в обеих группах имело лишь по одному ребенку, многодетность была свойственна группе 1.1. 20% детей группы неэффективно иммунизированных не посещала детские организованные коллективы и, по сути, были защищены лишь уровнем коллективного иммунитета. Тогда как все дети из группы эффективно иммунизированных посещали детские образовательные учреждения и средние образовательные школы.

Выводы:

1. Число эффективно иммунизированных против дифтерии детей в группе выборки достаточно велико;
2. Асоциальный статус семьи – риск отсутствия протективного уровня антител к дифтерии;

3.Учитывая длительный перерыв после RV1, складывается впечатление о необходимости смещения сроков RV2 для данного контингента детей в более ранний период.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7-14 ЛЕТ

Бобомуратов Т.А., Султанова Н.С., Отабоева Ш.Ш., Сапарбаева Ж.С.,
Сапарбаева К.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Введение. Организм ребёнка в раннем постнатальном периоде отличается высокой чувствительностью к условиям внешней среды, питанию и уходу. Смена температурного режима, условий газообмена, гравитации требует значительных адаптационных усилий. Первый критический период индивидуального развития — первая неделя жизни — характеризуется активным включением в работу жизненно важных систем, формирующих фундамент для последующего роста и развития. Существенное значение в этот период имеют питание и уход, определяющие дальнейшее состояние здоровья ребёнка.

Цель исследования. Изучить влияние вида вскармливания в раннем возрасте на формирование соматической патологии у детей 7–14 лет.

Материалы и методы. Проведён анализ заболеваемости 445 детей, получавших различные виды вскармливания: исключительно грудное (ИГВ), преимущественно грудное (ПГВ), смешанное (СГВ) и искусственное (ИВ). Катамнестическое наблюдение включало сбор анамнеза, клинический осмотр, анкетирование родителей и анализ клинико-лабораторных данных.

Результаты. Установлена выраженная зависимость соматического здоровья детей 7–14 лет от вида вскармливания и качества ухода в младенчестве. У детей, получавших ИГВ и ПГВ, частота соматических

заболеваний была почти в 2 раза ниже по сравнению с детьми, вскармливаемыми по смешанному и искусственному типу. Наиболее часто регистрировались ОРИ, болезни ЛОР-органов, анемия, последствия перинатальной церебральной ишемии (в частности ММД), аллергические реакции и заболевания ЖКТ (чаще гастриты). Частота выявления указанных заболеваний значительно варьировала в зависимости от типа вскармливания: при ИГВ и ПГВ они встречались достоверно реже ($P < 0,05$). Эндокринная патология (зоб I–II степени) отмечена у 3,1% детей на ИГВ, 15,9% — на ПГВ, тогда как при СГВ и ИВ — у 18,3% и 31,5% соответственно. Аналогичная динамика прослеживалась и по офтальмологической патологии: при ИГВ — 0,7%, ПГВ — 11,4%, СГВ — 25,0%, ИВ — 29,6% ($P < 0,05$ между группами).

Выводы. Таким образом, тип вскармливания и принципы ухода в раннем детстве оказывают пролонгированное влияние на формирование соматического здоровья ребёнка. Полученные данные подтверждают необходимость поддержки грудного вскармливания и комплексного подхода к уходу в раннем возрасте для профилактики заболеваний в школьном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ

Богданова Н.А.¹, Кириллов В.И.¹, Серебровская Н.Б.¹, Никитина С.Ю.²

¹ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ, Москва, Россия

²ГБУЗ ДГКБ св. Владимира ДЗМ, Москва, Россия

Актуальность. В последние годы отмечено значительное нарастание частоты острого пиелонефрита (ОП) в детском возрасте. Кроме того, у каждого второго ребенка воспаление приводит к необратимым повреждением паренхимы. Целью нашего исследование явилось исследование и сравнение

иммунологического статуса детей с ОП получавших и не получавших иммунотерапию. Материалы и методы исследования. В период с сентября 2024 по апрель 2025 года нами обследовано 60 детей с клиникой ОП. Минимальный возраст больных детей составил 3,5 года, в среднем $9,16 \pm 2,4$ года. Длительность лечения в отделении составляла $7,3 \pm 1,4$ дня. Атака пиелонефрита подтверждена клинико-лабораторными методами. Кроме того, проводилось изучение иммунологических показателей мочи (ИЛ-2, 6,8,10, интерферон- γ , GM-CSF, фактор некроза опухоли- α). Выделено две группы: 1 группа (n=20) – дети, получавшие традиционную терапию (антибактериальная, инфузионная терапия по показаниям, биопрепараты) и 2 группа (n=40) – дети, получавшие на фоне традиционной терапии иммуномодулирующий препарат, пидотимод 2-хкратно в дозе 400 мг 30 дней. Иммунологическое обследование проводилось на фоне атаки пиелонефрита и через 1-2 месяца после стихания активности. Во второй группе преобладали дети с первичным пиелонефритом (n=31). У 7-х пациентов ОП на фоне ПМР различной степени: ПМР 1 – (n=4), ПМР 2 (n=2), ПМР 3 (n=1). На фоне удвоения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) (n=2). В контрольной группе ОП на фоне пиелозктазии (n=2), удвоения ЧЛС (n=1), нейрогенной дисфункции мочевого пузыря (n=5), ПМР 1 степени (n=1), ПМР 2 степени (n=1), ПМР 3 степени (n=2). Результаты. Длительность наблюдения за детьми из обеих групп составила от 3-х до 8 месяцев. За это время только у 3-х детей из второй группы отмечалось обострение пиелонефрита, в одном случае после перенесенной COVID-19, без симптомов интоксикации в виде мочевого синдрома. В первой группе обострение выявлено у 7-х пациентов. Кроме того, у детей из 2 группы отмечено значимое снижение ИЛ 10 с тенденцией к повышению ИФН. Кроме того нарастание соотношения ИФН/ИЛ 10 свидетельствует об активации клеточных механизмов защиты с доминированием развития иммунного ответа в направлении Thp 1-го типа.

Выводы. Таким образом, использование иммуномодулирующих препаратов в сочетании с традиционной терапией уменьшает тяжесть и частоту атак пиелонефрита.

КАННАБИНОИДНЫЙ ГИПЕРЭМЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПОДРОСТКА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Быков Ю.В.-ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный медицинский университет", Ставрополь, Россия

Быкова А.Ю.-ГБУЗ СК "Ставропольская городская клиническая больница №3", Ставрополь, Россия

Беккер Р.А.-Университет им. Давида Бен-Гуриона в Негеве, Беэр-Шева, Израиль

Актуальность: Благодаря успехам селекции и генной инженерии, среднее содержание Δ^9 -тетрагидроканнабинола в изымаемых у наркоторговцев сортах каннабиса за последние 80 лет возросло в 20 раз. Это привело к резкому повышению распространённости в популяции токсических феноменов, связанных с употреблением каннабиса, в том числе — каннабиноидного гиперэметического синдрома (КГС).

Цель: Представить описание клинического случая КГС у подростка и его успешного лечения.

Материал и методы: Наблюдался 16-летний мальчик, первоначально поступивший в хирургическое отделение стационара с подозрением на «острый хирургический живот», разлитыми болями в животе, сильной тошнотой, потливостью, рвотой до 20 раз в сутки, тревогой, психомоторным возбуждением, тахикардией (частота сердечных сокращений при госпитализации = 120 уд/мин), исхуданием и обезвоживанием (масса тела 53 кг при росте 185 см, индекс массы тела = 15,5).

Срочное ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало диффузное замедление перистальтики пищеварительного тракта и

отсутствие острой хирургической патологии. В/в введение 10 мг метоклопрамида не дало эффекта.

В нижней части живота отмечена гиперпигментация от хронического злоупотребления горячей грелкой и душем. После получения положительных результатов экспресс-анализа мочи на каннабиноиды и признания пациента в ежедневном курении более 4 г/сут высокопотентного каннабиса — установлен диагноз КГС. Пациент был выписан из соматического стационара и в тот же день госпитализирован родителями в наркологический стационар.

Результаты: Последовательное в/в введение галоперидола (5 мг) с дифенгидрамином (50 мг), диазепама (20 мг), приём внутрь габапентина (900 мг) и местная аппликация крема с 0,06% капсаицина на область около пупка — привели к быстрому купированию тошноты, рвоты, тревоги, психомоторного возбуждения и болей в животе. Параллельно проводилась инфузионная терапия с целью коррекции водно-электролитных нарушений. Подросток выписан с рекомендацией полного воздержания от употребления каннабиноидов. Рецидивов КГС в дальнейшем не отмечалось.

Выводы: Системное введение высокопотентных D2 блокаторов (галоперидол), бензодиазепиновых анксиолитиков, габапентиноидов и местное применение капсаицина являются высокоэффективными методами купирования КГС. Полный отказ от употребления каннабиноидов — единственный эффективный метод профилактики рецидивов КГС.

ПСИХОГЕННЫЙ ПЕРИАНАЛЬНЫЙ ЗУД НА ФОНЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКА

Быков Ю.В.-ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный медицинский университет", Ставрополь, Россия

Быкова А.Ю.-ГБУЗ СК "Ставропольская городская клиническая больница №3", Ставрополь, Россия

Актуальность: От 10 до 35% пациентов психиатрических клиник предъявляют жалобы на так называемый «идиопатический» кожный зуд. В части случаев он имеет психогенную природу. Он может быть связан, например, с депрессивными или тревожными расстройствами, бредовым паразитозом, экскориативным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством и др. Встречается психогенный кожный зуд и при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

Цель: Представить описание клинического случая подростка с психогенным перианальным зудом, развившимся на фоне ПТСР, и его лечения.

Материал и методы: Наблюдался 15-летний подросток с историей страдания тяжёлой тревожной депрессией с 10 лет. В анамнезе имелись 2 неудачные суицидальные попытки, неоднократные госпитализации в психиатрические стационары. В разное время пациент получал различную психотерапию и психофармакотерапию — без особого эффекта.

Параллельно с развитием депрессии, у пациента отмечалось появление хронического перианального зуда, по поводу которого он с родителями неоднократно безрезультатно обращались к проктологам, гастроэнтерологам, инфекционистам-паразитологам.

Результаты: В ходе дистанционной консультации подросток впервые признался в том, что не решался рассказать ранее — а именно, что он в 10-летнем возрасте пережил изнасилование старшим товарищем. После этого считал себя «грязным», что привело к хроническому злоупотреблению подмыванием в душе, введением мыла в прямую кишку и т.п., кошмарным сновидениям и повторным переживаниям данного психотравмирующего события в дневное время (флэшбэкам).

Диагноз был изменен на ПТСР. Назначены (off-label с учётом возраста) мощные антидепрессанты с противозудным и нормализующим сон действием: венлафаксин (до 300 мг/сут), тразодон (до 150 мг на ночь). Проведена специфическая психотерапия ПТСР. Даны разъяснения относительно опасности злоупотребления гигиеническими процедурами. С целью нормализации нарушенного баланса микробиоты назначался курсовой приём пробиотиков внутрь и в свечах. На этом фоне достигнута полная ремиссия как по линии ПТСР, так и по линии психогенного перианального зуда.

Выводы: Следует всегда помнить о том, что одной из возможных причин психогенного зуда в ано-генитальной области у детей и подростков может быть пережитое сексуализированное насилие. В силу ложно понимаемого стыда многие такие пациенты могут длительно скрывать эти факты.

СВИНЕЦ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ

Юдин В.В., Кузнецова Т.А., Комаров М.А.

ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Медицинский институт, Орёл, Россия

Введение. На показатели крови влияют как возрастно-половые, этнические, так и факторы окружающей среды. Цель исследования: анализ периферической крови здоровых детей школьного возраста Орловской области при сопоставлении с общемировыми стандартами для выявления возможных отклонений, обусловленных особенностями региона проживания. Материалы и методы: проанализированы 527 общих анализов крови детей I и II групп здоровья от 7 до 18 лет, полученных в рамках диспансеризации школьников. Результаты сравнивались с параметрами периферической крови

детей 7-18 лет, представленных в руководстве «Педиатрии по Нельсону», 2023 г. Для статистической обработки данных применялся пакет прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, США). Статистически значимыми считались различия между показателями при уровне вероятности $<0,05$. Результаты и обсуждение. Среднее значение эритроцитов (RBC) и эритроцитарных индексов (Hb, MCV, MCH) у мальчиков младшего школьного возраста совпали со средними значениями, представленными в «Педиатрии по Нельсону». У мальчиков старшего школьного и у девочек обеих возрастных групп данные показатели оказались статистически значимо ниже средних мировых стандартов (-2 Z-score), что соответствовало микроцитозу (80 ± 3 fl), при этом значения MCV имели тенденцию к снижению с возрастом. Уровень числа лейкоцитов и тромбоцитов совпал с соответствующими параметрами по Нельсону. Удельный вес анемии легкой степени, выявленной по снижению гемоглобина (младший школьный возраст Hb <115 г/л; старший школьный возраст Hb <120 г/л), составил 17,1% (n=90). Учитывая, что микроцитоз характерен для железодефицитной анемии (ЖДА) средней и тяжелой степени тяжести (отсутствует у обследованных школьников), талассемии и интоксикации свинцом, нами рассчитан индекс Ментцера, который в 1 случае из 90 (1,1%) оказался <13 , что требует дальнейшего генетического анализа на бета – талассемию.

Анализ литературы мотивировал нас на поиск источников свинца в Орловской области. Полученные данные показали повышение свинца в почве более чем в 3 раза (155,7 мг/кг при норме 49,3 мг/кг). Свинец блокирует всасывание железа и вызывает гемолиз эритроцитов, а также низкий уровень железа в организме увеличивает всасывание свинца и накопление его в организме. Таким образом, сниженный показатель MCV, что, при исключении талассемии, ЖДА средней и тяжелой степени – предиктор загрязнения окружающей среды свинцом.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Водовскова А.А., Колесников А.К., Чернышева Н.В.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск,
Россия

Введение. Врождённые пороки развития (ВПР) занимают ведущее место среди причин инвалидности и смертности в детском возрасте.

Цель. На основании анализа динамики заболеваемости ВПР среди детей и подростков Хабаровского края (ХК) выявить особенности. Материалы и методы: статистический анализ сборников МИАЦ ХК.

Результаты исследования. Среди детей от 0 до 14 лет ХК за период наблюдения с 2012-2024 г. максимальные показатели общей заболеваемости ВПР были зарегистрированы в 2016 г., когда показатель составил 3190,7 ‰, минимальные показатели были зафиксированы в 2018 г. (2635,3‰). В последние годы отмечается тенденция к убыли показателя общей заболеваемости ВПР, как в ХК, так и в Российской Федерации (РФ) в целом. В сравнении с аналогичными показателями РФ в ХК показатели заболеваемости на всем протяжении наблюдения оставались ниже общероссийских. Что касается первичной детской заболеваемости ВПР, то рекордный максимум впервые в жизни установленного диагноза в ХК составил 1115,5‰ в 2017 г., когда показатель превысил общероссийские данные. Минимум зарегистрирован в 2024 г., когда показатель составил всего 642,1‰. Среди подростков 15-17 лет за период с 2020-2024 г. роста общей заболеваемости ВПР в ХК не наблюдалось. Максимальные показатели были зарегистрированы в 2023 г. (1 995‰). Низкие показатели по ХК возможно связаны с низким охватом диагностики в период изоляции в пандемию COVID-19. У подростков ХК первичная заболеваемость ВПР была максимально зарегистрирована в 2024 г. (119,2 ‰). Наиболее

благоприятный период был в 2023 г. (84,7%0). В отличие от РФ показатели в ХК на всем этапе наблюдения оставались ниже общероссийских

Выводы. Таким образом, среди детского населения ХК, распространенность ВПР находится на одном уровне на протяжении нескольких лет и ниже общероссийских. Первичная заболеваемость детей ВПР снижается. Что касается подростков ХК, то общая заболеваемость их находится на одном уровне длительное время и ниже общероссийских показателей, а первичная заболеваемость растет, но цифры на уровне ниже общероссийских. Не смотря на внедрение современных методов пренатальной диагностики, сохраняется контингент, который игнорирует обследование и пренебрегает здоровым образом жизни, являясь угрозой рождения детей с тяжелой патологией. На эту категорию граждан должно быть направлено внимание участковой службы и органов социальной службы населения.

НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Голубенко Е.В., Долапчиу Е.В., проф. Ревенко Н.Е.

Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая
Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова

Актуальность. Увеит ассоциированный с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА), является ведущей причиной утраты зрения у детей с ревматическими заболеваниями. Оценка воспаления глаз традиционно требует офтальмоскопии и инвазивных методов, тогда как слёзная жидкость рассматривается как перспективный неинвазивный биологический материал, отражающий преимущественно локальные воспалительные изменения

глазной поверхности, а в отдельных случаях и системную воспалительную активность.

Цель. Разработать и апробировать стандартизированный протокол сбора слёзной жидкости у детей с ЮИА для последующего анализа воспалительных биомаркеров методом иммуноферментного анализа.

Материал и методы. В исследование включены 36 детей с ЮИА (всего 72 глаза), из них 12 пациентов с верифицированным увеитом и 24 — без офтальмологических осложнений. Слёзная жидкость собиралась с использованием полосок Ширмера после инстилляцией 0,5% раствора хлорида пропаракаина. Применение анестетика улучшало переносимость процедуры, снижало риск рефлекторной гиперлакримации и предотвращало диллюцию белков. Методика оценивалась по трем параметрам: субъективная переносимость, воспроизводимость и достаточность образца для лабораторного анализа.

Результаты. Процедура продемонстрировала высокую переносимость у детей старше 4 лет, без выраженных побочных эффектов. Средний объём собранной слёзной жидкости за 5 минут составлял 12 мкл, при общей длительности процедуры около 10 минут. Концентрации IL-8 и S100A12 были успешно определены методом ИФА во всех образцах.

Выводы. Стандартизированный протокол сбора слёзной жидкости с применением полосок Ширмера и предварительной анестезии является безопасным, хорошо переносимым и воспроизводимым методом. Он может быть внедрён в клиническую практику для неинвазивного мониторинга офтальмологических осложнений при ЮИА и оценки воспалительной активности у детей.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит; увеит; слёзная жидкость; IL-8; S100A12; тест Ширмера; педиатрическая ревматология; воспаление глаз; ИФА

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ

Горбач Л.А.

Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр
"Мать и дитя" Министерства здравоохранения Республики Беларусь

В структуре всех впервые заболевших туберкулезом в мире дети составляют 12%, а в структуре умерших от туберкулеза - 15%. Это указывает на более серьезную угрозу туберкулезной инфекции для здоровья детей по сравнению со взрослыми. Особенно уязвимы для туберкулеза дети в возрасте до 5 лет.

Целью исследования стало изучение случаев туберкулеза органов дыхания у детей в возрасте до 5 лет.

Материалом были данные о 40 детях с туберкулезом органов дыхания. В первую группу включено 20 детей из семейных очагов, во вторую группу - 20 детей не из семейных очагов.

Результаты исследования. Обе группы были идентичны по полу и возрасту. В каждой группе было 13 мальчиков и 7 девочек, средний возраст детей - $3,4 \pm 1,3$ лет.

Проанализирована частота жалоб при выявлении туберкулеза. В группе детей из семейных очагов в 10% случаев были зарегистрированы жалобы при выявлении, в группе детей не из семейных очагов это наблюдалось в половине случаев (50%). Различие между группами достоверно: точный критерий Фишера=0,00753; $p < 0,05$.

Проанализированы методы выявления туберкулеза. Иммунодиагностикой был выявлен туберкулез у 45% детей как первой, так и второй группы. Таким образом, у всех детей иммунодиагностика имела одинаковую значимость для выявления туберкулеза. У 45% детей из семейных очагов и у 5% детей не из семейных очагов заболевание было

выявлено с помощью рентгенологического метода. Различие между группами достоверно: точный критерий Фишера=0,00440; $p<0,05$.

Проанализированы данные о вакцинации БЦЖ у детей. Отсутствие вакцинации БЦЖ встречалось у 10% детей каждой группы.

Вычислена частота бактериовыделения при выявлении туберкулеза. В группе детей из семейных очагов бактериовыделение не было обнаружено ни у одного ребенка, а в группе детей не из семейных очагов оно было зарегистрировано у 10% детей. Различие между группами недостоверно: точный критерий Фишера=0,24359; $p>0,05$. Полости распада не были обнаружены ни у одного ребенка.

Заключение. Установлено, что наибольшую значимость для выявления туберкулеза у детей из семейных очагов имел рентгенологический метод. У детей не из семейных очагов заболевание туберкулезом органов дыхания чаще начиналось с появления жалоб по сравнению с детьми из семейных очагов. Бактериовыделение при выявлении туберкулеза встречалось редко, а полости распада не обнаружены у детей анализируемых групп.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА ОХВАТ ВАКЦИНАЦИЕЙ БЦЖ ДЕТЕЙ

Горбач Л.А. -Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минск, Республики Беларусь
Цзяо Фуюн-Международный центр обмена и сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества, Сиань, Китайская Народная Республика

В 2023 году в мире туберкулезом заболели 1,25 миллиона детей, 191 тысяча детей умерли от туберкулеза. Вакцинация БЦЖ обеспечивает значительную защиту детей раннего возраста от тяжелых форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

Целью исследования было изучение показателей охвата вакцинацией БЦЖ детей в допандемический период (2016-2019 гг.) в сравнении с пандемическим и постпандемическим периодами (2020-2023 гг.) в мире, Европейском регионе, Западно-Тихоокеанском регионе, Республике Беларусь и Китайской Народной Республике.

Материалы и методы. Использованы данные о количестве доз вакцины БЦЖ и о числе детей целевой группы из электронной формы «Охват вакцинацией против бациллы Кальметта–Герена (БЦЖ)» Всемирной организации здравоохранения (<https://lyl.su/Ysxc>). Охват вакцинацией (%) высчитывался путем деления общего числа прививок БЦЖ на численность целевой группы детей. Сравнение проводилось с помощью теста Уилкоксона-Манна-Уитни (U-критерий).

Результаты. В мире средний охват вакцинацией БЦЖ детей в 2016–2019 гг. составил 89,3%, а в 2020–2023 гг. снизился до 86,3%. U-критерий значим: $p=0,014$. Следовательно, в пандемический и постпандемический периоды по сравнению с допандемическим периодом отмечено снижение охвата вакцинацией БЦЖ детей в мире. Мы полагаем, что это обусловлено негативным влиянием пандемии COVID-19 на мировую систему здравоохранения, в частности на организацию вакцинации БЦЖ.

В Европейском регионе средний охват вакцинацией БЦЖ в 2016–2019 гг. составил 92,8%, а в 2020–2023 гг. — 93,4%. U-критерий незначим: $p=1,0$.

В Республике Беларусь средний охват вакцинацией БЦЖ в 2016-2019 гг. составил 98,0%, а в 2020-2023 гг. - 97,4%. U-критерий незначим: $p=0,1$.

В Западно-Тихоокеанском регионе средний охват вакцинацией БЦЖ в 2016-2019 гг. составил 97,2%, а в 2020-2023 гг. показатель снизился до 95,4%. U-критерий значим: $p=0,014$. Следовательно, в этом регионе на охват вакцинацией БЦЖ оказало негативное влияние пандемия COVID-19.

В Китайской Народной Республике охват вакцинацией БЦЖ составил 99,7% в 2016-2019 гг. и 99,5% в 2020-2023 гг. U-критерий незначим: $p=0,671$.

Заключение. Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на охват вакцинацией БЦЖ детей в мире и в Западно-Тихоокеанском регионе, но не повлияла на вакцинацию БЦЖ детей в Европейском регионе, Республике Беларусь и Китайской Народной Республике.

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Горелова Ж.Ю., Макарова С.Г., Гурьянова М.П.

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Многочисленными исследованиями доказано негативное влияние злоупотребления энерготониками на психоэмоциональное состояние человека в виде немотивированного страха, депрессии, агрессивного поведения, нарушений сна, аппетита; отмечены случаи обострения психиатрических заболеваний, поражения печени, почек. В РФ введен запрет на использование энерготоников несовершеннолетними на законодательном уровне. Однако, в связи с возможностью обхода введенного запрета путем приобретения других продовольственных товаров, обладающих теми же энергетическими свойствами, содержащих кофеин, таурин, их аналоги необходимо решение проблемы на федеральном уровне, инициированное в настоящее время ГД РФ.

Цель. Проанализировать имеющиеся в доступной литературе известные наименования энергетической пищевой продукции, их риск для здоровья.

Материалы и методы исследования. Аналитическое исследование выполнено по данным научной литературы, официальной статистики, опубликованных в открытой печати, поисковой базе Pubmed, Medline, Elibrary.

Результаты. Анализ современных научных публикаций по описанию и влиянию энергетических продуктов (ЭПП) характеризует их предназначение для быстрого восполнения энергии для организма спортсменов, работников тяжелого физического труда. Большинство авторов публикаций указывают на кофеин и таурин, как на самые опасные ингредиенты в составе энерготоников для сердечно-сосудистой системы, а основными патофизиологическими механизмами считают повышение агрегации тромбоцитов и дисфункцию эндотелия. Описаны случаи аритмии, тахикардии, гипертензии, фибриляции предсердий, нарушения со стороны пищеварительной, нервной системы, почек, что опасно для здоровья в целом. ЭПП содержащие повышенное количество стимулирующих веществ особенно опасны для здоровья детей в период их развития, так как выпускаются в форме батончиков, гелей, порошков, напитков, мармелада, мороженого, а десерты с энергетиками (энергетическое мороженное, энергетические гели, энергетический мармелад) не являются полноценной заменой сбалансированному питанию и опасны бесконтрольным приемом, могут спровоцировать у ребенка тревожность, гиперактивность, агрессию. Важно изучать их состав, консультироваться с диетологом.

Заключение. Различные сочетания энергетических компонентов, их отдаленные последствия до конца не изучены, что требует дальнейших исследований и информирования населения.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Горелова Ж.Ю.

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. На протяжении последних десятилетий увеличивается число детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что требует углубленного изучения образа жизни, условий их жизнедеятельности, выявления факторов риска, влияющих на здоровье.

Цель. Выявить факторы риска нерационального питания школьников с ОВЗ.

Материалы и методы исследования. Проведено он-лайн анкетирование родителей для оценки условий жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 6-9 лет (n=50) в г. Москве. Использовали для статистического анализа анкет двух групп с рациональным /правильным, n=25/ и нерациональным питанием /n=25/ - критерий хи-квадрат (χ^2) для сравнения пропорций; доверительные интервалы (ДИ, 95%) для долей; уровень значимости – $p < 0,05$.

Результаты. Статистически значимые различия ($p < 0,05$) обнаружены по всем ключевым параметрам: дети с неправильным питанием реже едят овощи/фрукты, употребляют сладкое и имеют нерегулярный режим питания, ниже физическая активность, присутствуют жалобы на головные боли 48%(95%ДИ: 34-62%), ЖКТ (чаще в 2-4 раза) – 28%(95% ДИ: 17-42%), в сравнении с другой группой - 12%(95%ДИ: 5-24%) и 4%(95%ДИ: 1-14%). Доверительные интервалы не перекрываются, для критических показателей (например, употребление овощей/фруктов, сладкого), что подтверждает надежность различий. Факторами с самыми значимыми различиями ($p < 0,001$) оказались – режим питания (5 раз/день vs <4), употребление овощей/фруктов, потребление сладкого.

Заключение. Для группы риска /неправильное питание/: вмешательства должны фокусироваться на увеличении частоты приемов пищи и доли овощей/фруктов в рационе. В приоритете ограничение сладких напитков (разница 72% vs 24%, $p < 0,001$) и доступа к сладким продуктам в буфетах. Среди общих профилактических мероприятий эффективными могут быть образовательные программы для родителей и детей о связи питания,

физической активности, здоровья и повторное анкетирование (мониторинг) через 3-6 месяцев для оценки динамики показателей.

АНАЛИЗ МНЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ГЛАВНЫХ ФАКТОРАХ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Гурьянова М.П.¹, Покусай И.В.², Ключинова П.Д.²

¹ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

²ГБУ Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям» «Гармония», г. Боровск, Россия

Актуальность. Отношение современной молодёжи к ведению здорового образа жизни во многом определяет трудовой, производственный, интеллектуальный, оборонный, культурный потенциал страны, репродуктивное здоровье нации. В этой связи изучение мнения старшеклассников о главных факторах ведения здорового образа жизни с целью здоровьесбережения особенно актуально.

Цель. Проанализировать мнения старшеклассников о главных факторах ведения здорового образа жизни.

Материалы и методы исследования. В 2024 году в Боровском районе Калужской области проведено исследование, в числе прочих задач изучено мнение 179 обучающихся 9-11 классов (93 девушки, 86 юношей) о главных факторах ведения здорового образа жизни.

Результаты. Наибольшими ценностями в жизни респонденты назвали семью (69%); любовь (57,5%) и здоровье (53,6%). Важным в ведении здорового образа жизни юноши и девушки считают (в порядке значимости): спорт и физическую активность, питание, отсутствие вредных привычек: (употребление алкоголя, запрещённых веществ; курение), сон, соблюдение режима труда и отдыха, волевые качества, личная гигиена. Отвечая на вопрос: «Если Вы следите за своим здоровьем, то как?», девушки указали (в

порядке значимости): занимаюсь спортом, физкультурой, слежу за питанием, употребляю натуральную здоровую пищу, соблюдаю режим питания, уделяю внимание медицинским наблюдениям за собственным здоровьем (посещение врача, приём лекарств, обследования), одеваюсь по погоде, слежу за своим весом, пью много воды. 7,5% девушек и 3,5% юношей ответили, что не следят за своим здоровьем. Ответы юношей во многом совпадают с ответами девушек, при этом у юношей нет ответов, связанных с личной гигиеной.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у молодёжи отмечается положительный сдвиг в сторону ведения здорового образа жизни.

ИЗМЕНЕНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

Давлатов С.Б.¹

Баходуров Дж.Т.², Самадов С.Дж.²

¹ГОУ Института последипломного образования в сфере здравоохранения
Республика Таджикистан, Душанбе, Таджикистан

²ГУ "Комплекс здоровья Истиклол", Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) — частый врождённый дефект (1:300-400 новорождённых), чаще у мальчиков. Помимо косметического дефекта, ВДГК нарушает функции сердца и лёгких, снижает дыхательный объём, ухудшает дренаж бронхов и способствует хроническим инфекциям.

Цель. Оценка кардиореспираторной функции у детей с ВДГК и разработка схем реабилитации.

Материалы и методы. Обследовано 54 ребёнка с ВДГК II–III степени, средний возраст — 12,7 лет на базе МК «Истиклол» г. Душанбе за последние

12 лет. До и после операции оценивали гемодинамику (УЗИ сердца, ЧСС, САД, МОС, УО, ФВ, КДО и др.) и дыхательную функцию (спирография: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС и др.). Использовали систему CARDIOCAR-II и статистическую обработку ($p < 0,05$).

Результаты. До операции у всех детей отмечалось снижение преднагрузки (до 88% от нормы). В 1-й группе ($n=21$) СИ сохранялся благодаря компенсаторной тахикардии; у 15% наблюдали гиподинамию. Во 2-й группе ($n=17$) преобладали нормо- и гипердинамические типы. После операции отмечено улучшение преднагрузки (на 10–15%), рост УИ, нормализация СИ, снижение нагрузки на левый желудочек, сохранялась умеренная тахикардия во 2-й группе.

Выводы. Торакопластика при ВДГК улучшает кардиореспираторные показатели. Необходим индивидуальный подход к реабилитации и диспансерному наблюдению в зависимости от исходного состояния дыхательной функции.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Динмухаммадиева Д.Р., Каримджанов И.А., Исроилова Н.А., Холтаева Ф.Ф.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Введение. Рахит — одно из наиболее распространённых заболеваний раннего детского возраста, особенно в условиях недостаточного поступления витамина D, кальция и фосфора. Он представляет собой нарушение минерального обмена с развитием остеомаляции и остеоидной гиперплазии, обусловленное несоответствием между потребностями растущего организма и возможностями физиологического обеспечения этих потребностей. Узбекистан подвержен рискам дефицита ультрафиолетового облучения, что усугубляет проблему гиповитаминоза D у детей первого года жизни.

Цель исследования. Оценить распространенность и особенности клинического течения рахита у детей раннего возраста в Узбекистане, а также рассмотреть основные формы заболевания, диагностические критерии и принципы профилактики.

Материалы и методы. В исследовании были использованы данные клинических наблюдений за детьми первого и второго года жизни с подозрением на рахит. Диагностика проводилась на основании комплекса клиничко-лабораторных и рентгенологических показателей. Определялись уровни кальция, фосфора, щелочной фосфатазы и витамина D в крови, а также показатели ремоделирования костной ткани (например, остеокальцин). Применялись критерии различения кальцийдефицитного, фосфатдефицитного и витамин D-дефицитного рахита.

Результаты. Установлено, что в регионе высока распространенность рахита среди детей до 2 лет. Наиболее подвержены заболеванию дети на грудном вскармливании без дополнительного введения витамина D. Клинические проявления включают в себя мышечную гипотонию, деформации грудной клетки, расширение запястий и лодыжек, позднее закрытие родничков. Лабораторные изменения характеризуются снижением уровня фосфора и кальция, повышением щелочной фосфатазы, нарушением метаболизма витамина D. В рентгенологической картине наблюдались характерные изменения: «рахитические чётки», метафизарные деформации, остеопороз.

Заключение. Рахит у детей раннего возраста остаётся актуальной медико-социальной проблемой. Он требует комплексного подхода к диагностике, включая клинические, лабораторные и инструментальные методы. Эффективная профилактика, включающая раннее назначение витамина D и коррекцию питания, позволяет предотвратить развитие тяжёлых форм рахита и связанных с ним нарушений опорно-двигательной системы.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Дмитриенко В.Е., Чернышева Н.В.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск,
Россия

Введение. Болезни костно-мышечной системы (КМС) у детей и подростков относятся к наиболее распространенным нарушениям здоровья.

Цель. Выявить особенности динамики патологии КМС в Хабаровском крае (ХК) у детей.

Материалы и методы. Статистический анализ сборников МИАЦ ХК за период 2010-2024 г.

Результаты исследования. В ХК среди детей от 0 до 14 лет максимальные показатели общей заболеваемости КМС были зарегистрированы в 2024 г. (5 959,4‰). В последние годы отмечается тенденция к росту показателя. Минимальные показатели зарегистрированы в 2020 г., в пандемию коронавируса (7 153,3‰). В ХК они были больше, чем по России в 1,5 раза (8377,1‰). Что касается первичной заболеваемости КМС у детей 0-14 лет, то рекордный максимум в ХК составил 2827,4‰ в 2012 г., а наиболее благоприятный период был в 2020 г., когда показатель составил всего 1438,7‰. Показатели первичной заболеваемости детей в ХК за период наблюдения оставались ниже общероссийских в 1,5 раза. В последние годы в ХК отмечался рост заболеваемости, в то время как по РФ регистрировалась тенденция к убыли. Среди подростков 15-17 лет наметился неуклонный рост общей заболеваемости КМС. Максимальные показатели были зарегистрированы в 2024 г. Показатель составил 14 487,6‰, что выше в 2 раза, чем в 2020 г., когда показатель составлял 7 360,7‰. Относительно РФ показатели в ХК оставались ниже общероссийских. Что касается первичной заболеваемости КМС подростков 15-17 лет, то максимальные

показатели были зарегистрированы в 2024 г. (4630,5‰), минимум в 2020 г. (3044‰). В отличие от РФ показатели в ХК оставались ниже общероссийских: 4630,5‰ и 3044‰ соответственно. Обращает на себя внимание, что в г. Хабаровске наблюдался резкий подъем первичной заболеваемости подростков, начиная с 2022 г. Тенденция к росту сохранялась на протяжении последних лет и достигла максимума к 2024 г. (6528,5‰).

Выводы. Таким образом, общая заболеваемость КМС у детей и подростков ХК после пандемии, когда она была на минимальных значениях, в 2024 году достигла максимальных показателей. Первичная заболеваемость у них ХК так же имеет тенденцию к росту. Учитывая ее непрерывный рост амбулаторной службе и медицинским работникам образовательных организаций совместно с педагогами необходимо уделять большее внимание на выполнение рекомендаций детьми и подростками по охране состояния здоровья в целом и по состоянию КМС в частности.

АНАЛИЗ УСТАНОВОК РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Дулепова В.С.– ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева»; БУЗ ОО «Детская
поликлиника №1», Орел, Россия

Кузнецова Т.А. – ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева, Орел, Россия

Актуальность. Частый повод обращения родителей к педиатру – заболевания, сопровождающиеся бронхообструктивным синдромом (БОС). Дифференциальная диагностика БОС включает обструктивный бронхит, бронхиальную астму, аспирацию пищи, пороки трахеобронхиального дерева и др. Зачастую БОС имеет рецидивирующее течение, что является одним из поводов родителям заниматься самолечением. В этой связи целью

исследования явилась оценка взглядов родителей в отношении симптомов и подходов к лечению БОС у детей в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. По оригинальным анкетам опрошено 95 родителей - орловчан. Результаты анкетирования оценивались в соответствии с клиническими рекомендациями «Бронхит у детей, 2024».

Результаты и обсуждение. Более 90% респондентов - городские жители, при этом 87,4% опрошенных - матери. Семьи, воспитывающие одного ребенка, составили 61%, двух—36,6%, трех—6,3%. При анализе анкет выявлен такой внешний фактор риска развития обструкции, как курение родителей в присутствии ребенка (14,7%). Только 12,8% респондентов такие симптомы как, удлиненный свистящий выдох, непродуктивный кашель, сухие свистящие хрипы правильно интерпретировали как проявление БОС; однако каждый третий опрошенный (33,2%) назвал симптомы, характерные для ларингита (осиплость голоса, лающий кашель). В остальных случаях (46%) наличие любого кашля расценивалось родителями как обязательный признак обструкции. Всегда обращаются к врачу 81,1% опрошенных, однако 15,8% родителей купируют симптомы БОС самостоятельно, среди них преобладают семьи, где 2 и более детей (38,9%). Из тех родителей, кто занимается самолечением БОС (n =17), 22% использует ингаляции бронхолитиков в сочетании с ГКС, при этом 12% добавляют антибиотики; муколитики используют в каждом втором случае.

Заключение. Анкетирование показало, что большинство родителей (87,2%) неправильно интерпретируют признаки БОС; самолечение, которое практикуют 15,8% родителей, является избыточным и нерациональным. Необходима просветительная работа среди родителей, так как комплаенс между родителями и врачом обеспечит оптимальный подход к лечению больного ребенка БОС в амбулаторных условиях.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ГРИППЕ У ДЕТЕЙ

Ершова И.Б., Васендина М.В.

ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки МЗ РФ, Луганск, Россия

В развитии гриппа одним из ключевых является интоксикационный синдром, определяющий тяжесть течения и выбор лечебной тактики. Для оценки выраженности интоксикации применяют комплекс лабораторных и клинических методов.

Цель исследования: установить взаимосвязь между клиническими проявлениями и лабораторными данными, определяющими синдром интоксикации при гриппе у детей.

Материалы и методы. В стационаре ЛГМДБ №3 ЛНР было обследовано 56 детей от 3 месяцев до 10 лет с подтвержденным гриппом А или В (ПЦР-диагностика мазков из ротоглотки). Все пациенты получали противовирусное, симптоматическое и дезинтоксикационное лечение. У всех детей отмечались катаральные явления и синдром интоксикации различной степени выраженности. Лабораторная оценка включала общий анализ крови с расчетом лейкоцитарных индексов интоксикации (ЛИИ) в разных модификациях, а также определение концентрации молекул средней массы (МСМ) в плазме и эритроцитах крови и их соотношения.

Результаты. У 48,36% детей наблюдались осложнения в виде гнойного отита, синусита и ринита. Лейкоцитарный индекс интоксикации превышал норму у 74,21% детей, причем в этой группе клинически интоксикация была более выражена. Исследование МСМ показало их повышение в эритроцитах в 47,68% случаев. Увеличение уровня МСМ как в плазме, так и в эритроцитах с соответствующим повышением их соотношения выявлено у 41,25% обследованных. Уровень МСМ превышал референтные значения в 2,48 раза, достигая 38,71 у.е. в эритроцитах (норма до 22 у.е.) и 21,68 у.е. в плазме (норма до 9 у.е.). Это свидетельствовало о снижении сорбционной

способности эритроцитов с накоплением токсических метаболитов в плазме крови и было связано с развитием осложнений и длительным сохранением выраженного интоксикационного синдрома, что требовало проведения интенсивной инфузионной терапии. На начальном этапе восстановления наблюдалось уменьшение или приведение к норме всех вычисленных параметров. При нетяжелом течении гриппа нормализация показателей происходила быстрее, чем при осложненных вариантах заболевания.

Вывод. Результаты исследования демонстрируют, что лабораторные показатели являются информативными маркерами интоксикации и позволяют обосновать необходимость раннего начала дезинтоксикационной терапии, контролировать ее эффективность и прогнозировать течение гриппа.

ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Жиемуратова Г.К.-Нукусский филиал института иммунологии и геномики
человека АН РУз, Нукус, Узбекистан

Уразова Г.Б. -Каракалпакский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, Нукус, Узбекистан

Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) у детей в регионах с высокой экологической нагрузкой протекают с более выраженными воспалительными и иммунными реакциями, что связано с хроническим дефицитом микроэлементов и нарушением регуляции цитокинового звена иммунитета. Республика Каракалпакстан, как часть Приаралья, характеризуется тяжёлыми экологическими. Изучение региональных особенностей цитокинового и микроэлементного профиля представляет важность для понимания патогенеза ОРЗ и оптимизации лечебных подходов.

Цель исследования. Выявить особенности цитокинового профиля и микроэлементного статуса у детей с острыми респираторными заболеваниями в различных экологических зонах Республики Каракалпакстан.

Материалы и методы. Обследовано 180 детей в возрасте от 3 до 14 лет с диагнозом ОРЗ, проживающих в экологически различающихся районах Каракалпакстана (условно разделены на южную, центральную и северную зоны). Исследование включало клинический осмотр, оценку содержания макро- и микроэлементов (Fe, Zn, Se, Cu, Ca) в сыворотке крови методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, а также определение уровней ключевых провоспалительных и противовоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, IL-10, TNF- α , IFN- γ) методом ИФА.

Результаты исследования. Установлено, что у детей, проживающих в северных и южных зонах Каракалпакстана, содержание микроэлементов (особенно цинка, селена и железа) было достоверно ниже по сравнению с центральным регионом ($p < 0,05$), что коррелировало с более выраженными проявлениями воспалительного процесса. Также отмечен дисбаланс в цитокиновом профиле: повышенные уровни IL-6 и TNF- α , сниженное содержание IL-10 у детей из экологически неблагоприятных районов. Такая структура свидетельствует о преобладании провоспалительных реакций на фоне дефицита иммуномодулирующих микроэлементов, что способствует затяжному и осложнённому течению ОРЗ.

Заключение. Дети, проживающие в экологически неблагоприятных районах Каракалпакстана, характеризуются выраженными изменениями цитокинового и микроэлементного профиля при острых респираторных заболеваниях. Выявленные региональные различия указывают на необходимость учёта экологических факторов при выборе тактики лечения и профилактики ОРЗ, включая коррекцию микроэлементного дисбаланса и иммуномодулирующую терапию.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У РЕБЕНКА С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.

Зайцева С.В.-1. ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России. Москва. 2.ФГБУ “Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства” России, Москва, Россия
Алиева Э.И.-ФГБУ “Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства” России, Москва, Россия
Мухортых В.А.-ФГБУ “Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства” России, Москва, Россия

Актуальность: Риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у детей с тяжелым атопическим дерматитом (АтД) широко обсуждается.

Цель: представить клинический случай болезни Крона (БК) у подростка с тяжелым АтД.

Клинический случай: Девочка 14 лет наблюдалась с АтД с раннего возраста. На фоне комплексной терапии отмечалось волнообразное течение заболевания. Ухудшение кожного синдрома с 8 лет. Тогда же появились гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии-метеоризм, боли в животе после приема молочных продуктов. При обследовании сенсibilизации не выявлено. С12 лет усилились боли в животе, появились эпизоды кашицеобразного стула до 3-х раз в день. В возрасте 14 лет по тяжести АтД инициирована терапия генно-инженерным биологическим препаратом (ГИБП) дупилумаб. На фоне 24 недельной терапии достигнута полная ремиссия АтД. Дупилумаб был отменен. Через 5 месяцев после отмены дупилумаба отмечался эпизод болей в животе с колитическим синдромом. Через 2 месяца повышение температуры тела до субфебрильных чисел и боли в животе стали постоянными. Отсутствовал эффект от обезболивающих препаратов, появились ночные боли. Отмечалось

ухудшение со стороны колитического синдрома - стул до 5 раз в сутки с кровью (по Бристольской шкале 1,2 тип). По лабораторным данным: анемия легкой степени тяжести (Hb 101 г/л), системная воспалительная активность (лейкоцитоз $11,91 \cdot 10^9/\text{л}$, нейтрофилез до $8,24 \cdot 10^9/\text{л}$, повышение СРБ 100,2 мг/л), фекальный колипротектин 1600мкг/г. В ходе диагностики исключен инфекционный генез заболевания. При колоноскопии выявлены множественные язвенные дефекты толстого кишечника. По данным гистологического обследования диагностирован активный эрозивный гранулематозный колит. Установлен диагноз- Болезнь Крона толстой кишки A1 L2 B1, тяжелая атака (PUSAI 50 баллов), впервые выявленный. На фоне курса системных ГКС получена положительная клинико- лабораторная динамика заболевания.

Обсуждение: Данное наблюдение показывает, что тяжелое течение АД может быть маской для ВЗК. Так легкие симптомы ВЗК (боли в животе, частый кашицеобразный стул) беспокоили ребенка в течении нескольких лет, но находились на втором плане в связи с тяжелым поражением кожи. Ремиссия АД способствовала усилению симптомов ВЗК- абдоминального болевого и колитического синдромов.

Выводы: Дети с длительным анамнезом тяжёлого АД подвержены высокому риску развития ВЗК.

ОСОБЕННОСТИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

У МЛАДЕНЦА 2 МЕСЯЦЕВ

Зыкова Л.С.¹-

Гунькова Е.В.¹, Мещерякова А.И.¹, Любимова О.К.¹, Усенкова Н.Н.²,

Шишкина А.И.²

¹ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, Оренбург, Россия

² ГАУЗ ОДКБ, Оренбург, Россия

Актуальность. Атопический дерматит (АтД) – частое заболевание, манифестирующее у детей всех возрастных групп.

Цель: выявить особенности АтД у мальчика 2 мес. с ОКИ.

Материалы и методы. Проведено клиническое наблюдение в динамике за ребёнком грудного возраста. Диагноз: АтД, младенческая форма, диффузный, средней тяжести, обострение. АБКМ. Реконвалесцент ОКИ средней тяжести, обусловленной *Salmonella enteritidis* и *St. aureus*.

Результаты. Анамнез жизни: 1 беременность, срочные оперативные роды в тазовом предлежании с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Масса 3700, рост 51. Выявлены факторы риска: отягощённая наследственность по АтД (отец, бабушка, тётя), ранний перевод на смешанное (с 7 дней) и искусственное (с 1 мес) вскармливание, получал цельное коровье молоко.

Анамнез заболевания: впервые высыпания на коже появились с 1-го мес с введением цельного молока, в сочетании с кишечным синдромом. Ребенок перенес ОКИ, после которой состояние ухудшилось: сыпь на лице, туловище, конечностях, сухость кожи, зуд; срыгивание, разжиженный стул. Поступил в ОДКБ.

Состояние средней тяжести. Т 36,50, АД 88/54 мм, ЧД 45, ЧСС 140 в 1 мин. Кожа сухая, шелушится на животе, тыле кистей рук. Крупнопятнистая сыпь на груди, мелкопятнистая – на лице, шее, руках и бёдрах. На ягодицах эритема, везикулы, мокнутия, корочки. Зуд, плохо спит ночами. Повышенного питания. SDS роста (-) 0,2; SDS ИМТ + 1,2. Живот безболезненный, печень на 2см ниже ребер, селезенка не пальпируется. Проведено лечение: смесь на основе аминокислот, фенистил, смекта, пимафукорт, комфодерм, использование эмолентов. Сыпь исчезла, сохраняется ксероз и шелушение.

Выявлено нарушение в микробиоме кишечника. ОАМ в норме, копрограмма - кашицеобразный, жёлто-зелёный, лейкоциты – 6-7 в п/зр, эритроцитов нет.

Получал лечение: смесь Нутрилак аминок, дробное питье, нормобакт, смекта, диметинден с положительным эффектом. В динамике: в 5 мес – замена лечебной смеси на НАН Оптипро 1. На фоне эмоленгов сыпи нет, сохраняется ксероз. Кишечная микробиота в норме.

Выводы. У младенца с отягощенной наследственностью по АтД, имеющего факторы риска заболевания (внутриутробная гипоксия, ранний перевод на ИВ, АБКМ) рано манифестировал АтД. Важный провоцирующий фактор - дисбиоз кишечника после ОКИ, вызванной сальмонеллой и золотистым стафилококком, с нарушением проницаемости кишечника, что необходимо учитывать при базисной терапии АтД.

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У МЛАДЕНЦА 9 МЕСЯЦЕВ

Зыкова Л.С.¹, Мещерякова А.И.¹, Любимова О.К.¹, Усенкова Н.Н.²,
Масагутова А.М.²

¹ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, Оренбург, Россия

² ГАУЗ ОДКБ, Оренбург, Россия

Актуальность. Судорожный синдром - частое ургентное состояние детей младенческого возраста.

Цель работы: оценить особенности клинического случая судорожного синдрома у мальчика 9 месяцев.

Материалы и методы. Проведен анализ динамического наблюдения ребенка с судорожным синдромом при гипокальциемии. Витамин-Д дефицитный рахит, I степени, период разгара, острое течение.

Результаты. Экстренно поступил в ГАУЗ ОДКБ 12.02.25 г. в ОРИТ с жалобами на тонические судороги без потери сознания с фиксацией взора.

Анамнез жизни: От 2 беременности, протекавшей на фоне легкой анемии, 2 срочных оперативных родов. Масса 4050г, рост 54 см. Оценка по

шкале Апгар - 8/9 баллов. Находится на грудном вскармливании. Витамин Д не получал. Прикорм не введен (не получал мясо, творог, кефир).

Анамнез morbi. За 2,5 недели до поступления у ребенка отмечались повышенная потливость, вздрагивание при резком звуке, ярком свете. Обратились за медицинской помощью при появлении тонико-клонических судорог.

При осмотре врачом СМП: температура тела - нормальная, сознание ясное. ЧМН без особенностей. Менингеальных симптомов нет. Беспокоен, вздрагивает. Судороги повторялись. Гипергидроз, бледен. Краниотабес, большой родничок 5 x 5 мм, края податливые; грудная клетка сдавлена с боков. Госпитализирован в ГАУЗ ОДКБ.

ЭЭГ без эпилептической активности, КТ головного мозга без патологии. В биохимическом анализе крови: гипокальциемия при резком снижении уровней ионизированного и общего кальция (1,5 ммоль/л), выраженный алкалоз, гипофосфатемия, при нормальном уровне магния, калия, натрия, глюкозы; 4-х кратное повышение ЩФ; снижение уровня кальцидиола (8,2 нг/мл), 7-кратное повышение паратгормона. Исключены нарушения сердечного ритма, обмена меди. ОАМ, копрограмма в норме.

Лечение: противосудорожная терапия; коррекция гипокальциемии (в/в капельно 10% глюконат кальция в дозе 5-10 мл с мониторингом уровня кальция), 5% глюкоза, внутрь кальция карбонат, аквадетрим, альфакальцидол. После курса лечения состояние ребенка улучшилось, судорожный синдром купирован.

Выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендацией приема альфакальцидола.

Выводы. Гипокальциемические судороги развились у крупновесного ребенка, который не получал специфическую профилактику рахита, с проявлениями рахита, осложненного спазмофилией при выраженном дефиците ионизированного кальция.

ЗНАЧЕНИЕ ТРИМЕТИЛАМИН N-ОКСИДА ПРИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Ибрагимова Э.Ф., Гарифулина Л.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Актуальность. Усиление воспаления и окислительного стресса при ожирении у детей в следствии повышения уровня триметиламин N-оксида, обуславливает актуальность изучения его в качестве маркера для диагностики эндотелиальной дисфункции.

Цель исследования. Изучить значение триметиламин N-оксида при эндотелиальной дисфункции у детей с абдоминальным ожирением.

Материалы и методы. Основную группу исследования составило 55 детей в возрасте от 7 до 18 лет и 30 детей с нормальным весом группу контроля. На анализаторе Cobas Integra 400 (США) с использованием реактивов «Roche Diagnostics» (Германия) определяли биохимические показатели крови и липидного спектра. Методом ИФА с применением тест систем Human TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit (производства ELK Biotechnology USA) определяли уровень триметиламин-N-оксида (ТМАО).

Результаты. По полученным данным определена тесная зависимость между уровнем ТМАО и массой тела. Чем выше уровень ТМАО тем выражена была степень ожирения. При I степени уровень ТМАО составил $4,52 \pm 0,13$ ммоль/л ($p < 0,01$ по сравнению с контролем), при II степени и III степени - $5,09 \pm 0,13$ ммоль/л ($p < 0,01$) $6,16 \pm 0,17$ ($p < 0,01$) соответственно. Определена положительная корреляционная связь с показателями отношения ОТ/ОБ и уровня ТМАО ($r = +0,607$; $p < 0,05$). При изучении корреляционной связи между уровнем ТМАО и показателями углеводного и липидного

обменов была выявлена некоторая положительная взаимосвязь между уровнем инсулина крови ($r=+0,358$; $p<0,05$) и показателем инсулинорезистентности ИР ($r=+0,374$; $p<0,05$). Сильной отрицательной корреляции между ТМАО и уровнем тощачковой глюкозы не было выявлено. Между уровнем тощачковой глюкозы и уровнем ТМАО ($r=+0,213$; $p>0,5$) определена слабая положительная взаимосвязь. Между показателем ХСЛПВП и ТМАО ($r=-0,311$; $p<0,05$) была выявлена умеренная отрицательная взаимосвязь, очень слабая связь между повышением триглицеридов крови и ХСЛПВП ($p>0,05$).

Выводы. Таким образом, у детей при абдоминальном типе ожирения, повышенные уровни ТМАО в сыворотке крови свидетельствовали о взаимосвязи ТМАО с метаболическими осложнениями, приводящих к кардиоваскулярным осложнениям и эндотелиальной дисфункции.

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПТИНА И ТРИМЕТИЛАМИН-N-ОКСИДА В ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Ибрагимова Э.Ф., Гарифулина Л.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Актуальность. Как известно, при ожирении лептинорезистентность и высокие уровни ТМАО способствуют воспалению и нарушению функции эндотелия, что приводит к повышению жёсткости артерий и увеличению риска развития атеросклероза. Изучение связи лептина и ТМАО при абдоминальном ожирении у детей в формировании эндотелиальной дисфункции представляется актуальной.

Цель исследования. Выявить связь высоких значений лептина и триметиламин-N-оксида в формировании эндотелиальной дисфункции у детей с абдоминальным ожирением.

Материалы и методы. На базе семейной поликлиники №8 города Самарканда было обследовано 55 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Группу контроля составили 30 детей с нормальным весом. В исследование были включены антропометрические, клинические и лабораторные методы. Биохимические показатели крови определяли на анализаторе Cobas Integra 400 (США) с использованием реактивов «Roche Diagnostics» (Германия). Методом ИФА с применением тест систем Human LEPTIN ELISA Kit (производства Elabscience USA) и тест систем Human TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit (производства ELK Biotechnology USA) определяли уровень лептина и триметиламин-N-оксида.

Результаты. В группе детей с абдоминальным ожирением показатели липидного обмена были повышенными, при этом нарушения имели выраженный атерогенный характер. Средний уровень лептина в группе детей с абдоминальным ожирением составил $24,05 \pm 0,72$ ng/ml и был в 4 раза больше по сравнению с группой контроля ($5,33 \pm 0,20$ ng/ml; $p < 0,001$). Нужно подчеркнуть, что выявленный уровень в пределах от 25 до 30 ng/ml, у детей с абдоминальным типом ожирения указывал на уровень лептинорезистентности у взрослых. Выраженность абдоминального ожирения у детей была тесно связана с гиперлептинемией и резистентностью к лептину. Максимальные значения ТМАО $6,51 \pm 0,19$ пг/мл ($p < 0,001$ по сравнению с группой контроля) были выявлены у детей с абдоминальным ожирением. Возможно, именно на фоне лептинорезистентности гиперлептинемия и наибольшие значения уровня ТМАО при абдоминальном ожирении способствуют прогрессированию эндотелиальной дисфункции.

Выводы. Таким образом, у детей при абдоминальном ожирении, повышенные уровни лептина и ТМАО на фоне лептинорезистентности могут играть ключевую роль в формировании эндотелиальной дисфункции,

приводящей к повышенному риску развития кардиоваскулярных осложнений.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ С ПОМОЩЬЮ ВРТ: ДАННЫЕ ПЕРВОГО ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ильмуратова С.Х. -Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»,
Алматы, Республика Казахстан

Локшин В.Н. -Международный клинический центр репродуктологии
PERSONA, Алматы, Республика Казахстан

Нургалиева Ж.Ж. -НАО «Казахский национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова», Алматы, Республика Казахстан

Манжуова Л.Н. -АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»,
Алматы, Республика Казахстан

Актуальность: В мире родилось более 12 миллионов детей благодаря ВРТ, в Казахстане - свыше 40 000. Состояние их здоровья требует изучения, так как существующие данные противоречивы.

Цель исследования: Оценить влияние ВРТ на здоровье детей в Казахстане с акцентом на иммунный, эндокринный статус и психомоторное развитие.

Материалы и методы исследования: В рамках НТП ИРН AP26100341 «Совершенствование алгоритмов ведения детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, на основе комплексной оценки влияния современных методов зачатия на состояние их здоровья» при грантовом финансировании Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан было проведено проспективное исследование по типу случай-контроль 252 детей (120 после ВРТ и 132 контроль) в возрасте до 5 лет. Критерии включения: одноплодная/многоплодная беременность после ЭКО/ИКСИ (2017–2022 гг.). Исключены: донорские программы, суррогатное материнство,

внутриматочная инсеминация. Методы: сбор анамнеза, антропометрия, оценка иммунного статуса (клеточное звено CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD95, CD3 HLA DR+, CD HLA-DR; гуморальное звено – IgM, IgA, IgG), гормональный профиль (ТТГ, Т3, Т4, инсулин, ИФР-1, СТГ, глюкозы, калия и натрия), нейросонография, оценка психомоторного развития. Статистический анализ выполнен в IBM SPSS 26.

Результаты исследования: В исследовании участвовали 120 детей после ВРТ и 132 ребенка контрольной группы (до 5 лет). В группе ВРТ выявлено:

- Повышенная частота многоплодия (ОШ=9,65) и кесарева сечения (ОШ=4,8)
- Больше случаев недоношенности (34-36 недель; $p<0,001$) и низкого веса при рождении ($p=0,004$)
- Сниженные уровни IgG ($p<0,001$) и IgA ($p=0,001$), лимфоцитоз ($p<0,001$), повышенные уровни Т-хелперных клеток ($p=0,004$)
- Ускоренное моторное развитие ($p=0,015$), но повышенный риск незрелости структур мозга (ОШ=2,75)

Заключение. Основные различия в здоровье детей после ВРТ связаны с перинатальными факторами (многоплодие, недоношенность), а не с методом зачатия. Рекомендован особый контроль иммунного статуса у данной группы детей.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В ПРИАРАЛЬЕ

Иномов Б.Н., Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д., Мирсалихова Н.Х,
Мовлонова Ш.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить изменения уровня витамина D у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья.

Материалы и методы. Обследованы 190 детей с смешанной формой муковисцидоза в возрасте от 6 мес. до 14 лет, находившиеся под наблюдением в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии и в ОДММЦ Хорезмской области. Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Уровень витамина D определялся методом иммуноферментного анализа с помощью диагностической тест-системы EUROIMMUN 25-ОН Vitamin D ELISA E150519 ВУ производства EUROIMMUN AG.

Результаты. Нами было получены результаты биохимического исследования содержания витамина D у детей с МВ. До начала лекарственной терапии у 190 больных детей с МВ определяли уровень витамина 25(ОН)D в сыворотке крови. Контрольную группу составило 20 практически здоровых детей. Уровень витамина D ниже 30 нг/мл встречается у 90% детей с МВ, а средний уровень витамина D – 16,8 (20,0–40,0) нг/мл. У детей с МВ в области Приаралья на этапе обострения патологии регистрируются такие проявления как: нормальное содержание витамина D (25(ОН)D более > 30 нг/мл) диагностировано у 8 (10,8%) детей с МВ по Республике, у 1 (3%) детей с МВ в регионе Приаралья и у 11 (55,0%) практически здоровых детей, недостаточность (25(ОН)D менее 30 нг/мл) – у 14 (19,0%) детей с МВ по Республике, что в 1,7 раз больше по сравнению с детьми МВ в зоне Приаралья 4 (11,0%) ($P < 0,01$). Выраженный дефицит витамина D (25(ОН)D менее 10,0 нг/мл) в Приаралья выявилось в 1,2 раз меньше у 16 (44,0%) детей с МВ ($P < 0,001$) по сравнению с детьми МВ по Республике. Дефицит витамина D (25(ОН)D 10–20 нг/мл) в Приаралья выявилось в 1,6 раз больше у 15 (41,7%) детей с МВ ($P < 0,001$) по сравнению с детьми МВ по Республике (24 (32,4%)).

Закключение. Таким образом, повышенный дефицит витамина D в группе детей с МВ объясняется нарушением функции поджелудочной железы у больных, что приводит к не усвоению жиров и жирорастворимых витаминов, также принимая в учет число солнечных дней в году и их длительность, можно объяснить отсутствием профилактических мероприятий гиповитаминоза D в Узбекистане.

ДИЕТА ПРИ УРАТНОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Каримова Б.Н., Аvezова Г.С.

Ташкентская государственнй медицинский Университет, Ташкент,
Узбекистан

Введение. Уратная нефропатия у детей — одна из форм дисметаболических нефропатий, развивающаяся на фоне нарушений пуринового обмена и характеризующаяся отложением солей мочевой кислоты в мочевыводящей системе. Согласно данным ВОЗ и ведущих нефрологических центров, число случаев уратной нефропатии среди детей неуклонно растёт, особенно в странах с жарким климатом и низким уровнем потребления жидкости. Ранняя диагностика и немедикаментозная коррекция, прежде всего диетой, позволяют существенно снизить риск прогрессирования болезни и хронизации процесса.

Материалы и методы. В исследование включены 78 детей с диагностированной уратной нефропатией в возрасте от 5 до 14 лет. Всем детям была назначена индивидуализированная гипопуриновая диета, исключающая продукты с высоким содержанием пуринов (мясные субпродукты, бобовые, копчёности, сардины и т.д.), с обязательным контролем суточного диуреза, уровня мочевой кислоты в крови и суточной экскреции уратов. Длительность наблюдения составила 6 месяцев.

Результаты. Через 3 месяца от начала диетотерапии у 82% детей отмечено снижение уровня мочевой кислоты в крови и стабилизация показателей суточной экскреции уратов. У 67% пациентов наблюдалась нормализация клинических проявлений (исчезновение кристаллурии, нормализация УЗИ-картины). Диета хорошо переносилась, побочных эффектов не зафиксировано.

Обсуждение. Диетотерапия при уратной нефропатии направлена на ограничение поступления пуринов, стимуляцию выведения уратов и ощелачивание мочи. Основу рациона должны составлять молочные продукты, крупы, овощи и фрукты с высоким содержанием калия и магния. Важным аспектом является соблюдение питьевого режима — до 1,5–2 литров жидкости в сутки в зависимости от возраста ребёнка. Исключаются мясные бульоны, субпродукты, шоколад, газированные напитки. Опыт показывает, что соблюдение диеты даже без медикаментозной терапии может привести к стойкой ремиссии заболевания.

Заключение. Рациональное диетическое питание играет ключевую роль в лечении уратной нефропатии у детей. Назначение гипопуриновой диеты в сочетании с адекватным питьевым режимом и контролем метаболических показателей позволяет достичь клинико-лабораторного улучшения и предупреждает развитие осложнений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет, г.
Ташкент, Узбекистан

Абдуллаева М.К.-Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Файзуллаева Н.Х.-Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Муратова К.Р.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Шарипова Н.П.-Национальный детский медицинский центр, Ташкент,
Узбекистан

Цель исследования. Определить количественные характеристики звуков методом электронной аускультации у детей с острым обструктивным бронхитом.

Материалы и методы исследования. Был обследован 71 ребенок в возрасте 5-7 лет с ООБ. Группу сравнения составили 41 практически здоровых детей того же возраста. Детям проводилось однократное определение звуковых феноменов методом электронной аускультации. Звуковые волны регистрировались на грудной клетке с помощью электронного стетоскопа Littman 3200 3М.

Результаты исследования. Для детей контрольной группы кривая имела вид волны с максимумом в пределах частот 100-200 Гц с дальнейшим резким снижением до частоты 1300 Гц, и постоянной низкой амплитудой в частотном диапазоне 1400-4000 Гц. Диапазон параметров амплитуды звука здоровых составляет: минЗС = $-(31,31-39,46)$ дБ, максЗС = $-(8,95-22,02)$ дБ, СЗС = $-(16,57-28,91)$ дБ. Методом автокорреляции определялся частотный пик в диапазоне 109-171 Гц, имеющий спектральную мощность 7-34. Дополнительные пики выявлены в низкочастотном диапазоне (менее 100 Гц), спектральная мощность их мала (0-18), поэтому они в дальнейшем не учитывались (таблица 1). Диапазон значений амплитуды звука пациентов в приступе БОС составил: минЗС = $-(23,06-37,17)$ дБ, максЗС = $-(2,84-7,98)$ дБ, СЗС = $-(9,44-16,91)$ дБ. При купировании БОС, кривая респирофонограммы претерпевала определенные изменения. Так отмечалось плавное снижение амплитуды в области частот более 500 Гц. Отмечалось снижение минимального (на 16%), максимального (на 64%), среднего значения сигнала (на 28%) на фоне проведенного лечения. У детей с ООБ по мере купирования

БОС количество частотных пиков уменьшается, однако не достигает количества их у здоровых детей. Мощность пиков в динамике снижается в 2-10 раз. В пробе с бронхолитиком наряду с достоверным приростом ОФВ1 более 20%, также выявлено достоверно значимое снижение максимального и среднего значения сигнала (на 50% и 30%, соответственно) респираторного звука.

Выводы. Методом электронной аускультации обнаруживаются различия звуковых паттернов в группе детей с ООБ. Количественная характеристика позволяет объективно установить наличие нарушения проходимости. Проведение электронной аускультации с пробой с бронхолитиком доступно даже в амбулаторных условиях, что облегчает диагностику на догоспитальном этапе.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Авезова З.Ш.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Темиров С.А.-Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Мирзакулов С.М. - Термезский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета, Термез, Узбекистан

Цель. Установить роль про-, противовоспалительных цитокинов и иммуноглобулинов в формировании внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Материалы и методы. Нами было обследовано 55 детей в возрасте 3-5 лет с ВП, из них 35 детей с ВП затяжного течения (I), группу сравнения составили 25 детей с острым течением ВП (II). Затяжное течение ВП

диагностировали в случаях отсутствия обратной динамики процесса в сроки от 1,5 до 6 мес.

Результаты. Результаты исследования показали, что уровень IgA, IgM, IgG у детей I группы составил $1,59 \pm 0,7$; $2,63 \pm 0,08$; $33,54 \pm 4,2$ мл/мл; у детей II группы: $1,94 \pm 0,9$; $1,98 \pm 0,2$; $20,41 \pm 3,7$ мл/мл ($1,38 \pm 0,9$; $1,35 \pm 0,9$; $11,45 \pm 0,9$ в группе контроля соответственно) ($p < 0,001$). Концентрация IgM у детей I группы была выше контроля в 2 раза, IgG в 3 раза. Изучение содержания про- и противовоспалительных цитокинов – обязательный компонент любого иммунного процесса. Анализ результатов цитокинов показал, что уровень IL-1 β у детей I и II группы ($94,97 \pm 0,9$ и $107,0 \pm 16,4$ пг/мл) был выше группы контроля в 3 раза ($24,59 \pm 3,9$); IL-8 составил $164,84 \pm 10,2$ пг/мл, что было в 7 раз выше группы контроля, IL-10 ($9,86 \pm 2,4$ пг/мл) был в 6,7 раз выше контроля и в 19,6 раз выше II группы, уровень TNF- α составил $9,09 \pm 5,7$ пг/мл, что было в 2 раза выше контроля и в 1,6 раз меньше II группы; IFN- γ составил $54,16 \pm 7,3$ пг/мл, когда контроль составил $2,14 \pm 0,3$ пг/мл, а во II группе $1,62 \pm 0,2$ пг/мл ($p < 0,001$).

Выводы. Течение ВП затяжного течения, характеризовалось активацией гуморального иммунитета, что проявлялось увеличением содержания IgM и IgG. Выявление дисбаланса цитокинового статуса у детей с внебольничной пневмонией, выражающегося повышением уровней IL-1 β , IL-8, TNF α , IFN γ . способствует замедлению выздоровления и служит дополнительным прогностическим критерием в диагностике и лечении затяжного течения ВП.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Мирзакулов С.М.-Термезский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета, Термез, Узбекистан

Тожидинов У.А.-Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Цель работы: изучить динамику лабораторных показателей и оценить эффективность дифференцированных методов лечения у больных с ВП затяжного течения.

Материалы. Обследовано 155 детей в возрасте от 1 года до 15 лет, из них 95 детей с внебольничной пневмонией (ВП) затяжного течения, 35 детей с ВП (группа сравнения) и 24 практически здоровых детей (группа контроля). Всем детям проводились общеклинические, биохимические (определение С-реактивного белка (СРБ), иммунологические исследования (определение концентрации цитокинов – IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, ФНО- α и IFN γ).

Результаты и обсуждение. При исследовании СРБ у детей с ВП затяжного течения, этот показатель был 1,8 раза выше по сравнению с ВП. Анализ результатов изучения цитокинов показал, что при ВП затяжного течения уровень IL-1 β повышается в 2,2 раза, уровень IL-4 в 1,5 раза, IL-8 в 1,6 раза, TNF α повысился в 1,3 раза. Концентрации СРБ показала его недостоверное снижение на 10-е сутки в I группе на 1,0 и 1,1 раза по сравнению с контролем. Результаты исследования цитокинов в динамике под влиянием базисной терапии у больных ВП затяжного течения показало снижение повышенных уровней IL-1 β , ИЛ-4, ИЛ-8 и TNF α , уровень IFN γ снизился, но данные оставались выше исходных значений. Прослеживалась положительная динамика в содержании цитокинов. Во II и III группах уровень ИЛ-1 β был снижен в 1,3 и 1,7 раза, уровень IL-4 снизилось в 1,4 и 2,3 раза, значение IL-8 снизилось в 1,3 и 1,8 раза, IFN γ в достоверно повысился по сравнению с показателями I группы. При оценке эффективности дифференцированной терапии у больных ВП затяжного течения динамическое изучения концентрации СРБ в сыворотке крови показало его снижение на 10-е сутки во II и III группах в 2,3 и 4,7 раза по сравнению с данными I группы.

Выводы: У детей с ВП затяжного течения отмечается повышение СРБ являющегося информативным показателем в диагностике заболевания и дисбаланс цитокинового статуса, выражающийся повышением уровней IL-1 β , IL-8, IL-4, TNF α и снижением концентрации IFN γ . Традиционное лечение не приводит к нормализации измененных показателей. Применение дифференцированных схем терапии у больных с ВП затяжного течения, показали положительное влияние на клиническое течение заболевания, нормализацию лабораторных показателей (снижение СРБ и уровней цитокинов IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α , повышением IFN γ), позволяющих повысить эффективность лечения.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Файзуллаева Н.Х.-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Урумбоева З.О.-Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Сабилов М.А.-Ургенчский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета, Ургенч, Узбекистан

Цель исследования — изучить клинико-анамнестические и биохимические показатели кислотно-щелочного равновесия при бронхиальной астме у детей.

Материалы и методы: было проведено обследование 25 детей с бронхиальной астмой (БА) в приступном состоянии в возрасте от 7 до 14 лет, а контрольную группу составили 20 больных БА в стадии ремиссии. Биохимическое исследование включало определение активности кислотно-щелочного баланса крови.

Результаты исследования: анализ анамнеза выявил наиболее распространённые факторы риска: угроза прерывания беременности у 19 детей (42,2%), ОРЗ во время беременности у 36 матерей (80,0%), анемия у 37 (82,2%), патологическое течение родов у 34 (75,5%), недоношенность у 6 детей (13,3%) и рождение в асфиксии у 23 (51,1%). При поступлении в стационар у детей с БА в приступе в 100% случаев отмечались кашель с преимущественно слизистым мокротой, одышка, у 100% — снижение аппетита, у 40% — слабость, у 80% — приступы удушья, у 80% — пероральные хрипы, у 50% — потливость, у 45% — головная боль. Исследование кислотно-щелочного состояния крови показало, что у больных БА в приступе уровень PO_2 ($55,5 \pm 6,16$ мм рт.ст.) и SO_2 ($83,9 \pm 5,13\%$) значительно ниже соответствующих показателей у детей контрольной группы (PO_2 — $82,4 \pm 2,9$ мм рт.ст.; SO_2 — $93,6 \pm 4,2\%$). Также у детей в приступе уровень рН крови был чуть выше нормы ($7,45 \pm 0,02$), в контрольной — в пределах нормы ($7,38 \pm 0,04$). Обнаружены изменения в электролитном составе крови: уровень калия (K^+) в исследуемой группе составил $3,09 \pm 0,159$ ммоль/л, что ниже нормы, а в контрольной — $4,43 \pm 0,2$ ммоль/л ($P < 0,01$). Уровень кальция (Ca^{++}) был почти в два раза ниже нормы ($1,01 \pm 0,05$ ммоль/л против $2,1 \pm 0,3$ ммоль/л, $P < 0,01$).

Выводы: развитие БА связано с неблагоприятным течением пери- и интранатального периодов, отягощённым преморбидным фоном, сопутствующими и перенесёнными заболеваниями. Биохимические показатели у больных БА свидетельствуют о наличии лёгкого метаболического алкалоза, снижении парциального давления кислорода в крови, а также о снижении концентрации ионов калия и кальция в крови. Эти изменения свидетельствуют о длительном хроническом воспалении в бронхолегочной системе и выраженной гипоксии.

КЛИНИКО-ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

Каримова Н.Т., Мустафаева Н.М., Гасанли Л.С.

Научно-исследовательский Институт Педиатрии имени К. Я. Фараджовой,
Баку, Азербайджан

Введение: Инфекционные заболевания являются одной из ведущих причин смертности новорожденных. Неонатальный сепсис является инвазивной инфекцией, как правило, бактериальной, развивающейся в неонатальном периоде.

Цель исследования: изучить патогенетические механизмы изменений иммунной системы при сепсисе у недоношенных и доношенных детей на основе определения информативности антимикробных пептидов и цитокинов.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Ю.Фараджовой и родильном доме №7 города Баку. В ходе исследования было обследовано 130 новорожденных. Из них 100 – дети, находящиеся на стационарном лечении с диагнозом сепсис, 30 – здоровые новорожденные. Дети, участвовавшие в обследовании, были разделены на следующие группы: I группа – новорожденный ребенок с диагнозом сепсис, срок беременности 38-41 нед (n=35); II группа - новорожденный ребенок с диагнозом сепсис, срок беременности 27-37 недель (n=65); Группа контроля: здоровые новорожденные дети (n=30), из них 23 родились в срок и 7 недоношенных. В соответствии с целями и задачами нашего исследования мы определили динамику антимикробных пептидов (дефенсинов) у детей с неонатальным сепсисом. Статистически значимое увеличение наблюдалось как при раннем, так и при позднем сепсисе ($716,7 \pm 53,3$ нг/мл и $731,3 \pm 31,8$ нг/мл соответственно). При повторных измерениях этот показатель в большей

степени снижался у детей с ранним сепсисом, эта разница соответствовала предыдущим показателям ($1,487 \pm 0,034$ ЕЭ/мл и $0,987 \pm 0,110$ ЕЭ/мл соответственно; $p < 0,001$). У детей у доношенных с диагнозом сепсис α -дефенсин в первые дни заболевания составлял $771,8 \pm 37,6$ нг/мл и достоверно отличался от результатов контрольной группы ($p < 0,001$). В динамике этот показатель снизился как проявление ослабления воспалительного процесса и составил $380,0 \pm 21,1$ нг/мл). Аналогичная динамика α -дефенсина (соответственно $727,9 \pm 27,2$ нг/мл и $363,2 \pm 14,5$ нг/мл; $p < 0,001$) наблюдалась у недоношенных детей.

Заключение: Таким образом, АМП, как активный участник каждого воспалительного процесса, являются индикаторами, проявляющимися важными изменениями в течении генерализованной воспалительной патологии, сепсиса. дополнительного критерия для характеристики иммунного статуса и воспалительного процесса при сепсисе, прогнозирования исходов и оценки степени иммунодефицита.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (ИМС) У ДЕТЕЙ

Кириллов В.И.¹, Богданова Н.А.¹, Серебровская Н.Б.¹, Багирова Н.И.¹,
Никитина С.Ю.²

¹ФГБОУ ВО Российский университет медицины Минздрава России, Москва, Россия

²ГБУЗ ДГКБ св. Владимира ДЗМ, Москва, Россия

Актуальность. В настоящее время опасная близость всё нарастающей антибактериальной резистентности к показателям целесообразности применения антибиотиков приводит к значительной бесперспективности погони за уходящей чувствительностью этиотропных микроорганизмов к данной группе лекарственных средств. За последние годы накапливаются сведения на основании рандомизированных контролируемых исследований

и, по меньшей мере сравнимой с антибиотиками эффективность целой группы препаратов преимущественно растительного происхождения при лечении и профилактике неосложнённых ИМС, главным образом возвратных воспалительных процессов в её нижних отделах.

Цель исследования. На основании литературных источников за последние 20 лет, а также собственных наблюдений у 96 детей с различными вариантами ИМС была проанализирована эффективность неантибактериального лечения данной патологии.

Материалы и методы. Собственное наблюдение включает 52 ребенка с циститом и 44 с неклассифицируемой ИМС, получавших растительный лекарственный препарат канефрон Н. Возраст детей составил $5,4 \pm 2,6$ года. Соотношение по полу М:Д - 11 (11,4%) мальчиков и 75 (78,1%) девочек. Длительность наблюдения составила от 1 до 2-х лет

Результаты. В процессе наблюдения нами было установлено, что при сопутствующем ненормативном приёме антибиотиков выздоровление наступало в те же сроки, что и в случае соблюдения всех правил их применения. Так же не отмечено групповых различий в частоте и продолжительности рецидивов на протяжении 1 года наблюдения. В другом исследовании у детей с циститом сравнивали результаты монотерапии канефроном Н и уросептиками. Оказалось, что канефрон Н достоверно снижал продолжительность дизурии и лейкоцитурии ($p < 0,02$; $p < 0,05$), а катамнез в течение 6 месяцев показал, что в основной группе отмечена гораздо меньшая суммарная частота рецидивов ($p < 0,02$), особенно в виде рецидивирующего цистита ($p < 0,01$), а также вероятностью резистентных к антибиотикам реинфекций.

Заключение. Таким образом, в качестве вариантов лечения неосложнённых ИМС целесообразно применение альтернативных средств, таких как растительные препараты, обладающие мягким противовоспалительным эффектом, зарезервировав антибактериальные препараты для лечения более тяжёлых нефропатий.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССТРОЙСТВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ

Ковалёва Н.С.

Медицинский центр «Долголетие медикал», Россошь, Россия

Актуальность. Вегетативная дисфункция - один из самых распространенных диагнозов на амбулаторном педиатрическом приеме. В связи с клиническим полиморфизмом и устойчивым трекингом во взрослую жизнь, изучение медико-социальных предикторов заболевания является достаточно важным. Цель исследования. Анализ медико-социальных аспектов расстройств вегетативной нервной системы у подростков Воронежской области. Пациенты и методы. Проведено клиничко-анамнестическое обследование и анкетирование 20 пациентов 10-17 лет и их родителей. Гендерное распределение: девочки — 12 человек (60%), мальчики — 8 человек (40%). Результаты. Средний возраст детей с дебютом диагноза расстройства вегетативной нервной системы — 11 лет. В среднем от момента возникновения жалоб дистонического характера до обращения к неврологу проходит 3 года. Среди опрошенных пробовали курить табачные изделия 60% подростков, регулярно курят - 10% - это дети из курящих семей. Отмечали тревогу напо поводу учебы — 90%, дискомфорт из-за непонимания в семье — 80%, чувство одиночества, дистанцирования от окружающих, неспособность заводить друзей — 75%. Дисморфофобические жалобы присутствуют у 55%. Трудности в обучении фиксируют 45% детей. Обучаются на “отлично” 5% детей, на “хорошо” - 70%. В группе хорошистов выявлен завышенный уровень притязаний и фрустраций - 95%. Нарушение пищевого поведения отмечено в 80% случаев, гигиены сна - в 65%, нерациональный режим дня - в 90%. Внеучебный досуг организован у 20% детей, посещают спортивные секции - 10%. В полной семье воспитываются 60% подростков, в неполной - 40%. 30% семей испытывают финансовые трудности. От родителей с высшим образованием рождены 50% детей.

Хронические заболевания имеют 65% семей, из них заболевания нервной системы - 45%. 10% родителей активно занимаются любительским спортом. 80% родителей имели тревожность, ригидный стереотип мышления, сниженный фон настроения. У 45% семей есть опыт обращения за психологической помощью. Дефицит эмоциональных и физических контактов с обоими родителями, неудовлетворенность вниманием со стороны родителей описывают 85% детей. На избыточное использование гаджетов детьми жалуются 80% родителей. Заключение. Выявлена достоверная и закономерная связь между возникновением расстройств вегетативной нервной системы и социальными факторами, психологическими особенностями детей.

РЕДКИЙ И СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ НЕФРОПАТИЧЕСКОГО ЦИСТИНОЗА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Король К.С., Белькевич А.Г., Козыро И.А.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
Республика Беларусь

Актуальность. Нефропатический цистиноз (НЦ) – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное накоплением цистина в лизосомах, проявляющееся синдромом Фанкони (СФ) и прогрессирующим течением с исходом в хроническую болезнь почек (ХБП) в детском возрасте.

Материалы и методы. В исследование включены все пациенты (n=4) с НЦ, наблюдавшиеся во 2-ГДКБ г. Минска с 2004 по 2025 гг. Проанализированы возраст на момент дебюта и установления диагноза, данные БАК, ОАМ, рСКФ по Шварцу, суточная экскреция белка (Pt), глюкозы и электролитов, КОС, результаты УЗИ МВС при первичном обследовании. Обработка данных выполнена в Statistica 10,0 и Excel.

Результаты и их обсуждение. 3 девочки и 1 мальчик без отягощенного наследственного анамнеза имели инфантильную форму НЦ. Первые проявления НЦ в возрасте 7,5 (4,0–13,0) месяцев у 3/4 детей – изменения в ОАМ (Рt (0,284 (0,115–0,45) г/л) и глюкозурия), у 1/4 – полиурия и полидипсия. У всех пациентов отмечалась задержка темпов физического развития. Показатели БАК, рСКФ, суточная экскреция Рt, глюкозы, электролитов с мочой были в пределах возрастной нормы. У всех пациентов в КОС установлен метаболический ацидоз: рН 7,35 (7,3–7,41), ВЕ -7,5 (-12,4–-3) ммоль/л, НСО₃- 18 (12,7–21) ммоль/л. При первом УЗИ МВС у 1/4 пациента выявлен двусторонний нефрокальциноз, из сопутствующей патологии у 1/4 – дистрофия роговицы, у 2/4 – деформации скелета. На основании жалоб и клинико-лабораторных данных выставлен диагноз СФ, назначено симптоматическое лечение. Однако ранний дебют, поражение нескольких систем, прогрессирование нарушения функций почек позволили предположить наследственный характер заболевания и рекомендовать генетическое исследование. У 3/4 пациентов обнаружена гомозиготная мутация в гене CTNS, что подтвердило НЦ, у 1/4 – НЦ выставлен в 13 лет после выявления кристаллов цистина в роговице. Таким образом, возраст постановки НЦ составил 8 (3–15) лет. Из специфической терапии 2/4 пациента получали цистеамин внутрь, 3/4 – глазные капли с цистеамином. У 3/4 детей к 8 (8–12) годам установлена тХБП с последующей трансплантацией почки в 9 (9–16) лет.

Выводы. Ранний дебют заболевания, наличие клинико-лабораторных признаков СФ, возможность генетического тестирования позволяют своевременно диагностировать НЦ, назначить специфическую терапию, тем самым замедлить прогрессирование ХБП и облегчить симптомы со стороны органов зрения.

ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ

Кузнецова А.А., Петрова С.И., Лобачева А.В., Соломатина Н.М., Федотова
Е.П., Пешехонова Ю.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Министерства Здравоохранения
РФ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: Дыхательные пути являются основной мишенью для развития инфекционных и неинфекционных осложнений при врожденных нарушениях иммунитета (ВНИ), и главным предиктором смертности.

Цель исследования: Оценить характер поражения легких у пациентов с ВНИ

Материалы и методы: Обследовано 50 пациентов в возрасте от 4-х месяцев до 17 лет с клиническими и лабораторными симптомами, соответствующими критериям постановки диагноза ВНИ, среди них 35 мальчиков и 15 девочек.

Результаты. У 83% пациентов с ВНИ диагностированы инфекционные поражение респираторного тракта, которые проявлялись повторными бактериальными бронхитами, пневмониями, с тяжелым течением Интерстициальная лимфоцитарная болезнь лёгких (ИЛБЛ), диагностирована у 6 (15%) пациентов среди них 3 пациента с ОВИН, у двух пациентов с Синдром Ниймеген, у одной пациентки с Синдром активированной фосфоинозитид-3-киназы δ . У 2-х пациентов с ОВИН и пациентки с Синдром активированной фосфоинозитид-3-киназы δ не было клинических признаков поражения респираторного тракта, у 2-х пациентов с Синдромом Ниймеген и пациентки с ОВИН выявлена одышка, кашель, диффузная крепитация, сухие свистящие хрипы, у пациента с Синдромом Ниймеген отмечались эпизоды десатурации. ИЛБЛ диагностирована на основе компьютерной томографии

высокого разрешения КТВР легких, где определялись диффузные интерстициальные изменения по типу «матового стекла», нодулярная гиперплазия. Биопсия легких выявила фолликулярный бронхолит, нодулярную гиперплазию, лимфоцитарную интерстициальную пневмонию. У всех пациентов исключены: туберкулез, ВИЧ, системные васкулиты, онкопатология, саркоидоз. С учетом гистологического исследования биоптата легких, назначен Ритуксимаб в дозе 375мг/м², внутривенно один раз в неделю в течение 4-х недель, каждые 3 мес. в течение года, отмечен хороший клинико-рентгенологический эффект у всех пациентов.

Выводы. Своевременная комплексная диагностика ИЛБЛ, включающая КТВР и биопсию легких с гистологической оценкой биоптата легочной ткани крайне важна для назначения таргетной терапии определяющий исход заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Курбанова А.А., -Республиканский детский многопрофильный медицинский центр, Нукус, Узбекистан

Маткаримова А.А.-Республиканский детский многопрофильный медицинский центр, Нукус, Узбекистан

Жиемуратова Г.К. -Нукусский филиал института иммунологии и геномики человека АН РУз, Нукус, Узбекистан

Актуальность. В последние годы наблюдается неуклонный рост числа детей с избыточной массой тела и ожирением, что представляет серьезную медико-социальную проблему. Одним из частых осложнений, ассоциированных с ожирением, являются нарушения со стороны органов дыхания, включая развитие бронхиальной обструкции, которая значительно снижает качество жизни и способствует хронизации воспалительных процессов.

Цель исследования. Выявить и проанализировать факторы риска развития бронхиальной обструкции у детей с ожирением.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 120 детей школьного возраста (7–14 лет), проживающих в экологически неблагоприятных районах Приаралья. Основную группу составили 80 детей с ожирением, из которых 44 имели клинические проявления бронхиальной обструкции. Контрольную группу составили 40 детей с нормальной массой тела и без признаков хронических заболеваний дыхательной системы. Применялись методы анкетирования, клинического осмотра, анализа медицинской документации и статистической обработки результатов.

Результаты исследования. У детей основной группы достоверно чаще в анамнезе встречались рецидивирующие острые респираторные вирусные инфекции (в среднем $6,8 \pm 1,2$ случаев в год против $4,1 \pm 0,9$ в контроле, $p < 0,001$), начиная с раннего детства. Искусственное вскармливание отмечено у 62% детей с обструкцией и ожирением по сравнению с 35% в контрольной группе ($p = 0,007$).

Рацион питания у большинства обследованных детей с ожирением характеризовался избытком легкоусвояемых углеводов и дефицитом белка, фруктов и овощей, что зафиксировано у 85% против 48% детей без обструкции ($p < 0,001$). Регулярный режим питания отсутствовал у 78% детей основной группы, тогда как в контроле это наблюдалось лишь у 30% ($p < 0,001$). Малоактивный образ жизни с продолжительностью физической активности менее 30 минут в сутки выявлен у 81% детей с бронхиальной обструкцией, что существенно превышает аналогичный показатель в контрольной группе (25%, $p < 0,001$).

Заключение. Выявленные факторы риска подчеркивают необходимость проведения комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, оптимизацию питания и улучшение условий среды проживания для снижения риска развития хронических респираторных нарушений у детей с избыточной массой тела.

ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА И ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ.

Кутузова В.И. -ФГАОУ ВО "Российский Национальный Исследовательский
Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
Ковтун Т.А.-ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России, Москва, Россия

Введение. Оценка нутритивного статуса важна для комплексного подхода в лечении детей с онкологическими заболеваниями. Сложно недооценивать влияние пищевых привычек на показатели нутритивного статуса. Предположительно, имеется связь между пищевыми предпочтениями и нутритивным статусом детей с онкологическими заболеваниями. Выявление пациентов с нутритивными проблемами и «группы риска» пациентов, склонной к развитию таковых, требует внимания и своевременной комплексной оценки пищевого статуса.

Цель. Оценить нутритивный статус и пищевые предпочтения пациентов детского возраста с онкологическими заболеваниями.

Результаты и обсуждение. Было опрошено 30 пациентов в возрасте от 7 до 18 лет с онкологическими заболеваниями - солидными опухолями и опухолями кроветворной системы, проходящих лечение в онкологическом стационаре: 19 мальчиков (63,3%) и 11 (36,7%) девочек. Средний возраст пациентов на момент опроса составил 13 лет.

По результатам опроса у 12 детей (40,0%) были выявлены изменения аппетита, который был избирательным у 11 (36,7%) человек или низким 1 (3,3%) пациента. При частотном анализе употребления пищи отмечено, что наиболее часто дети отказывались от кисломолочных продуктов 16 (53,3%), овощных гарниров (за исключением картофеля) 13 (43,3%), рыбы и морепродуктов 10 (33,3%). При анализе антропометрических показателей установлено, что 20 детей (66,7%) имели изменения нутритивного статуса: 10

(33,3%) пациентов имели нутритивную недостаточность разной степени тяжести, у 5 (16,7%) пациентов выявлен риск избыточного питания и 5 (16,7%) человек - избыточное питание. Пациенты, у которых были выявлены вышеперечисленные изменения, были выделены в «группу риска» и направлены для дальнейшего диетологического консультирования.

Выводы. Для своевременного выявления «группы риска» пациентов с проблемами питания, проходящих лечение в детском онкологическом стационаре, важную роль играет комплексная оценка пищевого статуса, в которую целесообразно включать как антропометрические показатели, так и анализ пищевых предпочтений. Для этого, наряду с общепринятыми стандартами скрининговой оценки нутритивного статуса, возможно использовать данные опроса о характере питания, аппетите, пищевых предпочтениях ребенка, как наиболее доступного инструмента.

Х-СЦЕПЛЕННЫЙ ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКИЙ РАХИТ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИИ ГЕНА PHEX: ФЕНОТИП, ГЕНОТИП И ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ

Левиашвили Ж.Г., Кутырло И.Э., Савенкова Н.Д.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Х-сцепленный гипофосфатемический рахит (ГР) вследствие мутации гена PHEX, кодирующего фосфатрегулирующую эндопептидазу, характеризуется гипофосфатемией, гиперфосфатурией, повышением щелочной фосфатазой (ЩФ), рахитом, низкорослостью, многоплоскостной деформацией и статико-динамической недостаточностью нижних конечностей, сохранной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ).

Цель. оценить фенотип, генотип ГР и терапию у 42 детей, получающих препараты фосфора и кальция, активные метаболитами витамина D, из них

12 детям с мутацией гена PHEX обосновано лечение препаратом моноклонального антитела к фактору роста фибробластов 23 (FGF 23) Burosumab «Crysvita».

Методы. В исследование включено 42 пациента с ГР из них 31 девочка, 11 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет 10 месяцев. Оценивались показатели роста, фосфатурии, кальциурии, канальцевой реабсорбции фосфатов, максимальной канальцевой реабсорбции фосфатов; P, Ca, ЩФ, паратиреоидного гормона, креатинина в крови; СКФ; рентгенологический индекс тяжести рахита (RSS).

Результаты. В результате стандартной терапии фосфатами и витамином D у большинства детей не прогрессировали деформации нижних конечностей, рентгенологические признаки рахита уменьшались, сохранялась низкорослость и нормальная СКФ ($130,2 \pm 12,4$ мл/мин/1,78м²). Из 42 у 12 детей с ГР идентифицированы мутации гена PHEX (11), дигенная мутация (1) делеция chrX:22243752-22247461del в 21 экзоне гена PHEX (NM_000444.6) и гена BMP2 (c.865C>T, p.Arg289Trp, rs770615288), установлены многоплоскостная деформация нижних конечностей, мышечная гипотония, рентгенологическая тяжесть рахита по шкале RSS, осложнения от терапии препаратами фосфора в высоких дозах (жидкий стул, метеоризм), рефрактерность к терапии, низкий уровень фосфора в крови. Хирургическая ортопедическая коррекция проведена 22 детям с многоплоскостной деформацией методами временного эпифизиодеза (18) и остеотомии (4).

Заключение. В результате достижений всемирной генетики установлен патогенез X-сцепленного ГР вследствие мутации гена PHEX и обосновано персонализированное лечение детей препаратом Burosumab «Crysvita».

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Левчин А.М., Глушко Ю.В., Ершова И.Б.

ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России, Луганск, Россия, ЛНР

Рациональное питание детей обеспечивает нормальный рост и развитие организма, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации. Ввиду этого проблема питания детей остается всегда актуальной.

Цель. Провести анализ питания школьников Луганской Народной Республики (ЛНР).

Материалы и методы. Репрезентативная группа сформирована методом случайной выборки и носила сплошной характер. Объектом наблюдения явились 1250 учащихся 1-11 классов, проживающих на территории ЛНР. Использовано сочетание методов опроса и анкетирования.

Результаты. Установлены значительные отличия в питании между учащимися младших и старших классов: среди первоклассников 5,23% не соблюдают рекомендованный четырехразовый режим питания, среди старшеклассников таких детей 75,12%. Находясь в школе, 231 ребенок (18,48%) вообще не питается в школьных столовых. У 185 детей (14,80%) сформирована привычка не завтракать до школы. Рацион питания школьников тоже не соответствует рациональным параметрам для данной возрастной категории: только 452 (36,16%) школьников употребляет мясные продукты каждый день; 456 детей (36,48%) употребляют молочные продукты 2–3 раза в неделю; только 64 (5,12%) учащихся потребляют рыбу 2-3 раза в неделю; 936 (74,88%) школьников употребляют картофель 2-3 раза в неделю; большинство школьников 705 (56,4%) в качестве перекусов отдают предпочтение печенью, 292 (23,36%) чипсам, сухарикам, конфетам, 163 (13,04%) газированным напиткам, и только 123 (9,84%) сокам и фруктам, 376 (30,08%) исследуемых 1 раз в неделю употребляют свежие фрукты. Только

треть школьников придерживается рационального питания. 942 (75,36%) учащихся употребляют фаст-фуд больше, чем 1 раз в неделю. На основе этого более половины школьников имеют соматические заболевания, количество которых с возрастом растет, так, например, у 37,24% старшеклассников есть заболевание пищеварительной системы. Среди исследуемых детей 243 (19,44%) человека имеют лишний вес.

Выводы. Таким образом, у значительного количества школьников ЛНР питание несбалансировано и не обеспечивает потребностей метаболизма ребенка, и поэтому для предотвращения ухудшения показателей здоровья требуется пересмотр и коррекция рациона. Важно усовершенствовать методы пропаганды здорового образа жизни с обязательным обучением и повышением квалификации педагогов.

ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КОРИ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Левчин А.М., Ершова И.Б., Петренко О.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки Министерства здравоохранения Российской Федерации

Неоднозначность и противоречивость существующих литературных данных о тактике ведения детей, рожденных от матерей, перенесших корь, в сочетании с ограниченными возможностями прямой лабораторной детекции возбудителя в биологических средах, обусловили потребность в обмене накопленным опытом работы с данной группой пациентов.

Целью работы был анализ ведения отдельных случаев врожденной кори. Материалы и методы. С соблюдением требований биоэтики проанализированы клинические случаи врожденной кори у новорожденных,

которые находились на стационарном лечении в инфекционных отделениях ЛНР.

Результаты. Случай №1. Ребенок родился недоношенным на 34-й неделе гестации через естественные родовые пути с массой тела 1950 г, на первые сутки сыпи у IgM положительной матери. Течение кори оказалось субклиническим, неосложненным, без клинических признаков, с гематологическими признаками лейкоцитоза (25,8 Г/л), сдвигом формулы влево (палочкоядерные нейтрофилы – 17%, миелоциты – 1%), в связи с чем ребенок получал антибактериальную терапию цефотаксимом. На 7-е сутки жизни выявлены положительные IgM к вирусу кори.

Случай № 2. Ребенок родился доношенным на 40-й неделе беременности через естественные родовые пути с массой тела 3600 г от матери в катаральном периоде кори. Клинические симптомы кори (сыпь без этапности одновременно с субфебрильной лихорадкой, катаром дыхательных путей и легким конъюнктивитом) у ребенка появились на 7-м сутки жизни через 2 суток после появления сыпи у матери. Противокоревые IgM оказались положительными у матери и ребенка. Ребенок получал витамин А и внутривенный иммуноглобулин, на фоне последнего состояние характеризовалось положительной динамикой с регрессом всех симптомов. Течение кори у роженицы сопровождалось развитием на вторые сутки сыпи двусторонней пневмонии. Случай № 3. Ребенок родился доношенным на 38-й неделе гестации через естественные родовые пути с массой тела 2350 г от матери на третьи сутки сыпи. На вторые сутки жизни у ребенка отмечались единичные невыраженные элементы сыпи на туловище пятнистого характера, которые удерживались в течение суток и бесследно регрессировали. Серологический противокоревой профиль ребенка характеризовался сероконверсией-IgM отрицательные на вторые сутки жизни и IgM положительные на 6-е сутки жизни.

Вывод. Приведенные клинические случаи свидетельствуют о существенном клиническом полиморфизме врожденной кори.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПЕРВОРОДЯЩИХ МАТЕРЕЙ В КУЗБАССЕ

Лобыкина А.А.¹, Шаповалова Н.А.², Ровда Ю.И.¹, Шмакова О.В.¹,
Ведерникова А.В.¹

¹ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кемерово, Россия

²Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк, Россия

Ценность грудного вскармливания (ГВ) для матери ребенка неоспорима. Между тем, грудным вскармливанием охвачено не более 40% детей. В связи с этим, поставлена цель изучить источники информации и причины отказа от ГВ на примере первородящих матерей Кемеровской области.

Материалы и методы исследования: Одномоментно в социальных сетях проведено анкетирование 82 первородящих матерей (18 до 35 лет) с детьми в возрасте 1 (35 чел.), 4 (16 чел.), 6 (31 чел.) месяцев, самостоятельно отказавшихся от ГВ. Осведомленность о преимуществах ГВ, причины отказа от него, источники информации определялись с помощью анкеты-опросника (43 вопроса).

Результаты: Анкетирование матерей с месячными детьми: среди причин отказа от груди - гипогалактия (45%), проблемы прикладывания (25%), отсутствие помощи со стороны медперсонала (20%), отсутствие желания (10%). Они чаще полагались на советы родственников (55%), интернет форумов (30%), и только 15% от медработников.

Анкетирование матерей 4-х месячных детей: нехватка молока (30%), нерешенные проблемы прикладывания (29%), стресс и утомление (25%), отсутствие желания (11%), лактостаз (5%). Информацию по ГВ мамы этой группы искали в Интернет и на женских форумах (53%); советы друзей и родственников (30%), у медработников (17%).

Анкетирование матерей 6-ти месячных детей: гипогалактия (30%), усталость и стресс как причина отказа от груди (28%); выход на работу (13%), недостаток поддержки медработников (11%), личные предпочтения или отсутствие желания (11%) и в связи с введением прикорма (7%). Информацию мамы чаще всего получали из Интернет и женские форумы (45%), от медработников (35%), от родственников и друзей (20%). Только 23% обращались за помощью, остальные (77%) самостоятельно прекращали ГВ из-за отсутствия помощи.

Заключение: с учетом повсеместного влияния социальных сетей на общественное мнение, в том числе и ГВ, для более широкой популяризации ГВ необходимо активная работа на сайтах и в социальных сетях медицинских организаций с постоянным пополнением и обновлением информации. Необходимо расширять функционал Школ здоровья не только при женских консультациях, в которых женщины наблюдаются во время беременности, но и на базе детских медицинских учреждений (Школы поддержки грудного вскармливания), куда молодая мама может обратиться для получения своевременных ответов на возникшие вопросы.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА: ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТ?

Лобыкина Е.Н.¹, Лютина Е.И.¹, Лобыкина А.А.², Жилина Н.М.¹

¹Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк, Россия

² ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, Кемерово, Россия

Популярность витамина D в последние годы объясняется многочисленными данными о его внекостном влиянии на организм и

развитие заболеваний. В связи с этим был изучен статус витамина D среди различных групп населения Кемеровской области-Кузбасса.

Материалы и методы: Одномоментное выборочное (поперечное) исследование базы данных 21623 пациентов (в т.ч. 3071 детей 0-14 лет: 2304 девочек, 767 мальчиков), которым в 2023г. определялся статус 25(OH)D в крови. Уровень оценивался согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов (<10 нг/мл – выраженный дефицит; 10-19 нг/мл – дефицит, 20-29 нг/мл – недостаточность; 30-100 нг/мл – адекватный и >100 нг/мл – избыточный уровень витамина D. Статистический анализ проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics, версия 22.

Результаты исследования: Анализ 25(OH)D в сыворотке показал, что у детей 0-14 лет суммарно: выраженный дефицит, дефицит и недостаток витамина D встречались чаще, чем адекватный уровень (51,5%, 48,5% соответственно). Средний уровень витамина D -34,3 нг/мл (медиана 29,6, 95%ДИ:33,6-35,0), гендерных различий не выявлено. Чаще норма витамина D встречалась у детей до года (80,3%). По мере взросления частота адекватной обеспеченности снижалась: если в 1 год норма была у 76,7%, то в 4-6 лет уже только у 55,2-56,9-56,4% соответственно. В возрасте 7 лет лишь 44,9% имели витамин D выше 30нг/мл. Реже адекватная обеспеченность наблюдалась в 10,12,13 лет (29,6-26,8-29,0% детей). Соответственно в возрасте 12 (7,3%) и 14 лет (10,4%) чаще наблюдался выраженный дефицит витамина D.

Заключение: только у половины обследованных детей 0-14 лет выявлены адекватный уровень витамина D. Повозрастные показатели уровня витамина D подтверждают важность врачебных осмотров в первый год жизни ребенка, высокую комплаентность матери в охране здоровья новорожденного и ослабление внимания к витаминной обеспеченности детей по мере их взросления, особенно в период 10-14 лет. Высокая распространенность D-дефицита и его роль в иммунной и гормональной системах обосновывают необходимость разработки профилактических мер и постоянную коррекцию витаминного статуса детей в любом (не только

грудном) возрасте с обязательным включением витамина D в оздоровительные программы детей и школьников. Помимо этого, вполне закономерным и не менее актуальным является рассмотрение вопроса об установлении региональных и норм витамина D.

ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ КАК МАРКЕР ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ

Макарова Т.П.¹, Петрова М.А.², Мельникова Ю.С.¹

¹ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия

²ГАУЗ Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, Казань, Россия

Сахарный диабет (СД) – заболевание, сопровождающаяся развитием различных осложнений, одним из которых является диабетическая нефропатия (ДН). ДН занимает одно из первых мест по частоте развития терминальной хронической почечной недостаточности (тХПН). Выявление ДН на ранних стадиях позволяет предотвратить или замедлить прогрессирование и развитие ХПН. Дискутируется роль гиперfiltrации (рСКФ >140 мл/мин/1,73м²) как раннего диагностического маркера ДН.

Цель: изучение гиперfiltrации, как раннего маркера почечного повреждения у детей и подростков с сахарным диабетом I типа (СД1).

Материал и методы: в исследование включено 87 детей с СД 1, контрольную группу составили 21 условно здоровых детей. Все пациенты с СД1 были распределены на 4 группы: дети без поражения почек (n=57), с гиперfiltrацией (n=12), ХБП Iст (n=10), ХБП IIст (n=13). Специальные методы исследования включали определение концентрации эндотелина 1 (ЭТ-1) и оксида азота (NO) в плазме методом ИФА.

Результаты: в группе детей с гиперfiltrацией выявлено статистически значимое повышение ЭТ-1 как по сравнению с контрольной группой

($p < 0,001$), так и по сравнению с группой детей с СД1 без поражения почек ($p = 0,032$). Обратная тенденция выявлена у NO: статистически значимое повышение оксида азота в крови как по сравнению с контрольной группой ($p = 0,018$), так и по сравнению с группой детей с СД1 без поражения почек ($p = 0,047$). Соотношение NO/ЭТ-1 статистически значимо ниже по сравнению с группой контроля ($p = 0,046$) и детьми с СД1 без поражения почек ($p < 0,001$). При динамическом наблюдении детей с гиперфилтрацией в течение трех лет установлено в 66,7% ($n = 8$) случаев выявлены изменения (МАУ, протеинурии, снижение рСКФ < 90 мл/мин/1,73 м², у детей без признаков поражения почек изменения возникли лишь в 23,3% случаев.

Выводы: гиперфилтрация у детей с СД 1 является ранним предиктором формирования ДН на доклинической стадии болезни, её наличие связано с повышенным риском альбуминурии и прогрессированием ДН.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Мальцева Ю.В., Кузнецова Т.А.

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Россия, Орловская область, Орёл,
Россия

Актуальность. Согласно Федеральным Клиническим рекомендациям по лечению ротавирусного, 2023г., норовирусного гастроэнтерита у детей, 2024г., международным протоколами ВОЗ, 2015г., ESPHAG, 2014г. при остром гастроэнтерите антибиотики не показаны. Целью исследования явилось изучение существующей практики лечения детей с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в амбулаторных условиях. Пациенты и методы: в исследование вошло 164 пациента с ОКИ в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Дети, курируемые автором, включены в основную группу (ОГ, $n = 91$, в их

числе 27 больных инвазивной кишечной инфекцией (ИКИ)); в группу сравнения (ГС, n=73, в их числе 26 детей с ИКИ) - больные ОКИ, курируемые врачом со смежного участка той же поликлиники. В исследование не включались дети с: тяжелым течением ОКИ (по шкале Везикари ≥ 11 , Clinical Dehydration Scale (CDS) ≥ 7 баллов), внекишечными очагами бактериальной инфекции. Диарея считалась инвазивной при температуре выше $38,5^{\circ}\text{C}$ длительностью более 3-х суток, выраженном болевом абдоминальном синдроме, присутствии в копрограмме эритроцитов ≥ 5 , лейкоцитов ≥ 10 в поле зрения. Детям в сравниваемых группах назначалась безмолочная диета; ОРР глюкозо-солевыми растворами: дети ОГ(n=91) - низкоосмолярным (245 мОсм/л); больные ГС (n=73) - гиперосмолярным раствором (282 мОсм/л). Стоит отметить, что матерям ОГ подробно разъяснялась методика ОРР. Дети ОГ (n=91) получали антибактериальные препараты (АБП) только в случаях ИКИ (n=27); всем больным ГС (n=73), независимо от типа диареи, назначались АБП, ферменты, пробиотики. Результаты. Каждый третий случай ОКИ у детей в сравниваемых группах пришёлся на ИКИ: 29,7% (27 из 91) и 35,6% (26 из 73), соответственно в ОГ и ГС. Ротавирусная инфекция у больных ОГ диагностирована в 76,6% случаев (49 из 64). В сравниваемых группах преобладали случаи ОКИ с эксикозом I степени (87,2% случаев - 143 из 164). В ОГ назначение АБП потребовалось в 29,7% (27 из 91), в ГС - 100% случаев (73). Стул купировался в ОГ на $4,3 \pm 0,2$, в ГС - $5,4 \pm 0,3$; рвота - в ОГ на $3,1 \pm 0,4$, ГС - $4,3 \pm 0,2$; эксикоз и токсикоз - в ОГ на $4,6 \pm 0,3$, ГС - $5,7 \pm 0,4$ койко-день. Госпитализация потребовалась в ОГ в 10,8% (n=11), в ГС - 38,1% случаев (n=45). Выводы. Таким образом, использование АБП при ОКИ не сокращает сроки заболевания и ограничивается ИКИ; разъяснение матерям ОГ методики ОРР) позволило в 3,5 раза уменьшить число случаев госпитализации.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДО 1 ГОДА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Маммадова А.А.¹, Гасангулиева Г.М.², Новрузова Г.А.², Велиева К.Т.²,

Гараева С.З.

¹НИИ Педиатрии им.К.Фараджевой, Баку, Азербайджан

²Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, Азербайджан

Введение. Дети, рожденные с врожденной инфекцией, остаются важной медико-социальной проблемой неонатологии и педиатрии. Показатели заболеваемости в этой группе отражают состояние здоровья младенческого населения.

Цель. Изучить заболеваемость у недоношенных детей с врожденной инфекцией в течение первого года жизни.

Материалы и методы. Обследовано 234 ребенка, родившихся в сроке от 27 до 42 недель гестации. Основную группу составили 158 детей, родившихся с внутриутробной инфекцией. Контрольную группу составили 76 практически здоровых детей без клинико-лабораторных признаков внутриутробной инфекции.

Результаты. Поражения ЦНС выявлены у $73,3 \pm 6,6\%$ детей основной группы против $37,5 \pm 12,1\%$ в контрольной ($p < 0,05$). Заболевания органов дыхания заняли второе место — $62,2 \pm 7,2\%$ против $38,4 \pm 12,4\%$. Эндокринные патологии и нарушения питания (белково-энергетическая недостаточность, задержка роста, рахит и др.) отмечены у $31,1 \pm 6,9\%$ основной группы и $18,8 \pm 9,8\%$ контрольной, без статистически значимых различий. Патология крови и иммунной системы — у $42,2 \pm 7,4\%$ и $37,5 \pm 12,1\%$ соответственно. Болезни желудочно-кишечного тракта (диспепсия, диарея, запоры и др.) диагностированы у $34,1 \pm 7,1\%$ основной и $25,0 \pm 12,4\%$ контрольной группы. Психомоторные нарушения и задержка речи зарегистрированы у $15,9 \pm 5,5\%$ детей с врожденными инфекциями, в контрольной группе — не

наблюдались. Заболевания кожи (дерматиты, аллергии и др.) — $29,5\pm 6,9\%$ в основной группе и $43,8\pm 12,4\%$ в контрольной. Поражения глаз (конъюнктивит, катаракта и др.) — $22,7\pm 6,3\%$ и $12,5\pm 8,3\%$ соответственно в основной и контрольной группах, нейросенсорная тугоухость отмечалась в $4,5\pm 3,1\%$ случаев только в основной группе.

Заключение. У детей, рожденных с врожденной инфекцией, уровень общей заболеваемости в младенческом возрасте остается высоким. Необходимы дальнейшие усилия в области первичной и вторичной профилактики, а также разработка эффективных технологий медицинской реабилитации с учетом регионального мониторинга детской заболеваемости.

НОСИТЕЛЬСТВО S. PNEUMONIAE В НОСОГЛОТКЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ

Махкамова Г.Т., Абдуразакова Ш.А., Шамансурова Э.А., Исаханова Н.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Поскольку носительство S.Pneumoniae является основной предпосылкой распространения пневмококковых болезней, необходимо динамическое наблюдение за спектром циркулирующих серотипов.

Цель: В открытом сравнительном исследовании был исследован микробный спектр при носоглоточном носительстве у здоровых воспитанников дошкольных учреждений детей младше 6 лет.

Материалы и методы: Проведено исследование микрофлоры носоглотки у 76 детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих детский сад. Все включенные в исследование дети не вакцинированные против пневмококка и не имели признаков респираторной инфекции и не получали антибактериальных препаратов в течение 2 недель до исследования.

Результаты. При изучения микробного спектра при носоглоточном носительстве у 33% (25/76) случаев отмечен рост нормальной микрофлоры. Нормальная флора была представлена преимущественно стафилококками, зелеными стрептококками, различными видами энтеробактерий. Рост условно-патогенной флоры наблюдали у 66% (50/76) детей, включенных в исследование. У 25 % (19/76) обследованных детей в носоглоточных образцах зафиксирован одновременный рост 2 или 3 видов бактерий. Наиболее часто встречались ассоциации ассоциации *S.pneumoniae* с *H.influenzae* (n=12), *S.pneumoniae* с *M.cataralis* (n=16), реже выявлялись комбинации *H.influenzae* и *M.cataralis* (n=6), а также *S. Pneumoniae*, *H.influenzae* и *M.cataralis* (n = 4). В 3 случаях в комбинациях участвовал *S.aureus*. Доля *S.pneumoniae* при носоглоточном носительстве составила 25% и была выше, чем доля *H.influenzae* 16%; и *M.cataralis* 18%. Высокая частота носоглоточного носительства условно-патогенной микрофлоры у детей из организованных детских коллективов объясняется большим числом контактов со сверстниками. Рост потенциально непатогенной флоры (мы обозначили ее как нормофлору) отмечен у трети детей из детских садов (33%). Частота микробных ассоциаций значимых респираторных патогенов составила 57%. В целом, частота носоглоточного носительства *S. pneumoniae* составила 25% и была выше, чем носительство *H.influenzae* (16%) и *M.cataralis* (18%). Наши данные согласуются с результатами других исследований, проведенных в различные годы, которые показывают, что частота носительства пневмококка составляет значительную долю по сравнению с другими возбудителями. Так, по данным литературы, распространенность носоглоточной колонизации пневмококком у детей до 5 лет оценивается в диапазоне

МОНТЕЛУКАСТ В ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ОРИ

Мизерницкий Ю.Л.-Институт Вельтищева Пироговского университета МЗ РФ, Москва, Россия

Петрова А.И.-Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ, Чита, Россия

Бронхообструктивный синдром (БОС) нередко осложняет течение ОРИ у детей первых лет жизни. В части случаев он носит рецидивирующий характер, угрожающий формированием бронхиальной астмы (БА), что особенно актуально у лиц с наследственной аллергической предрасположенностью. Ранее нами было показано, что у половины больных, госпитализированных в раннем возрасте в связи с выраженным БОС при ОРИ, впоследствии была верифицирована атопическая БА. Всё это побуждает искать пути своевременной профилактики БА у детей, угрожающих по формированию хронической аллергической бронхолегочной патологии.

С этой целью мы провели одноцентровое проспективное когортное исследование, включившее детей 1-5 лет из группы риска (с повторными эпизодами БОС при ОРИ).

Все пациенты с БОС (n=75) и положительным API (Asthma Predictive Index) получали монтелукаст в дозе 4 мг перорально однократно в сутки курсом 3 месяца, пациенты группы сравнения (n=29) – получали при ОРИ только предписанную симптоматическую терапию. Эффективность применения монтелукаста оценивалась путем расчета клинического индекса, коэффициента эффективности.

Установлено, что пролонгированный курс монтелукаста у детей с положительным API статистически значимо уменьшает тяжесть течения

последующих ОРИ, снижает частоту обструкции бронхов и риск формирования бронхиальной астмы ($p < 0,001$).

Заключение. Оценка результатов терапии монтелукастом продемонстрировала её клиническую эффективность. Детям младшего возраста с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом при ОРИ и положительным АРІ, для профилактики формирования у них БА рекомендуется назначать пролонгированные курсы монтелукаста.

АУТОАНТИТЕЛА КАК ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Москалец О.В.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

До сих пор роль аутоантел (аутоАТ) в течении инфекционного процесса остается дискуссионной. Цель исследования: проанализировать частоту встречаемости различных аутоАТ при остром и хроническом гематогенном остеомиелите у детей и оценить их роль как возможного прогностического фактора неблагоприятного течения болезни.

Материал и методы. Обследовано 53 ребенка с острым гематогенным остеомиелитом (ОГО) и 21 – с хроническим гематогенным остеомиелитом (ХГО). В сыворотке крови определяли уровень антинуклеарного фактора (АНФ), антител к нативной ДНК (анти-ДНК), антинейтрофильные антитела (ANCA).

Результаты. У 21 (40,4%) пациента с ОГО и у 6 (27,7%) пациентов с ХГО уровень аутоАТ был в пределах нормальных значений. Уровень анти-ДНК более 40 Ед/мл при ОГО ассоциировался с более тяжелым и продолжительным течением заболевания, хотя, в целом, исходы были благоприятными ($p < 0,05$). При более высоких исходных показателях или их увеличении в процессе мониторинга наблюдался переход в хроническую

фазу, а также формирование патологических переломов ($p < 0,001$). Если активность заболевания снижалась, то отмечалась тенденция к снижению уровня анти-ДНК.

При ХГО в 48,7% случаев отмечено повышение уровня анти-ДНК наблюдалось, в т.ч. у 37% больных уровень был более 40 Ед/мл. Но в дальнейшем при благоприятном течении этот показатель снижался до нормальных значений.

Повышение содержания ANCA отмечено, в основном, при ОГО (60%), чаще всего увеличивался уровень антител к эластазе (26,7%) и к ВРІ (20,2%). Увеличение содержания нескольких видов аутоАТ ассоциировалось с неблагоприятным течением гематогенного остеомиелита (образование гнойных свищей, патологических переломов в отдаленном периоде).

Заключение. Как при ОГО, так и при ХГО часто отмечается повышение уровня анти-ДНК и ANCA (чаще всего антител к ВРІ и к эластазе), причем это ассоциируется с активностью патологического процесса. Возможно, гиперпродукцию этих аутоАТ можно рассматривать в качестве предиктора неблагоприятного течения заболевания (развитие патологических переломов и переход в хроническую форму при ОГО, торпидное течение при ХГО).

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Муратова К.Р.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: провести сравнительную клинико-иммунологическую оценку основных фенотипов бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 40 пациентов в возрасте от 1 до 3 лет с персистирующими симптомами БОС, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии. Разделение детей по фенотипам БОС на эпизодические фенотипы (ЭФ) и мультифакторные (МФ), основывалось на рекомендациях GINA-2023 и ERS (European Respiratory Society) от 2018 года для детей с wheezing синдромом.

Результаты исследования. При обследовании было выявлено, что у 65,0% (26) детей единственным триггером, провоцирующим обструкции, были инфекционные заболевания дыхательных путей (I группа с ЭФ). У 25,0% (14) исследуемых обструкции возникали при других аллергенах (II группа – МФ). В I группе аллергологический анамнез был отягощен у 34,6% детей. У детей II группы наследственная отягощённость отмечалась у 57,1%, чем в I - 17,74% от общего числа детей в этой группе.

При анализе клинических симптомов у детей с МФ БОС во время «вводного периода» исследования, продолжавшегося в течение 3 месяцев, было установлено, что в этой группе у 85,0% (n=34) исследуемых наблюдались приступы типичной экспираторной одышки. У 20,0% детей (n=8) отмечались и другие проявления обструкции (эпизоды свистящего дыхания без признаков ДН, приступообразного кашля). Ночные симптомы (приступы одышки, кашля, затрудненного дыхания) наблюдались у 87,5% исследуемых, а приводящие к пробуждению ребенка 15,0% детей. У пациентов с ЭФ БОС клиническая картина имела ряд отличий от проявлений БОС у детей с МФ. Во-первых, симптомы наблюдались только на фоне ОРВИ. У 27,5% пациентов симптомы БОС появлялись в первые три дня заболевания.

Выводы. БОС встречался чаще у мальчиков. Отягощение наследственного аллергологического анамнеза у детей II группы отмечалось чаще, чем в I. Во II группе БОС часто были ассоциированы с другими аллергическими заболеваниями, чаще наблюдалась выраженная гиперреактивность бронхов, более выраженные ночные симптомы,

персистирующий характер течения заболевания, дебют БОС в возрасте старше 1 года. Для ЭФ БОС характерны: более выраженные дневные симптомы, интермиттирующий характер течения заболевания, дебют БОС в возрасте младше 3 лет, низкий показатель сопротивления дыхательных путей и бронхиальной гиперреактивности.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ

Мухиддинова Севинч

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. В последние годы наблюдается рост воспалительных заболеваний кишечника у детей, в частности язвенного колита (ЯК). Заболевание имеет хроническое течение и может существенно влиять на физическое развитие (ФР) ребёнка, особенно при раннем дебюте.

Цель. Оценить особенности физического развития детей с язвенным колитом в зависимости от возраста дебюта и длительности заболевания.

Материалы и методы. В исследование включено 52 ребёнка с ЯК, наблюдавшихся в детском гастроэнтерологическом отделении в 2015–2024 гг. Возраст больных — 5–17 лет, средний возраст — $11,3 \pm 2,4$ года. Девочек — 29 (55,8%), мальчиков — 23 (44,2%). Оценка ФР проводилась по массе тела, росту и индексу массы тела (ИМТ), с сопоставлением с нормативными перцентильными шкалами.

Результаты. У 34 (65,4%) детей выявлено отставание в ФР, у 18 (34,6%) показатели соответствовали возрастной норме. Наиболее выраженные нарушения зафиксированы у пациентов с ранним дебютом (до 10 лет) и длительностью заболевания более 3 лет. Средний ИМТ составил $15,7 \pm 1,6$. Дефицит массы тела (ИМТ <15) отмечен у 21 (40,4%) ребёнка. У детей с тяжёлым течением ЯК снижение массы тела наблюдалось в 81% случаев.

Выводы. Язвенный колит оказывает значительное влияние на физическое развитие детей. Раннее начало и длительное течение заболевания ассоциируются с более выраженными нарушениями. Необходим регулярный антропометрический контроль и своевременная нутритивная поддержка.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДУПИЛУМАБА У ПОДРОСТКА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Мухортых В.А., Зайцева С.В.

ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России», Москва, Россия

Введение: Хронический рецидивирующий полипозный риносинусит (ХПР) — хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, сопровождающееся формированием полипов и резистентностью к традиционной терапии. Коморбидное течение с бронхиальной астмой (БА), особенно ее тяжелыми формами, существенно ухудшает течение обеих патологий. Обе патологии ассоциированы с Т2-воспалением, опосредованным цитокинами IL-4, IL-5 и IL-13. Применение биологических препаратов, нацеленных на ключевые механизмы Т2-воспаления, рассматривается как перспективное направление терапии при недостаточной эффективности хирургических и медикаментозных вмешательств.

Методы: Приведен клинический случай 15-летнего пациента с диагнозом ХПР и БА, имевшего частые рецидивы после эндоскопических операций на околоносовых пазухах и недостаточный контроль симптомов на фоне стандартной терапии. У пациента выявлена сенсibilизация к эпителию кошки, березе и домашней пыли, высокая концентрация общего IgE (924 МЕ/мл), тканевая и периферическая эозинофилия, выраженная клиническая симптоматика ХПР и БА. С учетом отсутствия полного контроля над

симптомами заболевания, инициирована терапия дупилумабом — моноклональным антителом, блокирующим рецептор IL-4R α , участвующий в T2-воспалении.

Результаты: На фоне терапии дупилумабом (в сочетании с базисной терапией БА – иГКС+формотерол) в течение 24 недель отмечено значительное клиническое улучшение: восстановление носового дыхания, снижение частоты обострений БА, улучшение обоняния и качества сна. Эндоскопическая картина показала уменьшение объема полипозных масс. Показатели общего анализа крови демонстрировали снижение уровня эозинофилов и общего иммуноглобулина E. Пациент сообщил об улучшении общего самочувствия и повышении переносимости физических нагрузок. Побочные эффекты и ухудшения состояния не зарегистрированы.

Выводы: Комбинированное течение ХПР и БА у подростков, резистентное к стандартной терапии, требует поиска альтернативных подходов. Применение дупилумаба показало высокую эффективность и хорошую переносимость, подтвердив его потенциал как таргетной терапии заболеваний, ассоциированных с T2-воспалением. Проведённое наблюдение подчеркивает необходимость раннего выявления коморбидной БА у пациентов с ХПР и обоснованность использования биологических препаратов в терапии тяжелых форм данных состояний.

ПРОБИОТИКИ КАК СРЕДСТВО МОДУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ

Мухортых В.А.-ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России», Москва,
Россия

Ларькова И.А.-ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии пищи», Москва,
Россия

Ревякина В.А.-ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии пищи», Москва,
Россия

Введение: Растущая распространенность пищевой аллергии (ПА) у детей – серьезная проблема, требующая точной диагностики и эффективной терапии. Сложность лечения обусловлена разнообразием клинических проявлений и сочетанными формами, что зачастую приводит к необоснованному применению лекарственных препаратов и возникновению нежелательных реакций. В связи с этим, поиск инновационных методов терапии ПА, таких как использование пробиотиков для модуляции иммунного ответа, является крайне актуальным.

Методы: В исследование включены 192 пациента (3 мес - 3 года) с гастроинтестинальными и кожными проявлениями ПА. Дети были рандомизированы случайным образом на 2 группы: основную и контрольную (n=122 и n=70, соответственно). После месяца общепринятой терапии и диеты с учетом индивидуальной переносимости, основная группа получала курс мультиштаммового пробиотика (7 штаммов, 10*9 КОЕ + фруктоолигосахариды) в течение 1 месяца, а контрольная – только общепринятую терапию. Оценивались клинические (гастроинтестинальные симптомы, индекс SCORAD), лабораторные (секреторный иммуноглобулин А (sIgA), эозинофильный нейротоксин в кале (fEDN), фекальный кальпротектин) и микробиологические показатели до и во время лечения.

Результаты: У детей, получавших пробиотик, наблюдалось значимое улучшение гастроинтестинальных и кожных симптомов ПА по сравнению с контрольной группой. Применение пробиотика привело к достоверному повышению уровня sIgA и снижению fEDN в основной группе (по сравнению с контрольной) при нормальных показателях кальпротектина. Эти изменения коррелировали с улучшением клинических показателей (гастроинтестинальных и кожных симптомов) в основной группе. Микробиологический анализ показал, что до лечения у всех был дисбаланс микрофлоры. Пробиотик статистически значимо увеличил количество бифидобактерий, лактобактерий и эшерихий в основной группе по сравнению с контрольной.

Выводы: Терапевтический эффект пробиотика у детей с ПА связан с модуляцией иммунного ответа, о чем свидетельствует статистически значимое повышение уровня sIgA и снижение уровня fEDN в основной группе по сравнению с контрольной. Корреляция между изменениями иммунологических показателей и улучшением клинической картины подтверждает данный механизм действия, что способствует повышению эффективности терапии и подтверждает перспективность использования пробиотиков как средства иммуномодуляции при ПА.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ-БУРЯТ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Мыльникова И.В.¹, Ефимова Н.В.¹, Урбанова Е.З.², Богданова О.Г.¹

¹-ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», Ангарск, Россия

²ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия имени В.Р. Бояновой», Улан-Удэ, Россия

Рост ожирения и вегетативной дисфункции у детей в сочетании с недостаточной изученностью этнических аспектов данной патологии свидетельствуют о важности изучения состояния вегетативного статуса у детей-бурят с избыточной массой тела.

Цель – изучить функциональное состояние автономной нервной системы у детей-бурят с избыточной массой тела.

Материалы и методы. Обследованы 147 детей 13–17 лет, проживающих в Республике Бурятия. Проведены антропометрические исследования, биоимпедансный анализ (Tanita BC-730, Япония), вариабельность сердечного ритма (АПК «ВНСмикро-3», ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия). Дети с

учетом индекса массы тела и процента жировой массы тела поделены на группы: 1 – с нормальной массой тела; 2 – с избыточной массой тела.

Результаты. У обследованных детей чаще отмечено умеренное преобладание центрального контура регуляции (КР) (в 1 группе у 60,5%, во 2 – у 50% детей). При этом умеренное преобладание автономного КР выявлено у 34,6% детей 1 группы и 8,8% детей 2 группы, выраженное преобладание центрального КР (вегетативная дисфункция) определено в 1 группе – 4,9%, во 2 группе – у 41,2% детей ($\chi^2 = 16,85$, $p < 0,001$). Признаки риска развития «внезапной смерти» (стандартное отклонение нормальных интервалов RR (SDNN) < 50 мс) выявлены в 1 группе – у 41,9% , во 2 группе – у 88,2% детей. Физиологическая реакция при выполнении активной ортостатической пробы отмечена у 12,3% 1 группы и 5,9% 2 группы. Увеличение активности симпатического отдела и подкоркового нервного центра определено у 56,8% 1 группы и 29,4% 2 группы, преобладает влияние подкоркового нервного центра у 30,9% 1 группы и 64,7% 2 группы. Коэффициент К30/15, характеризующий изменения барорефлекторной регуляции при ортостатической нагрузке, занимал диапазон условной нормы у 66,7% 1 группы и 38,2% 2 группы, был снижен – 33,3% 1 группы и 61,8% 2 группы.

Выводы. Общим свойством автономной системы детей-бурят независимо от массы тела является преобладание центральных механизмов регуляции. У детей с избыточной массой тела преобладает влияние умеренной и выраженной автономной регуляции, свидетельствующие о перенапряжении регуляторных механизмов. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости мониторинга за состоянием автономной нервной системы детей-бурят с избыточной массой тела.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №25-25-00092, <https://rscf.ru/project/2>

ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Насирова С.Р., Мехтиева С.А.

Научно-исследовательский Институт Педиатрии имени К. Я. Фараджовой,
Баку, Азербайджан

Введение. Некротический энтероколит (НЭК) — тяжелое заболевание, возникающее у новорожденных, поступающих в отделение реанимации с различными неотложными состояниями. В исследованиях, проведенных в последние годы, существует ряд представлений о роли питания в профилактике НЭК.

Согласно международным публикациям, заболеваемость НЭК выше среди новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении в экономически и социально развитых странах Европы. Эта ситуация, вероятно, также связана с недостаточным грудным вскармливанием.

Цель и методы работы: Цель работы - исследовать значение питания в развитии некротического энтероколита у новорожденных.

Для выполнения поставленных задач обследовано 100 новорожденных. Обследованные дети поступили в НИИ педиатрии из родильных домов города Баку и районов. В зависимости от клинической симптоматики эти дети были разделены на следующие группы: I группа – 26 (26±4,4%) больных с НЭК I степени, II группа – 44 (44±5,0%) больных с НЭК II степени, III группа – 30 (30±4,6%) пациентов с НЭК III степени. Здоровую группу составили 20 практически здоровых детей.

Результаты и их обсуждение. Оценивали общее состояние обследованных детей. При поступлении в стационар состояние 2 больных тяжелое, 96 больных очень тяжелое, а 2 больных преагональное. Среди детей, включенных в исследование, 5 детей вскарммливались грудным

молоком, 52 ребенка получали искусственное питание, 16 детей вскарммливались смешанным питанием, а 27 детей не вскарммливались. Смотри на группы, количество детей, находящихся на искусственном вскармливании, было выше во всех группах. Так, на искусственном вскармливании находились 16 детей I группы ($61,5 \pm 9,5\%$), 22 ребенка II группы ($50 \pm 7,5\%$) и 14 детей III группы ($46,7 \pm 9,1\%$). Новорожденные, которые были на искусственном вскармливании с рождения чаще развивался НЭЖ.

Выводы. Таким образом, в результате наших исследований было установлено, что питание играет ведущую роль в развитии НЭЖ. Грудное вскармливаниe новорожденных с первых часов позволяет предотвратить развитие НЭЖ и снизить заболеваемость и смертность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Ниязова М.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Введение. Головной мозг — сложнейшая структура, своего рода процессор, который постоянно обрабатывает всю поступающую извне информацию, отвечает за сознательные движения, органы чувств, мышление, внимание, память, принятие решений и эмоции твоего малыша. Развитие мозга ребенка — это неравномерный, направленный в одну сторону, поступательный процесс.

Цель: изучение зрелости головного мозга у детей с тугоухостью.

Материалы и методы. Нами было обследованы 23 детей с нарушением слуха, которые мало говорили или вообще не разговаривал.

Результаты. Все дети имели диагноз нейросенсорная тугоухость разной степени. Использование трёх заданий теста Керна Ирасека и теста Озерецкого позволило охарактеризовать уровень развития моторики и психики - у детей с дефектами слуха.

Использование трёх заданий теста Керна Ирасека и теста Озерецкого позволило охарактеризовать уровень развития моторики и психики - у детей с дефектами слуха.

С выполнением задания не справились 55% детей, их суммарный балл за выполнение теста Керна-Ирасека был более 9 баллов. Они не выполнили также монометрический тест. Следовательно, у этих детей необходимые навыки для обучения в школе не сформированы. Опросом родителей установлено, что все они не посещали детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха и речи.

Дети которые посещали специальное детское дошкольное учреждение в течение двух лет и постоянно находились на диспансерном учете у детского невропатолога, за исключением детей с общей задержкой физического развития, имеют благоприятный по психомоторному развитию прогноз (тест Керна-Ирасека более 14 баллов, положительный результат выполнения монометрического теста).

Проведенные исследования показали, что лечение слабослышащих детей должно начинаться с пребывания в коррекционных дошкольных учреждениях, где проводится систематическое лечение и коррекция неврологических симптомов, а также выработка навыков письма и чтения с целью компенсации дефектов развития ребенка, ежедневные индивидуальные занятия с сурдопедагогом, и последующего обучения.

Выводы. Таким образом, для определения зрелости головного мозга и оценки степени функциональной готовности к обучению в школе слабослышащих детей с успехом могут быть использованы тест Керна-Ирасека (три задания) и монометрический тест Озерецкого.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Ниязова М.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан.

Актуальность. В последние годы среди детей с ограниченными возможностями часто стали встречаться эмоционально-поведенческие нарушения. Это проблема не исключение и для детей с нарушением слуха.

Цель. Изучение эмоционально-поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухости, страдающих специфическим расстройством развития речи.

Материалы и методы. Использовались следующие методы: клиническое наблюдение - общее клиническое, неврологическое, психопатологическое, логопедическое, психологический, нейропсихологический, анализ статистических данных.

Результаты. Наблюдалось 75 детей. Выделены две группы наблюдавшихся детей: группа 1 (дисфазия развития) - 54 детей (72,4%), группа 2 (экспрессивная или экспрессивно-рецептивная афазия структура развития) - 21 ребенка (27,6%).

Эмоционально - поведенческие нарушения были диагностированы у 72 (97,3%). Они представлены состояниями: гиперкинетическое расстройство поведения-32,7%; расстройство поведения, ограничивающееся условиями семьи - 26,3%; депрессивное расстройство поведения - 50,2%; эмоциональные расстройства, характерные для детского возраста - 39,1%: фобическое тревожное - 32,3%, социальное тревожное - 6,8%; транзиторное тикозное расстройство - 4,7%; неорганический энурез - 10,4%; неорганический энкопрез - 2,0%.

Суммарный коэффициент частоты встречаемости эмоционально-поведенческих проявлений превышает 100%, поскольку у одного и того же ребенка нередко встречалось сочетание нескольких видов данных нарушений.

Выводы. Эмоционально - поведенческие нарушения были диагностированы у 72 - 97,3%.

КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РИСКИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Нургалиева Ж.Ж.¹, Сейсебаева Р.Ж.¹, Майтбасова Р.С.²,

Исаева Г.А.¹

¹НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», Алматы, Казахстан

²АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», Алматы, Казахстан

Актуальность. Компоненты метаболического синдрома (МС) оказывают существенное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Увеличение частоты ожирения среди детей придаёт проблеме особую значимость, поскольку оно играет ключевую роль в формировании инсулинорезистентности (ИР) – одного из основных механизмов МС. В ответ на ИР развивается компенсаторная гиперинсулинемия, которая запускает нейрогуморальные и пролиферативные реакции, способствующие повышению артериального давления, утолщению стенок левого желудочка и увеличению его массы.

Цель исследования: Оценить состояние сердечно-сосудистой системы у детей, страдающих ожирением и МС.

Материал и методы: 127 детей с ожирением, при этом у 91,34% обследованных отмечалось абдоминальное ожирение. Дизайн включал: клинический осмотр, антропометрические измерения, лабораторные исследования (уровень глюкозы, инсулина, липидного профиля), а также инструментально-графические методы (ЭКГ, ЭхоКГ, измерение АД).

Результаты: У обследованных ИР была в 50,39% случаев. МС был верифицирован у 45,67% детей. По критериям МС были сформированы группы: 1-я – дети с ожирением без МС (54,33%), 2-я – дети с наличием неполной формы МС (22,05%), 3-я – дети с полной формой МС (23,62%). У детей 1-й группы были жалобы на головную боль, боль в области сердца, одышка при физической нагрузке, отягощенную наследственность по сахарному диабету типа 2. Клинически со стороны ССС для детей 3-й группы чаще определялись: смещение левой границы сердца у 76,67% больных ($p<0,05$), тахикардия – у 70-71,43% ($p<0,01$), артериальная гипертензия (АГ) – у 73,3% ($p<0,01$). Анализ ЭКГ параметров выявил у детей с МС синусовую тахикардию (в 2 раза чаще), отклонение ЭОС влево, признаки гипертрофии ЛЖ. ЭхоКГ для детей с МС были характерны расширения полостей ЛЖ, ЛП, ПЖ в 1,3 раза ($p>0,05$), гипертрофия ЗСЛЖ – в 1,5 раза ($p<0,05$), гипертрофия МЖП – достоверно в 1,7 раза ($p<0,02$), гипертрофия СПЖ – в 1,9 раза.

Выводы: ИР, являясь ключевым патогенетическим звеном МС, вносит значительный вклад в формирование сердечно-сосудистых патологий. Изучение особенностей течения МС у детей с ожирением, а также разработка эффективных подходов к коррекции ИР в раннем возрасте имеют важное значение для первичной профилактики. Это позволит в будущем снизить риск развития ССЗ, а также уменьшить показатели заболеваемости и инвалидизации в старших возрастных группах.

ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО- УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Орлова О.М.^{1, 3}, Эмирова Х.М.^{1, 3}, Чичуга Е.М.², Музуров А.Л.^{3, 4},
Абасеева Т.Ю.^{1, 3}, Генералова Г.А.^{3, 4}, Панкратенко Т.Е.^{3, 5},
Мстиславская С.А.^{1, 3}

¹ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ,
²ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, Воронеж, Россия

³ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия,
⁴ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва, Россия,
⁵ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского МЗ РФ

Типичный гемолитико-уремический синдром (тГУС) - основная причина острого повреждения почек (ОПП) у детей <5 лет. Выявление предикторов неблагоприятного исхода тГУС позволят формировать группы риска, требующие тщательного динамического наблюдения в дальнейшем.

Цель исследования: определить предикторы неблагоприятного исхода тГУС.

Материалы и методы: проведен анализ 138 историй болезни детей с тГУС в остром периоде, из них 67 пациентов обследованы повторно через 1 год.

Результаты: дефицит активности ADAMTS13 ассоциирован с тяжелым течением тГУС и риском развития синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) (OR 3,24; 95% ДИ 1,38-7,6; $p=0,02$), поражения ЦНС (OR 3,57; 95% ДИ 1,42-8,97; $p=0,003$), развития отека легких (OR 6,49; 95% ДИ 1,46-28,8; $p=0,003$) и ОПП (OR 6,1; 95% ДИ 2,42-15,31; $p=0,0000$) с потребностью в диализе (OR 5,65; 95% ДИ 2,08-15,34; $p=0,0008$). Через 1 год ХБП сформировалась в 79,1% ($n=53$) случаев. Установлена прямая связь развития ХБП с потребностью в ИВЛ в остром периоде ($grb=0,4$, $p=0,0008$), анурией >7 сут. ($R=0,53$, $p=0,0000$), повышением АЛТ ($R=0,32$, $p=0,01$). У детей с ХБП II-V ст. отмечался более выраженный лейкоцитоз в остром периоде (Me $16,6 \times 10^9/л$ [14,8; 35,6] vs Me $21,2 \times 10^9/л$ [19,5; 27,2]; $p=0,01$), повышение СРБ (Me 10,5 [3,4; 29,9] мг/л vs 26,6 [13,1; 94,2] мг/л; $p=0,02$), развитие кортикального некроза (0% vs 72,2%; $p=0,0000$). Риск формирования ХБП II-V ст. выше при развитии СПОН в остром периоде (OR 14; 95% ДИ 2,6-75,4; $p=0,001$), диализе >10 сут. (OR 17; 95% ДИ 1,6-181,4; $p=0,0002$).

Заключение: к ранним предикторам неблагоприятного течения тГУС относят дефицит активности ADAMTS13, который связан с тяжелым

развитием тГУС с мультисистемным характером поражения, высокой потребностью и длительностью диализа. К предикторам неблагоприятного исхода после перенесенного тГУС относят: анурию >7 сут., лейкоцитоз >20x10⁹/л, повышение СРБ и АЛТ, развитие кортикального некроза, СПОН, потребность в ИВЛ, длительность диализа >10 сут.

РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ГАСТРОПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Остроухова И.П., Шавлохова Л.А., Савицкая Н.А.,
Хмелькова И.И.

ФГБОУ ВО «Росунимед» МЗ РФ ДГКБ св Владимира, Москва, Россия

У детей живущих в мегаполисе очевиден рост проблем здоровья в системе пищеварения из-за особенностей питания, темпа жизни, стрессов. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) также является маркером экопатологических процессов. Взаимосвязь структур этих систем организма обусловлена общим мезенхимальным происхождением.

Цель: оценить прогноз течения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при наличии внешних признаков ДСТ.

Материалы и методы. В течение года в отделении гастроэнтерологии наблюдалось 1600 детей 2-17 лет. Мальчиков было 48%, девочек - 52%, чаще школьного возраста (75%). Наряду с общеклиническими проводились инструментальные исследования: УЗИ органов брюшной полости, ЭГДС с биопсией, колоноскопия, ирригография, исследование пищевода с барием.

Результаты. Основную группу (885 человек) составили функциональные расстройства органов пищеварения с гастроинтестинальными симптомами, висцеральной гиперчувствительностью и взаимодействием в системе «ось кишечник – головной мозг».

Проявления изменений слизистой и замыкательной функции пищевода выявлено у 179 детей: ГЭР с эзофагитом у 19% детей и без эзофагита у 6%. У трети больных заболеваю пищевода сопутствовали явления гастрита и дуоденита. Нарушение функции привратника с наличием дуоденогастрального рефлюкса при хроническом воспалении этой зоны было у 187 пациентов (30%).

Проблема запора беспокоила 117 детей - 18%. Из них группа старших школьников составила 51% и дошкольников – 33%. Диспластические изменения кишечника установлены у 32% детей: мегаколон 1 степени у 9 человек, 2 степени — у 6, долихосигма — 7, долихоколон — у 15.

В числе внешних признаков ДСТ у детей с патологией ЖКТ отмечено астеническое телосложение (57%), гипермобильность суставов (35%), кифосколиотическая осанка (39%), диастаз прямых мышц живота (7%), плоскостопие (62%), близорукость (24%).

Выводы. Соединительная ткань основа строения полых органов системы ЖКТ. Для практической медицины важен целостный подход при лечении гастропатологии с коррекцией ДСТ. Это дает возможность педиатру уменьшить риски серьезных последствий хронических проблем ЖКТ.

ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ К ПОХУДЕНИЮ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ.

Пересецкая О.В., Андрюшина Е.А., Екимцева В.В.

ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет
Минздрава России, Смоленск, Россия

Ожирение у детей и подростков является значимым прогностическим фактором развития ожирения у взрослых. Велика роль нарушений пищевого поведения (ПП) в развитии ожирения практически в любом возрасте.

Цель: изучить особенности пищевого поведения (ПП) у детей подросткового возраста с избыточной массой тела и ожирением г. Смоленска и Смоленской области и оценить их стремление к похудению.

Материалы и методы. Обследовано 136 детей: 73 мальчика (44,8%) и 63 девочки (55,2%), возрастом от 10 до 17 лет (средний возраст $13,5 \pm 3,5$ лет). Избыточная масса тела выявлена у 32 детей (19.6%), ожирение 1 степени-у 35 детей (21.5%), 2 степени-у 25(15.3%),3 степени- у 13(8%). Нормальный вес - у 31 ребенка (19%). Использовались опросники: «Голландский опросник пищевого поведения DEBQ» и «Опросник мотивации достижения MATS». Ожирение и избыточная масса тела диагностировались согласно критериям ВОЗ и Клиническим рекомендациям «Ожирение у детей». (Россия, 2024 г).

Результаты. Среди детей с нормальным весом преобладал смешанный тип пищевого поведения -35,5% ($p < 0,05$), в то время как у обследованных с избыточной массой тела лидировал эмоциогенно-экстернальный тип пищевого поведения-34.4%, ($p < 0,05$). В группе детей с ожирением, вне зависимости от его степени, преобладал эмоциогенный тип пищевого поведения, он встречался практически у каждого третьего пациента (34,4%- при 1 степени, 32,8%-при 2 степени, 30,8%- при третьей степени ожирения, различий в зависимости от степени нет). Результаты анализа опросника MATS показали, что наименьшие баллы по шкале мотивации имеют дети с ожирением, у них преобладает мотив избегания неудач. У детей данной группы практически отсутствует стремление к похудению, причем для обследованных со 2 и 3 степенью ожирения в достижении цели необходима помощь другого лица-наставника или учителя.

Заключение. Преобладающим типом нарушения ПП по данным голландского опросника(DEBQ), у детей подросткового возраста с ожирением г. Смоленска и Смоленской области, вне зависимости от его степени, является эмоциогенный тип ПП, что говорит об использовании еды как способа справиться со стрессом или негативными эмоциями. При разработке программы лечения пациентов с ожирением целесообразно

включение опросника мотивации достижения (MATS) для формирования индивидуального подхода к коррекции массы тела.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ

Полухова А.А., Алиева А.М.

Научно-исследовательский Институт Педиатрии имени К.Я.Фараджевой,
Баку, Азербайджан

Уровень смертности среди пациентов с некротическим энтероколитом (НЭК) колеблется в пределах 10–60%. Несмотря на проведение консервативной терапии, в 10% случаев заболевание переходит в хирургическую стадию и требует оперативного вмешательства, послеоперационная летальность составляет 60–80%.

Цель исследования заключалась в разработке прогностической модели для пациентов с НЭК, у которых развивается перитонит.

Материалы и методы: С целью изучения взаимосвязи между метилированием в локусах гена SIGIRR и развитием перитонита у новорождённых с НЭК, был проведён сравнительный анализ изменений в профиле гена SIGIRR у 10 новорождённых с НЭК и перитонитом и у 42 новорождённых с НЭК, но без перитонита.

Результаты и их обсуждение. Площадь под ROC-кривой по локусу %C58 и %C35 гена SIGIRR составила $0,257 \pm 0,086$, $p=0,018$ и $0,267 \pm 0,079$, $p=0,023$, $p<0,05$. Пороговое значение для %C58 составляло менее 12,6; Sn, Sp и GDV составили соответственно $90,0\% \pm 9,5$, $61,9\% \pm 7,5$ и $67,3\% \pm 6,5$. pPv и nPv составили соответственно $36,0\% \pm 9,6$ и $96,3\% \pm 3,6$. $LR+=2,36$, $LR-=0,16$. Для %C35 Sn и Sp составили соответственно $60,0\% \pm 15,5$ и $81,0\% \pm 6,1$, GDV- $76,9\% \pm 5,8$; $LR+=3,15$, что свидетельствует о высокой диагностической эффективности теста. Для локуса %C58 отношение шансов (OR) составляет

14,6, что означает, что вероятность развития перитонита у пациентов с НЭК приблизительно в 14,6 раза выше по сравнению с контрольной группой. 95% доверительный интервал: 1,7–126,5 ($p < 0,05$). Для группы %C35 OR составляет 6,4, что указывает на то, что риск развития перитонита в этой группе примерно в 6,4 раза выше по сравнению с контрольной. 95% ДИ: 1,4–28,0; $p < 0,05$. На основании результатов корреляционного анализа между локусами гена SIGIRR и показателями перитонита у новорождённых с НЭК, ρ (Rho) оказался положительным для %C35 и %C58 (0,319 и 0,332 соответственно), что свидетельствует о том, что метилирование гена SIGIRR связано с повышением частоты развития перитонита у младенцев с НЭК ($p < 0,05$).

Вывод: Метилирование локусов %C35 и %C58 гена SIGIRR указывает на то, что данный ген может служить ценным биомаркером для идентификации новорождённых с НЭК, находящихся в группе риска по развитию перитонита. Раннее выявление этих состояний, своевременное вмешательство и лечение имеют критическое значение для снижения уровня смертности.

ОСОБЕННОСТИ БИОМАРКЕРА NT-PROBNP У КРАЙНЕ НЕЗРЕЛЫХ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И СЕПСИСОМ

Прилуцкая В.А.¹, Бойдак М.П.², Иванова Е.В.²

¹УО «Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
Беларусь

²Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск,
Беларусь

Актуальность. Оценка диагностической и прогностической значимости определения NT-proBNP у взрослых и детей является современным трендом, показана его информативность при врожденных пороках сердца, в т.ч. у

новорожденных. В настоящее время активно проводятся исследования диагностической ценности NT-proBNP для дифференциальной диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний легких и транзиторного тахипноэ новорожденных (ТТН). В исследование Arslan Z. et al. (2023) установлено, что в случае врожденной пневмонии уровень NT-proBNP значительно выше такового при ТТН ($p=0,004$). И.Н. Масленникова и соавт. (2019) установили, что NT-proBNP может рассматриваться маркером недостаточности кровообращения, синдрома персистирующей легочной гипертензии у новорожденных детей. Однако в доступной литературе имеются единичные исследования о NT-proBNP у недоношенных младенцев с ЭНМТ.

Цель: оценить особенности содержания биомаркера NT-proBNP у крайне незрелых недоношенных новорожденных детей с врожденной пневмонией и сепсисом.

Материалы и методы. Выполнено обследование 31 крайне незрелого недоношенного ребенка, рожденного в ГУ «РНПЦ Мать и дитя» в период с июня 2024 по март 2025 г. Срок гестации 27 (26-28) недель, масса тела при рождении 910 (750-1100) г. ЭХО-КГ проведена в первые сутки после рождения. Группа контроля 15 условно здоровых доношенных новорожденных. Содержание NT-proBNP определяли методом ИФА в сыворотке крови матери, пуповинной крови и сыворотке детей в 1, 3 и 7 сутки жизни.

Результаты. Установлены особенности эхокардиографических параметров в первые сутки жизни у крайне незрелых недоношенных детей. При динамическом изучении содержания NT-proBNP выявлено статистически значимо более высокие уровни данного показателя в группе недоношенных по сравнению с доношенными пациентами ($U=185,0$, $p=0,043$). В исследуемой группе недоношенных детей с реализованными инфекционно-воспалительными заболеваниями на фоне преждевременного разрыва плодных оболочек выявлены корреляционные взаимосвязи данного биомаркера с гестационным возрастом пациентов ($r_s=-0,600$, $p=0,044$) и

длительностью преждевременного излития околоплодных вод ($rs= 0,721$, $p=0,030$).

Выводы. Установлены особенности содержания биомаркера NT-proBNP у крайне незрелых недоношенных новорожденных детей с врожденной пневмонией и сепсисом., ассоциации данного маркера со сроком гестации и длительностью безводного периода.

ОРФАННАЯ СЕМЕЙНАЯ ГИПОМАГНИЕМИЯ С ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЕЙ И НЕФРОКАЛЬЦИНОЗОМ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИИ ГЕНА CLDN 16: ГЕНОТИП, ФЕНОТИП, ПОЧЕЧНЫЙ ПРОГНОЗ У 5 ДЕТЕЙ

Прокофьева М.О., Савенкова Н.Д., Левиашвили Ж.Г.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность Семейная гипомагниемия с гиперкальциурией и нефрокальцинозом (СГГН) с аутосомно рецессивным типом наследования (ORPHA93600) обусловлена мутации в гене CLDN16, кодирующим claudin-16 paracellin-1, в гене CLDN19, кодирующем Claudin-19, в ассоциации СГГН с глазными аномалиями.

Цель оценить клинический фенотип и генотип, почечный прогноз СГГН вследствие мутации гена CLDN 16 у 5 детей.

Методы клинический, визуализирующий, молекулярно-генетический.

Результаты У пробанда- девочки диагностированы в раннем возрасте лейкоцитурия, нефрокальциноз, почечный канальцевый ацидоз (ПКА), в 12 лет гипомагниемия (0,6 ммоль/л), гиперкальциурия (10мг/кг), медулярный нефрокальциноз, ПКА, по клиническому фенотипу диагноз СГГН и прогрессирование в хроническую болезнь почек (ХБП) С2. Пациентке в 16 лет при генетическом исследовании идентифицирована гетерозиготная

мутация с.414Т>А (р.Tyr138Ter) в 4 экзоне и с.217+5G>А во 2 интроне гена CLDN16. Пациентке в возрасте 18 лет с СГГН и ХБП С5 успешно выполнена трансплантация почки до начала диализа. У монозиготных близнецов -2 мальчиков в возрасте 4 лет выявлены гипомагниемия, медуллярный нефрокальциноз, кальциурия, нормальная скорость клубочковой фильтрации. В 7 лет у монозиготных близнецов с СГГН идентифицированы два варианта мутации с.243G>Т, р.Leu81Phe, rs:104893729; с.217+5G>А, rs:751959432 гена CLDN16. У сибсов - девочек в возрасте 16 лет 6 мес и 12 лет 9 мес с манифестацией СГГН (нефокальциноз, кальциурия, ПКА) в раннем детском возрасте, выявлена гипомагниемия и прогрессирование в ХБП С3. При молекулярно-генетическом исследовании у сибсов-девочек идентифицирована гетерозиготная мутация с.120С>G, р.Ser40Arg в гене CLDN16.

Заключение. При семейной гипомагниемии с гиперкальциурией и нефрокальцинозом вследствие мутации гена CLDN16 установлено из 5 у 3 детей прогрессирование в ХБП С3 лет и С5. Пациентке в возрасте 18 лет с СГГН, имеющей прогрессирование в ХБП С5, успешно выполнена трансплантация почки до начала диализа.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ХБП

Прохорова И.С., Козыро И.А.

УО "Белорусский государственный медицинский университет", Минск,
Республика Беларусь

Введение. Управляемые факторы риска (ФР) кардиоваскулярных (КВ) событий: артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия, хроническая болезнь почек (ХБП). В основе развития КВ патологии у детей с ХБП лежит ремоделирование миокарда: концентрическая гипертрофия левого желудочка

(КГЛЖ), эксцентрическая (ЭГЛЖ), концентрическое ремоделирование (КР). Возможности контроля АГ у детей с ХБП недостаточны. Рекомендации по диагностике и коррекции гиперхолестеринемии у детей с ХБП не разработаны.

Цель. Проанализировать наличие управляемых ФР КВ патологии у детей с ХБП.

Материалы и методы. У детей с ХБП нефрологического отделения УЗ«2-я ГДКБ г.Минска» проанализированы данные измерений офисного артериального давления (ОАД) и суточного мониторинга (СМАД), показатели изменения геометрии миокарда ЛЖ по данным ЭХОКГ, уровень общего холестерина (ОХС) и липидных фракций. Статистическая обработка данных выполнена с помощью Statistica 10.0.

Результаты. У 96 пациентов (медиана (Me) возраста 15 лет) с ХБП выполнено измерение ОАД (3 измерения с интервалом в 7 дней) и СМАД. У 43% отмечалась ХБП С1, у 22%-С2, у 18%-С3, у 8%-С4, у 5%-С5. У 86 детей (90%) регистрировались нормальные значения ОАД, однако у 26 (27%) из их числа по СМАД выявлена АГ. Все пациенты получали АГ терапию. В группе детей (n=98, Me 13 лет), которым проведено исследование липидного профиля, ХБП С1 выявлена у 36%, С2 у 28%, С3 у 15%, С4 у 7%, С5 у 8%. У трети обследуемых отмечался высокий уровень ОХС и дислипидемия.

У 56 пациентов (Me 12 лет) по ЭХОКГ изучались показатели нарушения геометрии миокарда ЛЖ: ХБП С1(18%), С2(23%), С3 (21%), С4(5%), С5(18%). У 7% изменения по типу КГЛЖ, у 86%-ЭГЛЖ и у 2% КР.

По результатам анализа стадия ХБП не оказывала значимого влияния на появление патологического параметра. Но АГ по данным СМАД чаще регистрировалась у детей с ХБП С2(38%), С3(35%) и С5(40%), уровень ОХС был высоким чаще у детей с ХБП С1 (37%), С2 (29%), С3(16%), а ЭХОКГ признаки нарушения геометрии миокарда ЛЖ во всех группах встречались с частотой более 80%.

Выводы. Нарушения геометрии миокарда, АГ, гиперхолестеринемия встречаются уже на начальных стадиях ХБП. Необходимо диагностировать ФР неблагоприятных СС событий на ранних стадиях ХБП с целью их профилактики.

ФЕКАЛЬНЫЙ КАЛЬПРОТЕКТИН У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НА БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ И НА ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ

Пушкарева А.Е.¹, Соколов И.², Симонова О.И.^{2, 1}, Боровик Т.Э.^{2, 1}

¹ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

²ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья
детей» Минздрава России, Москва, России

Актуальность. Фекальный кальпротектин (ФК) – неинвазивный биомаркер воспаления кишечника. У детей с муковисцидозом (МВ) его роль изучена недостаточно, несмотря на включение в рекомендации ESPEN-ESPGHAN-ECFS (2024). Особенно немногочисленны данные о ФК у пациентов на таргетной терапии (ТТ). Цель исследования: сравнить уровень ФК и оценить его взаимосвязь с маркерами системного воспаления (СОЭ, СРБ) и нутритивным статусом (индексом ВАЗ) у детей с муковисцидозом, получающих таргетную терапию, и у детей, получающих базисную терапию. Материалы и методы: Обследовано 124 ребенка с МВ в возрасте 4-17 лет (Ме возраста 11,5 лет): 72 (58%) пациента получали таргетную терапию (ТТ) - 1 группа и 52 (42%) - базисную терапию (2 группа). Результаты: у детей на ТТ недостаточности питания выявлено не было (Ме ВАЗ составил -0,44 [Q1-1,16; Q3 0,23]), у 2 группы в 9,6% встречается дефицит массы тела (Ме ВАЗ - 0,56 [Q1 -1,77; Q3 -0,28]). Ме ФК в 1 группе составила 36,33мкг/г [Q1 30; Q3 118,94], во 2 группе - 78 мкг/г [Q1 35,56; Q3 216,07], Ме СОЭ у 1 группы - 4 мм/час [Q1 2; Q3 7], у 2 группы - 6 мм/час, Ме СРБ у 1 группы - 0,94 мг/мл [Q1 0,55; Q3 2,00], у 2 группы - 1,65 мг/мл. Обнаружена умеренная

положительная корреляция в 1 группе ($r=0,592$; $p<0,001$) и во 2 группе ($r=0,321$; $p<0,002$) между ФК и СОЭ. Выявлена значительная положительная корреляция между ФК и СРБ во 2 группе ($r=0,592$; $p<0,001$), в 1 группе такой корреляции обнаружено не было. Установлена очень слабая отрицательная корреляция в 1 группе ($r=-0,18$; $p=0,08$) между ФК и ВАЗ, во 2 группе – слабая отрицательная корреляция была статистически значима ($r=-0,23$; $p=0,03$). Данная связь позволяет предположить, что при высоком ФК снижение ВАЗ чаще встречается у пациентов на базисной терапии. Заключение: ФК у детей с МВ, получающих базисную терапию играет важную роль, являясь показателем активности воспаления в кишечнике, так как коррелирует с маркерами воспаления (СОЭ, СРБ) и снижением ВАЗ. У детей с МВ на фоне ТТ отмечается противовоспалительный эффект, что подтверждалось нормальным уровнем ФК. Целесообразно включение исследования ФК в мониторинг пациентов с МВ для раннего выявления воспаления в кишечнике и проведения коррекции пищевого статуса.

**ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ Д - ДИМЕРА И
ФИБРИНОГЕНА В КРОВИ КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ**

Пшеничная Е.В., Астафьева Е.В

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный медицинский университет имени
М. Горького» МЗ Российской Федерации

Геморрагический васкулит (ГВ) – распространенный системный васкулит мелких сосудов у детей. В патогенезе ГВ имеют значения механизмы множественного микротромбирования сосудов, что подтверждается коагуляционными тестами и оценкой состояния фибринолиза крови.

Цель исследования: выяснение характера изменений фибриногена и Д-димера в крови у детей с ГВ и их прогностическая значимость в развитии гломерулонефрита.

Материалы и методы. Обследовано 108 детей. Пациенты были разделены на 3 группы. В I группу вошли 87 (80,5%) детей с абдоминальной формой (АФ) ГВ. II группу составили 25 (28,7%) пациентов из основной группы, у которых, несмотря на проводимую терапию в дальнейшем возник гломерулонефрит (ГНГВ). III группа (сравнения) состояла из 21 (19,5%) больного с суставной формой (СФ).

Всем детям проведено исследование коагуляционного статуса полуавтоматическим четырехканальным анализатором гемостаза Реалайт 1204, Д-димера – автоматическим иммунохемилюминесцентным анализатором IMMULITE 2000XRi.

Результаты исследования. В начальном периоде ГВ фибриноген участвует в процессе множественного микротромбообразования в сосудах. Наибольшее количество больных с увеличением уровня фибриногена в крови зарегистрировано у детей с АФ (суммарно, у 83 чел. – 95,4%) и ГНГВ (у 25 чел. – 96,0%, соответственно). Исследования прогностической значимости фактора, свидетельствовали, что степень риска развития гломерулонефрита у детей с АФ при концентрации фибриногена в плазме крови равной 7 г/л составляет 99,7%.

Анализ средних величин Д-димера у обследованных детей показал, что наибольшие значения установлены у пациентов с ГНГВ, при этом самые высокие показатели констатированы у детей с макрогематурией.

Определение прогностической значимости Д-димера показало, что при уровне фактора, равном 550 нг/мл, степень риска развития ГНГВ соответствует 99,95%. Исследования Д-димера в динамике позволяло определиться с длительностью антикоагулянтной терапии.

Выводы. Выявленные нарушения гемостаза у детей в остром периоде ГНГВ могут быть прогностическими маркерами развития гломерулонефрита.

ИНДУЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ

Пшеничная Е.В., Астафьева Е.В.

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный медицинский университет имени
М. Горького» МЗ Российской Федерации

IgA-васкулит (IgAV) является наиболее распространенной формой детского васкулита, поражающего мелкие сосуды (преимущественно капилляры, венулы или артериолы). Этиология заболевания остается неизвестной, наиболее часто описывают инфекционные триггеры (бактериальные и вирусные), но лекарственные препараты, получаемые по поводу этих инфекций также могут являться индуцировать развитие IgAV.

Цель исследования: провести анализ получаемой терапии по поводу предшествовавшей острой вирусной инфекции у детей с IgAV.

Результаты исследования. При анализе причинно-значимых факторов, предшествующих васкулиту, более чем в половине случаев (у 52 (62,6%) из 83 пациентов) IgAV развивался у детей, переносивших острую вирусную инфекцию.

Рост заболеваемости IgAV приходился на осенне-зимний сезон, что совпадало с эпидемическими подъемами респираторных инфекций. У 20,3% из 83 больных отмечались высокие показатели АСЛО от 600 до 2400 МЕ/мл. Проведенный анализ принимаемых лекарственных препаратов по поводу вирусной инфекции, предшествовавшей IgAV, показал, что 34 (41,0%) детей получали нестероидные противовоспалительные средства (нурофен, парацетамол в виде сиропов), 22 (26,5%) ребенка принимали антибиотики: цефалоспорины (цефтриаксон – 9 (10,8%) больных), пенициллины и защищенные пенициллины (аугментин – 4 (4,8%) чел., флемоксин – 3 (3,6%) чел.). Из противовирусных препаратов чаще назначался ацикловир – 7 (8,4%) чел.

Выводы. Полученные нами результаты, а также литературные данные позволяют утверждать, что лекарственные препараты, получаемые для лечения вирусных и бактериальных инфекций, предшествующих развитию IgAV, являются триггерами заболевания, вызывая IgAV-опосредованную реакцию путем стимуляции выработки антител, прямого токсического воздействия на стенки кровеносных сосудов или активации эозинофилов.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА НА РИСК ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА

Рахмонова М.Т., Ахмедова Н.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) у детей сопровождаются не только кишечными, но и внекишечными проявлениями, которые могут значительно ухудшать качество жизни пациента и прогноз заболевания. Одним из возможных факторов, влияющих на риск развития внекишечных проявлений, является задержка постановки диагноза и, как следствие, позднее начало терапии, что в педиатрической практике недостаточно изучено.

Цель исследования. Изучить частоту внекишечных проявлений у детей с ВЗК и оценить влияние времени постановки диагноза ВЗК на риск развития внекишечных проявлений у детей.

Материалы и методы. Проанализированы 48 историй болезни детей с подтверждённым диагнозом ВЗК (болезнь Крона и язвенный колит), пролечившихся в отделении гастроэнтерологии в РСНПМЦП в 2022-2023 гг. Для каждого пациента были зафиксированы: год манифестации заболевания; наличие и год первого внекишечного проявления. Из анамнестических данных выявлено наличие задержки постановки диагноза, если его

устанавливали спустя 1 год или более от момента манифестации болезни. Анализ проводился методом описательной статистики.

Результаты. По данным ретроспективного анализа, внекишечные проявления были выявлены у 17 из 48 пациентов (35,4%), среди которых рахит составил 10%, реактивная артроспондилопатия – 4%, реактивный полиартрит - 2%, хроническая почечная недостаточность - 2% и миокардиодистрофия – 2%.

Среднее время между манифестацией заболевания и появлением первого внекишечного проявления у этих пациентов составило $1,5 \pm 0,02$ года. При этом, среди пациентов с диагностической задержкой ≥ 1 года внекишечные проявления были в 80% случаев, тогда как среди пациентов без диагностической задержки — лишь в 11% случаев. Полученные данные свидетельствуют о том, что поздняя диагностики и несвоевременное лечение ВЗК у детей приводят к повышенному риску развития внекишечных проявлений ($r=+0,74$).

Выводы. У детей с ВЗК частота внекишечных проявлений составляет 35,4%, вероятность развития которых связана с поздней постановкой диагноза и отсроченным лечением, что подтверждает важность раннего выявления заболевания и своевременного начала терапии у детей.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ И ГЕНОТИПОВ ПРИ ОРФАННЫХ ОКУЛО-ЦЕРЕБРО-РЕНАЛЬНЫХ СИНДРОМАХ У ДЕТЕЙ

Романова Е.А., Бржеский В.В., Савенкова Н.Д.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Окуло-церебро-ренальные синдромы (ОЦРС) Lowe, Dent 2, Kaufman являются орфанными болезнями.

Цель. Описать клинические фенотипы и генотипы при ОЦРС.

Материал и методы: применены офтальмологические, клинико-лабораторные и молекулярно-генетические методы исследования.

Результаты: Диагностированы у 7 детей синдромы Lowe (5), Dent 2 (1) с X-сцепленным рецессивным типом наследования, Kaufman (1), с глазным фенотипом и ренальным синдромом Фанкони (гипофосфатемический рахит, фосфатурия, гипокальциемия, канальцевый метаболический ацидоз, гипераминоацидурия, глюкозурия).

У пробанда – мальчика 15 лет с синдромом Lowe вследствие мутации гена OCRL (c.737delG p.Gly246fs) выявлены катаракта, микрофтальм, ротаторный нистагм; ренальный синдром Фанкони (СФ); уретерогидронефроз, дисплазия мозолистого тела; мышечная гипотония. У пробанда – мальчика 15 лет с синдромом Lowe идентифицированы мутация гена OCRL (c.1987C>T; p.Arg663Ter), врожденная катаракта, бельмо левого глаза, частичная атрофия зрительных нервов, микрофтальм; СФ; смешанная гидроцефалия открытого типа, мышечная гипотония. Синдром Lowe у пробанда мальчика 1 года 9 месяцев (мутация гена OCRL c.1871T>A) протекал с врожденной катарактой, гипоплазией почек, мышечной гипотонией, и у сибса пробанда 13-ти лет с мутацией c.1820T>A гена OCRL - врожденной катарактой; СФ; энцефалопатией, мышечная гипотония. У пробанда - мальчика 5-ти лет синдром Lowe с мутацией гена OCRL (c.1123C>T p.His375Tyr) представлен глаукомой, врожденной катарактой; мышечной гипотонией, энцефалопатия; СФ и гипоплазией почек. У пробанда – мальчик 11-ти лет с болезнью Dent 2 вследствие мутации гена OCRL1 (протяженная делеция хромосомы X 129540739 – 129806486), фенотип представлен врожденной катарактой, глаукомой; СФ и нефрокальцинозом; гидроцефалией, гипоплазией мозолистого тела, ретроцереbellарной кистой. У пробанда – мальчика 2 лет 6-ти месяцев синдром Kaufman вследствие мутации гена UBE3B c.1622+1G>A протекал с

клиникой блефарофимоза, эпикантуса, врожденной катаракты, нистагма, СФ, энцефалопатии.

Заключение. Мы описали у 7 детей особенности фенотипа и генотипа при орфанных синдромах Lowe, Dent 2, Kaufman.

РОЛЬ ВИНОГРАДНОЙ ПОТОКИ ПРИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Рустамова Х.Х., Расулов С.К.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Актуальность. Виноградная патока – национальный пищевой биосубстрат с высоким содержанием микроэлементов – использовалась для профилактики дефицита макро- и микроэлементов в системе «мать-дитя».

Цель исследования. Изучить эффективность виноградной патоки при анемии у беременных

Материалы и методы исследования. Основную группу исследования составило 80 беременных и новорождённые и 20 группу контроля. Методом нейтронной активации определяли количество макро- и микроэлементов в виноградной патоке, которая редко используется местным населением для профилактики и коррекции дефицита микроэлементов. Всего было изучено 23 различных химических элемента. В целях обеспечения безопасности общественного использования, исходя из требований СанПИН, в лаборатории санитарно-эпидемиологической службы города Самарканда исследованы виноградная патока: санитарно-бактериологические, радионуклидные вещества, пестициды и токсичные элементы.

Полученные результаты и их обсуждение. Накопленный опыт является доказательством полезности и безопасности этого продукта. По данным лабораторного анализа на винодельне, сахаристость виноградной патоки составила 70%. Среди важных микроэлементов в виноградном соке кобальт - 0,07 мкг/г, железо - 78 мкг/г, наиболее богаты цинком - 960 мкг/г, что в 20 раз

больше стандартных образцов, медь от 50 до 100 мкг/г. , марганец - 3,4 мкг/г, селен - 0,1 мкг/г, йод - до 0,21 мкг/г, хром - 0,21 мкг/г. молибден - 1,0 мкг/г. Условно необходимые микроэлементы - бром и никель в виноградной патоке ниже, чем в стандартных образцах. Среди токсичных элементов изучена ртуть – до 0,05 мкг/г. других абиогенных и токсичных элементов (сурьмы и лантана) в виноградном соке очень мало (от 0,0005 мкг/г до 0,005 мкг/г). Это показатель того, что безопасность этого выращенного нами продукта питания для матери и ребенка гарантирована.

Выводы. Таким образом, виноградную патоку с высокой концентрацией микронутриентов можно рекомендовать при анемии у беременных, а также для оптимизации роста и развития детей и улучшения микронутриентного статуса организма.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Сабиров М.А.-Ургенчский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета, Ургенч, Узбекистан
Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан
Файзуллаева Н.Х.-Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучение и оценка легочной вентиляции – функции внешнего дыхания у детей с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. В исследование включено 45 больных, детей с бронхиальной астмой в (БА) возрасте от 5 до 15 лет, наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделениях аллергологии и пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. В качестве группы сравнения обследованы 31 детей с обструктивным бронхитом (ОБ) рекуррентного течения. Функциональные:

оценка функции внешнего дыхания проводилась методом спирографии на аппарате «SCHILLER» SP-1 (Германия).

Результаты. У 25,8% детей с обструктивным бронхитом рекуррентного течения жизненная емкость легких и параметры проходимости дыхательных путей по данным спирометрии были в пределах нормальных значений. Рестриктивные нарушения вентиляции обусловлены процессами, снижающими растяжимость легких и, следовательно, ограничивающими наполнение легких воздухом. Данный тип нарушения наименьший процент встречался при БА (8,9%), тогда как при обструктивном бронхите рекуррентного течения рестриктивный тип вентиляции легких регистрировался в 12,9% случаях. Обструктивный тип нарушений вентиляционной функции легких — вид нарушения вентиляционной функции легких, возникающий вследствие сужения дыхательных путей и повышения их сопротивления движению воздуха. Данный тип в 71,1% случаев отмечался среди детей с БА, в меньшем проценте при ОБ рекуррентного течения (54,8%). Смешанный тип нарушений вентиляционной функции легких — вид недостаточности внешнего дыхания, объединяющий в себе признаки обструктивного и рестриктивного типов нарушений вентиляционной функции легких, часто с превалированием одного из них. При БА этот тип отмечался у 20,0% детей, при обструктивном бронхите рекуррентного течения он встречался достоверно реже и составил – 6,5%. Для детей с БА и ОБ рекуррентного течения при проведении спирометрии характерным типом нарушения вентиляционной функции легких был – обструктивный тип нарушения.

Заключение. Проведенное исследование показало, что у детей с БА при проведении спирометрии характерным типом нарушения вентиляционной функции легких был – обструктивный тип нарушения, контроль основных показателей функции внешнего дыхания у детей является необходимым элементом наблюдения течения и терапии заболевания.

ФЕНОТИП НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИЙ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТЫ ГЛОМЕРУЛЯРНОЙ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ И ПОДОЦИТА

Савенкова Н.Д., Батраков Д.Д.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность Мутации генов, кодирующих основные структурные и функциональные компоненты гломерулярной базальной мембраны (ГБМ), щелевой диафрагмы и подоцита, ответственны за развитие нефротического синдрома (НС) у детей.

Цель. Описать клинический фенотип и генотип НС у 7 детей.

Методы. клинический, морфологический, функциональный, молекулярно-генетический.

Результаты. Из 7 у 2 детей пробанда-мальчика и сибса- девочки с инфантильным НС (ФСГС), ассоциированным с простым буллезным эпидермолизом, ониходистрофией и нейросенсорной тугоухостью, идентифицирована мутация с.351+2Т>С в 5 интроне гена CD151, кодирующего тетраспанин4 ГБМ. У сибсов с НС, получающих терапию преднизолоном и циклоспорином, сохранная функция почек. У пробанда-мальчика 15 лет с орфанным синдромом Pierson, проявляющимся стероидочувствительным НС и глазными аномалиями (рефракционная амблиопия и астигматизм), обнаружена мутация с.4364G>A, p.Arg1455Gln в 27 экзоне гена LAMB2, кодирующего $\beta 2$ -laminin ГБМ и глаз. Pierson синдром (врожденный НС, подковообразная почка, двусторонняя катаракта и стеноз носослезного протока, гидроцефалия, ретроцеребеллярная киста) у мальчика обусловлен мутацией с.2271C>A, p.Ser757Arg в 18 экзоне гена LAMB2, кодирующего $\beta 2$ -laminin ГБМ. Мутация с.7297>T, p.Ala24335er в 54 экзоне гена LAMA5, кодирующего $\alpha 5$ -laminin ГБМ, идентифицирована у

девочки в возрасте 14 лет с НС, гематурией, артериальной гипертензией (мембранопролиферативный гломерулонефрит) с исходом в ремиссию в результате терапия преднизолоном и майфортиком. Пробанд- мальчик в возрасте 16 лет с НС и гематурией (ФСГС), вследствие мутации с.6238 G>A, р.Glu2080Lys в 47 экзоне гена LAMA5, имел сохранную функцию почек. У пробанда-девочки со стероидночувствительным НС в возрасте 5 лет обнаружена мутация с.451G>A, р.Ala152Thr в 4 экзоне гена COQ6. На заместительной терапии CoQ10-убихиноном (без иммуносупрессивной терапии) у пациентки сохраняется ремиссия митохондриальной подоцитопатии.

Заключение. Описаны у 7 детей особенности клинимо-морфологического фенотипа и генотипа НС вследствие мутаций генов, кодирующих компоненты гломерулярной базальной мембраны и подоцита.

ПОСЛЕДСТВИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ

Салихова К.Ш.¹, Агзамходжаева Б.У.¹, Абдурахманова Ф.Р.¹,

Ишниязова Н.Д.²

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Неврологические расстройства у детей часто обнаруживаются только в случаях средней и тяжелой степени тяжести, когда они становятся очевидными и приводят к инвалидности. Недавние исследования доказывают, что перинатальная гипоксия ЦНС занимает важное место среди заболеваний, которые встречаются у детей в первый год жизни. Отклонения

неврологического статуса у детей раннего возраста становятся основой для дальнейшего нарушения психики, моторики и речи ребенка.

Цель. Оценка последствий неврологических осложнений недоношенных детей на первом году жизни в зависимости от срока гестации.

Материалы и методы исследования. Были отобраны 68 новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС с различным сроком гестации. 1 группа - 9 новорожденных со сроком гестации $29,4 \pm 0,12$ нед. 2 группа - 28 новорожденных со сроком гестации $32,3 \pm 0,2$ нед., 3 группа - 31 новорожденных со сроком гестации $35,5 \pm 0,9$ нед.

Результаты. У исследуемого контингента детей в 3 месяца скорректированного возраста формирования неврологического дефекта, было в виде ликворо-сосудистой дистензии в 16,7%, вегето-висцеральный синдром в 45,4%, синдром нарушения тонуса и моторики в 57,6%, синдром церебрального возбуждения в 15,3% случаях.

В 6 месяцев скорректированного возраста был выявлен риск развития детского церебрального паралича (ДЦП). Риск развития ДЦП в 1й, 2й и 3й группе составили 35,2%, 19,4%, 9,7% случаев соответственно. Выявлена достоверная взаимосвязь формирования ДЦП у детей со средним гестационным возрастом $29,4 \pm 2,4$ недель. К первому году скорректированного возраста ДЦП был зарегистрирован в 1й группе в 17,6% случаев, во 2 и 3 группах – 5,5% и 2,4% соответственно, что в 2-3 раз меньше чем в 6 месяцев. В 1й группе показатели детей без неврологического дефицита в 35,2% , во 2й группе - 47,2%, в 3й группе - 48,7% случаев.

Вывод. Осложнения со стороны неврологического статуса и развитием ДЦП у детей сроки гестации которых менее 29 недель имели более высокие значения относительно детей, родившихся на 30-32 неделях гестации, даже при обеспечении своевременных восстановительных мероприятий. В ходе исследования было выяснено, что у детей с детским церебральным параличом отмечалось наличие отклонений в нервно-психическом формировании с 4-5 месяца скорректированного возраста.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ

Салихова К.Ш.¹-

Мусажанова Р.А.¹, Убайходжаева Х.Т.¹, Агзамходжаева Б.У.¹,

Ишниязова Н.Д.², Усмоналиева М.²

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Муковисцидоз (МВ) — тяжелое хроническое заболевание с системным поражением, в первую очередь дыхательной и пищеварительной систем. Соблюдение специальной диеты у детей с муковисцидозом играет ключевую роль в поддержании их общего состояния здоровья, замедлении прогрессирования болезни и улучшении качества жизни.

Цель. Изучить особенности клинического течения муковисцидоза у детей в зависимости от длительности диетотерапии.

Материалы и методы. Проведено обследование 33 детей с МВ от 1 года до 10 лет. Нутритивная поддержка смесью на основе гидролизатов белка «Peptamen junior» оказывалась всем детям. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа - 18 детей, получавшие смесь на протяжении 6 месяцев, 2 группа - 15 детей, получавшие смесь на протяжении 12 месяцев.

Результаты. Частота встречаемости вариантов проявления МВ у детей выявила, что - у 45,0% детей диагностировалась преимущественно легочная форма, 55,0% детей составили смешанную форму заболевания. Во всех случаях наблюдалось типичное течение МВ с выявлением высоких показателей потового теста. Состояние детей 1 группы при поступлении оценивалось как среднетяжелое у 33,0%, у 59,0% - тяжелое и очень тяжелое - 8,0%; у детей 2 группы - средне-тяжелое состояние отмечалось у 46,6%, тяжелое у 53,4%. На краткосрочной 10 дневной госпитализации находились 20,0% детей 1 группы на более длительной 12 дневной - 80,0 %, дети 2

группы -70,0% и 30,0% соответственно, что отражает тяжесть течения заболевания. Снижение аппетита отмечалось у 72,2% детей 1 группы, во 2 группе в 1,5 раз меньше. Диарея встречалась у 77,7% детей 1 группы и в 2 раза меньше у детей 2 группы. Полифекалия отмечалась у 76,4%, замазкообразный стул у 72,2 % детей 1 группы и 53,3%, 20,0% во 2 группе соответственно. Потливость встречалась у всех детей 1 группы и в 1,8 раз реже во 2 группе. Одышка, кашель с густой мокротой регистрировались у 72,2% и 83,3% в 1 группе детей и 40,0%; 53,3% во второй, соответственно.

Полученные результаты исследования подтверждают необходимость длительного наблюдения и комплексной терапии данной категории больных.

Вывод. Особенности клинических проявлений является преобладание смешанной формы, тяжелого течения заболевания и превалирование таких симптомов как одышка, кашель с вязкой мокротой, диарея. Применение энтерального питания на протяжении 12 месяцев корректирует данные нарушения.

ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Салихова К.Ш.¹, Ахмедова Н.Р.², Ишниязова Н.Д.², Агзамходжаева Б.У.¹,
Абдурахманова Ф.Р.¹

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Среди недоношенных новорожденных детей подавляющее большинство составляют новорожденные 32-36 недель гестации, т.е. умеренно и поздние недоношенные. Частота рождения недоношенных детей в развитых странах мира варьирует от 5 до 9,5%, из них

рождение в сроке 34-36 недель составляет 71-75% всех преждевременных родов.

Цель. Изучить клинико-лабораторные особенности течения неонатального периода у новорожденных, в зависимости от срока гестации.

Материалы и методы. Обследовано 57 новорожденных, получавших лечение в отделении патологии новорожденных РСНПМЦ Педиатрии. В зависимости от срока гестации дети разделены на группы: 1 группа -34 новорожденных с гестационным возрастом 34-36 недель, 2 группа -23 новорожденных со сроком гестации 38-41 неделя. Средний вес при рождении у детей основной группы составил - $2326,0 \pm 119,7$ гр, у детей группы сравнения $3220,0 - 93,8$ гр. Всем больным проведен полный спектр клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных методов исследования.

Результаты. По результатам исследования выявило, что большинство матерей 1 группы новорожденных имели нарушения в состоянии здоровья и осложненное течение беременности ($p < 0,05$). Асфиксия в родах в 1,7 раз, респираторный дистресс-синдром в 2,6 раза чаще встречались у новорожденных 1 группы, по сравнению со 2 группой; врожденная пневмония диагностировалась в обеих группах с одинаковой частотой. Перинатальное поражение ЦНС в 1 и 2 группе детей встречались без достоверных различий по частоте (61,6% и 52,1%). Среди лабораторных показателей гипербилирубинемия затяжного течения в 1,5 раза чаще встречалась у детей 1 группы, чем во второй ($28,7 \pm 1,7$ против $26,9 \pm 1,9$ дней). В респираторной поддержке и парентеральном питании нуждались больше новорожденные 1 группы ($p < 0,01$), что отражает тяжести новорожденных.

Выводы. Новорожденные со сроком гестации 34-36 недель представляют группу высокого риска нарушений адаптации неонатального периода и нуждаются во внимании неонатологов, педиатров.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЖЕЛТУХОЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА УРОВНЕ ПМСП

г. АЛМАТЫ

Сейсебаева Р.Ж., Нургалиева Ж.Ж., Исаева Г.А., Тажиева К.Н.,
Ажахметова М.З.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.
Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Актуальность. В европейской популяции неонатальная желтуха регистрируется у 60 % доношенных и 80 % недоношенных новорождённых в течение 1 недели жизни. В Казахстане желтуха отмечается у 50–60 % доношенных и у 80 % недоношенных новорождённых.

Цель исследования. Проанализировать существующие диагностические подходы к ведению детей с желтухой первого года жизни на уровне первичной медико-санитарной помощи в городе Алматы.

Материалы и методы. Обследованы 100 детей в возрасте от новорождённого периода до 1 года с гипербилирубинемии, находившиеся под наблюдением в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 15» г. Алматы. Проведено лабораторно-инструментальное обследование: биохимический анализ крови, серологическое исследование методом ИФА на ЦМВ, ВПГ, обследование на вирусные гепатиты В и С, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Результаты. У 25 % детей уровень общего билирубина находился в диапазоне 261–280 мкмоль/л, у 20 % - 281–300 мкмоль/л. Минимальные значения (200–220 мкмоль/л) зафиксированы у 8 %, максимальные (301–305 мкмоль/л) — у 10 %. Наиболее часто непрямого билирубин колебался в пределах 231–240 мкмоль/л (20 %). Наиболее часто уровень непрямого билирубина колебался в пределах 231–240 мкмоль/л, что наблюдалось у 20,0 % детей. Уровни в диапазоне 241–250 мкмоль/л были зарегистрированы у 15,0 %, в пределах 251–260 мкмоль/л — у 10,0 %, 261–270 мкмоль/л — у

6,0 %, а значения 271–275 мкмоль/л отмечены у 4,0 % детей. Щелочная фосфатаза у 15 % была в диапазоне 251–270 мкмоль/л, у 12 % — 271–290 мкмоль/л, по 10 % приходилось на диапазоны 230–250 и 291–310 мкмоль/л. Цитомегаловирусная инфекция подтверждена методом ПЦР у 2 % детей. Незначительная гепатоспленомегалия выявлена у 2 пациентов. Уровень билирубина нормализовался у 57 % детей в первый месяц жизни, у 34 % — во второй, и у 9 % — после двух и более месяцев.

Вывод. Таким образом, у большинства детей первого года жизни уровень билирубина нормализовался в течение второго месяца жизни, тогда как у 9,0 % нормализация наступила лишь спустя два и более месяцев. У незначительной части детей уровень непрямого билирубина превышал 260 мкмоль/л.

ЧАСТОТА И ТЯЖЕСТЬ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИ- АССОЦИИРОВАННОГО ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Селиверстова А.А.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы обусловлена особенностями развития, течения и исхода кардиохирургически-ассоциированного острого повреждения почек (КХА-ОПП) у детей с врожденными пороками сердца (ВПС).

Цель: изучить частоту и тяжесть КХА-ОПП у новорожденных и грудных детей с ВПС.

Методы: проведено ретроспективное исследование 214 доношенных детей с ВПС в возрасте 0-12 месяцев, которым была проведена кардиохирургическая операция. Критериями включения пациентов в исследование являлись: наличие ВПС, возраст 0-12 месяцев, выполнение

операции на сердце с или без использования аппарата искусственного кровообращения (АИК) и кардиоплегии. Тяжесть КХА-ОПП стратифицировали по классификации AKIN Network (2007) с учетом нарастания сывороточного креатинина и снижения почасового объема мочи.

Результаты: Из 214 детей с ВПС были 95 (44,4%) новорожденных и 119 (55,6%) детей в возрасте 1-12 месяцев. Из 95 новорожденных у 52 (54,7%) диагностировано КХА-ОПП: 1 стадия у 31 (59,6%), 2 стадия – у 16 (30,8%), 3 стадия – у 5 (9,6%). Из 119 детей грудного возраста диагностировано КХА-ОПП у 55 (46,2%): 1 стадия у 28 (50,9%), 2 стадия – у 18 (32,7%), 3 стадия - у 9 (16,4%). У 38 (40%) из 95 новорожденных оперативное лечение ВПС выполнено с использованием АИК. Острое повреждение почек развилось у 25 (65,8%): 1 стадия – у 17 (44,7%), 2 стадия – у 8 (21,1%). У 57 (60%) новорожденных оперативное лечение произведено без использования АИК, среди которых ОПП возникло у 27 (47,4%): I стадия – у 14 (24,6%), II стадия – у 8 (14,0%), III стадия – у 5 (8,8%). Из 119 детей грудного возраста оперативное лечение ВПС с использованием АИК было выполнено у 96 (80,7%). ОПП диагностировано у 43 (44,8%) пациентов: I стадия – у 21 (21,9%), II стадия – у 13 (13,5%), III стадия – у 9 (9,4%). У 23 (19,3%) детей грудного возраста оперативное лечение ВПС было выполнено без использования АИК. В этой группе ОПП возникло у 12 (52,2%) больных: I стадия – у 7 (30,4%), II стадия – у 5 (21,7%).

Вывод: Установлено КХА-ОПП у 95 новорожденных в 54,7% и детей грудного возраста в 46,2% случаев. Статистически значимых различий частоты и тяжести КХА-ОПП у новорожденных и детей грудного возраста не выявлено ($p > 0,05$). Не выявлено статистически значимых различий по частоте КХА-ОПП при операциях с и без использования АИК как в группе новорожденных, так и в группе детей грудного возраста ($p > 0,05$).

ИННОВАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Симченко А.В.

ГУ РНПЦ «Мать и дитя», Минск, Республика Беларусь

Недоношенность является одним из ключевых факторов риска развития инвалидности у детей, что обуславливает необходимость внедрения эффективных систем профилактики и раннего вмешательства. В белорусском здравоохранении разработана и активно используется модель системы сопровождения и последующего наблюдения за недоношенными детьми, направленная на снижение уровня инвалидизации и повышение качества жизни указанной категории пациентов. Эта модель предполагает комплексный междисциплинарный подход, реализуемый с учетом ресурса кабинетов катамнеза и центров раннего вмешательства, что обеспечивает своевременное проведение реабилитации.

Цель: оценка эффективности системы сопровождения и последующего наблюдения в рамках белорусской модели, выявление ключевых факторов, обеспечивающих успешную реализацию данной системы.

Материалы и методы. В исследование включены 1153 недоношенных младенца 2022 г.р., получающих помощь в территориальных организациях, оказывающих амбулаторную помощь, и 2850 недоношенных детей 2023 г.р., находившихся под наблюдением служб катамнеза и раннего вмешательства в период 2023-2024 гг. Использовались методы клинического обследования, стандартизированные шкалы оценки развития, анкетирование законных представителей ребенка.

Результаты обсуждения. Выявлено, что у детей 2023 г.р., находившихся под системой сопровождения, наблюдается более высокая динамика развития когнитивных, моторных и социальных функций по сравнению с контрольной группой. В частности, у 65,9% детей из группы

сопровождения, рожденных с массой менее 1500г, и у 76,2% детей, рожденных с массой более 1500г, отмечается соответствие возрастным коридорам развития к возрасту 24 месяцев скорректированного возраста; в то время как в группе детей 2022 г.р. этот показатель составил 47,4% в категории, рожденных с массой менее 1500г, и 59,4% в категории, рожденных с массой более 1500г. Важным аспектом является активное участие семей, что способствует более ранней коррекции отклонений и формированию поддержки у ребенка.

Выводы. Разработанная модель показала свою эффективность в профилактике инвалидности у недоношенных детей. Ключевыми факторами, обеспечивающими успешную реализацию данной системы, являются: раннее выявление задержки этапов развития, использование технологий абилитации, развивающего ухода, междисциплинарный подход, активное участие семей и динамическое наблюдение.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ У ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИАРАЛЬЯ

Тажиева З.У.¹, Маткаримова А.А.¹, Жиемуратова Г.К.²

¹Республиканский детский многопрофильный медицинский центр, Нукус, Узбекистан

²Нукусский филиал института иммунологии и геномики человека АН РУз, Нукус, Узбекистан-

Актуальность. Респираторные аллергии у детей продолжают набирать распространённость в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой. Приаралье, как территория с выраженной климатической нагрузкой, является уникальной моделью для изучения возрастных различий в структуре и проявлениях аллергопатологии органов дыхания.

Цель исследования. Выявить возрастные особенности клинического течения и сенсibilизационного профиля респираторных аллергозов у детей, проживающих в условиях экологического риска Приаралья.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 326 детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в г. Нукус и прилегающих районах. Все дети были распределены по трём возрастным группам: дошкольного возраста (3–6 лет), младшего школьного возраста (7–11 лет), подросткового возраста (12–17 лет). Применялись методы клинико-аллергологического обследования, аллергологическое тестирование с использованием мультиаллергенных панелей (PROTIA Allergy-Q 96M, HAL), анализ анамнеза и сезонных обострений.

Результаты исследования. Анализ показал наличие выраженных возрастных различий в структуре респираторных аллергозов: у детей дошкольного возраста преобладали формы аллергического ринита (56%) с частыми эпизодами обструктивного синдрома. Характерна сенсibilизация преимущественно к бытовым аллергенам. У детей младшего школьного возраста формировались комбинированные формы — ринобронхиальные проявления (до 40%). Увеличивалась доля пылевой и грибковой сенсibilизации. Наблюдалась сезонность симптомов, усиливающихся в летне-осенний период. У подростков чаще диагностировалась бронхиальная астма (до 47%), нередко в сочетании с аллергическим ринитом. Отмечалась множественная сенсibilизация (пыльца, бытовые, плесневые аллергены). В этой группе клиническая картина отличалась большей выраженностью симптомов и более тяжёлым течением.

Заключение. Респираторные аллергозы у детей Приаралья проявляются в изменении преобладающих клинических форм и сенсibilизационных паттернов с возрастом. У младших детей доминируют изолированные формы и бытовая сенсibilизация, тогда как у подростков чаще формируются сочетанные и тяжёлые формы заболевания на фоне полисенсibilизации. Учет возрастных факторов при разработке диагностических и лечебно-

профилактических программ в условиях экологического риска является важным направлением персонализированной педиатрической аллергологии

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕГА-3 ПНЖК

Тармаева Н.А.-ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии пищи», Москва,
Россия

Мухортых В.А.-ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России», Москва,
Россия

Ревякина В.А.-ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии пищи», Москва,
Россия

Введение: Атопический дерматит (АД) - хроническое воспалительное заболевание кожи с мультифакторной этиологией, включающей генетические, иммунные и психоэмоциональные механизмы, а также влияние факторов внешней среды. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости АД, что, в том числе, связывают с изменением рациона питания и преобладанием омега-6 жирных кислот над омега-3 в пище. Омега-3 ПНЖК обладают противовоспалительным потенциалом, что делает их актуальными для изучения в контексте терапии АД. Несмотря на положительные данные о профилактическом эффекте омега-3 ПНЖК при аллергических заболеваниях, клинические результаты при уже развившемся АД остаются неоднозначными.

Методы: Проведено проспективное исследование с участием 102 пациентов с верифицированным диагнозом АД в возрасте от 18 до 59 лет. Диагноз устанавливался по критериям Hanifin и Rajka. Участники были случайным образом распределены в основную и контрольную группы. Основная группа получала стандартную терапию в сочетании с пищевой добавкой, содержащей 3,6 г рыбьего жира (в т.ч. 200 мг ЭПК и 240 мг ДГК) в

течение 30 дней. Контрольная группа получала только базисную терапию. Оценка тяжести АД проводилась с использованием индекса SCORAD до и после курса лечения.

Результаты: На момент включения в исследование пациенты обеих групп имели среднетяжелые и тяжелые проявления АД. У основной группы медиана SCORAD составила 55 баллов, у контрольной — 41 балл. Через 30 дней терапии у пациентов основной группы наблюдалось выраженное улучшение состояния кожи: индекс SCORAD снизился до 4 баллов, кожные высыпания исчезли у 84,6% пациентов. В контрольной группе снижение SCORAD составило до 10 баллов, а улучшение симптоматики зафиксировано у 60% пациентов. Различия между группами были статистически значимыми ($p < 0,05$). Отмечена хорошая переносимость омега-3 ПНЖК без развития побочных эффектов.

Выводы: Добавление омега-3 ПНЖК к базисной терапии АД обеспечивает значительное снижение выраженности клинических симптомов. Результаты демонстрируют не только эффективность, но и безопасность применения омега-3 ПНЖК в течение одного месяца. Это подтверждает перспективность их использования в составе комплексного лечения АД у взрослых и обосновывает необходимость дальнейших рандомизированных клинических исследований для уточнения протоколов терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ 6-GSI ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Ташмухамедова Д.О.

ЦРПКМР, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Особенностью течения РАС является наличие не только поведенческих и когнитивных нарушений, но и широкого спектра сопутствующих соматических расстройств, среди которых ведущее место занимают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По данным современных исследований, дети с РАС страдают различными гастроинтестинальными симптомами – запорами, диареей, вздутием, болями в животе и нарушениями пищевого поведения. Цель исследования. Выявить характер и распространённость гастроинтестинальных симптомов у детей с расстройствами аутистического спектра с использованием шкалы 6-GSI и определить их возможную связь с поведенческими проявлениями.

Методы исследования. В исследовании принимали участие 50 детей с расстройством аутистического спектра от 1 года до 15 лет. Для оценки ЖКТ-симптомов использовался 6-GSI (Gastrointestinal Seveirty Index) – Индекс выраженности желудочно-кишечных симптомов при аутизме.

Результаты исследования. Наиболее часто у детей с РАС выявляются поведенческие расстройства, связанные с ЖКТ (50%), следствием скрытых или нераспознанных гастроинтестинальных симптомов. Такая связь обусловлена нарушением оси «Кишечник – мозг», особенностями восприятия боли и невозможностью адекватного выражения дискомфорта. Запор встречается у 42% обследованных, что согласуется с литературными данными о склонности к нарушению моторики кишечника в этой группе. У 35% обследованных детей с РАС был зафиксирован резко неприятный запах стула, что, вероятно, связано с нарушением состава микробиоты из-за частого питания продуктами с высоким содержанием сахаров и низким содержанием клетчатки который нарушает баланс кишечной микрофлоры и усиливает брожение. Относительно невысокая частота жалоб на вздутие (21%) и периодические боли в животе (14%). Возможно, это связано с тем, что дети с РАС не всегда способны точно описать свои ощущения, а дискомфорт может проявляться преимущественно поведенческими реакциями. У 12% обследуемых наблюдается периодическая диарея.

Возможны причины включает дисбиоз, непереносимость отдельных компонентов пищи (лактозы, глютена), также она является маркером метаболических и микробиологических нарушений. Выводы. Применение шкалы 6-GSI позволило объективизировать симптомы и выявить их выраженность, в том числе в случаях, когда ребенок не способен вербально сообщать о своём состоянии. Результаты подчеркивают важность раннего

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЗАТЯЖНОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Темиров С.А.-Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан
Каримова Н.И.-Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить клинико-иммунологические особенности затяжного течения внебольничной пневмонии у детей, родившихся после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. В исследование вошло 26 детей с внебольничной пневмонией затяжного течения (ВПЗТ), родившихся после кесарева сечения (КС), в возрасте от 1 года до 5 лет (I группа), группу сравнения составили 20 детей с ВП, родившихся от нормальных родов того же возраста (II группа).

Результаты исследования. При изучении анамнеза у детей с ВПЗТ родившихся после КС, отмечен ряд неблагоприятных факторов. Так, у 46,2% (13) матерей наблюдаемых детей установлены осложнения беременности и родов в виде токсикоза I и II половины беременности, угрозы выкидыша у 42,8% (12), анемия I-II степени у 85,7% (24), что достоверно выше группы сравнения. Основным клиническим проявлением у детей I группы был

кашель, в основном влажный у 89,2% (25) больных, цианоз наблюдался у 21 (75,0%) больных, одышка была у 26 (92,8%) больных, влажные хрипы прослушивались у 100,0%, сухие хрипы у 18 (64,3%) больных.

Результаты исследования цитокинов показали повышение уровней IL-1 β , ИЛ-4, ИЛ-8 и TNF α у детей I гр. Продукция IFN γ с ВП ЗТ составила при 19,5 \pm 1,7 против 24,2 \pm 1,4 по сравнению со II гр. В I гр. уровень IL-1 β повысился в 3,5 раз и составило в среднем 103,2 \pm 6,7 пг/мл, уровень IL-6 был в 2 раза выше, уровень IL-4 повысился в 3,2 раза до 14,9 \pm 0,9 пг/мл, IL-8 в 2,9 раз выше показателей контрольной группы. TNF α во II группе увеличился до 64,2 \pm 3,2 пг/мл по сравнению и повысился в 1,5 раза (42,3 \square 2,1 пг/мл), а детей I группы этот показатель составил 73,5 \square 6,1 пг/мл, что в 1,7 раз выше контроля. Проведенные нами исследования по изучению уровня IFN γ у больных ВП показали глубокий дефицит в его содержании, уровень IFN γ в среднем составил – 24,6 \pm 1,4, что в 1,3 раза ниже, чем во II группе (34,3 \pm 2,7 пг/мл).

Выводы. У детей I группы, осложнения развивались в большинстве случаев на неблагоприятном преморбидном фоне. У 46,2% матерей наблюдаемых детей установлены осложнения беременности и родов. Также характеризовалось дисбалансом цитокинового статуса, выражающегося повышением уровней IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α , и снижением IFN γ , в зависимости от развития воспалительного процесса, что способствует замедлению выздоровления и служит дополнительным прогностическим критерием в диагностике и лечении затяжного течения у детей I группы

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Терехина Т.А.- ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад.И.П.Павлова, Рязань, Россия
Смирнова В.В.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, Россия
Красулина О.А.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, Россия
Кий А.И.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, Россия

Бычкова Д.В.-ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой, Рязань, Россия
Вулих А.Д.-Министерство здравоохранения Рязанской области, Рязань,
Россия

Ежегодно в мире регистрируется 150 миллионов случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет. В период пандемии COVID-19 остро встал вопрос о диагностике и рациональной терапии внебольничной пневмонии у детей. Дети, перенесшие инфекцию COVID-19, даже бессимптомно, в течение нескольких месяцев могут иметь более высокий риск развития бактериальных осложнений при ОРЗ. Цель исследования: выявить факторы риска пневмонии и ее клиничко-морфологические особенности у детей нашего региона. Методы: ретроспективный анализ медицинской документации пациентов, находившихся на лечении в стационаре ГБУ РО ОДКБ им.Н.В.Дмитриевой за 2021-2023 гг. Результаты: Общее количество пациентов выросло с 33-44 в год в «доковидное» время (2014-2016гг) до 57-72 за период 2021-2023гг. Гендерное распределение было одинаково: 51 мальчик, 47 девочек. Преобладали дети раннего возраста (до 7 лет 52%, старше 7 лет 48%), но наибольшее число пневмоний с тяжелым течением в возрастной группе 7-12 лет. Тяжелое течение - 41%. Среди заболевших доминировали вакцинированные (в т.ч. от пневмококковой инфекции) – 96%. Кроме этого, 47% пациентов имели сопутствующие заболевания. Лабораторные изменения соответствовали классическим признакам бактериальной инфекции (лейкоцитоз, гранулоцитоз), острофазовые показатели более высокие при тяжелом течении заболевания. Изменения в коагулограмме были выявлены у 11 детей с тяжелым течением заболевания, у них же выявлены IgG к вирусу SARS-CoV-2. Бактериальная флора выявлена в 10,2% случаев. Вирусы обнаружены у 11% пациентов. Из осложнений наиболее часто встречался плеврит (23%) и деструкция легочной ткани (6%). Антибактериальную терапию получали 100% детей, при более тяжелом течении использовались комбинации нескольких АБП. Потребность

в сопроводительной терапии наиболее выражена при тяжелом течении заболевания (антикоагулянты, кислородотерапия, системные стероиды, инфузионная терапия). Выводы: пандемия COVID-19, несмотря на нетяжелое течение самой инфекции у детей, внесла свой вклад в рост заболеваемости внебольничными пневмониями у детей Рязанской области. Дети возрастной группы 7-12 лет являются группой риска по развитию осложнений, что требует более пристального внимания к этой когорте пациентов. Наличие хронической патологии является отягчающим фактором развития заболевания, необходима настороженность врачей первичного звена в отношении таких детей.

АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Турдиева Ш.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Актуальность. Дети, страдающие хронической гастродуоденальной патологией, (ХГДП), нередко сталкиваются с серьезными нарушениями кроветворения, ведущими к развитию различных типов анемий. Одной из распространенных причин такой проблемы является инфекция *Helicobacter pylori*, способствующая возникновению железодефицитной анемии (ЖДА) почти у каждого второго ребенка, имеющего ХГДП (Mires S et al., 2023).

Цель. Выявление специфики клинических признаков анемии у детей с ХГДП.

Материалы и методы. Исследование проводилось среди 396 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Основу составили 286 детей с установленным диагнозом ХГДП, в качестве контрольной группы выступали 110 здоровые

дети. Проведен лабораторный анализ состава крови, включающий оценку уровня гемоглобина (Hb), эритроцитов, скорости оседания эритроцитов, среднего содержания Hb в эритроцитах (MCH), средней концентрации Hb в эритроцитах (MCV), а также определение уровней трансферрина и ферритина в плазме крови.

Результаты. Исследуемые дети были разделены на две возрастные группы: младшая (6–12 лет) и старшая (12–15 лет). Полученные данные подтвердили закономерность значимого падения основных показателей гемограммы у пациентов с ХГДП по сравнению с контрольной группой. Уровень Hb варьировал от незначительных отклонений (до 9,7%) до существенного дефицита (до 21,7%), причем наибольшие изменения регистрировались у детей с тяжелыми формами патологий, такими как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

По итогам анализа выявлено наличие анемического синдрома у 165 участников (57,7% общего числа заболевших), среди которых подавляющее большинство (93,3%) страдали ЖДА разной степени тяжести. Лишь небольшая доля наблюдаемых детей имела симптомы витамин-B12-дефицитной анемии (6,7%). Доказано, что воспалительный процесс в органах желудочно-кишечного тракта вызывает серьезные нарушения усвоения необходимых организму компонентов пищи, включая железо, что становится триггером возникновения анемии и дальнейшего углубления её симптоматики.

Вывод. Среди детей с ХГДП около половины страдают различными формами анемии, главным образом ЖДА (53,8%), из них преимущественно страдают дети с язвенными поражениями верхней части желудочно-кишечного тракта (76,9%). Клинически такие состояния проявляются астеническими расстройствами (56,4%) и заметной бледностью кожи и слизистых оболочек (55,8%).

СПЕКТР ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ ГЕНА CFTR У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Узакова Ш.Б.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Иномов Б.Н.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Абдуллаева М.К.-Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Мусажанова М.К.-Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определить частоту встречаемости частых мутаций гена CFTR в Узбекистане.

Материалы и методы. Обследованы 80 детей с смешанной формой муковисцидоза в возрасте от 1 мес. до 18 лет, находившиеся под наблюдением в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии. Все дети были проанализированы на наличие редких вариантов CFTR путем массового параллельного секвенирования всей кодирующей области CFTR и соседних интронов в сочетании с анализ перегруппировок внутри CFTR.

Результаты. В Узбекистане нами были изучены более 2000 наиболее частых мутаций гена CFTR (1480 аминокислот, 168 кДа), ассоциированных с муковисцидозом, из которых были выявлены 19 достоверно значимых маркера: F508del, 2143delT, R709X, Y569D, 451 del8, G85E, 546insCTA, N1303K, R1066C, E92K, c.3635del, L1077P, R334W, V456A, G970D, 1525-1G>A, S434X, 1898+2T>C/WT, R334W. Анализ генетической ассоциации гена CFTR у детей с МВ наиболее частой и достоверной была мутация CFTR-F508del у 31% детей в гомозиготном состоянии, также у 13,3% - 2143delT, у 8,9% - R709X, у 4,4% - Y569D и 11,1% - N1303K детей в гомозиготном состоянии. В гетерозиготном состоянии F508del/ c.3635del – у 6,6%, F508del/G85E – у 4,4%, 451del8/ F508del –6,7%, 2143delT/ Y569D –8,9%, 546insCTA/ F508del –4,4% и у троих детей было выявлено носительство по

мутации - 451 del8/n, F508del/n, 2143delT/n. 2,2% случаев встречались новые полиморфизмы гена CFTR которые ранее не встречались в Республике Узбекистане. Все дети с идентифицированными мутациями CFTR-F508del и CFTR -2143delT клинически характеризовались тяжелым течением МВ. Выявлены 11 ранее неописанные мутации CFTR в Узбекистане - R1066C, E92K, c.3635del, L1077P, R334W, V456A, G970D, 1525-1G>A, S434X, 1898+2T>C/WT, R334W.

Заключение. Таким образом, в Узбекистане растет выявляемость ранее неописанных полиморфизмов мутации гена CFTR. Выявлена достоверная роль наиболее часто встречающиеся в Узбекистане 2 мутация гена CFTR-F508del и CFTR-2143delT.

ДИНАМИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Узакова Ш.Б., Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д., Абдуллаева М.К.,
Мовлонова Ш.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить изменения маркеров воспаления у детей с муковисцидозом в регионе Приаралья

Материалы и методы. Обследованы 190 детей с смешанной формой муковисцидоза в возрасте от 6 мес. до 14 лет, находившиеся под наблюдением в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии и в ОДММЦ Хорезмской области. Из них 110 (%) детей с МВ (74 больных в Республике и 36 больных в регионе Приаралье) и 80 детей с обструктивным бронхитом рекуррентного течения (ОБРТ) (35 больных в Республике и 45 больных в регионе Приаралье - группа сравнения). Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей

аналогичного возраста. Концентрацию С-реактивного белка (СРБ) определяли с помощью латексной экспресс-тестом предназначенной для качественного и полуколичественного определения СРБ в неразведенной сыворотке крови. Определение концентрации прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ (А 9004) («Вектор-Бест», Россия), с чувствительностью 0,01 нг/мл.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что наибольшая концентрация СРБ была выявлена в группе детей с муковисцидозом. При этом отмечалось достоверное их повышение до $34,9 \pm 2,8$ мг/л ($P < 0,001$) более чем в 9,0 раза по сравнению с нормативными данными ($4,5 \pm 0,9$ мг/л), по отношению к группе сравнения 4,0 раза ($8,6 \pm 1,1$, $P < 0,001$).

Результаты анализа показателя ПКТ у больных с МВ показало достоверное повышение до $5,4 \pm 0,5$ нг/л ($P < 0,001$) в 33,7 раза по сравнению с нормативными данными, по отношению к группе детей с ОБРТ 5,9 раза ($0,91 \pm 0,2$, $p < 0,001$). Наибольшее повышение концентрации маркёров острого воспаления СРБ и ПКТ наблюдалось в группе обследованных детей с муковисцидозом. Таким образом, высокий уровень СРБ и ПКТ коррелирует с выраженностью бактериальной инфекции и снижением функции лёгких. У детей с муковисцидозом СРБ и ПКТ являются информативными маркерами при мониторинге воспаления.

Заключение. Проведенные исследования показали что, анализ концентрации воспалительных биологических маркеров в комплексе с другими диагностическими показателями может быть полезен для мониторинга легочного воспаления и предотвращения необоснованных назначений антибиотиков.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ

Умарова М.Э.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Актуальность. Электромагнитная сфера нашей планеты определяется в основном электрическим и магнитным полями, атмосферным электричеством, радиоизлучением, а также полями искусственных источников. Если влияние электромагнитного излучения от естественных источников (Солнца, магнитного и электрического поля Земли) люди не способны изменить, то уменьшить воздействие от искусственных источников им под силу. Но активно используя достижения научного прогресса, человек, наоборот, все больше испытывает действие на организм побочных явлений, вызванных работой различных приборов и механизмов — электромагнитных волн от искусственных источников излучения, которые окружают нас повсюду: трансформаторов, сотовых телефонов, медицинского оборудования, компьютеров, антенн, лифтов, бытовой техники, линии электропередач.

Электромагнитное излучение возникает вследствие излучения энергии от любых источников электрических токов (промышленные генераторы высокой частоты, генераторы телевизионных и радиолокационных станций, рентгеновские установки и другие источники).

Цель: изучить влияние электромагнитных полей на здоровье человека.

Материалы и методы. Использовались следующие методы: клиническое наблюдение - общее клиническое, неврологическое, психопатологическое, нейропсихологический, анализ статистических данных.

Результаты и их обсуждение. Был проведен анализ исследований влияния электромагнитного поля на нейроповедение, нейроэндокринную

систему, нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые расстройства, иммунологию и гематологию, воспроизводство и развитие, онкологические заболевания; была проведена оценка риска для здоровья и были выделены острые и хронические биологические эффекты действия электрических и магнитных полей на человека.

При исследовании сердечно-сосудистой системы выявлены (снижение ЧСС -11%, изменения на ЭКГ -3%, артериального давления- 23%),

По результатам исследования крови обнаружено нарушение морфологического состава крови (уменьшение количества лейкоцитов -6%, ретикулоцитов -9%, ацидофильных гранулоцитов -3%), что сопровождается нарушениями функционального состояния эндокринной системы, обменных процессов, дистрофическими процессами в тканях мозга, печени, селезенки, яичках.

Выводы. Таким образом, магнитное поле оказывает значительное влияние на функционирование всех систем и органов.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Умарова М.Э.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Актуальность. Многие приборы которые мы используем каждый день в быту, микроволновые печи, телефоны, планшеты, компьютеры и другая техника выделяют из себя электромагнитное поля. Электромагнитные поля негативно влияют на организм людей и животных. Чем больше и чаще мы будем использовать эти приборы тем больше увеличивается побочные действие электромагнитных полей. В связи с этим мы решили исследовать влияние электромагнитных полей на организм детей.

Цель: изучить влияние электромагнитных полей на здоровье детей.

Материалы и методы. Использовались следующие методы: клиническое наблюдение - общее клиническое, неврологическое, психопатологическое, нейропсихологический, анализ статистических данных.

Результаты и их обсуждение. Нами проводилось исследование воздействия электромагнитных полей на организм и выявлено, что электромагнитные волны приводят к неблагоприятным изменениям в организме, сопровождающиеся: угнетением центральной нервной системы (замедление реакции - 54%, ухудшение памяти - 34%, депрессии разной тяжести - 43%, повышенная возбудимость - 67%, раздражительность - 86%, нарушения сна - 45%, бессонница -13%, резкие перепады настроения -41%, головокружения -68%, слабость- 88%).

Выводы. Таким образом, магнитное поле оказывает значительное влияние на функционирование всех систем и органов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Урумбоева З.О.-Андижанский государственный медицинский институт,
Андижан, Узбекистан

Каримова Н.И.- Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

Сабиров М.А.-Ургенчский филиал Ташкентского государственного
медицинского университета, Ургенч, Узбекистан

Введение. Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространенных респираторных аллергических заболеваний. Предыдущие исследования выявили гетерогенность респираторных симптомов аллергии. За последние десятилетия частота встречаемости БА значительно увеличилась,

особенно у детей. Но до сих пор ее причины не установлена. У многих детей отмечаются повторяющиеся эпизоды кашля, свистящего дыхания и чувства тяжести в груди.

Цель исследования. Оценить эффективность разработанной схемы ведения и лечения детей с БА.

Материалы и методы. Обследовано 130 детей в возрасте от 1 до 15 лет с различной степени тяжести персистирующим формами бронхиальной астмы, наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделении пульмонологии АОДММЦ

Результаты. Было обследовано 130 детей, из них составили I группу 38 больных с различной степени получавших только базисную терапию (БТ). II группе 45 больных с различной степени на фоне БТ получали пробиотический препарат Биотерол по 1 капсуле 2 раза в день, 10 дней. III группе 47 больных с различной степени получали на фоне БТ + пробиотический препарат Биотерол по 1 капсуле 2 раза в день, 10 дней + местный пробиотик Бактоблис. При проведении дифференцированного лечения во II и III группе значительно в более короткие сроки купировались проявления бронхиальной обструкции, достоверно уменьшались длительность сухого и влажного кашля по сравнению с детьми I группы, находившимися на традиционном лечении ($p < 0,001$). Под влиянием ДЛ уменьшилась на 49% вялость и нормализовался аппетит ($p < 0,01$). Аускультативно на фоне жесткого дыхания у больных II и III групп, получавших ДЛ влажные и сухие хрипы выслушивались на 22% меньшее количество дней по сравнению с I группой ($p < 0,001$). Сроки пребывания в стационаре больных II и III групп, получавших ДЛ, сократились до $6,0 \pm 0,2$ и $6,2 \pm 0,3$ койко-дней соответственно, а в I группе - $8,1 \pm 0,4$ дней ($p < 0,001$).

Выводы: Оценка степени тяжести БА среди детей получавших дифференцированное лечение с включением пробиотиков, показало увеличение количества детей с БА ЛПФ на 37,5%, и уменьшение количества

детей с БА ТПФ на 22,5%, что в 3,3 раза меньше чем до лечения, тогда как в группе получавшей БТ отмечалась обратная динамика.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НА ДИЕТЕ

Усмоналиева М.Н, Ишниязова Н.Д

Ташкентский Медицинский Университет, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Муковисцидоз — тяжёлое хроническое заболевание с системным поражением, в первую очередь дыхательной и пищеварительной систем. Из-за нарушения функций поджелудочной железы у детей с муковисцидозом часто развивается недостаточность питания, что негативно влияет на их физическое развитие, иммунитет и прогноз жизни.

Цель. выявить особенности клинических проявлений МВ у детей, соблюдающих диету.

Материалы и методы: Проведён перспективный анализ 35 детей с подтверждённым диагнозом муковисцидоз в отделение пульмонологии на базе РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз в 2025 году.

Результаты исследования: Группа 1: пациенты 46% соблюдали назначенную высококалорийную, высокобелковую диету, с обязательным приёмом ферментов, витаминов и достаточным питьевым режимом. Группа 2: у 54% пациентов диета соблюдалась нерегулярно, пациенты нередко пропускали приём специальных смеси из-за недоступности смесей и ферментных препаратов, не достигали суточной калорийности. Группа 1 (строго соблюдают диету): Средний ИМТ: 15,8 кг/м². Недостаток массы тела: 2 пациента (11%). Соответствие возрастным нормам по росту: 16 из 18 (89%). Группа 2 (частичное соблюдение диеты): Средний ИМТ: 14,1 кг/м². Недостаток массы тела: 9 пациентов (53%). Соответствие возрастным нормам по росту: 8 из 17 (47%). Частота обострений за год: пациенты с

высокой приверженностью к диете переносили в среднем 1,2 обострения, тогда как у остальных — 2,6 обострения в год .. Высокая частота обструктивного синдрома 37,5% и выраженных респираторных проявлений подтверждает необходимость ранней диагностики и респираторной поддержки. Наличие родственных браков 17,5% и наследственных заболеваний 10% у части пациентов подчёркивает значимость генетического консультирования. Вывод . Соблюдение специальной диеты у детей с муковисцидозом играет ключевую роль в поддержании их общего состояния здоровья, замедлении прогрессирования болезни и улучшении качества жизни. Следовательно, строгое соблюдение индивидуально подобранной диеты — неотъемлемая часть лечения и профилактики осложнений у детей с муковисцидозом.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ СЫВОРОТОЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Фатуллаев С.Т.¹, Сурков А.Н. ¹, Намазова-Баранова Л.С.¹, Гордеева О.Б.¹,
Бессонов Е.Е.¹, Изотова Н.А.¹, Кучеров П.М. ²

¹ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского, Москва,
Россия

²Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова (Пироговский Университет), Москва, Россия

Введение: Фиброз печени (ФП) у детей – прогрессирующее мультифакториальное патологическое состояние, возникающее в ответ на хроническое повреждение печени. Независимо от этиологии, данное заболевание характеризуется избыточным отложением соединительной ткани в печени, в конечном итоге приводящем к нарушению архитектоники и функции органа.

Цель работы: изучение возможностей неинвазивной диагностики различных стадий ФП у детей с помощью прямых биомаркеров.

Материал и методы исследования: обследовано 65 детей. Медиана возраста 9.7 лет. Для определения стадии ФП проводили двумерную эластографию сдвиговой волной (ДЭСВ), исследование сывороточных концентраций (пг/мл) прямых биомаркеров фиброзирования печени: гиалуроновой кислоты (ГК), коллагенов I (К-I) и III (К-III) типов, и оценку соотношения К-I/ГК и К-III/ГК. Для сравнения по количественным показателям применяли критерии Краскела-Уоллиса и Данна с поправкой Холма. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Тесноту взаимосвязи между двумя количественными показателями оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r_s).

Результаты исследования: по данным ДЭСВ, стадия F0 - у 11, минимальный F1 - у 22, умеренный F2 - у 12, выраженный F3 - у 11, цирроз F4 - у 9 детей. Выявлены статистически значимые различия уровней ГК между детьми со стадиями F0 и F3 ($p=0,002$), F0 и F4 ($p < 0,001$), F1 и F3 ($p=0,007$), F1 и F4 ($p=0,003$), F2 и F3 ($p=0,021$), F2 и F4 ($p=0,011$). Выявлены статистически значимые различия соотношения К-I/ГК между детьми со стадиями F0 и F3 ($p < 0,001$), F0 и F4 ($p < 0,001$), F1 и F3 ($p=0,012$), F1 и F4 ($p < 0,001$), F2 и F3 ($p=0,014$), F2 и F4 ($p=0,006$), F3 и F4 ($p=0,034$). Выявлены статистически значимые различия соотношения К-III/ГК между детьми со стадиями F0 и F3 ($p=0,023$), F0 и F4 ($p=0,013$), F1 и F3 ($p=0,002$), F1 и F4 ($p < 0,001$), F2 и F3 ($p=0,037$), F2 и F4 ($p=0,006$).

Выводы: Оценка сывороточной концентрации ГК, а также соотношений К-I/ГК и К-III/ГК может быть использована в качестве альтернативы биопсии печени для неинвазивной диагностики различных стадий фиброза печени у детей.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С ОТКРЫТЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ПОСТНАТАЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ

Федин Д.А., Осипова О.В., Богданова Т.Б., Иванова Г.В., Ядав Д.К.

Областной клинический противотуберкулезный диспансер, Рязань, Россия

Актуальность. Сочетание туберкулёза и беременности встречается у 1,9–26,5% женщин репродуктивного возраста, заболевших туберкулёзом. Подобная коморбидность взаимонегативна и требует взаимодействия фтизиатров, акушеров-гинекологов и педиатров. С 2018-2024 гг. в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере наблюдалось три женщины с туберкулезом легких, БК+. Химиотерапевтическое лечение не проводилось до родоразрешения. Роды у всех путем операции кесарева сечения (КС, после чего дети изолировались. Все дети родились доношенными, у одного врожденная пневмония. Приводим один из случаев.

Пациентка Н., 35 лет, с множественными туберкулёмами лёгких, находящимися в фазе инфильтрации и распада, с положительным микроскопическим исследованием на микобактерии туберкулёза (МБТ+) и широкой лекарственной устойчивостью. Текущая беременность вторая, срок 34-35 недель, пациентка обследована как контактное лицо по туберкулёзу (сожитель с бактериовыделением, МБТ+, HCV+). Консультацию прошла на 11-й неделе беременности, после чего наблюдение не продолжала. Первая беременность была в 2001 году, роды в возрасте 14 лет, ребёнок весил 3450 г, состояние здоровья удовлетворительное. Из-за активного лёгочного процесса и бактериовыделения требовалась госпитализация, однако из-за беременности противотуберкулёзное лечение не назначалось. Компьютерная томография во время беременности показала прогрессирование заболевания. Пациентка не соблюдала рекомендации, употребляла алкоголь и психоактивные вещества, продолжала контакт с МБТ+ сожителем. На 38-й неделе проведено плановое КС. Ребёнок, доношенный мальчик, оценка по

шкале Апгар 7/8 баллов, масса 2590 г, рост 49 см. После родов выполнено бинтование груди, начато противотуберкулёзное лечение по пятому режиму в интенсивной фазе. Мальчик был госпитализирован, прошёл комплексное обследование, включая неонатальный скрининг. Рентген грудной клетки без патологий. Вакцинация БЦЖ проведена на 8-й день жизни. Ребёнок выписан через 2 месяца с хорошими показателями массы и роста в социальное учреждение, где продолжает находиться, так как у матери сохраняется активная форма туберкулеза с БК+. Позднее женщина вновь забеременела и родила доношенную, незрелую девочку с задержкой внутриутробного развития.

Вывод: беременные с туберкулезом являются группой высокого риска и требуют мультидисциплинарного подхода.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ANCA И ASCA У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА.

Ханафина М.А.-ФГБОУ «Казанский ГМУ», Казань, Россия

Камалова А.А.-ФГБОУ «Казанский ГМУ», ГАУЗ Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ, Казань, Россия

Введение. Воспалительные заболевания (ВЗК) включают в себя язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Сывороточные маркеры являются перспективными диагностическими инструментами в ведении ВЗК. Биомаркерами, которые оцениваются рутинно в клинической практике, являются антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA) и антитела к *Saccharomyces cerevisiae* (ASCA).

Цель исследования - оценить клинико-диагностическое значение ANCA и ASCA у детей с ВЗК.

Пациенты и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 160 детей с воспалительными заболеваниями кишечника: 116 с

язвенным колитом (ЯК) и 44 с болезнью Крона (БК). Титры ANCA оценивались РНИФ; ASCA - методом ИФА. Для оценки клинической активности были использованы Педиатрические индексы активности болезни Крона и язвенного колита. Статистический анализ проводился с помощью SPSS 27.0.

Результаты. Положительные уровни ANCA наблюдались у детей с ЯК в 63% случаев ($p < 0,001$); положительные титры ASCA обнаружены у детей с БК в 83% ($p < 0,001$), что было статистически значимо. Ни в группе ЯК, ни в группе БК мы не обнаружили статистически значимой разницы в распределении по полу, возрасту и продолжительности заболевания. В группе ЯК у ANCA+ детей достоверно чаще встречались тотальный колит ($p = 0,002$), поражение печени ($p < 0,001$) и высокая клиническая активность заболевания ($p = 0,003$). Отмечалась тенденция более частой эскалации терапии до глюкокортикостероидов и генно-инженерных биологических препаратов детям с положительными титрами антител. Биомаркеры показали себя стабильными при оценке в динамике: 76% детей с ЯК и 81% с БК сохранили серологический статус с течением времени.

Выводы. ANCA достоверно чаще выявлялись у детей с ЯК, ASCA - БК. Для ANCA-положительных пациентов с ЯК оказалось характерно тотальное поражение толстой кишки, гепатобилиарные проявления и высокая клиническая активность заболевания. Серологические маркеры показали себя достаточно стабильными во времени; таким образом, можно предположить, что терапия не влияет на динамику серологического статуса, однако, это требует дальнейших исследований.

ПЛОСКОСТОПИЕ И БОЛЬ В СПИНЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11-Х КЛАССОВ

Храмцов П.И., Березина Н.О., Антонова Е.В.

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Ухудшение здоровья детей и подростков в динамике обучения в школе диктует необходимость выявления приоритетных факторов риска и обоснование эффективных профилактических мероприятий. Боль в спине у обучающихся, во многом, обусловлена длительными статическими нагрузками и низкой двигательной активностью. Помимо внешних причин, важное значение имеют внутренние факторы, среди которых особое место занимает плоскостопие.

Цель исследования. Установить связь плоскостопия с наличием болей у обучающихся 5-11-х классов.

Материалы и методы. Проведено онлайн анкетирование 70470 обучающихся 5-11-х классов 28 регионов России. Респонденты отвечали на 2 вопроса: «Отмечали ли врачи у тебя плоскостопие?» (нет, не знаю, да) и «Как часто за последние 6 мес ты отмечал (а) боли в спине?» (никогда или очень редко, иногда, часто). Рассчитывали доли каждого ответа, их 95% ДИ и этиологическую долю для оценки обусловленности влияния плоскостопия на боль в спине.

Результаты. Установлено, у 55,4% (95% ДИ: 54,6-56,1) детей с плоскостопием боль в спине не отмечалась, у 27,9% (95% ДИ: 27,2-28,6) - отмечалась иногда и у 16,7% (95% ДИ: 16,2-17,3) детей отмечалась часто. У детей, у которых врачи не отмечали плоскостопие, боли в спине отсутствовали в 63,8% (95% ДИ: 63,4-64,3) случаев, иногда – в 24,7% (24,3-25,1) случае и часто в 11,5% (95% ДИ: 11,2-11,8) случаев. Показано, что у детей, имеющих боли в спине, плоскостопие отмечалось достоверно чаще ($p < 0,05$), а отсутствие болей - реже ($p < 0,05$). В соответствии с теорией доказательной медицины рассчитана этиологическая доля обусловленности

болей в спине влиянием плоскостопия, которая составила 34%, что свидетельствует о средней степени обусловленности. С возрастом частота жалоб на боли в спине увеличивается. Частые жалобы отмечались у 10,7% (95% ДИ: 9,5-11,9) пятиклассников и у 20,5% (95% ДИ: 18,4-22,6) ($p < 0,05$) одиннадцатиклассников; иногда, соответственно, у 20,1% (95% ДИ: 18,5-21,7) и 29,3% (95% ДИ: 26,9-31,7) ($p < 0,05$) обучающихся и никогда или очень редко, соответственно, у 69,2% (67,3-71,0) и 50,2% (95% ДИ: 47,6-52,8) ($p < 0,05$).

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для обоснования технологий профилактики болей в спине. При выявлении жалоб на боли в спине необходимо провести плантографическое исследование и оценить состояние стоп.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ: РЕСУРСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Храмцов П.И.

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность. Обучение в школе является особо важным этапом становления личности и формирования здоровья детей. Факторы риска образовательной среды при длительном воздействии могут оказывать негативное влияние на рост, развитие и здоровье обучающихся.

Цель: определить актуальные направления профилактической составляющей школьной медицины на современном этапе ее развития с учетом негативных тенденций в состоянии здоровья и возможностей межведомственного взаимодействия здравоохранения и образования.

Материалы и методы. В работе использованы аналитические, проектные, экспертные методы исследования.

Результаты. Дана оценка комплексного влияния факторов жизнедеятельности обучающихся, в том числе особенностей воздействия образовательной, физической, психологической и социальной среды. Разработана система оценки и контроля приоритетных факторов, основанная на анализе результатов онлайн-анкетирования 70 470 обучающихся 5-11-х классов 28 регионов Российской Федерации. Определены среднестатистические значения распространенности 64 факторов и их вклад в самооценку здоровья, наличие жалоб на самочувствие, самооценку физической подготовленности и др. Результаты онлайн-анкетирования обучающихся конкретной образовательной организации сравниваются со среднестатистическими значениями с целью определения факторов риска и обоснования профилактических мероприятий. Новые возможности предоставляет система с технологиями искусственного интеллекта. Ее использование позволяет выделять детей группы риска и обосновывать приоритетные факторы, на минимизацию влияния которых, в первую очередь, направлены соответствующие меры популяционной, групповой и персонализированной профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей школьного возраста. Предполагается внедрение системы при проведении массовых профилактических медицинских осмотров, осуществлении педиатрического приема в амбулаторно-поликлинической службе в качестве системы поддержки принятия врачебного решения, а также при текущем мониторинге здоровья несовершеннолетних и факторов образовательной среды, негативно влияющих на организм обучающихся.

Закключение. Система оценки и контроля факторов жизнедеятельности обучающихся может быть использована при разработке и внедрении школьных профилактических программ здоровьесбережения детей в образовательных организациях.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА А ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Чеснокова С.А., Вялкова А.А.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург, Россия

Рост частоты хронической болезни почек (ХБП) определяет необходимость поиска высокочувствительных биомаркеров диагностики необратимых морфологических изменений почек на ранних этапах их формирования.

Ключевым медиатором клеточной адаптации к гипоксии в условиях ишемического повреждения почек на фоне хронического воспаления является васкулоэндотелиальный фактор роста А (VEGF А), который синтезируется подоцитами и участвует в ангиогенезе и лимфогенезе.

Цель: оценить диагностическую роль VEGF А при ХБП у детей

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов: I основная группа – дети с ХБП (n = 80), которые разделены на подгруппы: 1А– пациенты на I стадии ХБП (n=30); 1 Б – пациенты на II стадии ХБП (n=30); 1 В – пациенты на III-IV стадиях ХБП (n=20). Группу контроля составили условно-здоровые дети (n=20) в возрасте от 1 года до 17 лет.

Всем детям помимо общепринятого нефро-урологического обследования оценен количественный уровень VEGF А в моче методом ELISA.

Результаты: Установлено, что исходом ХБП у детей чаще является тубулоинтерстициальная болезнь почек, бактериальная стадия (80%), ассоциированная с врожденными аномалиями органов мочевой системы, рефлюкс-уропатией, уrolитиазом. У 15,7% детей ХБП сформировалась в исходе хронического гломерулонефрита (9%); врожденно-наследственных нефропатий (6,7%), реже (4,4% детей) как исход гемолитико-уремического синдрома.

При оценке VEGF-A у пациентов с I стадией ХБП установлено достоверное повышение уровня мочевой экскреции VEGF-A ($2,5 \pm 0,16$ пг/мл по сравнению с детьми группы контроля ($1,3 \pm 0,22$ пг/мл, $p < 0,001$). При прогрессировании стадий ХБП достоверное постадийное снижение уровня VEGF-A (при ХБП II $1,6 \pm 0,32$ пг/мл; при ХБП III-IV $0,5 \pm 0,02$ пг/мл, $p < 0,001$), что свидетельствует о высокой диагностической информативности VEGF-A как маркера компенсации I стадии ХБП, в то время как его снижение при III-IV стадии подтверждает истощение механизмов неоангиогенеза и снижение способности эндотелия к регенерации.

Заключение: Оценка уровня VEGF-A при ХБП является ранним маркером структурного повреждения почек и может использоваться как биомаркер прогрессирующего течения, для коррекции терапии для замедления формирования необратимых морфологических изменений почек и снижения их функции.

ЗНАЧЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Шамансурова Э.А., Маннапова М.А

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Заболевания органов дыхания занимают одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости среди населения. Особенно высока их доля в показателях осложнений, инвалидности и смертности. Эти заболевания наносят серьезный ущерб как здоровью населения, так и системе здравоохранения и экономике страны в целом. В то же время, ряд острых респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию, можно предотвратить или значительно облегчить их течение с помощью своевременной вакцинации.

Цель исследования: Оценка эффективности вакцинации в снижении заболеваемости респираторными инфекциями и профилактике их осложнений у детей.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе поликлиник города Ташкента и включало анализ медицинских карт развития детей (форма №112) в возрасте до 5 лет. Результаты анкетирования представлены в виде частотных показателей (%).

Результаты и обсуждение. После введения вакцинации против пневмококковой инфекции у детей в возрасте 2 и 3 месяцев, а также проведения ревакцинации в 12 месяцев, был зафиксирован значительный спад случаев госпитализаций среди детей до 5 лет. В частности, внебольничная пневмония, предположительно бактериального происхождения, подтвержденная с помощью рентгена у детей до 2 лет, сократилась на 26,5%. Количество случаев осложнённой пневмонии и плевральной эмпиемы уменьшилось на 28,1%. Снижение заболеваемости пневмонией наблюдалось как среди амбулаторных, так и стационарных пациентов.

Исследования носительства *Streptococcus pneumoniae* в носоглотке показали устойчивую тенденцию к снижению: в 2022 году доля носителей составила 24,2%, тогда как в 2019 — 33,7%, а в 2017 — 41,6%. Также было зафиксировано 2,6-кратное снижение госпитализаций по поводу пневмококкового менингита в Ташкенте за период 2015–2016 гг. (с 25% до 9,5%).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности применения пневмококковой вакцины у детей в возрасте до 5 лет. Вакцинация существенно снижает риск заболеваний, осложнений и необходимости госпитализации, и, следовательно, должна рассматриваться как важный элемент системы профилактики респираторных инфекций среди детского населения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПНЕВМОКОККОВОГО АНТИГЕНА В МОЧЕ У ДЕТЕЙ ЭКСПРЕСС МЕТОДОМ ПРИ STR.PNEUMONIA АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Шамансурова Э.А., Махкамова Г.Т., Абдуразакова Ш.А., Исаханова Н.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Проблема диагностики и лечения пневмококковых пневмоний продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в современном здравоохранении. Проблема антибиотикорезистентности привела многие страны к тому, что были введены новые правила назначения антибиотиков при заболеваниях, которые часто имеют вирусное происхождение. Устойчивость пневмококков к антибиотикам пока не превысила 10%. Самым эффективным профилактическим мероприятием от пневмококковой инфекции является вакцинация.

Цель. Роль диагностирования антигена *Str.pneumonia* в моче у детей раннего возраста с пневмонией.

Материалы и методы. Проспективно было обследовано 54 ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет, госпитализированных по поводу пневмонии. Всем детям был проведен быстрый тест «*nowstreptococcus pneumoniae*» для качественного выявления антигена пневмококк в моче у детей с пневмониями.

Результаты и обсуждение. Среди всех обследованных *Str.pneumonia* диагностирован в 62,5%. Специфичность теста на определение антигена в моче составила 94,6%, В среднем на выявление антигена в моче понадобится 1 день, тогда как на определение путем серологического исследования в крови необходимо 3 дня. Таким образом, всем обследованным нами детям с пневмонией, вызванной *Str.pneumonia*, антибиотикотерапия с учетом возбудителя была начата на 2 дня раньше.

Выводы. Таким образом, выявление пневмококкового антигена в моче является важным моментом в ранней диагностике и лечении пневмонии, ассоциированной *Str.pneumonia*, что дает возможность оптимизировать на ранних сроках заболевания антибиотикотерапию, а это в свою очередь приводит к улучшению клинических исходов заболевания.

СОЧЕТАННЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Шамансурова Э.А., Жуманиёзов Н.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент,
Узбекистан

Актуальность. Острые респираторные заболевания характеризуются повсеместным распространением, высоким уровнем заболеваемости, риском развития осложнений. Частота респираторных заболеваний у детей раннего возраста достигает до 65%. Респираторные инфекции являются одной из ведущих причин не только заболеваемости, но и госпитализации детей, особенно в условиях сезонных эпидемий. Микст-инфекции, вызванные сочетанием вирусных и бактериальных агентов, представляют особую сложность для диагностики и лечения, так как требуют комплексного подхода к терапии.

Цель. Изучение особенностей течения респираторных микст-инфекций и разработка оптимальных методов лечения.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Ташкентской городской многопрофильной больницы. Было обследовано 30 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет с респираторными инфекциями. Диагностика включала клиническое обследование, лабораторные тесты (ПЦР тест системы RESPIRO-24, бактериологическое исследование мокроты), а также инструментальные методы (рентгенография органов грудной клетки, пульсоксиметрия).

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что наиболее частыми возбудителями сочетанных инфекций являлись вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), аденовирус, а также бактерии *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae*. У 65% детей наблюдалась среднетяжелая форма инфекции с признаками бронхообструкции и дыхательной недостаточности I-II степени.

Эффективность лечения зависела от своевременной диагностики и комплексного подхода, включающего противовирусную и антибактериальную терапию, ингаляционные глюкокортикостероиды и бронходилататоры. Средняя продолжительность госпитализации составила $7,4 \pm 2,1$ дня. В 90% случаев отмечена положительная динамика без развития тяжелых осложнений.

Заключение. Респираторная микст-инфекция у детей требует этиологического подтверждения для проведения адекватной терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ТЕРАПИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Шамсиев Ф.М.-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Муратова К.Р.-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Шарипова Н.П.-Национальный детский медицинский центр, Ташкент, Узбекистан

Абдуллаева М.К.-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Тождинов У.А.-Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан

Цель исследования: анализ клинической эффективности комбинированного применения ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон)

и доксофиллин (Пуроксан) в качестве комплексной терапии бронхиальной астмы у детей.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 55 детей с БА в возрасте от 4-х до 15 лет. Основную (I) группу составили 35 детей с диагнозом БА в стадии обострения, среднетяжелой степени тяжести, им в комплексе с базисной терапией назначался дозированный аэрозольный ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) + доксофиллин (Пуроксан). Во II группе (20) дети получали традиционную терапию. Эффективность лечения оценивали ежедневно на основании динамики клинических симптомов и показателей функции внешнего дыхания (ФВД) проводилась спирометрия.

Результаты исследования. При анализе данных клинического осмотра больных обеих групп было установлено, что первыми симптомами при поступлении в стационар были приступы удушья, сухой непродуктивный кашель, экспираторная одышка, периоральные хрипы, плохое самочувствие. У обследованных детей обеих групп до назначения терапии ОФВ1 составил – 75%, ЖЕЛ – 77%, ПСВ – 65%. На фоне проводимого лечения проводился полный контроль за течением БА. У всех больных I группы отмечалась быстрая стабилизация состояния, улучшение общего самочувствия. Показатели ФВД в процессе лечения показали, что у пациентов I группы на 8-9 сутки лечения достоверно были более высокими средние показатели ФВД. Кроме этого у этих больных быстрее уменьшалась частота дневных и ночных симптомов астмы, улучшалось настроение, показатели качества жизни, сокращалась продолжительность пребывания в стационаре (в I группе $9,52 \pm 0,23$ дня, во II – $12,06 \pm 0,45$ дня). После 4-х недельной терапии препаратом Пуроксан отмечалась еще более положительная динамика. Рост динамических показателей ФВД был наиболее выраженным к окончанию 4-й недели лечения, в дальнейшем этот показатель оставался стабильным.

Выводы. Высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость и безопасность комбинированного использования ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) и доксофиллина (Пуроксан) при БА у детей

подтверждается как клиническими данными и результатами ФВД. Применение этого препарата позволит купировать клинические симптомы и снизить медикаментозную нагрузку, уменьшить частоту обострения БА и ее тяжесть и позволяют рекомендовать их в составе комплексной терапии БА у детей.

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ

Шарипова Н.П.-Национальный детский медицинский центр, Ташкент,
Узбекистан

Каримова Н.И.-Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить характер и спектр сенсибилизации при различных фенотипах бронхообструктивного у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 детей в возрасте от 1 до 5 лет с персистирующим бронхообструктивным синдромом (БОС). Для определения сенсибилизации всем детям проводилось исследование общего иммуноглобулина Е.

Результаты исследования. Было обследовано 40 детей, у 65,0% (26) детей единственным триггером, провоцирующим обструкции, были инфекционные заболевания дыхательных путей. Они составили группу пациентов с эпизодическим фенотипом (ЭФ) БОС. У 25,0% (14) исследуемых обструкции возникали также при воздействии аллергенов, табачного дыма, смеха, плача, холодного воздуха (мультифакторный фенотип (МФ) БОС). В группе у детей с ЭФ БОС наследственный аллергологический анамнез был отягощен у 11,5% (3) детей, однако у детей с МФ БОС наследственная отягощённость наблюдалась статистически значительно чаще - у 57,1% (8) от общего числа пациентов в этой группе (14). Исследование уровня сенсибилизации показал, что повышенный уровень общего IgE был выявлен

у 35,0% детей (40). В группе пациентов с МФ БОС уровень общего IgE выше возрастной нормы был выявлен у 78,5% (11) исследуемых, а у 21,4% (3) находился у верхней границы. У детей с эпизодическими БОС повышенный уровень общего IgE наблюдался только в 19,2% (5) случаев. Отличия имелись и в характере сенсibilизации. Так, среди всех сенсibilизированных пациентов с МФ БОС (14) сенсibilизация к бытовым аллергенам была определена в 85,7% (12), случаев сенсibilизации), к пищевым - в 50 % (n=7, случаев сенсibilизации), к пыльцевым - в 35,7% (n=5, случаев сенсibilизации). Сенсibilизация к аэроаллергенам в этой группе была выявлена в 92,8% (n=13, случаев сенсibilизации). В группе пациентов с эпизодическим БОС сенсibilизация к бытовым аллергенам встречалась в 19,2% случаев, то есть значительно реже, чем в группе с мультифакторным БОС. Сенсibilизация к пищевым и пыльцевым аллергенам наблюдалась у 53,8 % и 30,76 % детей соответственно.

Выводы. Таким образом, сенсibilизация является еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения БА. В ходе нашего исследования было установлено, что при МФ БОС сенсibilизация наблюдалась в 3,95 раза чаще, чем при ЭФ БОС. При МФ БОС спектр сенсibilизации у каждого отдельного ребенка шире, чем при ЭФ БОС, за счет сенсibilизации к бытовым аллергенам.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ

Ширина Т.В., Ершова И.Б., Левчин А.М.

ФГБУ ВО "Луганский государственный медицинский университет имени
Святителя Луки", Луганск

Актуальность. Уже с рождения дети подвержены влиянию стрессов. Стрессовую реакцию может вызвать длительная разлука с матерью, болезнь, изменения в ежедневном распорядке. Дети, подвергающиеся стрессу в одних и тех же ситуациях по-разному реагируют на эмоциональное напряжение.

Цель исследования: изучение развития функции поведения у детей раннего возраста, находившихся на разных видах вскармливания в стрессовых условиях.

Материалы и методы: Проведено динамическое клиническое обследование с оценкой развития поведения 68 детей, находящихся в стрессогенной ситуации. Из них: основная группа (Ia) - 32 ребенка, находящихся на естественном вскармливании, группа сопоставления (Ib) - 36 детей, находящихся на искусственном вскармливании.

II (контрольную) группу составили 88 детей, находящиеся в обычных условиях. Из них: подгруппа IIa - 47 детей находились на грудном вскармливании и подгруппа IIb - 41 ребенок, получали искусственное вскармливание.

Все дети в период новорожденности находились в стрессогенных условиях на прифронтовых территориях Луганской области.

Оценку поведенческой функции у детей проводили с помощью стандартизированной клинико-психологической методики «Гном».

Результаты: Уровень сформированности поведенческих функций у детей Ib группы, был самым низким по сравнению с другими группами ($16,00 \pm 0,51$ баллов). Показатели в системе «мать и дитя» в этой группе ($3,04 \pm 0,24$ баллов) были достоверно ниже показателей Ia группы ($5,19 \pm 0,26$ баллов). Кроме этого, у этих детей наблюдалась не только задержка формирования навыков пищевого поведения (65,6%), но и качественные нарушения этих процессов. Наибольшей задержке у детей этой группы, подвергались показатели социального развития. Из биологических показателей наиболее страдали функции, связанные с пищевым поведением.

Выводы: на развитие поведенческой функции детей влияют, как окружающие стрессовые условия, так и характер вскармливания. Уровень сформированности поведенческой функции у детей, находящихся на искусственном вскармливании и в условиях стресса был самым низким. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании в стрессовых условиях, нуждаются в реабилитационных мероприятиях.

ИСХОД ВПС ТЕТРАДЫ ФАЛЛО ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ У РЕБЕНКА 17 ЛЕТ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Шорина Е.Н., Садвакасова С.М., Крыкбаева А.Р., Есенгали Н.М.

КРМУ, №2 ГДКБАлматы, Казахстан

Изучение врожденных пороков сердца и крупных сосудов и в настоящее время является актуальной проблемой в педиатрии, т.к. несвоевременная диагностика и лечение приводят к инвалидизации, ранней детской смертности и нарушению качества жизни. ВПС - тетрада Фалло наиболее распространенный порок синего типа. Первое описание ВПС принадлежит M.Stensen (1673г.) и A.Fallot (1883г.). По литературным данным продолжительность жизни этих больных с Тетрадой Фалло в среднем не превышает 13 лет.

Описание клинического случая. Мы (кардиологи и кардиохирурги) наблюдаем ребенка с диагнозом ВПС Тетрада Фалло, одышно – цианотические приступы, установленный в 6-месячном возрасте. Было рекомендовано оперативное лечение, от которого мать отказалась. Консервативное лечение ребенок получает в отделении кардиоревматологии №2 ДГКБ г. Алматы. Из анамнеза жизни - родился от 2ой беременности, протекавшей на фоне анемии II, УПФ, вторых родов – операция кесарево сечение. В 2012 г. наш больной перенес гнойный менингит. У него диагностированы хронический гастродуоденит, хронический ринофарингит.

Наследственность отягощена – у мамы ВПС – ДМЖП, МАРС ООО. При осмотре: состояние тяжелое за счет некорригированного ВПС Тетрады Фалло, одышечно – цианотических приступов. Самочувствие страдает – вялый, безразличный. Одышка – по типу диспноэ, кожные покровы бледно – цианотичные, в покое пероральный цианоз. Признаки хронической гипоксии, ногти в виде “часовых стекол”, пальцы – “барабанных палочек”. В легких везикулярное дыхание. Верхушечный толчок, разлитой ослабленный, границы относительно сердечной тупости расширены в поперечнике. Сердечные тоны приглушены, ритмичные, систолический шум выслушивается во 2 межреберье слева у грудины. ЧСС 88 в мин., АД 100/60 мм.рт.ст.. Проведено обследование: ОАК выявлено полицитемия – HGB 181 g/l, что говорит о хронической гипоксии. Биохимическом анализе крови – увеличение уровня ЛДГ. Остальные анализы в пределах возрастной нормы. На ЭКГ выявлено правограмма, частичная блокада правой ножки пучка Гиса, свидетельствует о наличии патологии миокарда включая пороки сердца. Диагноз подтвержден данными ЭХОКГ. В динамике - прогрессирование сердечной недостаточности, частые гипоксемические кризы.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ

Шумейко Н.К.-ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» МЗ РФ,
Москва, Россия

Ионов Д.В.-ГБУЗ Детская городская клиническая больница св.Владимира
ДЗМ, Москва, Россия

Соловова В.П.-ГБУЗ Детская городская клиническая больница св.Владимира
ДЗМ, Москва, Россия

Цель исследования: улучшить диагностику и повысить эффективность лечения детей с инородными телами желудка.

Материал и методы. Проведен анализ обследования и лечения 18 детей в возрасте от 1 года до 10 лет, с инертными инородными телами (ИИТ)-11 детей и химически активными инородными телами (ХАИТ)-7 детей, в просвете желудка. Все дети были госпитализированы в сроках от нескольких часов до двух недель.

Результаты. Всем пациентам при подозрении на наличие ИИТ (шарики, игрушки, монеты) и ХАИТ (батарейки) в просвете желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), для определения их местоположения, проводилось рентгенологическое исследование. У 5 детей с ИИТ, выявленных при Р-графии в первые сутки, применялась выжидательная тактика. Самостоятельное продвижение ИИТ отмечены у 3 детей. Показанием к эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) служило отсутствие миграции ИИТ из желудка в кишечник. Всем 8 детям проведена ЭГДС, ИИТ удалены эндоскопически. У 2 детей удалены множественные ИИТ (монеты). У них отмечались поверхностные изменения слизистой оболочки желудка, потребовавшие назначения консервативной терапии. Наличие ХАИТ в просвете желудка служило показанием к экстренному проведению ЭГДС. У 3 детей после извлечения ХАИТ были выявлены эрозивные поражения желудка, что потребовало назначения антацидной и антисекреторной терапии. При контрольном эндоскопическом исследовании через 7-10 дней, у всех детей отмечена положительная динамика состояния слизистой оболочки желудка. Тем не менее, им рекомендовано, лечение продолжить. По данным наблюдения в динамике у всех детей состояние стабилизировалось. Жалоб не предъявляли.

Выводы. Рекомендовано при подозрении на инородное тело желудка обязательная госпитализация для проведения обследования. Все ХАИТ желудка требуют экстренного удаления.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

- Эмирова Х.М.-ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ,
ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия
- Орлова О.М.-ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ, ГБУЗ
ДГКБ святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия
- Музуров А.Л.-ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, ФГБОУ ДПО РМАНПО
МЗ РФ, Москва, Россия
- Абасеева Т.Ю.-ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ,
ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия
- Генералова Г.А.-ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ РФ, Москва, Россия
- Панкратенко Т.Е.-ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского МЗ РФ, Москва, Россия
- Мстиславская С.А.-ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" МЗ РФ,
ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, МоскваКварцхелия М.В.-ФГБОУ ВО
"Российский университет медицины" МЗ РФ, ГБУЗ ДГКБ святого Владимира
ДЗМ, Москва, Россия
- Попа А.В.-ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
- Широнина Н.В.-ГБУЗ ДГКБ святого Владимира ДЗМ, Москва, Россия

Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – угрожающее жизни заболевание, обусловленное неконтролируемой активацией альтернативного пути комплемента. Прогноз пациентов с аГУС изменился с внедрением комплемент-блокирующей терапии. Однако диагностика аГУС сложна из-за отсутствия валидированных лабораторных критериев.

Цель исследования: оценить особенности течения аГУС у детей.

Материал и методы: проведен анализ 211 историй болезни детей с аГУС с 2002 по 2024 гг. Медиана возраста дебюта аГУС составила 50 мес. [18; 78], в 50,7% случаев заболевание развилось у детей >3 лет. У девочек аГУС встречался несколько чаще (53,1% vs 46,9%).

Результаты: триггерами аГУС в 81,5% случаев являлись комплемент-активирующие состояния: ОКИ бактериальной этиологии (52,9%), ОРВИ (19,2%), вирусные диареи (10,5%), вакцинация (7,6%) и др. В 19 (9,0%)

случаях развилась триада аГУС в виде микроангиопатической гемолитической анемии (МАГА) с тромбоцитопенией в сочетании с острым повреждением почек (ОПП). У 11 (5,2%) пациентов выявлялась диада симптомов - МАГА/тромбоцитопения в комбинации с ОПП. В преимущественном большинстве случаев (n=181; 85,8%) диагностирована триада симптомов аГУС в сочетании с полиорганной дисфункцией. Поражение органов ЖКТ в данной группе определялось в 61,6% случаев, сердечно-сосудистой системы - в 57,3%, ЦНС - в 52,6%, легких - в 27,0%, органа зрения - в 20,4%, сосудов кожи - у одного пациента (0,9%).

Заключение: дебют аГУС у детей в большинстве случаев связан с комплемент-активирующими состояниями инфекционной природы. аГУС характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, что затрудняет своевременную диагностику, особенно при реализации в виде неполного симптомокомплекса. Развитие полиорганной недостаточности обусловлено вовлечением в патологический процесс новых бассейнов микроциркуляции, что свидетельствует о системном характере комплемент-опосредованного заболевания.

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СЕПСИСЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Эфендиева М.З., Мехтиева С.А., Алиева А.М.

Научно-исследовательский Институт Педиатрии имени К. Я. Фараджовой,
Баку, Азербайджан

Результаты многочисленных научных исследований, проведенных в последние годы, показывают, что сепсис у новорожденных сопровождается нарушениями обмена веществ, а также нейроэндокринными и цитокиновыми реакциями организма.

Цель исследования заключается в оценке нарушений белкового обмена при сепсисе новорожденных.

Материал и методы. В исследование было включено 45 новорожденных с диагнозом сепсис: 20 доношенных, родившихся на 38–40 неделе беременности и 25 недоношенных, родившихся на 28–36 неделе беременности. Контрольную группу составили 20 здоровых новорожденных. Помимо рутинных исследований, проводились бактериологические и вирусологические исследования. В крови определяли уровень общего белка, альбумина, креатинина, С-реактивного белка и ферритина. У здоровых детей общий белок в крови составил 5,5 г/дл, альбумин – 46 г/л, креатинин – 0,3 мг/л, С-реактивный белок – 5 мг/%, ферритин – 34,4 мкг/л.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования выявили разнонаправленные изменения биохимических маркеров, определяемых в крови новорожденных с сепсисом, по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы. Так, у детей грудного возраста с сепсисом уровень общего белка, альбумина, в сыворотке крови был достоверно ниже ($p < 0,01$), а количество креатинина – достоверно выше (в 1,5 раза) ($p < 0,05$). Установлена прямая корреляционная связь между выявленным дисбалансом биохимических показателей, включенных в исследование, и гестационным возрастом детей а также тяжестью инфекционного процесса ($r = 0,41$, $p < 0,01$ и $r = 0,43$). Более выраженные стойкие нарушения белкового обмена выявлены у новорожденных со сроком гестации 28–32 недели и полиорганными нарушениями (80%). Вышеизложенное указывает на гиперкатаболический синдром и белково-энергетическую недостаточность у детей с сепсисом. У 80–100% новорожденных с сепсисом было выявлено достоверное повышение уровня С-реактивного протеина и ферритина (30–80 мг/%, $65,2 \pm 2,1$ мкг/л, соответственно) на фоне изменения уровня альбумина, общего белка и креатинина в крови.

Заключение. Полученные научные результаты позволяют оценить нарушения белкового обмена, возникающие при сепсисе у новорожденных, а также продемонстрировать связь этих изменений с системной

воспалительной реакцией и их роль в развитии полиорганной недостаточности.

ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Якубова Ч.Г.-Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Минздрава Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Ахмедова И.М.-Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Минздрава Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. В последнее время в мире проводятся научные исследования, направленные на поиск методов профилактики, молекулярной диагностики и лечения аллергических заболеваний. [Камилова А.Т. и соавторы 2024]. Нарушение целостности эпителиального пласта и увеличение его проницаемости способствуют адгезии большого количества различных антигенов и сенсибилизации организма к заболеваниям, ассоциированным с изменением плотности межклеточных плотных контактов [Зыбина Н.Н и соавторы 2022]. Важное значение приобретает разработка методов мониторинга проницаемости кишечника, на клиническом этапе позволяющая уточнить процессы становления оральной толерантности и оптимизировать лечебный процесс [Приходченко Н.Г.2020]. Зонулин – регулирует функцию плотных соединений между эпителиальными клетками кишечника, что определяет парацеллюлярный транспорт в кишечнике [Хавкин А.И. и соавторы 2021].

Цель исследования – оценить целостность кишечного барьера с методом определения зонулина в кале при пищевой аллергии у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Обследовано 55 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с диагнозом пищевой аллергии, находящихся на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии и консультативно-диагностической

поликлинике РСНПМЦП МЗ РУз. Из них 28 (50,9%) мальчиков и 27 (49,1 %) девочек. Средний возраст детей составило 12.5 ± 1.1 месяцев. В контрольную группу вошли 20 здоровых детей аналогичного возраста. Проведено исследование зонулина в кале методом ELISA (энзим-связанного иммуносорбентного анализа) с помощью реактивов фирмы Immunodiagnostik. При значениях показателя $<83,15$ нг/мл результат расценивался как норма, при $83,15 — 110,0$ нг/мл — как повышенная концентрация, >110 нг/мл — как высокая концентрация. Статистическую обработку результатов проводили по программе, разработанной в пакете Microsoft Office Excel 2010, по t-критерию Стьюдента, результаты при $p < 0,01$.

Результаты. Зонулин в кале у 55 детей основной группы с диагнозом пищевой аллергии был высоким, в среднем $174,86 \pm 16,06$ нг/мл. У 20 детей контрольной группы показатели зонулина в кале в среднем было $69 \pm 1,5$ нг/мл ($p < 0,01$).

Заключение. В результате проведенного исследования было установлено увеличение показателей зонулина в кале у детей с пищевой аллергией в 2.5 раза от показателей контрольной группы, таким образом, оценить целостность кишечного барьера у детей с ПА.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ- ТКАНЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Ящин Н.Э, Пересецкая О.В

ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет
Минздрава России, Смоленск, Россия

Введение. Использование в педиатрии неинвазивных методов диагностики микроциркуляции для выявления групп высокого

кардиоваскулярного риска является актуальной задачей медицины. В исследовании изучено функциональное состояние микроциркуляторно-тканевой системы (ФС МТС) у детей школьного возраста (11-18 лет) в зависимости от индекса массы тела (ИМТ, кг/м²).

Цель. Провести сравнение типов микроциркуляции у детей подросткового возраста с ожирением и без него.

Материалы и методы. Обследован 91 ребенок подросткового возраста. Обследованные были разделены на 2 группы: 1-я группа - дети с ИМТ в пределах ± 1 SDS ИМТ (n=31) и 2-я группа - дети с ИМТ в пределах $\geq +2$ SDS ИМТ, но < 4 SDS ИМТ (n=60). Проводились: антропометрия (вес, рост, ИМТ (кг/м²)), лазерная доплеровская флоуметрия кожи на анализаторе «ЛАЗМА ПФ» (Россия). Оценивали среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции М (усл.ед). Исследования проводили в одинаковых условиях до и после физической нагрузки.

Результаты. На 1-ом этапе рассчитывались количественные показатели М у детей 1-й группы (с ИМТ ± 1 SD) с целью определения 25-го и 75-го перцентилей этих параметров. На 2-м этапе предложены критерии оценки функционального состояния ФС МТС у детей школьного возраста: ФС МТС нормоемическая, если показатель М в диапазоне контрольных значений 25-й перц. – 75-й перц. (3,07-4,23); ФС МТС гиперемическое, если значения М больше 75-го перцентиля ($> 4,23$); ФС МТС гипоемическое, если значения М ниже 25-го перцентиля ($< 3,07$). До нагрузки статистически значимая разница между группами отсутствовала, в то время как после физической нагрузки появляется статистически значимая разница ($p < 0,05$) при распределении детей 1-й и 2-й группы по типам микроциркуляции. Частота встречаемости гиперемического типа у детей 2-й группы (после физической нагрузки) превышала аналогичный показатель детей 1-й группы. Гиперемического типа ФС МТС у обследованных детей может свидетельствовать о перенапряжении резервных механизмов регуляции микроциркуляции у детей с избыточной массой тела и ожирением.

Закключение. Таким образом, дети школьного возраста с ожирением и гиперемическим типом ФС МТС относятся в группу высокого кардиоваскулярного риска и нуждаются в проведении у них дополнительного обследования.

ЗНАЧИМОСТЬ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гаращенко Т.И.

ФНКЦ ЛОР ФМБА России ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

Острые риносинуситы являются частым осложнением ОРВИ в детской популяции, развиваясь у 90% пациентов. У 5% детей возникает вторичная бактериальная инфекция, требующая назначения антибиотиков. Особую актуальность проблема приобретает у детей раннего возраста, где синуситы до 3 лет в 94,7% случаев протекают с осложнениями, включая орбитальные процессы (10-22%) и внутричерепные осложнения (2,1%).

Важным аспектом терапии является минимизация использования топических деконгестантов, которые могут вызывать медикаментозный ринит и атрофию слизистой оболочки. Включение препарата Синосан А в схему стартовой терапии позволяет сократить частоту и длительность применения деконгестантов. Исследование с участием 210 пациентов показало, что применение Синосана А способствует снижению заложенности носа и головной боли более чем в 2 раза в первые 3 суток терапии.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 144 пациентов группа Синосана А демонстрировала двукратное снижение суммы баллов симптомов на 7 день лечения. Комбинация с топическими деконгестантами у 108 детей 5-13 лет позволила достичь более быстрого

восстановления носового дыхания при сокращении продолжительности использования сосудосуживающих средств.

Комплексное действие Синосана А, включающее противоотечный, секретолитический и иммуномодулирующий эффекты, обеспечивает восстановление мукоцилиарного клиренса на 74% к 7 дню лечения. Курсовое применение препарата продолжительностью 4-8 недель способствует значительному снижению частоты рецидивов хронического риносинусита.

Таким образом, рациональная стартовая терапия с включением Синосана А не только обеспечивает быстрое купирование симптомов, но и позволяет минимизировать риски, связанные с длительным применением топических деконгестантов, что особенно важно в педиатрической практике.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ: ФОКУС НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ И ИНТЕРФЕРОН-ИНДУЦИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ

Гаращенко Т.И.

ФНКЦ ЛОР ФМБА России ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

ОРВИ и грипп сохраняют высокую распространенность, особенно среди детей. Дети до 14 лет составляют около половины всех случаев. Заболевание протекает тяжелее у детей раннего возраста, у которых частота госпитализаций и осложнений значительно выше.

В структуре возбудителей преобладают риновирусы (50%) и коронавирусы (15%). Бактериальные осложнения (синусит) развиваются редко (0,5-5%), но именно они часто приводят к необоснованному назначению антибиотиков.

Использование комплексных препаратов природного происхождения - один из путей борьбы с полипрагмазией в назначении лекарственных препаратов при ОРВИ у детей.

Исследования *in vitro* демонстрируют прямую противовирусную активность препарата Инфлюцид в отношении широкого спектра возбудителей ОРВИ, включая актуальные штаммы гриппа.

Важным свойством является способность индуцировать продукцию интерферонов. Интерферон-индуцирующая активность Инфлюцида А *in vivo* сравнима с таковой у синтетических индукторов (Циклоферон, Ридостин), а через 48 часов после введения – превышает активность Амиксина (уровни ИФН 80-320 Ед/мл против 40-160 Ед/мл через 24 ч).

Применение Инфлюцида А у детей при ОРВИ приводит к исчезновению симптомов на 2 дня раньше и снижает потребность в симптоматических средствах в 3 раза. Профилактический прием в течение 1 месяца обеспечивает защиту от ОРВИ на последующие 3 месяца с эффективностью до 100% через месяц после курса.

Вывод. Комплексные гомеопатические препараты, такие как Инфлюцид А, демонстрируют потенциал в снижении тяжести и длительности ОРВИ, уменьшении потребности в симптоматической терапии и профилактике осложнений, а также являются стратегией снижения полипрагмазии.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ И АТИПИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ

Тураев Телмон Темирович

Бухарский государственный медицинский институт, РУз.

Введение. У детей аллергические заболевания относятся к наиболее распространенным заболеваниям. В нашей стране, распространенной

аллергической патологией являются атипичные респираторные аллергозы, которая характеризуется динамикой роста заболеваемости за период 2022-2024 гг. на 10,4%. В 32-64% случаев аллергозы предшествует развитию заболевания. Иммунология является основным методом диагностики «атипичных» респираторных инфекций. Тем не менее, диагностические критерии до сих пор не стандартизированы, а в лаборатории используются различные методы. Диагностические ошибки встречаются в среднем у 4 из 10 пациентов с ВП. Довольно на низком уровне находятся этиологическая расшифровка и дифференциальная диагностика ВП.

Цель исследования: анализ клинико-иммунологических особенностей и разработка способа дифференциальной диагностики респираторных аллергозов и атипичных пневмоний у детей.

Материал и методы. Под наблюдением находились 60 ребенка (с респираторными аллергозами 30 детей и пневмонией 30 детей) на фоне атипичных инфекций в возрасте от 7 мес. до 18 лет. Все дети были госпитализированы в аллергопульмонологическое отделение БОДММЦ., где им проводились общеклинические лабораторные (стандартные показатели крови), рентгенологические, иммунологические (IgA, IgM, IL-8, IL-13, IL-17) исследований.

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях установлено повышение уровня IL-13 у пациентов 2-й группы в 1,64 раза против показателей 1-группы ($p < 0,05$), в 1,5 раза против значений 2а-группы ($p < 0,05$). Следовательно, у детей респираторными состояниями в возрасте с 4 лет и старше отмечается повышение уровня IL-13 в 1,64 раза, чем у детей раннего возраста с респираторными заболеваниями и в 1,5 раза по отношению детей 2-группы с РА в возрасте 4 года и старше. При этом у детей с РА независимо от возраста не отмечается резкий сдвиг уровня IL-13. Полученные результаты показывают вовлечение в патологический процесс легочную ткань, что важно для дифференциальной диагностики РА и АП у детей. Точная оценка по критерию Фишера показала надежность изучения IL-

13 при определении тактики ведения больных детей с респираторными состояниями- $R2 = 0,7819$. Исследование уровня IL-17A у отобранных для исследования пациентов показало достоверное снижение у больных детей (2- группы) с РА в возрасте 4 года и старше до $9,5 \pm 0,28$ пг/мл. Полученные результаты показывают усиление синтеза IL-17A у детей раннего возраста независимо от этиологических факторов развития респираторных состояний. Установлены более высокие его концентрации у детей раннего возраста как при АП, так и при РА. При этом его синтез снижен при РА у детей в возрасте 4 года и старше.

Вывод. Таким образом, изучение цитокинового статуса при РА и АП у детей позволяет ранней диагностике, дифференциальной диагностике респираторных состояний у детей. При этом важен учет надежности определения цитокинов IL-8, IL-13, IgE и ПКТ для дифференциальной диагностики респираторных заболеваний с учетом возраста детей.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ КАНДИДОЗ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Набиева Зумрат Тухтаевна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сины, Узбекистан, г. Бухара

Кандидоз-ассоциированная пневмония у детей раннего возраста встречается преимущественно в условиях выраженного иммунодефицита, длительной антибактериальной терапии и у новорождённых с низкой массой тела. Несмотря на относительную редкость, заболевание отличается тяжёлым течением и высоким риском летальности, что определяет необходимость ранней диагностики и адекватной терапии.

Целью исследования явилась изучить этиологические факторы развития кандидозной пневмонии у детей раннего возраста.

Материалы и методы: Обследованы 34 детей находившиеся в отделении раннего грудного возраста БОМПМЦ. Средний возраст составил $2,4 \pm 1,2$ года. По гендерному соотношению мальчики составили 62%, девочки 38%. Из них у 19 детей в мокроте выявлены *Candida*, которые составили основную группу. 1-контрольную группу составили 15 детей с внебольничной пневмонией типичной этиологии. Данные оценивались на основании положительных результатов микробиологических исследований

Результаты и обсуждение из анамнеза выявлено: у детей основной группы 42% детей родились от повторной беременности, 48 % недоношенные и ЗВУР, 9% получали при рождении длительную респираторную терапию на аппарате ИВЛ и СРАР и оксигенотерапию, 71% антибактериальную терапию (цефепим, ванкомицин, метранидазол) и глюкокортикостероиды, у 18% вставлен периферически катетер более 3 дней длительно находились в палате интенсивной терапии. В основной группе пневмония протекало атипическими симптомами: интоксикация без лихорадки (59%), молочница полости рта (39%), одышка (88%), с нарастающей дыхательной недостаточностью, кашель со скудной мокротой(91%), энтерит (20%), потливость. Рентгенологическая картина скудная. В крови лейкопения(56%), повышение СОЭ и незначительный эозинофилез.

Выводы Кандидоз-ассоциированная пневмония это пневмония иммунодефицитных детей, сопровождающийся тяжелыми осложнениями. Учитывая рост числа пациентов группы риска, необходима настороженность педиатров, использование современных методов диагностики и своевременное начало противогрибковой терапии.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЛАТЕНТНЫХ И МАНИФЕСТНЫХ ФОРМАХ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Кузиева Шахло Шавкат кизи

Ассистент кафедры Педиатрии -1 Бухарского государственного
медицинского института, Узбекистан.

Цель исследования. За последние годы распространенность железодефицитной анемии среди детей в Узбекистане колеблется от 35% до 82%. Длительная анемия у детей раннего возраста приводит к нарушению миелинизации нервных волокон, нарушению формирования структур мозга и необратимым изменениям в психическом развитии. Хотя данные о анемии у детей раннего возраста широко представлены в литературе, исследования этого заболевания у детей этого возраста в Бухарской области не проводились.

Материал и методы. В исследовании использовались наблюдательные, лабораторные и статистические методы. Мы использовали гематологический анализатор (МЭК-6550К). Для исследования были взяты: RBC, концентрация Hb, PK, количество ретикулоцитов, гематокрит (Ht); MCV, MCH, MCHC, RDW-CV и RDW-SD. Наиболее точным и чувствительным показателем запасов железа в организме является уровень ферритина в сыворотке крови. Нами использован метод иммунотурбидиметрии (Ferritin Latex P3H 2019/3867). Содержание сывороточного железа и общую железосвязывающую способность крови (ОЖСК) определяли с помощью специальных наборов реагентов фирмы LACHEMA. Исследование проводилось среди детей раннего возраста в Бухарском городском «Детском многопрофильном медицинском центре» и Бухарской городской семейной поликлинике № 4. В ходе исследования было отобрано 430 детей дошкольного возраста, которые были разделены на 2 группы.

Результаты исследования. Обследовано 390 детей 1-й основной группы и 40 детей 2-й контрольной группы, которые были практически здоровы. Из

них анемия выявлена у 355 детей, или 79,8%, в том числе состояние дефицита железа (СДЖ) у 290 детей (81,6%). При клиническом и параклиническом исследовании 290 детей скрытый дефицит железа был выявлен у 149 (51,3%), а манифестный дефицит железа выявлен у 141 (48,7%) детей. По степени тяжести манифестной формы железодефицитной анемии 1 степень выявлена у 57 (40,4%), 2 степень у 73 (51,7%), 3 степень у 11 (7,8%) детей. По результатам исследования из 57 детей с анемией 1 - степени у 45 наблюдался только микроцитоз, а у 2 - как микроцитоз, так и пойкилоцитоз. У остальных детей изменений в морфологии эритроцитов не наблюдалось. Из 73 детей с анемией 2 - степени у 58 наблюдался как микроцитоз, так и пойкилоцитоз (эллиптоциты, сфероциты), а у 3 - микроцитоз, пойкилоцитоз и ретикулоцитоз. У 11 детей выявлен только микроцитоз, а у остальных 4 детей ретикулоцитоз выявлен в сочетании с микроцитозом и пойкилоцитозом. При изучении морфологии эритроцитов у детей с анемией 3 степени у всех выявлены микроцитоз, пойкилоцитоз, шизоциты, а у 3 из них также обнаружены эритроциты с кольцами Кэбота. При железодефицитной анемии 1 - степени отмечено снижение уровня сывороточного железа более чем на 16%, при 2 степени на 33%, при 3 - степени более чем на 42%.

Выводы. При анализе морфологии эритроцитов в мазках крови выявлено значительное увеличение количества гипоанизохромных эритроцитов, особенно при анемии 2-й и 3-й степени. Это изменение морфологии эритроцитов сопровождалось изменением количества ретикулоцитов. Согласно полученным результатам, среднее значение MCV составило 71,7 фл у пациентов с латентным дефицитом железа и 65.1 фл у пациентов с явным дефицитом железа. MCH составило 27.1 нг и 22.4 нг в латентном и явном дефиците железа соответственно. MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, при латентной форме составила 36.9 г/дл, а при манифестной форме 31.45 г/дл. Исходя из этого, можно сказать, что по мере нарастания степени анемии нарастают и

морфологические изменения эритроцитов. На основании вышеизложенных мы пришли к выводу, что при анемии в раннем детском возрасте не следует ориентироваться только на содержание эритроцитов и гемоглобина. Определение гематокрита также очень важно, так как это позволяет оценить не только массу эритроцитов, но и размер эритроцитов и их морфологию.

ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ ИЗУЧЕННЫЕ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Хамраева Д.Р. кафедра пропедевтики детских болезней БухГМИ,
Бахшиллоев А. Б. магистр БухГМИ, Ширинова Ш. Б. студентка 4-го курса
лечебного факультета БухГМИ, Рахматова Н.Н. ОДММЦ Бухарской области,
Худойбердиева Ш. И. Бухарский филиал университета ЗарМед

Актуальность. Запор (констипация) не является самостоятельным заболеванием. Проблема характерна для нарушения функции кишечника, результатом которой становится невозможность адекватного его освобождения от каловых масс. Стул становится более редким (обычно менее 1 раза в 2 дня) или полностью прекращается. У детей запор встречается довольно часто, особенно на этапе, когда ребенок только начинает ходить в детский сад (психологическая этиология констипации). Важно распознать ее на ранних этапах и начать соответствующее лечение.

Целью исследования явилось изучение причин предрасполагающих возникновению запоров у детей 4-18 лет.

В исследованиях, проведенных на базе ОДММЦ Бухарской области за 2023-2024 гг, были обследованы 227 детей с запором в возрасте 4-18 лет. По гендерным различиям девочки с запорами составили 109 (48%), а мальчики-118 (52)%. Частота констипации среди заболеваний ЖКТ составила 39%. Это говорит, что запоры не часто регистрируются и не диагностируются по той или иной причине. По данным опроса со слов детей старшего возраста и родителей, были выявлены следующие жалобы: длительно пребывает в туалете,

натуживается, больно при дефекации, ощущает неполное опорожнение кишечника, твердый стул, закупорка туалета. Были также выявлены осложнения в виде инконтиненции у 11 детей (4,8%), 8 (3,5%) из них 7-11 лет, 3 (1,3%)- 12-13 лет. По данным собранным при установке причин возникновения запоров у детей нашей области, были установлены следующие факторы предрасполагающие к запорам: психоэмоциональные (отсутствие комфортных условий, боязнь горшка, неврозы, плохая адаптация в детских садах и начальных классах в школах) – 36,5%, генетическая предрасположенность (присутствие в анамнезе родственников с запором) – 28%, алиментарная – 11% (употребление в малых количествах продуктов содержащим клетчатку), перенесенные кишечные заболевания (диареи, шигеллезы) - 7%, применение по тем или иным причинам некоторых лекарственных препаратов (противосудорожные, антациды, антианемические) - 6,3%, нарушения пищевого режима -5,8% (получает пищу в течении суток в не режима), гиподинамии – 5,4% (имеет избыточный вес, долго остаётся в неподвижном положении из- за просмотра ТВ и игр на телефоне).

При оценки кала по Бристольской шкале исследованных детей нами было установлено: I тип кала у 94 детей – 41,4%, II тип кала у 107 детей - 47,1%, III тип кала у 26 детей – 11,4%. Нами было установлено, что у 13 детей (5,7%) во время дефекации иногда наблюдались прожилки крови и трещины заднего прохода. Нужно также отметить, что у 96 детей (42,2%) школьного возраста отмечались частые перемены настроения и плохая успеваемость по некоторым предметам.

Выводы. Частота констипации среди заболеваний ЖКТ растёт; у обратившихся детей были жалобы на длительное пребывание в туалете, натуживание и боль при дефекации, ощущение неполного опорожнения кишечника, твердый стул, закупорка туалета;

распространенность запора среди мальчиков в исследованиях была выше, чем у девочек; выявлены осложнения при запорах у исследованных детей такие как: инконтиненция и трещины перианальной зоны; факторы,

предрасполагающие к запору (психоэмоциональные: отсутствие комфортных условий, боязнь горшка, неврозы, плохая адаптация в детских садах и начальных классах в школах; генетическая предрасположенность, алиментарная, перенесенные кишечные заболевания, применение по тем или иным причинам некоторых лекарственных препаратов, нарушения пищевого режима, гиподинамии); наиболее часто у детей с запорами отмечался твердокомковый, труднопродвигающийся и комковатый тип кала (I и II типа); анализ исследованных детей показал, данное состояние влияло на качество жизни и учебу в повседневной жизни детей.

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ

Ёмгурова О.Р.

Бухарский государственный медицинский институт, РУз

Актуальность. Гиперчувствительность к лекарственным средствам у детей - быстро развивающаяся область.

Цель: проанализировать текущее состояние детской гиперчувствительности к лекарственным средствам и осветить новые разработки в области диагностики и лечения. Моделирование в медикаментозной терапии. Многие агентства по регулированию лекарственных средств по всему миру недавно выдали мандаты на содействие разработке лекарств для использования детьми, основанных на фактических данных. Исследования, основанные на моделях, и применение моделирования и фармакометрии для педиатрической терапии в последние годы набирают обороты. Фармакометрия применяет количественные математические модели физиологии, фармакологии и патологии для прогнозирования параметров фармакокинетики (ПК) и фармакодинамики

(ФД) с целью оценки эффективности и безопасности лекарственных средств (Barrett et al., 2008). Эта недавняя концепция была применена в педиатрии для оценки влияния роста и развития на распределение лекарств и их токсичность (Anderson et al., 2006). Однако данных, подтверждающих основанную на моделях оценку реакций гиперчувствительности, индуцированных противомикробными препаратами, было недостаточно, и современные рекомендации действительно подчеркивают эту проблему. Таким образом, используемая модельная система должна быть адаптирована с учетом предполагаемого патогенеза, интересующего ADR. Принцип анализа токсичности лимфоцитов (LTA) и анализа токсичности тромбоцитов *in vitro* (iPTA) основан на гипотезе о том, что DHR развиваются в результате накопления токсичных реактивных метаболитов (RMS), приводящих к индукции некроптоза и высвобождению внутриклеточных “сигналов опасности”, а также гаптенации эндогенных пептиды, которые могут быть распознаны иммунной системой. Тесты LTT и BAT обнаруживают циркулирующие лекарственно-специфические иммунные клетки (лимфоциты и базофилы соответственно), которые, как полагают, опосредуют иммунную реакцию. Тестирование *In vitro* на DHRs имеет то преимущество, что не несет потенциального вреда пациентам. Выбор диагностического теста *in vitro* на Hrs зависит от типа реакции (т.е. немедленной или отсроченной). Немедленные IgE-опосредованные реакции опосредуются специфическим IgE против лекарственного средства-виновника, и, следовательно, количественное определение этих антител использовалось для диагностики этого типа реакций. Радиоаллергосорбентный тест (RAST), клеточный флуоресцентный анализ-IgE (CAP-IgE) и иммуноферментный анализ (ELISA) имеют хорошую прогностическую ценность. Радиоактивный метод больше не используется, но “RAST” стало общим названием для количественного определения IgE. Эти тесты, как правило, обладают отличной специфичностью, но очень низкой чувствительностью и были подтверждены только для нескольких очень специфических реакций, вызванных

лекарственными средствами (например, классическая аллергия или гиперчувствительность типа I по Геллу и Кумбсу) и только для нескольких лекарственных препаратов. Тест на активацию базофилов (ВАТ) был признан полезным для диагностики реакций немедленного типа на миорелаксанты, бета-лактамы антибиотики и НПВП. Тест на трансформацию лимфоцитов (ЛТТ) измеряет количество Т-клеток, специфичных к лекарственному средству, в кровотоке, и было обнаружено, что он полезен для диагностики реакций гиперчувствительности замедленного типа. Однако из-за его сложной и дорогостоящей процедуры его клиническое применение было ограничено высококласными исследовательскими центрами. Вывод. Таким образом, разработки лекарственных средств, то использованию моделирования для оценки безопасности противомикробных препаратов препятствовало как отсутствие подходящих моделей на животных, так и недостаточное понимание предполагаемой патофизиологии DHRs. По мере расширения нашего понимания фундаментальной биологии DHRs и увеличения наших возможностей по разработке гуманизированных животных есть надежда, что это позволит лучше моделировать DHRs для антимикробной терапии у детей.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ РЕАКТИВНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ С ПОЛЛИНОЗАМИ

Матниёзова Зайнаб Тухтабоевна

Бухарский государственный медицинский институт, РУз

Поллинозы - это группа заболеваний органов дыхания включающая поражения носа и придаточных пазух, гортани, трахеи, бронхов и легких. Поллинозы часто регистрируемая алергопатология в Узбекистане (185,95 на 100000 населения), характеризующаяся за период 2017-2024 гг. динамикой роста заболеваемости на 10,4%. В развитии заболеваний задействованы

аллергические иммунологические механизмы. Иммунологический конфликт зависит от действия аллергена и иммунного ответа организма, определяемого генетическими факторами, гормональным влиянием [1,5]. Основным путём проникновения аллергенов в организм является ингаляционный. Независимо от клинической формы проявления, респираторная аллергия протекает на фоне системного воспаления с поражением печени у детей [2,4]. Все это показывает важность контроля применения лекарственных препаратов и качество питания детей при респираторной аллергии.

Цель исследования: изучить изменения биохимических маркеров и морфометрические параметры поражения печени при респираторных аллергиях.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения аллергологии и гастроэнтерологии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. Обследованы 60 детей в возрасте от 4-10 лет, которые подразделены на 3 подгруппы. В первую подгруппу выбраны 20 детей с бронхиальной астмой, во вторую 20 детей с респираторными аллергиями (аллергический ринит, синусит, аллергический трахеит, бронхит). Контрольную 3-группу составили 20 здоровых детей. Всем детям проведены общий и биохимический анализы крови (АЛТ, АСТ, общий билирубин, щелочная фосфатаза (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), IL-4, IL-17A и УЗИ печени.

Результаты и их обсуждение. Изучение печеночных трансаминаз при респираторной аллергии позволило установить повышение АЛТ и АСТ у пациентов 2-группы до $44,42 \pm 5,9$ ед/л и $56,1 \pm 11,9$ ед/л, против контроля- $25,97 \pm 4,15$ ед/л и $22,69 \pm 3,0$ ед/л соответственно ($p < 0,005$), табл.1. Установлено статистически значимое повышение уровня АСТ у пациентов 2-группы в 2,23 раза против показателей пациентов 1-группы. Следовательно, при РА отмечается повышение АЛТ в 1,5 раза, АСТ в 2.23 раза, чем при БА; повышение уровня ЩФ в 2, 25 раза у больных детей с БА и в 3,5 раза при РА, последнее более высокое чем у детей контрольной группы и с БА, $p < 0,05$;

повышение уровня ГГТ у пациентов 1-группы в 5,0 раза, у пациентов 2-группы - в 5,73 раза по сравнению контролю- $12,54 \pm 3,75$ ед/л, $p < 0,05$. У детей щелочная фосфатаза проявляет большую активность, чем у взрослых [3,6]. Поскольку для них характерен активный рост костей, в которых и содержится фермент. В наших исследованиях установлено повышение уровня ЩФ в 2,25 раза у больных детей с БА и в 3,5 раза при РА, последнее более высокое чем у детей контрольной группы и с БА, $p < 0,05$. Это свидетельствует о вовлечении в патологический процесс печени. Результаты УЗИ печени показывают отсутствие изменений в структуре печени.

Заключение. Таким образом, независимо от клинической формы проявления, респираторная аллергия протекает на фоне системного воспаления с поражением печени у детей.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С COVID-19

Хамидова Нозима Комиловна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино. Бухара, Узбекистан.

Вспышка нового коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19), вызванного тяжелым острым респираторным синдромом SARS-CoV-2, продолжается и сейчас. В связи с этим увеличился интерес к изучению роли новой коронавирусной инфекции в возникновении вспышки массового заболевания среди населения. Беременность в первом триместре более подвержена риску из-за адаптивных изменений в ответ на антигены плода, однако с постепенной регулировкой иммунной и эндокринной систем матери происходит стабилизация процессов на поздних сроках беременности. Начальные сроки беременности являются решающими в процессе развития органов плода, а иммунная система особенно чувствительна на этой стадии,

что значительно влияет на течение инфекционного процесса, отмечено увеличение числа преждевременных родов и аборт, что также связывают с инфекциями ТОРС-КоВ.

Цель: проанализировать структуру заболеваемости детей родившиеся от матери с COVID-19.

Материалы и методы: Изучены состояния здоровья 100 детей раннего возраста, родившихся от матери с COVID-19. Основную группу составили 35 детей раннего возраста, родившихся от матери с COVID-19 при среднем возрасте $2,9 \pm 0,9$ года; Группу сравнения составили 31 детей раннего возраста, родившихся от матери с контактом COVID-19 в возрасте $3,7 \pm 0,4$ года. Контрольную группу составили 34 здоровых детей, родившихся от здоровой матери. Средний возраст детей группы контроля составил $3,4 \pm 0,7$ года.

Результаты исследования: результаты исследования показали, что у детей основной группы здоровых детей было 9 (25,7%), у остальных 26 детей было установлены заболевания. В структуре заболеваний преобладают ОРЗ, бронхиты и пневмония -14, ППЦНС-7. Также были установлены ВПС-1, инфекция мочевых путей-1, диарея-2, сепсис с ДВС синдромом-1 случай. Результаты сравнительной оценки показали, что вес при рождении в пределах референсных значений, но отличается по отношению показателей группы контроля. Вес при рождении у детей основной и сравнительной группы имеет статистически значимое низкое значение против контроля. Проведены анализы с изучением содержания АЛТ, АСТ, общего белка крови, щелочной фосфатазы, СРБ и мочевины в сыворотке крови. Выявлены повышение СРБ в 2,7 раза у пациентов основной группы, в 3,0 раза у пациентов группы сравнения против контроля- $1,53 \pm 0,32$ мг/л.

Заключение. Анализ структуры заболеваемости у детей, родившихся от матерей с COVID-19, показал, что у данной категории детей чаще отмечаются функциональные нарушения дыхательной и нервной систем, транзиторные метаболические расстройства (гипогликемия,

гипокальциемия), а также изменения со стороны гепатобилиарной системы, тенденция к более высокой частоте инфекционно-воспалительных заболеваний в первые годы жизни, что может быть связано с формированием вторичных иммунологических дисфункций.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО КОЛИТА

Каримов К.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али
ибн Сино, РУз

Аннотация. Язвенно некротический энтероколит (ЯНЭК) — одно из наиболее тяжелых и распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта у новорожденных, особенно недоношенных. Заболевание характеризуется воспалительно-некротическим поражением стенки кишечника с нарушением его морфологической целостности и функций. В данной статье рассмотрены основные морфологические и функциональные изменения кишечной стенки при ЯНЭК, а также их патогенетическая взаимосвязь.

Цель исследования: Выявить и охарактеризовать основные морфологические и функциональные изменения стенки кишечника при некротическом энтероколите у новорождённых, а также оценить их клинико-патогенетическое значение.

Материалы и методы: Материал фиксировался в 10% нейтральном формалине, проводился через спирты возрастающей концентрации и заливался в парафин. Серийные срезы толщиной 4–5 мкм окрашивались гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, а также выполнялись специальные окраски (ШИК-реакция, окраска по Маллори) для более детального изучения состояния соединительной ткани и сосудов.

Морфометрический анализ

Изучались: толщина слизистой и мышечного слоя кишечника; глубина некротических изменений; плотность сосудистого русла (количество капилляров на единицу площади); количество апоптотических клеток в криптах и ворсинках.

Результаты: при язвенно-некротическом колите выявлены выраженные деструктивно-воспалительные изменения слизистой оболочки. Характерными признаками являлись глубокие язвенные дефекты, некроз эпителия, инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами, деструкция крипт, а также выраженный отёк и кровоизлияния в подслизистом слое. Отмечалось нарушение архитектоники тканей и очаговый фиброз.

Заключение: морфологическая картина язвенно-некротического колита характеризуется сочетанием язвообразования, некротических процессов и выраженного воспалительного ответа, что свидетельствует о тяжёлом прогрессирующем течении заболевания. Язвенно-некротический энтероколит сопровождается выраженными морфологическими и функциональными изменениями кишечной стенки.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Юлдашева Гулноз Гиозовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино. Бухара, Узбекистан.

Хамидова Нилуфар Улугбек кизи

Бухарский институт инновационной медицины, студентка 3 курса Бухара,
Узбекистан.

Кариес зубов раннего возраста — входит в число самых распространенных медицинских проблем детей первых лет жизни и является актуальным вопросом для здравоохранения во всем мире. Кариес зубов данного возраста является чрезвычайно активной формой кариеса и одной из

наиболее частых причин госпитализации маленьких детей, которым удаление и/или лечение зубов приходится проводить под общей анестезией.

Цель исследования - изучить распространенность и факторы, способствующие развитию кариеса молочных зубов у детей раннего возраста в городе Бухаре.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 34 детей в возрасте от 1 до 3 лет. Из обследованных 48% составили мальчики, 52 % девочки. Городские дети составили 39%. Собраны анамнестические данные и объективное исследование состояния здоровья детей.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что 64% детей находились на исключительно грудном вскармливании до 6 месяцев. Диагноз рахит подтвержден в возрасте 1 года у 45% детей. Анемия 67%, спазмофилия-3%, 23% детей раннего возраста относились к группе риска (часто болеющие дети 24%, глистные инвазии 17%, белково-энергетическая недостаточность-11%). Заболеваемость кариесом среди сельских детей была достоверно выше 69%, чем в городской местности. Достоверных различий между мальчиками и девочками не наблюдалось. В нашем исследовании уровень кариеса верхнего центрального резца был самым высоким (51,08%), а нижний латеральный резец был самым низким (4,17%). 8% детей имели два кариозных зуба, а дети с четырьмя кариесами - 3%. Кариес в большинстве случаев располагался симметрично в полости рта.

При сборе анамнеза выявлено: средний возраст матерей составило 20 лет (18-37 лет), у 32% матерей отмечено несбалансированное питание (недостаток макро- и микронутриентов), употребление алкоголя-1%, курение-2%, производственные вредности-5%, хронические заболевания матери (цистит, кариес, пиелонефрит, бронхиальная астма и др)-15%, обострившиеся в период беременности, лекарственные препараты, принимаемые во время беременности, токсикозы-38%, угроза прерывания-42%, острые инфекционные заболевания во время беременности (тонзиллит, ОКИ, грипп).

В ходе исследования доказано, уход за полостью рта регулярно (2–3 раза в день) осуществляло только 5 % мам, 1 раз в день чистили зубы 23 %, не ухаживали вообще 70 %, 2 % — ухаживали от случая к случаю.

Заключение. Многие родители плохо осведомлены о здоровье полости рта. Усиление пропаганды знаний о здоровье полости рта является эффективным способом изменить ситуацию. Усугубляющим фактором возникновения и развития кариеса зубов у детей раннего возраста, несомненно, является зачастую полное отсутствие гигиены полости рта, сопутствующие заболевания и нерациональное питание матери во время беременности.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЧАСТОТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Бадиева Дилором Саидовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины, Узбекистан, г. Бухара.

Врождённые пороки сердца (ВПС) остаются наиболее распространённой формой врождённых аномалий и являются одной из ведущих причин перинатальной и младенческой смертности. В связи с этим актуальным становится анализ влияния пандемии COVID-19 на структуру, частоту и клинические особенности врождённых пороков сердца у детей.

Цель исследования: Оценить влияние пандемии COVID-19 на частоту и клинические особенности врождённых пороков сердца у детей.

Материал и метод исследования. Обследованы 30 детей с установленным диагнозом ВПС. Собранные данные были подвергнуты статистической обработке с помощью программы для сбора и статистики данных. Сравнение показателей между допандемической и пандемической группами проводилось с использованием t-критерия Стьюдента для

количественных данных и критерия χ^2 для категориальных. Статистической значимостью считалось значение $p < 0,03$.

Результат и обсуждение: При анализе распределения типов врожденных пороков сердца выявлено, что наиболее часто встречающимися дефектами оставались следующие: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), диагностированный у 9 детей (26,7%), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) — у 8 детей (20,8%), тетрада Фалло (ТФ) — у 4 пациентов (11,7%), открытый артериальный проток (ОАП) — у 6 детей (15,0%), а также сложные цианотические пороки сердца — у 3 пациентов (8,3%). Это может указывать на затруднения в раннем выявлении и более позднем обращении за специализированной медицинской помощью.

Выводы: Пандемия оказала значительное воздействие на распространённость и клиническое течение врождённых пороков сердца у детей. В дальнейшем стратегии подготовки к кризисам в здравоохранении должны включать обеспечение приоритетного и непрерывного оказания ключевых педиатрических медицинских услуг, даже в условиях чрезвычайных ситуаций

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ИНТЕФЕРОН ҲОЛАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кароматова Фазолат Абдикаххоровна

Садуллаева Ирода Курбановна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

Жалилов Хушнуд Адбукаримович-Бухоро вилоят соғлиқни сақлаш
бошқармаси

Долзарблиги: COVID-19 тасдиқланган янги коронавирус инфекцияси билан касалланган оналардан туғилган чақалоқлар иммунитетини ўрганиш ҳозирда кам ўрганилган масала ҳисобланади. COVID-19 коронавирус инфекцияли оналардан туғилган янги туғилган чақалоқларнинг иммунитетини ўрганиш COVID-19 давом этаётган пандемия туфайли катта

қизиқиш уйғотмоқда[1]. Чет эл адабиётларида, муаллифлар томонидан янги туғилган чақалоқларнинг COVID-19 янги коронавирус инфекциясига қарши иммунитет масаласига бағишланган бир неча ишлар мавжуд бўлиб бу муаммони янада чуқур ўрганиш ва таҳлил қилишни талаб қилади[2].

Тадқиқот мақсади: COVID-19 коронавирус инфекцияси билан касалланган оналардан туғилган чақалоқларнинг интерферон ҳолатини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган чақалоқларнинг интерферон хусусиятларини ўрганиш учун Бухоро вилоятидаги Когон "COVID госпитали" базасида 60 та янги туғилган чақалоқлар текширилди. Назорат гуруҳини 30 нафар соғлом оналардан туғилган чақалоқлар ташкил қилди. Барча ҳомиладор аёлларда SARS-CoV-2 учун ПЦР тести ижобий бўлган. Текшириш 2021 йилнинг июл-ноябр ойларида ўтказилди. Барча чақалоқлар ҳомиладорликнинг 38-42 хафталигида тўлиқ муддатда туғилган. Киндикдан олинган қонда ИНФ α , ИНФ γ ва ИНФ α антителоси миқдори аниқланди.

Тадқиқот натижалари:

Тадқиқот учун танланган янги туғилган чақалоқларнинг интерферон ҳолатини ўрганиш натижалари кузатув гуруҳидаги чақалоқларда ИНФ- α даражасининг соғлом гуруҳ курсаткичларига нисбатан 4 баравар статистик жиҳатдан сезиларли даражада пасайганлигини кўрсатди - 33,32. 0,91 ПКГ/мл ($p < 0,05$). ИФН α антителолари даражасини таҳлил қилиш, беморларда кўрсаткичларни $156,54 \pm 15,8$ ПКГ/мл гача ишончли ўсишини кўрсатди ва бу назорат гуруҳидаги болаларда $92,43 \pm 7,58$ ПКГ/мл ($p < 0,05$) ни ташкил этди.

Таҳлил натижалари ҳомиладорлик пайтида коронавирус инфекциясига дучор бўлган оналардан туғилган чақалоқларда ИФН α антителолари синтезининг фаоллашувини кўрсатади. Шу билан бирга, кузатув гуруҳидаги чақалоқларда ИФН γ даражасининг соғлом гуруҳ курсаткичларига $23,8 \pm 0,6$ ПКГ/мл нисбатан 2,9 баравар ошиши ($p < 0,05$) кузатилди.

COVID-19 билан касалланган оналардан муддатида туғилган чақалоқларда IFN γ синтези 2,9 баравар, INF- α га қарши антителолар синтези 1,7 баравар фаоллашиши фонида INF- α синтезининг 4 баравар камайиши кузатилди. Бинобарин, ҳаётнинг илк кунларида янги туғилган чақалоқларнинг интерферон ҳолатини ўрганиш натижасида олинган маълумотлар интерферонлар синтезидаги номуносабибликни кўрсатади.

Хулоса: Шундай қилиб, бизнинг илмий тадқиқотларимиз натижасида COVID-19 инфекцияси билан касалланган оналардан туғилган чақалоқларда интерферон синтези тизимидаги номуносабиблик пайдо бўлиши аниқланди.

ГЕНОТИПЫ MTR A2756G У ДЕТЕЙ С ВПС ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Садуллаева Ирода Курбановна
Бухарский государственный медицинский институт
Жалилов Хушнуд Адбукаримович
Бухарское областное управление здравоохранения
Тухтаева Окила
Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность: Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из ведущих причин инвалидизации детей раннего возраста, а также причиной ранней смертности. Отмечается тенденция к увеличению в структуре ВПС удельного веса комбинированных пороков сердца.

В патогенезе развития ВПС следует говорить о сочетании социальных, наследственных, медицинских факторов, а также факторов окружающей среды. Формирование ВПС плода у женщин, подвергшихся воздействию схожих тератогенов, можно объяснить генетической вариабельностью к действию тератогенных агентов. Потенциальный тератоген может действовать однократно или постоянно на всем протяжении эмбрионального развития.

Фолатный цикл представляет собой сложный каскадный процесс. Этот цикл контролируется ферментами, которые в качестве коферментов имеют производные

фолиевой кислоты. Анализ мутаций в генах фолатного цикла позволяет определить предрасположенность к ряду патологий.

В ряд авторов имеются данные не подтверждающие связь между полиморфизмом MTR A2756G и предрасположенностью к ВПС между азиатскими и кавказскими популяциями.

Цель: Изучить распределение генотипов MTR A2756G у детей с ВПС проживающих в Бухарской области

Материалы и методы: В настоящее исследование были включены 176 дети с установленным диагнозом ВПС такими как ТФ, ДМЖП и ДМПП. Группу контроля составили 97 практически здоровых детей. В исследовании участвовали дети в возрасте от 1года до 12 лет.

Молекулярно генетические исследования обследуемых детей проводились в Отделе клеточной терапии Института иммунологии и геномики человека АН РУз.

Генотипирование полиморфных участков генов иммунного ответа проведено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с аллель-специфичными праймерами (НПФ «Литех», Москва) и электрофоретической детекцией продуктов реакции в агарозном геле. Протестировано MTR A2756G. Распределение генотипов в исследуемых полиморфных локусах было изучено с использованием логистического регрессионного анализа и с проверкой на соответствие равновесию Харди–Вайнберга с помощью точного теста Фишера.

Для оценки полученных результатов и проведения статистической обработки данных в данной работе использовался пакет программ Microsoft Excel, и в статистическом программном пакете *Arlequin 3.5.2*.

Результаты и их обсуждения Нами был выполнен анализ показателя MTR A2756G в группе детей с ВПС. В эту группу вошли 176 детей с такими ВПС, как ТФ, ДМЖП и ДМПП. Согласно представленной таблице при оценке аллельного распределения MTR A2756G в зависимости от группы контроля, были выявлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (*используемый метод: Хи-квадрат Пирсона*). Как видно из данных таблицы 1, аллель А несет в себе протективное

значение, тогда как аллель G несет явный предрасполагающий вклад в развитии данной патологии. Анализ генотипов MTR A2756G показал значимое рисковое значение для генотипов A/G и G/G. В свою очередь, генотип A/A был значимым протективным генотипом в данной выборке.

Выводы: Таким образом, в исследуемой группе детей с такими ВПС, как ТФ, ДМЖП и ДМПП, были выявлены значимые различия в частоте встречаемости аллельных вариантов и генотипических сочетаний генов MTR A2756G; rs1805087. Врожденные пороки сердца положительно ассоциированы с генотипом MTR A2756G; rs1805087 A/G и G/G полиморфных вариантов генов фолатного цикла.

БУХОРО ВИЛОЯТИДА БОҒЧА ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИНИНГ ТАРҚАЛИШИ

Хамидова Феруза Каримовна
Саъдуллоева Ирода Курбоновна
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти
Жалилов Хушнуд Адбукаримович
Бухоро вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси

Долзарблиги: Яширин темир танқислиги (ЯТТ) темир танқислигининг дастлабки босқичи бўлиб, функционал бузилиш ҳисобланади ва депода темир захираларининг камайиши, нормал гемоглобин концентрациясида сидеропеник синдром билан тавсифланади.

Эпидемиологик тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ЯТТ тарқалиши болаларнинг ёшига, яшаш ва овқатланиш шароитларига, мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий шароитларга, шунингдек темир танқислигининг амалий диагностика мезонларига қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Россияда ЯТТ 7,9 дан 31% гача ва гендер фарқланишида кизларнинг устунлиги билан аниқланди.

Болалар ва ўспиринларда ЯТТ ривожланишининг асосий сабаблари овқатланишнинг бузилиши, турли хил қон кетишлар ва интенсив ўсиш

даврида темирга бўлган талабнинг ошиши ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Бухоро вилоятида яшовчи богча ёшидаги болаларда яширин темир танқислигининг тарқалишини ўрганиш

Материаллар ва усуллар: Бухоро вилоятида яшовчи богча ёшидаги болаларда яширин темир танқислигининг тарқалишини ўрганиш мақсадида Бухоро шаҳар 51 ва 19 сонли мактабгача таълим ташкилотида(МТТ) тарбияланувчи клиник соғлом 4-7 ёшдаги 659 нафар болалар текширилди. Барча болаларга умумий қон таҳлили, плазмадаги эркин темир ферритин миқдори урганилди.

Тадқиқот натижалари:Тадқиқот учун танланган болалардан олинган таҳлилларни ўрганиш натижалари кузатув гуруҳидаги болаларда 26,7% ҳолатда енгил даражадаги темир танқислиги камқонлиги кузатилди. ЯТТ ҳолати аниқланган болалар миқдори 32,3% бўлиб бу соғлом болалар сони билан(39,1%) деярли бир хил курсаткични ташкил этди.

Шу билан бирга, кузатув гуруҳидаги клиник соғлом бўлган болаларнинг 1,8%(12 нафар)ида уртача даражадаги (Нв: 70-80 г/л) темир танқислиги анемияси борлиги кузатилди.

Хулоса: Шундай қилиб, бизнинг илмий тадқиқотларимиз натижасида Бухоро шаҳар мактабгача таълим ташкилотида тарбияланувчи клиник соғлом 4-7 ёшдаги болаларда ЯТТ ҳолати ва енгил даражадаги темир танқислиги камқонлиги соғлом болаларга нисбатан деярли 2 баравар кўп тарқалганлиги аниқланди.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Арзиева Тахмина Максудовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины, Узбекистан, г. Бухара

Бронхиальная астма является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний у детей и требует длительного и индивидуализированного подхода к лечению. Бронхиальная астма занимает одно из ведущих мест среди хронических респираторных заболеваний у детей, характеризуясь стабильным ростом заболеваемости в различных возрастных группах.

Цель исследования: Изучить эффективность и безопасность применения ингаляционных кортикостероидов в базисной терапии при бронхиальной астме у детей, для своевременной профилактики обострений.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет, находившихся на амбулаторном лечении, с диагнозом бронхиальная астма, установленным в соответствии с критериями Глобальной инициативы по бронхиальной астме (GINA, 2023).

Для оценки безопасности терапии анализировались жалобы пациентов, клиничко-лабораторные показатели (в том числе уровень кортизола при длительном применении ИКС), а также данные врачебного осмотра.

Результаты исследований и их обсуждение: В результате проведённого исследования было установлено, что у детей, получавших ингаляционные кортикостероиды в составе базисной терапии, отмечалось достоверное улучшение клинических и функциональных показателей по сравнению с контрольной группой.

Заключения. Таким образом, применение ингаляционных кортикостероидов у детей с бронхиальной астмой позволяет достичь более эффективного контроля заболевания, снизить частоту обострений и улучшить функцию внешнего дыхания при удовлетворительном профиле безопасности.

РИСК СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

С.Р. Ташматова, *Университетская клиника AKFA Medline,
Узбекистан, Ташкент*

Ш.Х. Саидазизова, *Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников, Узбекистан, Ташкент*

Актуальность: Важная и актуальная проблема современной детской неврологии- сосудистые нарушения у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). Огромные результаты достигнуты в изучении патогенеза и лечении цереброваскулярных заболеваний, однако проблемы сосудистой патологии при НДСТ, особенно в детском возрасте, остаются недостаточно исследованными. Это обусловлено как высокой частотой встречаемости диспластических фенотипов у детей, так и сложностью их клинико-генетической дифференцировки до завершения процесса роста и формирования организма. Недостаточная изученность факторов риска развития цереброваскулярной патологии при НДСТ тормозит разработку эффективных методов ранней диагностики, профилактики и реабилитации.

Цель: Выявление ведущих причин смертности и инвалидизации при сосудистых нарушениях у детей с дисплазией соединительной ткани , прогноз, разработка алгоритма диагностики и лечения.

Методы: Для достижения цели исследования был проведён анализ современной отечественной и зарубежной литературы по проблеме сосудистых нарушений у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). В рамках клинической части работы применялись комплексные клинико-неврологические, инструментальные (МРТ, доплерография брахиоцефальных сосудов, ЭЭГ, ЭхоКГ),

лабораторные (гемограмма, коагулограмма, биохимический анализ крови, маркёры воспаления и ангиогенеза, в том числе VEGF) и нейропсихологические методы. Особое внимание уделено оценке морфологических аномалий сосудистого русла (гипоплазии, трифуркации, диссекции), а также кардиологическим особенностям (пролапс митрального клапана, аневризма МПП и др.). Диагностическая программа включала изучение факторов риска инсульта, неврологического дефицита и исходов, в том числе посредством шкал когнитивной и двигательной оценки.

Результаты исследования :Учитывая, что именно сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин инвалидизации и смертности, выявление их взаимосвязи с дисплазией соединительной ткани приобретает первостепенное значение. При этом клиницисты сталкиваются с рядом трудностей: отсутствием четких диагностических критериев НДСТ, многообразием клинических проявлений, а также неясностями в оценке степени тяжести и прогноза заболевания.

Заключение: таким образом, более половины детей с инсультом разовьют пожизненную когнитивную или двигательную инвалидность, а до трети будут иметь повторный инсульт. Международные исследования предоставили важную информацию об инсульте у детей с дисплазией соединительной ткани , но все еще существуют серьезные пробелы. В настоящее время существует необходимость в перспективных исследованиях детского инсульта и стандартную оценку факторов риска сосудистых нарушений при НДСТ и исходов, чтобы можно было разработать стратегии лечения и профилактики. Исследование сосудистых нарушений у детей через призму недифференцированной дисплазии соединительной ткани является не только актуальным, но и стратегически значимым направлением, открывающим возможности для улучшения качества диагностики, прогноза и лечебной тактики в детской неврологии.

КОИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: МИКРОБИОТА НОСОГЛОТКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Баходиров Бехруз Шавкат угли

Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан.

Введение. Бронхиальная астма – одно из самых распространённых хронических заболеваний среди детей, распространённость которого во всём мире с каждым годом увеличивается. В последние годы научные исследования показывают, что бронхиальная астма связана не только с иммунно-аллергическими механизмами, но и с изменениями микробиоты. Особенно нарушение микробиоты носоглотки и присоединение коинфекций приводят к тяжёлому течению заболевания, частым обострениям и устойчивости к лечению. Кроме того, устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам является актуальной проблемой в педиатрической практике, вызывая неправильную или неэффективную антибиотикотерапию. В связи с этим выявление состояния микробиоты носоглотки и уровня антибиотикорезистентности у детей с бронхиальной астмой имеет важное научно-практическое значение.

Цель. Изучить изменения микробиоты носоглотки при бронхиальной астме у детей с коинфекцией и без неё, а также их особенности антибактериальной резистентности.

Материалы и методы. Исследование проведено в отделении «Пульмонология и аллергология» Навоийского областного многопрофильного медицинского центра. Всего обследовано 30 детей (6–14 лет), разделённых на три группы: 1-я группа (n=10): бронхиальная астма + коинфекция; 2-я группа (n=10): бронхиальная астма без коинфекции; 3-я группа (n=10): здоровый контроль. Из носоглотки брались мазки, проведено микробиологическое исследование. Чувствительность микробиоты к антибиотикам оценивалась методом диско-диффузии. Для медицинского

статистического анализа применялись χ^2 -тест, t-тест Стьюдента и ANOVA. Значение $p < 0,05$ считалось достоверным.

Результаты исследования. В 1-й группе чаще выявлялись *Streptococcus pneumoniae* (60%), *Haemophilus influenzae* (40%), *Candida spp.* (30%) и *Staphylococcus aureus* (25%), тогда как во 2-й группе преобладал *Staphylococcus epidermidis* (50%) и низкопатогенная флора. В 3-й группе доминировала нормофлора (*Neisseria spp.*, *Corynebacterium spp.*). Анализ антибактериальной резистентности показал, что у микробиоты, выделенной в 1-й группе, 45% штаммов проявляли высокую устойчивость к β -лактамам, 30% — к макролидам, 25% — к тетрациклинам ($p < 0,05$). Во 2-й группе уровень резистентности был ниже, а в контрольной группе клинически значимой устойчивости не отмечалось.

Вывод. Наличие коинфекции у детей с бронхиальной астмой приводит к выраженным изменениям микробиоты носоглотки и формированию высокой степени устойчивости к антибиотикам. Это указывает на необходимость обязательного применения микробиологического мониторинга и анализа чувствительности к антибиотикам при выборе стратегии лечения.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Хамраева Дилноза Раззаковна
кафедра пропедевтики детских болезней БухГМИ, Бухара, Узбекистан

Тохилова Шахзода Шерали кизи
БухГМИ, Бухара, Узбекистан

Бахшиллов Азизбек Бобирович

БухГМИ, Бухара, Узбекистан

Введение. Ювенильный идиопатический артрит — артрит неустановленной природы длительностью более 6 недель, развивающийся у детей не старше 16 лет при исключении другой патологии суставов. Заболеваемость ювенильным идиопатическим артритом составляет от 2 до 16 на 100 тыс. детского населения до 16 лет. Распространенность ювенильного идиопатического артрита в разных странах колеблется от 0,05 до 0,6%. Чаще болеют девочки.

Цель исследования. Изучить факторы развития и клинические особенности ювенильного идиопатического артрита.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 114 детей в возрасте от 3 лет до 16 лет (средний возраст 10-12), из них 91 больных (79,8%) суставной формой, 23 (22,2%) – системным вариантом заболевания. Из обследованных больных 48 (42%) мальчиков, 66 (58%) девочек. Собраны анамнестические данные и объективное исследование состояния здоровья детей.

Результаты и их обсуждение. Исходя из клинических особенностей суставная форма отмечалась у 79,8% больных с болями, отечностью и ограничением движения, отмечено вовлечение коленных, бедренных, локтевых, голеностопных и лучезапястных суставов. Суставно-висцеральная форма отмечалась у 15% больных, она клинически характеризовалась у них подъемом температуры, которая носила интермиттирующий характер, и не снижалась при лечении антибактериальными препаратами. У 35% больных наблюдались поражение коленных суставов, 19,7%- бедренных, 18,6%- локтевых, 26,3%- голеностопных и лучезапястных. У всех больных с суставной формой наблюдались болезненность, скованность, отек и ограниченность движения в указанных суставах. Почти половина больных страдают в течении 4-5 лет. Периодические наблюдались головная боль, отсутствие аппетита, слабость. На коже у больных наблюдалась ярко-розовая полиморфная сыпь, ногтевые пластинки коричневатого оттенка. У всех больных пальпировались увеличенные периферические лимфоузлы. В сердце

аускультативно выслушивался систолический шум, глухость тонов, аритмия. На ЭКГ- неполная блокада правой ножки пучка Гисса, метаболические изменения миокарда, синусовая аритмия. При пальпации внутренних органов - гепатоспленомегалия. Из анамнеза развитию болезни предшествовали бактериальная и вирусная инфекции (ОРВИ) (48%), травмы (12%), отягощенная наследственность (28%), прививки (8%), разное (4%).

Выводы. Таким образом, нами было установлено, что провоцирующим фактором в развитии ЮИА у обследованных нами больных в большинстве случаев были инфекция и переохлаждающие факторы, а также наследственная предрасположенность. У 15% больных было установлена отягощенность по линии матери. Клинической особенностью течения заболевания была суставная форма заболевания.

PERSONALIZED THERAPY FOR CHRONIC DAILY HEADACHES: THE ROLE OF GENETIC AND VASCULAR MARKERS

Nigora S. Kadyrkhodjayeva, MD, PhD^{1, 2}*

Anna V. Prokhorova, MD, DSc³

¹ Central Asian University, Tashkent, Uzbekistan

² Akfa Medline University Hospital, Tashkent, Uzbekistan

³ Centre for Sensory Integration and Speech Development, Tashkent, Uzbekistan

Corresponding author: Nigora S. Kadyrkhodjayeva

(dr.kadyrkhodjayeva@gmail.com)

Background: Chronic daily headaches (CDH), particularly chronic migraine (CM) and chronic tension-type headache (CTTH), often show resistance to standard therapies. Frequent relapses, medication overuse, and comorbid conditions, including vascular changes and metabolic disturbances, complicate management. Recent evidence suggests that genetic polymorphisms involved in folate metabolism (MTHFR, MTRR, MTR) and vascular biomarkers such as homocysteine, D-dimer, and CRP may influence therapeutic response.

Objective: To investigate the relationship between pharmacogenetic and vascular-metabolic markers and treatment outcomes in CDH and to evaluate the effect of targeted metabolic correction.

Methods: A total of 198 patients (113 CM, 85 CTTH; mean age 52.4 ± 10.2 years) were evaluated. All underwent pharmacogenetic testing (MTHFR C677T/A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G), laboratory assessment (homocysteine, vitamins B9 and B12, D-dimer, fibrinogen, CRP), brain MRI with vascular sequences, and analysis of response to triptans, NSAIDs, antidepressants, botulinum toxin A, and CGRP monoclonal antibodies.

Results: Elevated homocysteine ($>12 \mu\text{mol/L}$) was detected in 68.2% of patients, 84.5% of whom carried MTHFR C677T polymorphisms. Homocysteine levels correlated with white matter hyperintensities (Fazekas score, $p < 0.01$). Eight weeks of targeted metabolic therapy (L-methylfolate, methylcobalamin, P5P, riboflavin, betaine) normalized homocysteine in most cases. Patients with normalized levels had a longer-lasting response to botulinum toxin A (3.5 months vs. 1.5–2 months, $p = 0.004$). Triptan efficacy was significantly reduced in carriers of MTHFR C677T and MTRR A66G (32% vs. 71%, $p = 0.002$). High D-dimer and fibrinogen levels were associated with reduced and short-term efficacy of CGRP monoclonal antibodies (benefit limited to 1–2 months). Personalized metabolic correction over three months improved vascular reactivity and reduced headache frequency from 22 to 12 days/month ($p < 0.001$).

Conclusion: Pharmacogenetic and vascular-metabolic profiling may help predict treatment response and guide personalized therapy in CDH. Correction of hyperhomocysteinemia appears to enhance the efficacy of preventive strategies. Nevertheless, larger and longer-term studies are required to validate these findings and to develop evidence-based recommendations for incorporating genetic and vascular screening into routine clinical practice.

MINIINVASIVE TREATMENT OF APPENDICULAR PERITONITIS IN CHILDREN

Salimov Sh.T., Abdusamatov B.Z., Berdiyev.E.A.
Tashkent State Medical University
Republican Scientific and Practical Center of Minimally Invasive and Endoscopic
Surgery of Children

Introduction. At the present stage, there is no unified approach to the treatment of complicated forms of acute appendicitis in children.

Goal. Determination of the most effective surgical and pharmacological methods of treating appendicular peritonitis in children.

Materials and methods. A retrospective analysis of the treatment effectiveness of 238 patients with appendicular peritonitis in children (130 boys and 108 girls aged 1 to 17 years) admitted urgently to the Republican Scientific and Practical Center for Minimally Invasive and Endoscopic Surgery of Children was conducted. Laparoscopically, 53.8% of patients (128), traditionally - 46.2% (110) were operated on in combination with antibiotic therapy in the early postoperative period.

Results. The length of stay of patients operated on laparoscopically, in the anesthesiology and intensive care unit, and in the hospital was significantly lower ($p < 0.001$) compared to patients operated on "open" methods. The average hospital stay of patients with AP who received laparoscopic and cefepime treatment was significantly lower than that of children receiving earlyopen ($p = 0.002$). The average hospital stay of patients with AP who received traditional treatment and cefepime was significantly lower than that of children receiving sulperazone ($p < 0.001$).

Conclusions. 1. Laparoscopic surgeries in children with AP are a choice method.

2. The antibiotic of choice in the early postoperative period for starting therapy to achieve optimal clinical and economic effectiveness is cefepime, regardless of the choice of surgical tactics.

ALGORITHM OF TREATMENT OF INTESTINAL INVAGINATION

TACTICS IVA

Salimov Sh.T., Abdusamatov B.Z., Berdiyev E.A.
Tashkent State Medical University
Republican Children's Scientific and Practical Center of Minimally Invasive and
Endoscopic Surgery

Intestinal invagination is the most common form of acquired intestinal obstruction in children, accounting for 70-80% of all its types and ranking second among urgent abdominal pathologies.

Objective: to determine the relationship between the duration of intussusception and the choice of treatment method.

Materials and methods: Analysis of the medical histories of 11 children aged 7 months to 8 years, who were treated with a diagnosis of intestinal invagination in the surgical department of the Republican Children's Scientific and Practical Center for Minimally Invasive and Endoscopic Surgery in 2016-2024.

Results: The average age of children was 2 years and 3 months. In 40% of cases, invagination was observed in infants, in 40% of cases in children aged 1-3 years, and in 20% of cases in children older than 3 years. The youngest patient was 7 months old, and the oldest was 8 years old. The time from the appearance of the first symptoms to the start of surgical treatment ranged from 4 hours to 3 days, averaging 11 hours. Sex: 9 boys, 2 girls. Ultrasound diagnostics showed a false positive result in 1 case. Surgical treatment methods: in 7 patients, pneumo-irrigography and disinvagination were performed, in 3 of them after 24-48 hours, in 5 patients laparoscopic disinvagination, and in 6 cases, open laparotomy (in case of ineffective conservative correction and peritonitis). During the operation, the presence of mesadenitis was detected in 35% of patients.

Conclusions: 1. The disease was observed 6 times more often in boys than in girls.

2. Treatment tactics (pneumo-irrhiocompression, laparoscopic disinvagination, open laparotomy) depended not on the onset of the disease, but on the severity of the patient's condition and the presence of complications

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЯ АРМ У ДЕТЕЙ

Абдусаматов Б.З, Салимов Ш.Т, Олланазаров Ж.О

Ташкентский медицинский университет

Введение: Аноректальные мальформации (АРМ), их диагностика и лечение по сей день являются насущной проблемой детской хирургии, в виду своей частоты встречаемости и относительной распространенности среди новорожденных (1:5000)

Цель работы: Анализ результатов операций и эффективности методов хирургического лечения, больных с врожденными аноректальными пороками развития(АПР).

Материалы и методы: за 2020-2024 годы в РНПЦМ и ЭХДВ были обследованы 56 детей с АРМ. Из них 46 мальчиков, 10 девочек. Доношенных детей 50, недоношенных 6. Была применена классификация по Крикенбергу. Основные клинические группы 53 (95%): ректо-промежностный кожный свищ 3 (5,4%), ректо-уретральный свищ 7 (12,5%), ректо-везикальный свищ 2 (3,6%), ректо-вестибулярный свищ 6 (10,7%), клоака 1 (1,8%). Без свищей: atresia ani 24 (42,7%), atresia ani et recti 10 (17,8%). Редкие типы 3 (5,4%): «ректальный мешок»–2 (3,6%), Н-тип 1 (1,8%). Были применены лабораторные и инструментальные методы диагностики (УЗИ ОБП и промежности, инвертограмма по Вангенстину, Cross-Table, фистуло-ирригография, нейросонография и Экзо-КТ)

Полученные результаты: Провели: 24 промежностных проктопластик, 4 операции Стоуна-Бенсона, 25 наложений первичной колостомы с радикальной операцией, 3 брюшно-промежностной проктопластики, 2 операции Стоуна-Бенсона, 16 лапароскопических видеоассистированных брюшно-промежностных проктопластик, 1

инвагинационная экстирпация по Ленюшкину, 3 радикальных операций по широкому свищу (воз-те 3-6 мес).

При низких формах АРМ 24 (43%) больным выполнена промежностная проктопластика. В послеоперационном периоде проводились реабилитационные мероприятия, данные положительный результат в предупреждении рубцевания. В результате, после промежностной проктопластики, не было рубцового сужения неоануса. Послеоперационное недержание показало удовлетворительные и хорошие результаты. Повторные операции отсутствовали. 3 плановых вмешательства (3-6 мес) при АРМ в виде ректо-промежностного, ректо-вестибулярного свища с широким свищевым ходом. В послеоперационном периоде выполнялась интубация кишечника для лучшего первичного заживления ран.

При высоких формах АРМ, первично выполняли операции по наложению сигмастомы и ассендостомы. Всем больным проводили дистальную колостографию. 5 пациентам провели радикальная операция с ликвидацией сигмастомы и брюшно-промежностной проктопластикой (из-за расположения дистальной части стомы близко к свищевому ходу). 14 пациентам- лапароскопическая видеоассистированная брюшно-промежностная проктопластика без ликвидации стомы (из-за локации стомы в начальной отделе сигмовидной кишки), что положительно способствовало заживлению неоануса после операции и уменьшению послеоперационных осложнений. На следующем этапе выполняли ликвидацию сигмастомы.

После хирургического лечения по поводу высоких АПР наблюдались следующие осложнения: у 15,8%-пациентов выпадение слизистой прямой кишки; у 15,8%-эвагинация стомы; у 5,2%-гнойный орхоэпидидимит; у 10,5%-рубцовое сужение неоануса; у 5,2%- неоанус располагался вне сфинктера; у 26,3%- недержание стула.

Вывод: Исход хирургического лечения аноректальных пороков напрямую зависит от погрешностей в диагностике, выборе тактики, техники операции, а также типа порока и присутствия сопутствующих аномалий

развития. Этапное лечение при высоких формах аноректальных пороков, показало высокие результаты, как и применение новейших малоинвазивных методов, которые колоссально сокращают послеоперационные осложнения.

Исходя из результатов, подтверждается тенденция к популярности данной группы пороков среди мальчиков- в нашем исследовании на их долю приходится 82%.

ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРМ У ДЕТЕЙ

Абдусаматов Б.З, Салимов Ш.Т, Олланазаров Ж.О

Ташкентский медицинский университет

Введение: Аноректальные мальформации (АРМ), их диагностика и лечение по сей день являются насущной проблемой детской хирургии, в виду своей частоты встречаемости и относительной распространенности среди новорожденных (1:5000)

Цель работы: Анализ результатов операций и эффективности методов хирургического лечения, больных с врожденными аноректальными пороками развития(АПР).

Материалы и методы: за 2020-2024 годы в РНПЦМ и ЭХДВ были обследованы 56 детей с АРМ. Из них 46 мальчиков, 10 девочек. Доношенных детей 50, недоношенных 6. Была применена классификация по Крикенбергу. Основные клинические группы 53 (95%): ректо-промежностный кожный свищ 3 (5,4%), ректо-уретральный свищ 7 (12,5%), ректо-везикальный свищ 2 (3,6%), ректо-вестибулярный свищ 6 (10,7%), клоака 1 (1,8%). Без свищей: atresia ani 24 (42,7%), atresia ani et recti 10 (17,8%). Редкие типы 3 (5,4%): «ректальный мешок»–2 (3,6%), Н-тип 1 (1,8%). Были применены лабораторные и инструментальные методы диагностики (УЗИ ОБП и промежности, инвертограмма по Вангенстину, Cross-Table, фистуло-ирригография, нейросонография и Экзо-КГ)

Полученные результаты: Провели: 24 промежуточных проктопластик, 4 операции Стоуна-Бенсона, 25 наложений первичной колостомы с радикальной операцией, 3 брюшно-промежностной проктопластики, 2 операции Стоуна-Бенсона, 16 лапароскопических видеоассистированных брюшно-промежностных проктопластик, 1 инвагинационная экстирпация по Ленюшкину, 3 радикальных операций по широкому свищу (воз-те 3-6 мес).

При низких формах АРМ 24 (43%) больным выполнена промежуточная проктопластика. В послеоперационном периоде проводились реабилитационные мероприятия, данные положительный результат в предупреждении рубцевания. В результате, после промежуточной проктопластики, не было рубцового сужения неоануса. Послеоперационное недержание показало удовлетворительные и хорошие результаты. Повторные операции отсутствовали. 3 плановых вмешательства (3-6 мес) при АРМ в виде ректо-промежностного, ректо-вестибулярного свища с широким свищевым ходом. В послеоперационном периоде выполнялась интубация кишечника для лучшего первичного заживления ран.

При высоких формах АРМ, первично выполняли операции по наложению сигмастомы и ассендостомы. Всем больным проводили дистальную колостографию. 5 пациентам провели радикальная операция с ликвидацией сигмастомы и брюшно-промежностной проктопластикой (из-за расположения дистальной части стомы близко к свищевому ходу). 14 пациентам- лапароскопическая видеоассистированная брюшно-промежностная проктопластика без ликвидации стомы (из-за локации стомы в начальной отделе сигмовидной кишки), что положительно способствовало заживлению неоануса после операции и уменьшению послеоперационных осложнений. На следующем этапе выполняли ликвидацию сигмастомы.

После хирургического лечения по поводу высоких АПР наблюдались следующие осложнения: у 15,8%-пациентов выпадение слизистой прямой кишки; у 15,8%-эвагинация стомы; у 5,2%-гнойный орхоэпидидимит; у

10,5%-рубцовое сужение неоануса; у 5,2%- неоанус располагался вне сфинктера; у 26,3%- недержание стула.

Вывод: Исход хирургического лечения аноректальных пороков напрямую зависит от погрешностей в диагностике, выборе тактики, техники операции, а также типа порока и присутствия сопутствующих аномалий развития. Этапное лечение при высоких формах аноректальных пороков, показало высокие результаты, как и применение новейших малоинвазивных методов, которые колоссально сокращают послеоперационные осложнения.

Исходя из результатов, подтверждается тенденция к популярности данной группы пороков среди мальчиков- в нашем исследовании на их долю приходится 82%.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА ПО ДАННЫМ ОКТ И ОКТ-АНГИОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С АНЕМИЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА ОБСЛЕДОВАНИИ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Раупов Ф.С., Саидова Н.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт. Бухара, Узбекистан

Актуальность Анемия является одной из наиболее распространённых патологий у детей и оказывает системное воздействие на организм, включая орган зрения. Хроническая гипоксия и микроциркуляторные нарушения приводят к ранним ишемическим и нейродегенеративным изменениям сетчатки, которые могут предшествовать клиническим проявлениям ретинопатии. Современные методы — оптическая когерентная томография (ОКТ) и ОКТ-ангиография (ОКТА) — позволяют выявлять субклинические изменения глазного дна и тем самым предупреждать развитие осложнений.

Цель исследования Оценить морфометрические параметры глазного дна (площадь и индекс циркулярности ФАЗ, сосудистую плотность SCP и DCP, толщину RNFL и GCC), а также функциональные показатели (MD и

PSD по данным статической автоматизированной периметрии) у детей с анемией и сравнить их с контрольной группой здоровых детей.

Материал и методы: В исследование были включены 90 детей в возрасте 7–18 лет, проходивших обследование в Бухарской областной многопрофильной детской больнице в 2023–2025 гг.: контрольная группа — 30 здоровых детей; железодефицитная анемия (ЖДА) — 30 пациентов; β -талассемия — 30 пациентов. Обследование проводилось на Optopol REVO FC (ОСТА/ОСТ). Дополнительно выполнялась статическая автоматизированная периметрия (САП). Для статистической обработки использовались непараметрические методы (U-критерий Манна–Уитни, критерий Краскелла–Уоллиса, ϕ^* критерий Фишера), достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Результаты: **ЖДА:** Отмечено достоверное снижение индекса циркулярности ФАЗ и уменьшение сосудистой плотности в SCP ($p < 0,05$). По данным ОКТ выявлена тенденция к истончению RNFL и GCC. САП показала лёгкое снижение MD по сравнению с контролем, что указывает на ранние функциональные нарушения. **β -талассемия:** Обнаружено расширение площади и периметра ФАЗ, снижение индекса циркулярности, выраженное уменьшение сосудистой плотности SCP, DCP и радиального перипапиллярного сплетения ($p < 0,001$). Одновременно выявлено достоверное истончение RNFL и GCC, что отражает нейродегенеративные изменения. По данным САП отмечено снижение MD и увеличение PSD, свидетельствующие о нарушении функции поля зрения. **Контроль:** У здоровых детей морфометрические и функциональные показатели находились в пределах возрастной нормы.

Выводы: У детей с анемией выявлены достоверные морфометрические изменения глазного дна уже на доклиническом этапе. Для ЖДА характерны преимущественно микроциркуляторные ишемические изменения, тогда как для β -талассемии — сочетание микроциркуляторных и нейродегенеративных нарушений. Функциональные изменения по данным САП коррелируют с

морфометрическими результатами ОКТ и ОКТА, подтверждая раннее снижение зрительных функций у детей с анемией. ОКТ и ОКТА являются высокоинформативными и объективными методами ранней диагностики и динамического наблюдения за детьми с анемией, что позволяет своевременно выявлять риск ретинопатии и предупреждать зрительные осложнения.

BUXORO VILOYATIDA TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA NEONATAL SARIQLIKNING XUSUSIYATLARI

Karomatova Fazolat Abdiqahhorovna, Gulmurodova Aminabonu Zavqi qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Dolzarbliqi: Neonatal sariqlik — yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda eng ko‘p uchraydigan sindromlardan biri bo‘lib, giperbilirubinemiya bilan tavsiflanadi. Bu holat ko‘pincha bola hayotning dastlabki kunlarida kuzatiladi va ko‘p hollarda fiziologik jarayon hisoblanadi, biroq ayrim holatlarda patologik tus olib, asoratlarga olib kelishi mumkin. Dunyo bo‘yicha har yili 1,1 millionga yaqin chaqaloq neonatal sariqlikdan aziyat chekadi, 20 milliondan ortiq chaqaloq esa nevrologik va somatik asoratlar xavfi ostida qoladi.[4]

Sariqlikning kech aniqlanishi yoki noto‘g‘ri baholanishi chaqaloqlarda bilirubin ensefalopatiyasi, markaziy asab tizimi zararlanishi va hatto o‘limga olib kelishi mumkin. Shu sababli neonatal sariqlikni erta tashxislash va davolash pediatriyada dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotni maqsadi :Buxoro viloyatida tug‘ilgan chaqaloqlarda neonatal sariqlikning klinik va epidemiologik xususiyatlarini o‘rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot Buxoro viloyat bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazining “Neonatologiya” bo‘limida 2024–2025 yil yanvar-

iyun oylarida Neonatal sariqlik tashxisi bilan davolangan jami 96 nafar chaqaloqlarning kasallik tarixlari o'rganildi:

1-guruhga (2024 yil yanvar-iyun oylari) 34 nafar chaqaloq olindi.

2-guruhga (2025 yil yanvar-iyun oylari) 62 nafar chaqaloq olindi.

O'rganishda chaqaloqlarning yoshi, jinsi, yashash joyi, tug'ilish muddati va yo'li, onalarning homiladorlik davridagi kasalliklari hamda biokimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Olingan natijalar: Chaqaloqlarning jinsiga ko'ra taqsimlanishini o'rganimizda 1-guruxda o'g'il bolalar 22 nafarni (64,7%), qiz bolalar 12 nafarni (35,3%) tashkil qilgan bo'lsa, 2-guruhimizda esa o'g'il bolalar 36 nafarni(58%) va qiz bolalar 26 nafarni (42%) tashkil qildi.

Yashash joyiga ko'ra o'rganilganda 1-guruxda kishloq aholisi 58,8%, shahar aholisi 41,2 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2- guruxda qishloq 64,5% va shahar aholisi 35,4 %ni tashkil qildi.

Chaqaloqlarning tug'ilish muddatlari o'rganilganda ikkala guruximizda ham muddatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ustunlik qildi. 1-guruxda bu ko'rsatkich 91,1 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2-guruximizda 79%ni tashkil qildi.

Chaqaloqlarning tug'ilish yo'li solishtirilganda 1-guruhda tabiiy tug'ruq yo'li orqali tug'ilganlar soni yuqori bo'lsa, 2-guruhda kesarcha kesish yo'li orqali tug'ilganlar miqdori ko'proq ekanligini ko'rsatdi.

Chaqaloqlarning vazn kategoriyasi bo'yicha solishtirganimizda ikkinchi guruximizda tug'ilganda kam vaznlik bilan tug'ilgan chaqaloqlar soni ustunlik qildi.

Neonatal sariqlik bilan kasallangan chaqaloqlarning onalarini homiladorlik davrida o'tkazgan kasalliklari ham tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, 1-guruh chaqaloqlarining onalarida kamqonlik, o'tkir respirator kasalliklar, homiladorlik toksikozi va preeklampsiya holatlari ko'proq kuzatilgan bo'lsa, 2-guruh chaqaloqlarning onalarida kamqonlik, xomiladorlik toksikozi, diffuz zob, o'tkir respirator kasallik kabi kasalliklar foizi yuqori ekanligi aniqlandi.

Xulosalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Buxoro viloyatida neonatal sariqlik bilan og'rigan chaqaloqlarda turli omillar muhim ahamiyatga ega. Birinchi guruhda asosan tabiiy yo'l bilan muddatida tug'ilgan chaqaloqlar ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchi guruhda kesarcha kesish yo'li orqali tug'ilgan va kam vaznli chaqaloqlar ustunlik qildi. Onalarning homiladorlikdagi kamqonlik, toksikoz, o'tkir respirator kasalliklar va endokrin patologiyalar ko'p kuzatilganligi neonatal sariqlikning shakllanishida muhim omil ekanligi aniqlandi. Biokimyo'viy tahlillarda umumiy va erkin bilirubin darajalari yuqori ko'rsatkichlarda bo'lgani qayd etildi, bu esa bilirubin entsefalopatiyasi xavfini oshiradi. Shuningdek, sariqlikning cho'zilgan holatlari ham qayd etildi, bu esa pediatrlar tomonidan tezkor tashxis va to'g'ri davolash tadbirlarini talab etadi. Demak, neonatal sariqlikni odatiy holat sifatida baholash mumkin emas, uning har bir holati chuqur o'rganilishi va individual yondashuv asosida davolanishni talab qiladi.

ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НЭК У ДЕТЕЙ

Хамраев А.Ж., Латипова Г.Г., Акмалова Ю.И.

ТашГМУ, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников РУз.

Хирургические стадии НЭК встречаются у 20-40 % детей. При консервативном лечении летальность составляет 15-37%, у оперированных новорожденных - 31-50%, а при обширных некрозах кишечника достигает 95-100%. Частота летальности колеблется от 30 до 40%, у маловесных детей (<1000гр) превышает 80%. Высокой (51-68%) остается частота осложнений в послеоперационном периоде. При этом, изучение отдалённых результатов ХЛ имеет большое значение для прогноза и улучшения качества жизни оперированных детей со стороны детского хирурга и педиатра.

Цель: Изучить отдалённые результаты оперированных детей с НЭК и выявить послеоперационные осложнения.

Материалы и методы: В исследование были включены 42 ребенка, перенёсших ХЛ по поводу осложнённого НЭК на клинических базах кафедр госпитальной детской хирургии ТашГМУ и кафедры неонатологии ЦРПКМР за последние 5 лет. Девочки составляли - 19(59%) и мальчики -13(41%). Всем больным проводились диагностические исследования: общеклинические, лабораторные, рентгенологические (обзорная, ирригография и пассаж ЖКТ) и УЗИ. Критериями включения явились подтверждённый диагноз НЭК 2В, 3А, 3В стадии и изучение отдаленных результатов ХЛ больных после 3-х месяцев восстановления непрерывности кишечника. При этом, изучены нами ОПО со стороны передней брюшной стенки, брюшной полости, кишечника, соматические заболевания.

Результаты. При ретроспективном и проспективном анализах больных выявлены следующие ОПО: передней брюшной стенки - келоидный рубец - у 20(65%), кишечный свищ - у 2(6,5%); брюшной полости - спаечная болезнь - у 13(42%), кишечная непроходимость - у 8(25%); кишечника - короткий кишка – у 10(33,3%), стеноз кишечника – у 3(10%), стеноз места анастомоза - у 10(33,3%). Некоторые хирургические осложнения сочетались между собой. Были выявлены следующие соматические заболевания: анемия - у 16(53,3%); гипотиреоз – и у 15(50%); пневмония - у 10(33,3%); синдром раздраженного кишечника - у 17(56,6%); синдром мальабсорбции - у 10(33,3%); холестаз - у 5(16,6%); колостаз - у 18(60%); пиелонефрит - у 5(16,6%); мочекислый диатез - у 2(6,66%); детский церебральный паралич - у 4(13%); отставание в нервно-психическом развитии – у 15(50%); косоглазие - у 3(10%) и нистагм - у 3(10%). Данные соматические состояния сопутствовали всем детям с хирургическими осложнениями. Летальность составила у 2(6,25 %) детей в отдалённом периоде на фоне полиорганной недостаточности. Поэтому эти дети должны находится на диспансерном

наблюдении у педиатра и гастроэнтеролога до полного восстановления функций ЖКТ и соматического статуса.

Вывод. Анализ отдалённых результатов детей, перенёсших оперативные вмешательства по поводу НЭК в периоде новорождённости, выявил ОПО: со стороны брюшной стенки - у 73,3%, брюшной полости - у 76,6%, кишечника - у 50%; комбинированные - у 80% и соматические заболевания 100% больных. Эти дети должны находиться на диспансерном наблюдении у педиатра и гастроэнтеролога до полного восстановления соматического статуса.

МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ БЛЕДНЫХ ФОРМ ВПС У ДЕТЕЙ: РОЛЬ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ

Саъдуллоева И.К.¹, Жалилов Х.А.², Хусаинова В.К.³, Очилова Т.И.³
Бухарский Государственный медицинский институт¹
Бухарское областное управление здравоохранения²
Бухарский областной детский многопрофильный
медицинский центр³

Врожденные пороки сердца (ВПС) наблюдаются со средней частотой 5-8 на 1000 живорожденных. В последние годы отмечается увеличение этого показателя обусловленное, вероятно, применением более совершенных методов функциональной диагностики и возросшим интересом к данной проблеме врачей других специальностей[4].

Аномалии анатомического развития сердца и крупных сосудов обычно формируются на 2-8-й неделе внутриутробного развития в результате нарушения эмбрионального морфогенеза и могут быть обусловлены как наследственными (генные, хромосомные, геномные, зиготические мутации), так и средовыми факторами, влияющими на развивающийся зародыш. Конкретные причины возникновения ВПС неизвестны[1].

Дефекты генетического кода и нарушения эмбриогенеза могут быть и приобретенными – воздействие на плод и организм матери некоторых неблагоприятных факторов (радиация, алкоголизм, наркомания), эндокринные заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз), вирусные и другие инфекции, перенесенные в I триместре беременности (краснуха, грипп, гепатит В), прием лекарственных средств (препараты лития, варфарин, талидамид, антимаболиты, антиконвульсанты)[3]. Большое значение в возникновении патологии сердца и сосудов имеют смешанные вирусно-вирусные и энтеровирусная инфекции, перенесенные плодом внутриутробно.

Иммунная система представляет собой функционально взаимосвязанный комплекс органов, тканей и клеток, регуляторных пептидов, которые обеспечивают защиту от чужеродных антигенов, сохранение генетически детерминированного антигенного постоянства организма, его рост и развитие.

В случаях несостоятельности местных защитных реакций развивается воспаление, возрастает синтез цитокинов, они попадают в циркуляцию, и действие проявляется на системном уровне. Начинается следующий этап воспаления – системная воспалительная реакция - острофазовый ответ на уровне организма. В этом случае провоспалительные цитокины оказывают влияние практически на все органы и системы организма, участвующих в регуляции гомеостаза[2,5].

Целью настоящего исследования является определение диагностическое значение противоспалительных (IL-10) медиаторов иммунного ответа при ВПС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование были включены 52 ребенка с установленным диагнозом ВПС белого (28 пациентов) и синего (24 пациентов). Группу контроля составили 28 практически здоровых мальчиков

и девочек, аналогичного возраста. В исследовании участвовали дети в возрасте от 1 года до 6 лет.

Иммунологические исследования у обследуемых женщин и мужчин проводились в лаборатории иммунорегуляции Института иммунологии и геномики человека АН РУз.

Концентрацию интерлейкина 10 в сыворотке периферической крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем АО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия, Новосибирск).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно анализу полученных результатов, приведенных на табл.1 уровень IL-10 в сыворотке периферической крови детей основной группы с цианозом был достоверно повышенным. Так, синтез изученного противовоспалительного цитокина был увеличен в 5,4 раза, со средним значением $20,05 \pm 2,01$ пг/мл, с индивидуальным размахом от 9,7 до 41,4 пг/мл, тогда как в группе контроля данный показатель составил $3,70 \pm 0,27$ ($P < 0,001$). Выявленные данные указывают на тот факт, что у детей при ВПС с цианозом вероятно может быть связь с активацией противовоспалительного ответа организма на поврежденную ткань сердца. Это может быть попыткой ограничить воспаление и защитить сердечную ткань от дальнейшего повреждения. Так как основной функцией IL-10 регуляции иммунного ответа подавление чрезмерную активацию провоспалительных цитокинов, важно в контексте сердечных пороков, чтобы предотвратить аутоиммунные реакции и избежать дополнительного повреждения сердечной ткани.

Заключение: Таким образом, критичность ВПС у новорожденных, детей младшего и среднего возраста определяется постнатальными гемодинамическими перестройками на фоне анатомического дефекта. Мониторинг основных параметров состояния ребенка - пациента способствует правильному представлению у неонатолога, педиатра и кардиолога о механизмах развития ведущих синдромов, обеспечивает

адекватную тактику дальнейшего ведения ребенка и успех кардиохирургической коррекции.

КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ФАГОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ У ДЕТЕЙ

Хикматова Ш. У.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Актуальность. Тонзиллофарингит - распространенное заболевание во всех воз-растных группах, в том числе у детей, начиная со 2-го года жизни. Чаще всего заболевание вызывается вирусами (аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, ино-вирус). Не исключена роль энтеровирусов (Коксаки В и др.), вируса Эпштейна-Барр. Бактериальная этиология выявляется в 25-30% случаев, из которых основным бактериальным агентом (90-95%) является бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), реже - стрептококки групп С и G, еще реже -гонококки, анаэробы, дифтерийная палочка.

Цель исследования. Клинико-микробиологическая оценка эффективности фаготерапии при тонзиллофарингитах у детей.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте от 2-х до 14 лет (медиана возраста - 7, 2), госпитализированных в стационар с диагнозом «Острое респираторное заболевание». Из них 1-группу (сравнительную группу) составили 40 больных детей острым тонзиллофарингитом, при этом девочки и мальчики были в равных количествах (20: 20).

2-группу (основную группу) составили 60 больные дети с хроническим тонзиллофарингитом. Из них девочки были меньше- 46,7% (28), чем мальчики- 53,3 % (32). Соотношение девочек к мальчикам составило 1:0,87. Из этой группы 30 детей получили общепринятую схему лечения по поводу

хронического тонзиллофарингита, с включением антибактериальную терапию.

30 детей были включены пациенты, получавшие фаготерапию с Секстофаг поливалентный очищенный (sextophage polyvalent purified) (НПО МИКРОГЕН, АО (Россия). В клинике повышение температуры тела, вялость, снижение аппетита отмечались у всех детей основной и группы сравнения. При этом в половине случаев температура была субфебрильной - 67 и 60% случаев соответственно, у остальных детей она не превышала 39°C. Среднее значение гипертермии зафиксировано в пределах $37,9 \pm 1,5^\circ\text{C}$ в основной группе и $37,7 \pm 1,3^\circ\text{C}$ - в группе сравнения. Жалобы на боль в горле предъявляли 80% детей в обеих группах. В половине случаев выявлялся катаральный синдром в виде ринита и кашля. Все симптомы острого респираторного заболевания распределились в двух исследуемых группах приблизительно одинаково. В группе детей, получающих Секстофаг, отмечалось достоверно более быстрое, по сравнению с группой сравнения, уменьшение продолжительности таких симптомов, как гиперемия и боль в горле. Так, в основной группе уже на $1,3 \pm 0,5$ сутки происходило уменьшение всех изменений в ротоглотке, в то время как в группе сравнения - на $2,4 \pm 0,5$ сутки ($p < 0,05$). Гиперемия зева исчезала на $2,6 \pm 1,0$ сутки в основной группе и на $3,8 \pm 1,0$ сутки в группе сравнения ($p < 0,05$). Боль в горле исчезала на $1,2 \pm 0,5$ сутки в основной группе и на $2,04 \pm 0,5$ сут-ки в группе сравнения ($p < 0,05$).

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показывает, что использование фаготерапии у пациентов с тонзиллофарингитами статистически достоверно позволяет обеспечить снижение клинической выраженности симптомов заболевания, а также уменьшить количество эпизодов рецидива в течение первого года от момента проводимого лечения с бактериофаг.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Худайбергганов Мунис Рузибаевич

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

В последние годы проблема аллергических проявлений на коже у детей приобретает все большую актуальность. Имеются данные о наблюдении состояния транзиторного иммунодефицита у детей с бронхиальной астмой (БА) и атопическим дерматитом (АтД). АтД является мультифакторным воспалительным заболеванием кожи, характеризующимся хроническим рецидивирующим течением, сезонностью проявлений, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения.

Цель исследования: изучение клинических особенностей вирус-ассоциированных алергодерматозов у детей.

Материалы и методы исследования:

В исследование включены 362 больных с алергодерматозами, в возрасте 0-5 лет, госпитализированные в период 2018-2025 годы: -в Хорезмский областной многопрофильный детский медицинский центр (255), -в Хорезмский филиал республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии (66), - в детское отделение районного медицинского объединения Хонка (14) и -в Ургенчское районное медицинское объединение (27). Оценка клинических проявлений у больных проводилась по шкале SCORAD.

Результаты исследования:

Клиническая оценка состояния детей с АтД по шкале SCORAD позволила установить степень тяжести его течения у детей (66) группы исследования. У 32 больных (48,5%) установлена тяжелая степень АтД, у 18 (27,3%) -средняя степень тяжести АтД, у 10 (15,2%) больных АтД протекает в легкой степени тяжести.

Объективный осмотр и оценка кожных элементов при крапивнице и аллергическом дерматите у детей позволили установить статистически значимые клинические симптомы.

Наиболее высокую значимость имеют такие клинические симптомы аллергодерматозов, как высыпания на лице ($p < 0,001$), на теле ($p < 0,001$) и в области живота ($p = 0,03$). Из субъективных симптомов зуд и нарушение сна сохраняют свою значимость, $p = 0,03$ и $p < 0,001$, соответственно.

Также при этом выявили выраженность симптомов в зависимости от пола. Получили данные о том, что у мальчиков при аллергодерматозах отмечается преимущественная локализация высыпаний на лице и теле ($p < 0,001$), у девочек преобладает локализация в области живота ($p = 0,03$). Из субъективных симптомов, у мальчиков более выражен зуд ($p = 0,03$), у девочек - нарушение сна ($p < 0,001$).

Заключение

Таким образом, выявили выраженность симптомов в зависимости от пола. Получили данные о том, что у мальчиков при аллергодерматозах отмечается преимущественная локализация высыпаний на лице и теле ($p < 0,001$), у девочек преобладает локализация в области живота ($p = 0,03$). Из субъективных симптомов, у мальчиков более выражен зуд ($p = 0,03$), у девочек - нарушение сна ($p < 0,001$).

ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Саидова Л.Б.

Бухарский государственный медицинский институт
Кафедра Внутренних болезней в семейной медицине

Введение. Известно, что сахарный диабет развивается на фоне ожирения, поскольку избыточная масса тела способствует инсулинорезистентности. Центральное ожирение было признано

независимым фактором риска кардиометаболических заболеваний и лучшим предиктором кардиометаболического риска, чем общее ожирение.

Цель исследования: изучить взаимосвязь инсулинорезистентности с нарушением жирового обмена у детей в первичном звене здравоохранения (ПМСП)

Материал и методы исследования. В исследование были включены 114 детей с сахарным диабетом. Их средний возраст составил $12,7 \pm 1,4$ лет. Контрольную группу составили 112 практически здоровых детей. Их средний возраст был $17,1 \pm 0,8$ лет.

Проводилась оценка индекса массы тела (ИМТ). Состояние углеводного обмена оценивалось по показателям гликемии в плазме венозной крови натощак. Липидный спектр сыворотки крови определяли спектрофотометрическим методом, уровень иммунореактивного инсулина исследовали методом иммуноферментного анализа. По показателю HOMA-IR (иммунореактивный инсулин \times гликемия натощак / 22,5) оценивали инсулинорезистентность.

Результаты и их обсуждение. У детей основной группы был более высокий показатель ИМТ ($29,03 \pm 0,7$ кг/м²) ($p < 0,001$). Уровень гликемии натощак для основной группы составил $5,37 \pm 1,2$, для группы контроля $4,04 \pm 1,3$ ммоль/л. Выявлены значимо более высокий уровень триглицеридов ($139,7 \pm 5,7$ ммоль/л), и низкий – липопротеинов высокой плотности ($37,8 \pm 0,5$ ммоль/л) у детей с сахарным диабетом ($p < 0,05$). Уровень инсулина ($14,52 \pm 1,24$ мЕд/л) и показатель инсулинорезистентности ($3,91 \pm 0,39$) был выше, чем в контрольной группе ($p < 0,001$).

Заключение. У детей с НТГ выявлено висцеральное ожирение, которое сопровождалось инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией. Для больных с НТГ характерна атерогенная дислипидемия. И потеря веса, и физические упражнения могут улучшить резистентность к инсулину и связанную с ней дислипидемию.

СТОМАТОЛОГ АМАЛИЁТИДА ОШҚОЗОН ВА 12 БАРМОҚ ИЧАК ЯРАСИ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЎРИНИШИ

Бахшиллов А.Б., Хамраева Д. Р., Ширинова Ш.Б.
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Долзарблиги. Сўнги йилларда ёшлар орасида ошқозон-ичак патологиялари билан касалланиш тенденцияси кузатилмоқда, бу овқатланиш хулқ-атвори ва одам истеъмол қиладиган маҳсулотлар билан бевосита боғлиқдир. Кўпгина клиник тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, ошқозон-ичак функциясининг бузилиши билан тил сўрғичларининг силлиқлиги, уларнинг шишиши, оғизда қуруқлик ҳисси ва ҳоказоларда ифодаланган шиллик қаватнинг шикастланиши кузатилади. Амалиётда ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси, сурункали гастрит, гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, панкреатит, сурункали холецистит ва сафро дискинезиялари кўплаб учрайди.

Тадқиқот мақсади: Ошқозон яра касаллиги билан оғриган бемор болаларда оғиз бўшлиғи шиллик қаватидаги ўзгаришларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: ошқозон яра касаллиги билан касалланган болалар оғиз шиллик қаватини ўрганиш мақсадида Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази гастроэнтерология бўлимида 2023-2024 йилларда даволанган 63 нафар (42-66% нафар ўғил ва 21-33% нафар қиз болалар) 11-18 ёшли бемор болалар ўрганилди. Назорат гуруҳини 30 нафар соғлом болалар ташкил қилди. Бемор болаларда умумий қон, сийдик, ахлат таҳлиллари, фиброгастродуоденоскопия, Helic-test текширувлари ўтказилди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот учун танланган ошқозон ва 12 бармоқ ичак яра касаллиги бор болаларнинг 38% да ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси ошқозон шиллик қаватида чуқур ярали нуқсоннинг шаклланиши, баъзида эса перфорациялар (6%) пайдо бўлиши кузатилди. Оғиз бўшлиғида ошқозон ва 12 бармоқ ичак яраси касаллиги ривожланишининг дастлабки босқичларида 25% беморда дистрофиянинг кичик белгилари бўлган шиллик қават гиперемияси ва шиш бўлиб, кейинчалик у цианотик тус билан оч

пушти рангга айланган, 18% беморда лунж шиллик қаватида тишларнинг ёпилиши чизиғи бўйлаб тиш излари пайдо бўлган. Тил устида қалин кулранг-сарик қоплама 33% беморларда пайдо бўлиб, унинг остидаги тўқималарга маҳкам боғланган ва 13% беморларда ёниш ва қичишиш ҳисси кузатилган, барча беморларда оғиз бўшлиғида дисбиоз ҳолатида ипсимон сўрғичлар гиперплазияси ҳамда касалликнинг кучайиши даврида сўлак ажралишининг камайиши ёки гипосаливация қайд этилди.

Хулоса: Шундай қилиб, бизнинг илмий тадқиқотларимиз натижасида ошқозон-ичак тракти касалликларини ташхислаш ва аниқлашда нафақат гастроэнтеролог, балки тиш шифокорининг роли жуда муҳим деган хулосага келиш керак. Бу ўз навбатида, нафақат касалликни даволашни осонлаштиради, балки касалликнинг ривожланишини ва қайтмас даражага етишини олдини олади.

ПОКАЗАТЕЛИ ГАПТОГЛОБИНА И ГЕМОПЕКСИНА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С β -ТАЛАССЕМИЕЙ

Абдуллаев Умид Камилович

Медицинское объединения Ханкинского района Хорезмской области

Введение. Проблема диагностики гемолитических состояний, особенно, на ранних этапах заболевания, представляет определенные трудности. Известно, что при обследовании больных с подозрением на гемолитический синдром прежде всего устанавливалось наличие гемолиза. Для этой цели изучались клинические данные, гемограмма, число ретикулоцитов, содержание непрямого билирубина. При установлении факта гемолиза выяснялась его локализация (внутрисосудистая или внутриклеточная). Для этого изучаются показатели свободного гемоглобина плазмы, гемосидерина мочи, секвестрацию хром-51 эритроцитов. Однако, о степени активности и выраженности гемолитического процесса позволяет

судить также и изменение содержания в сыворотке крови таких белков как гаптоглобин и гемопексин.

Цель исследования- изучить показатели гаптоглобина и гемопексина у детей с β -талассемией в сравнительном аспекте со здоровыми детьми.

Материалы и методы исследования. В работе использовали сыворотки крови здоровых детей и детей с β -талассемией. Для определения содержания гаптоглобина и гемопексина в сыворотках крови использовали коммерческие специфические кроличьи антисыворотки против гаптоглобина и гемопексина (Bechringwerke, Германия). Уровень этих белков определяли иммунопреципитационным методом в агаровом геле по Манчини.

Результаты и обсуждение. Иммунопреципитационным методом определено содержание гаптоглобина и гемопексина в сыворотке крови 20 здоровых детей. Содержание гаптоглобина у здоровых детей составило в среднем 0.65 ± 1.1 г/л при референтном интервале этого показателя 0.48-2.50 г/л, содержание гемопексина у здоровых детей составило в среднем 0.71 ± 0.98 г/л при референтном интервале этого показателя 0.64-1.2 г/л. Значительный разброс показателей свидетельствует о разной степени физиологического внутрисосудистого гемолиза у здоровых детей. Показатели этих белков у детей с β -талассемией составляют по гаптоглобину в среднем 0.20 ± 0.03 г/л при референтном интервале этого показателя 0.045 – 0.6 г/л и по гемопексину в среднем 0.15 ± 0.02 г/л при референтном интервале этого показателя- 0.04-0.50 г/л. Анализ содержания изученных белков указывает на выраженную гипогартоглобинемию и гипогемопексинемию, граничащую в отдельных случаях с полной агартоглобинемией и агемопексинемией.

Сравнительный анализ показателей гаптоглобина и гемопексина в сыворотке крови больных с β -талассемией показывает, что уровень этих белков резко снижен по сравнению со здоровыми детьми, что объясняется

массивным гемолизом эритроцитов в просвете сосудов и активным связыванием свободного гемоглобина и гема этими белками.

Выводы. Гаптоглобин и гемопексин в силу их высокой специфичности по отношению соответственно к гемоглобину и гему являются основными регуляторами содержания свободного гемоглобина и гема в сыворотке крови, следовательно, анализ содержания этих белков может быть полезным диагностическим тестом в комплексной диагностике гемолитического состояния, а сами эти белки-надежными маркерами этого состояния.

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Рахимова Гузал Абдримовна

Медицинское объединения города Ургенч Хорезмской области

Введение. Как правило, все детские диеты содержат маргинальные, предельные количества усвояемого пищевого железа. В то же время у детей существуют повышенные потребности в пищевом железе, обусловленные быстрым ростом, нарастанием массы тела, увеличением объема циркулирующей крови и сопровождающей эти процессы интенсификацией эритропоэза. Все это безусловно отражается на метаболизме железа в детском организме, на обмене метаболических форм железа- транспортной и резервной, которые в периферической крови представлены соответственно сывороточным трансферрином и ферритином. Содержание этих металлопротеидов в кровотоке регулируется по принципу прямой и обратной связи общим пулом резервного депонированного в организме железа, поэтому эти металлопротеиды можно рассматривать как чувствительные биохимические маркеры метаболизма железа в организме, а показатели их уровня в кровотоке использовать в диагностике железодефицитных состояний и в мониторинге проводимого лечения.

Цель работы-изучить показатели сывороточного трансферрина и ферритина, отражающие соответственно плазменный и депонированный фонды железа у новорожденных и детей первого года жизни.

Материалы и методы исследования. В работе использовали пуповинную кровь, микропробы крови детей первого года жизни, полученные с согласия их матерей. Для изучения показателей трансферрина применяли иммунохимический метод с использованием кроличьих иммунных сывороток против трансферрина человека, для изучения показателей ферритина применяли иммуноферментный метод анализа.

Результаты и обсуждение. Показано, что статус железа в период новорожденности и в течение первого года жизни подвергается определенным флуктуациям, которые отражают феномен замещения стабильного механизма снабжения детского организма железом-плацентарного на менее стабильный- пищевой механизм. Период новорожденности по нашим данным характеризуется выраженной гиперферремией (уровень сывороточного железа в среднем – 34.8 ± 1.1 мкмоль/л) и гиперферритинемией (232.0 ± 13.7 мкг/л) на фоне гипотрансферринемии (1.96 ± 0.04 г/л). Отмечено, что в первый месяц жизни концентрация ферритина в сыворотке крови еще более возрастает в среднем по нашим данным до уровня 298.5 ± 14.7 мкг/л), что является характерным признаком феномена физиологического угнетения эритропоэза в ответ на увеличивающееся постнатальное поступление кислорода в ткани организма новорожденного. В этот период железо, поступающее в кровотоки после разрушения эритроцитов, не реутилизируется эритроном, т.к. интенсивность эритропоэза снижена, а железо аккумулируется в запасном фонде железа организма, что как раз манифестирует увеличение содержания ферритина в кровотоке. Запасы железа у новорожденных составляют довольно внушительную величину, в среднем 2320 мг железа, учитывая, что между количеством запасного железа и уровнем ферритина в сыворотке крови имеется прямая коррелятивная связь (1 мкг/л ферритина соответствует 10 мг

запасного железа). В течение первого года жизни запасы железа у детей прогрессивно снижаются до 550 мг, что связано с усилением эритропоэза и сопровождающем это повышенным расходом запасного железа. Параллельно этому увеличивается содержание трансферрина в кровотоке (почти в 2 раза), в среднем до уровня 350.0 г/л, т.к. активизация эритропоэза требует активного транспорта железа в эритроциты и, следовательно, увеличения количества переносящего это железо трансферрина.

Выводы. Изучен обмен основного гемопоэтического биометалла железа у детей в период новорожденности и первого года жизни.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ЛАТЕНТНОГО И МАНИФЕСТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХОРЕЗМСКОГО ВИЛОЯТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

Рузибаев Худойшукур Юсупович

Медицинское объединение Ханкинского района Хорезмской области

Введение. Узбекистан представляет собой уникальный регион, с точки зрения присутствия здесь характерных по совокупности факторов воздействующих на организм – экологических, климатогеографических, антропогенных и др., так называемых биогеохимических провинций, например, экологически неблагоприятная зона южного Приаралья, которые достаточно сильно отличаются друг от друга. Одной из таких характерных биогеохимических зон является интегральная зона Приаралья Узбекистана, в которую входит и Каракалпакстан, и Хорезм, наиболее страдающих от нарушения экологического равновесия, связанным с усыханием Аральского моря и всем комплексом кризисных явлений, связанных с этим феноменом. Это прямым образом отражается и на заболеваемости населения этого региона теми или иными патологиями и, в частности, на заболеваемости железодефицитной анемией. Однако известно, что явному

манифестному дефициту железа, т.е. железodefицитной анемии предшествует так называемый скрытый, латентный дефицит железа, который протекает без явных клинических признаков заболевания, поэтому установление реальной картины распространенности этой патологии на основании обращаемости населения в лечебные учреждения затруднительно в силу вышеуказанной причины. Одной из возможностей сформировать правильные представления о распространенности дефицита железа вообще – это локальное эпидемиологическое обследование в тех или иных группах риска.

Цель исследования- выявить дифференциальную частоту латентного и манифестного дефицита железа среди детей-подростков, проживающих в Хорезмском вилояте.

Материалы и методы исследований. Методом случайного и бесповторного отбора обследовано 223 детей дошкольников проживающих в сельской и городской местности Хорезмского вилоята. Из всей обследованной популяции мальчиков было-110, девочек-113. Для выявления латентного (ЛДЖ) и манифестного дефицита железа (ЖДА) использовали анализ уровня сывороточного ферритина. ЛДЖ диагностировали при уровне сывороточного ферритина 20.0-12.0 мкг/л, ЖДА диагностировали при уровне сывороточного ферритина ниже 12.0 мкг/л.

Результаты и обсуждение. Дифференциальный анализ частоты ЛДЖ и ЖДА в обследованной популяции детей дошкольного возраста показывает, что в структуре заболеваемости дефицитом железа превалирует ЖДА – 80,3%, при этом ЛДЖ имели 13,6% из всех обследованных. Среди мальчиков и девочек выявляемость ЖДА распределяется практически поровну – у мальчиков – 80,5% и у девочек – 80,2%, аналогично и выявляемость ЛДЖ практически одинакова – 19,5% и 19,8% соответственно. Анализ частоты выявляемости ЖДА и ЛДЖ среди обследованных детей, проживающих в городских и сельских условиях, показывает, что распространенность и ЖДА

и ЛДЖ меньше в городе, чем на селе, так общая частота ЖДА у городских детей составляет 71,6%, при этом среди мальчиков 75,0% и среди девочек - 69,0%, в то время как общая частота явной анемии среди сельских детей составляет – 86,2%, при этом среди мальчиков этот показатель составляет – 86,2%, а среди девочек - 89,8%. Частота ЛДЖ в целом в обследованной популяции с дефицитом железа составила 19,6%, при этом она равномерно распределяется и среди мальчиков и среди девочек – 19,5% и 19,8% соответственно, однако при сравнении частоты ЛДЖ среди городских и сельских детей выявляется большая частота ЛДЖ среди городских детей, чем сельских – 28,9% и 13,8% соответственно, что может объясняться более высоким уровнем жизни в городе, чем на селе, характерно, что и процент явной анемии среди городских детей меньше, чем среди сельских детей.

ПОКАЗАТЕЛИ СТАТУСА ЖЕЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ

Рузибаев Худойшкур Юсупович

Медицинское объединения Ханкинского района Хорезмской области

Введение. Процессы обмена железа в подростковый период характеризуются тем, что протекают они в условиях ферростресса, являющегося следствием развивающегося дисбаланса в обмене этого микроэлемента, обусловленного с одной стороны резко возрастающими потребностями в пищевом железе, а с другой стороны маргинальным содержанием железа в продуктах и в используемых диетах. Следовательно, сохранение гемоглобинового здоровья на физиологическом уровне требует осуществления постоянного мониторинга статуса железа организма подростков для своевременного выявления патологических изменений в этом статусе. Основой такого мониторинга является система выведенных нормативных показателей статуса железа, а также их референтных интервалов, на основе обследования подростков с нормальным гемоглобиновым здоровьем.

Материалы и методы исследований. Обследовано 80 подростков обоего пола с нормальными показателями гемоглобина в соответствии с нормативами ВОЗ. Анализировали также такие информативные показатели статуса железа организма-показатель функционального трехвалентного трансферринового железа, содержание общего иммунореактивного пула трансферрина с расчетом насыщения его железом и процентное содержание в общем пуле трансферрина трансферринов с разным насыщением их железом.

Результаты и обсуждение. Плазменный фонд железа у обследованных подростков характеризовали показателем трехвалентного трансферринового железа, т.е. той частью общего плазменного железа, которое в составе трансферрина поступает в костный мозг для нужд гемоглобинообразования. У обследованных подростков-мальчиков средний уровень трансферринового железа составил 20.6 ± 0.45 мкмоль/л при референтном интервале 18.5 мкмоль/л (min)-23.6 мкмоль/л (max), у подростков-девочек- 17.8 ± 0.62 мкмоль/л при референтном интервале-14.3 мкмоль/л (min)-22.4 мкмоль/л (max). Общий пул иммунореактивного трансферрина у обследованных подростков-мальчиков по нашим данным составлял 3.15 ± 0.02 г/л при референтном интервале-2.95 г/л (min)- 3.35 г/л (max), у обследованных подростков-девочек- 3.24 ± 0.02 г/л при референтном интервале-3.10 г/л (min)-3.32 г/л (max). Насыщение общего пула иммунореактивного трансферрина у обследованных подростков-мальчиков в среднем составляет- $26.1 \pm 0.5\%$ при референтном интервале- 24.1%(min) - 30.5% (max), у обследованных подростков-девочек- $22.0 \pm 0.6\%$ при референтном интервале-19.5% (min)- 30.0% (max). Дифференциальный анализ трансферринов, различающихся степенью насыщения железом, позволил установить, что в общем пуле иммунореактивного трансферрина и у обследованных подростков-мальчиков и девочек преобладает полностью насыщенный железом трансферрин-холотрансферрин, составляющий в процентном отношении 58% и 50% от общего пула изотрансферринов соответственно.

Выводы. Выведенные показатели статуса железа организма подростков могут быть использованы в системе мониторинга процессов обмена железа для своевременного выявления риска развития железодефицитного состояния у них.

ФЕРРОКИНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА У ПОДРОСТКОВ г.УРГЕНЧА

Абдуллаев Умид Камилович

Медицинское объединения Ханкинского района Хорезмской области

Введение. Обмен железа в подростковый период осуществляется в условиях ферростресса, обусловленного возникающим дисбалансом между возрастающими потребностями в железе и ограниченным обеспечением его из диет, вследствие маргинального содержания железа в используемых диетах, а также появлением физиологических потерь железа, обусловленных менструальными кровопотерями. Таким образом, постоянный мониторинг статуса железа организма подростков, по показателям, отражающим различные функциональные фонды железа приобретает весьма важное значение для практического здравоохранения в аспекте программ по гемоглобиновому оздоровлению в группах риска.

Цель работы – изучить феррокинетикический статус организма у условно здоровых подростков г.Ургенча.

Материалы и методы исследования. Методом случайного бесповторного отбора обследовали 20 условно здоровых подростков – мальчиков и 20 условно здоровых подростков-девочек жителей г.Ургенча в возрасте 15 лет с уровнем общего гемоглобина выше нижней физиологической границы нормы, установленной ВОЗ для подростков. Состояние плазменного лабильного фонда железа оценивали по уровню сывороточного железа. Состояние запасного депонированного фонда железа

в организме оценивали по показателю сывороточного трансферрина. Кроме того, анализировали производный показатель-насыщенность общего пула трансферрина железом.

Результаты и обсуждение. У условно здоровых подростков-мальчиков гемоглобиновое здоровье характеризовалось достаточно высоким уровнем общего гемоглобина крови, референтный интервал этого показателя у обследованных составлял 130.0 г/л (min) – 134.0 г/л (max), при среднем показателе – 131.2 ± 0.6 г/л, у обследованных условно здоровых подростков-девочек референтный интервал этого показателя составлял 120.0 г/л (min) – 130.4 г/л (max), при среднем показателе – 124.6 ± 0.7 г/л ($p < 0.001$). Уровень функционального сывороточного железа у обследованных подростков-мальчиков в среднем составил 20.6 ± 0.45 мкмоль/л при референтном интервале этого показателя у них 23.6 мкмоль/л (max) – 18.5 мкмоль/л (min). У обследованных подростков-девочек исследуемый показатель в среднем составил – 17.1 ± 0.42 мкмоль/л при референтном интервале этого показателя у них 20.4 мкмоль/л (max) – 14.3 мкмоль/л (min). В сравнительном аспекте насыщенность плазменного лабильного фонда железа у подростков-девочек ниже ($p < 0.01$). Один из информативных показателей, отражающих запасный депонированный фонд железа в организме – это показатель общего суммарного пула трансферрина в сыворотке крови, т.к. его концентрация в сыворотке регулируется общим запасом железа в организме по принципу обратной связи. У условно здоровых подростков-мальчиков средний уровень общего трансферрина в сыворотке крови составлял 3.10 ± 0.01 г/л при референтном интервале этого показателя от 3.30 г/л (max) – 2.95 г/л (min), аналогичный показатель у условно здоровых подростков-девочек в среднем составляет – 3.24 ± 0.02 г/л при референтном интервале этого показателя от 3.32 г/л (max) – 3.10 г/л (min). Как видно, здесь также сохраняются различия в этом важном показателе, обусловленные полом. Насыщенность общего пула трансферрина железом у обследованных подростков-мальчиков в

среднем составляет $-26.1 \pm 0.52\%$ при референтном интервале этого показателя от 30.5% (max) – 24.1% (min), у условно здоровых подростков-девочек – $22.0 \pm 0.6\%$ при референтном интервале этого показателя от 30.0% (max) – 19.5% (min). Высокий уровень насыщенности общего пула трансферрина железом указывает на физиологический уровень оборота железа между плазменным фондом железа организма и костным мозгом для обеспечения физиологического эритропоэза.

Выводы. Изучен феррокинетический статус у условно здоровых подростков г.Ургенча.

ROLE OF CYTOMEGALOVIRUS AND HERPESVIRUS INFECTIONS IN THE PATHOGENESIS OF ATOPIC DERMATITIS IN YOUNG CHILDREN

Xudayberganov M.R.

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy

Atopic dermatitis is the most common chronic inflammatory skin disease worldwide. The main clinical features include eczematous eruptions accompanied by intense itching, which can have a profoundly negative impact on patients' quality of life, especially in cases of moderate to severe disease. However, a deeper understanding of the pathophysiology of this condition over the past decade has led to the development and approval of new, safe, and effective targeted therapeutic. Despite the growing interest in this issue, both domestic and international literature still lack comprehensive studies aimed at assessing the immune system status in children with allergic diseases and concomitant herpesvirus infection. The absence of a unified diagnostic approach, the lack of standardized immunological criteria, and the underestimation of the role of viral persistence complicate timely and adequate treatment of such patients.

The aim of the study was to identify key markers for the differential diagnosis of virus-associated allergodermatoses in young children.

Materials and methods. The study was conducted on 120 children, of whom 90 suffered from allergodermatoses and 30 were healthy. The distribution of patients into groups was carried out taking into account their age. To determine allergic sensitization, blood samples were analyzed at the beginning of the study to measure serum immunoglobulin E (IgE) levels. The results showed that the IgE concentration in children of Group 1 was 5.0 times higher compared to that of healthy children of the corresponding age ($p < 0.005$).

Results and discussion: Taking into account the age-specific reference values of IgE in children, a comparative analysis of the results was carried out among children of Groups 2 and 3. It was found that the IgE concentration in Group 2 children was 1.5 times higher, and in Group 3 children — 1.65 times higher than in the control group ($p < 0.005$). Overall, the obtained results of serum IgE measurements in patients demonstrated an increased synthesis of this immunoglobulin in allergodermatitis, indicating the allergic nature of the disease. An assessment of the frequency of cytomegalovirus (CMV) and herpes infections among mothers revealed a higher percentage of women whose children in Groups 1 and 2 (aged 0–12 months and 1–3 years, respectively) had allergic dermatitis. The detection of high IgG titers to CMV and herpes infections in mothers of children with allergic dermatitis indicates a chronic persistent course of these infections and a high likelihood of pregnancy occurring against the background of CMV and herpes virus infection.

For a more detailed analysis and the development of specific indicators for the differential diagnosis of allergic dermatitis in children with and without CMV and herpes infections, a thorough examination of maternal allergic and obstetric histories, as well as an analysis of the clinical manifestations of dermatitis in children, was conducted.

Conclusion. Thus, the analysis of the spectrum of allergic sensitization, taking into account the patient history and age-specific risk factors, established that

in children under one year of age, cytomegalovirus (CMV) and herpes simplex virus (HSV) infections are predominantly observed among their parents. This highlights the necessity of simultaneous treatment of both parents and the child while maintaining natural breastfeeding. It also emphasizes the importance of avoiding unnecessary antibiotic therapy to prevent drug-induced allergies in children with atopic dermatitis (AD) associated with CMV and HSV infections. Frequent stomatitis and acute respiratory viral infections (ARVI) in these children indicate secondary immunodeficiency, which requires immunocorrective therapy. Therefore, patients in this category should be referred to pediatric allergists and clinical immunologists for consultation, particularly during the vaccination period within the first year of life.

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ АССОЦИИРОВАННОЙ С МИКСТ ИНФЕКЦИЕЙ

Рахимова Гўзал Абдримовна

Медицинское объединения города Ургенч Хорезмкой области

Актуальность. В последнее десятилетие уровень инфекционной заболеваемости среди детей неуклонно растет. В структуре заболеваемости у детей преобладают острые инфекции верхних дыхательных путей различной этиологии. Латентные и персистирующие формы инфекций остаются малоизученными. Чаще всего у детей они развиваются при инфицировании внутриклеточными возбудителями (микоплазмами). Важно подчеркнуть, что за последние 10-15 лет стали прогрессировать вирусные заболевания, клинические проявления которых напрямую связаны с патологией самой иммунной системы.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 120 больных с микоплазменной пневмонией в возрасте от 1 года

до 3 х лет. Все больные дети были разделены на 2 группы. 1-я группа 40 детей с микоплазменной пневмонией. 2-я группа 60 детей микоплазменной пневмонией ассоциацией с герпесвирусной инфекцией. Диагноз ставился на основании клинико-anamnestической, рентгенологической картины и по обнаружению специфических антител к IgG Ig M методом твердофазового иммуноферментного анализа. При необходимости обследование детей дополнялось инструментальными, функциональными и микробиологическими методами. Контрольную группу составили 20 практических здоровых детей того же возраста.

Результаты и их обсуждение. В клинических анализах в крови наблюдалось анемия (44,8%), лейкопения с лимфоцитозом (37,3%) что совокупности свидетельствовало о наличии воспалительного процесса в организме и выраженном снижении иммунореактивности детей. При серологическом исследовании на микоплазменные антитела у детей в 100% случаев были обнаружены при помощи иммуноферментного анализа положительные антимикоплазменные антитела в крови. У всех детей при поступлении в стационар отмечался частый сухой кашель (100%), одышка (93%), цианоз носогубного треугольника (43%), укорочение перкуторного звука (100%), ослабленное дыхание (100%), сухие и влажные (57%). В среднетяжелой форме заболевание протекало у 78,25% с микоплазменной инфекцией, тяжелая форма наблюдалась у 84 % больных детей. Субфебрильная температура держалась у 8,65% детей. Необходимо отметить что у 5,25 детей, у которых был диагностировано тяжелое двустороннее поражение легких, повышенная температура держалась 8-10 дней болезни.

Жалобы на потливость у детей с микоплазменной пневмонией отмечали мамы в 93,5% случаев. У 55% детей наблюдались увеличение шейных, подчелюстных лимфоузлов.

Выводы. Своевременная адекватная диагностическая и терапевтическая тактика в отношении вирусных инфекций способствует

предотвращению необратимых нарушений в организме и инвалидизации детей.

При проведении диагностического мониторинга, рекомендуется варианты интерпретации результатов серологического исследования с использованием иммуноферментной диагностики.

TURLI YOSHDAGI BOLALARDA SURUNKALI RINOSINUSITNING TARQALISH DARAJASI VA KLINIK BELGILARI

Radjabov Asqar Hamroqulovich
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti. Toshkent, O'zbekiston
Pardayev Farrux Muxiddinovich
Shodiyev Jaxongir Axadovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro, O'zbekiston

Kirish: Surunkali rinosinusit (SR) – bu burun va uning atrofidagi yondosh bo'shliqlarning 12 haftadan ortiq davom etuvchi yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik bo'lib, bolalar orasida keng tarqalgan surunkali respirator kasalliklardan biridir. Ushbu kasallik bola organizmiga nafaqat fiziologik, balki psixoemotsional jihatdan ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda SRning turli yosh guruhlarida uchrash darajasi va klinik kechishidagi farqlar tahlil qilindi. Bolalarda SR tez-tez uchraydi va boshqa kasalliklar (bronxial astma, eshituv nayining disfunktsiyasi, adenoidit) bilan kechadigan holatlar ko'p uchraydi. Kasallikning o'z vaqtida aniqlanmasligi surunkali adenoidit, o'rta otit, hatto psixomotor rivojlanishda orqada qolish kabi asoratlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, bu kasallik bolalarda dars qoldirish, tungi uyqusizlik, ishtaha yo'qolishi, charchoq sindromi bilan kechadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 3–14 yoshdagi bolalarning 15–30% gacha qismi yil davomida kamida bir marta SR simptomlarini boshdan kechiradi.

Tadqiqot maqsadi: 3–14 yoshdagi bolalarda surunkali rinosinusit uchrash darajasini yosh guruhlariga ajratgan holda o'rganish, kasallikning klinik belgilarini baholash va yoshga bog'liq xususiyatlarini aniqlash.

Material va metodlar: Tadqiqot 2024–2025 yillarda Buxoro viloyat bolalar

ko'p tarmoqli tibbiyot markazi poliklinikasining otorinolaringologiya bo'limiga murojaat qilgan 3–14 yoshdagi 90 nafar bemorlar ishtirokida olib borildi. Bemorlar uchta yosh guruhiga ajratildi.

I-guruh: 3–6 yosh (32 nafar)

II-guruh: 7–10 yosh (31 nafar)

III-guruh: 11–14 yosh (27 nafar)

Barcha bemorlar klinik ko'rikdan o'tkazildi, oldingi va orqa rinoskopiya, burun yondosh bo'shliqlari rentgenografiyasi, shuningdek ba'zilarida endoskopik tekshiruvlar va KT (kompyuter tomografiya) qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari:

I-guruh (3–6 yosh):

SR holatlari 35% (11 nafar) da qayd etildi.

Asosiy simptomlar: burun bitishi (100%), yiringli ajralma kelishi (91%), tungi yo'tal (72%), nafas olish qiyinligi (85%).

Bu guruhda SR ko'pincha adenoid giperplaziyasi bilan bog'liq.

II-guruh (7–10 yosh):

SR 42% (13 nafar) da aniqlandi.

Klinik belgilar: yuz sohasida og'riq (69%), bosh og'rig'i (65%), yiringli ajralma kelishi (90%), hid bilish buzilishi (61%).

Burun to'sig'ining egriligi yoki allergik rinit fonida SR kechishining og'irroq shakllari kuzatildi.

III-guruh (11–14 yosh):

Uchrash darajasi 50% (13 nafar) gacha yetdi.

Asosiy shikoyatlar: Peshona sohada og'riq (81%), charchoq, umumiy holsizlik, o'tkir sinusit bilan surunkali shakl almashuvi.

Kompyuter tomografiya asosida polipoz rinosinusit 3 bemorda qayd etildi.

-Umumiy SR uchrash darajasi: **41,1%**

-SR tarqalish darajasi yosh ortishi bilan **keskin ortadi**

-Bemorlarning 68% da kasallikdan oldin O'RVI yoki adenoidit mavjud bo'lgan

-O'g'il bolalarda qizlarga nisbatan biroz ko'proq uchragan (54% : 46%)

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bolalarda surunkali rinosinusit yosh ortishi bilan nafaqat ko‘proq uchraydi, balki klinik belgilarining ifodalanishi va og‘irligi ham ortadi. Kichik yoshdagi bolalarda simptomlar ko‘proq umumiy va noaniq bo‘lsa, katta yoshda aniq lokal belgilar (bosh og‘rig‘i, yuz og‘rig‘i, hid sezmaslik) ustunlik qiladi. Shuningdek, adenoid vegetatsiyalar, allergik rinit va anatomik nuqsonlar SR rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Kasallikni erta aniqlash, yoshga mos diagnostika va davolash yondashuvlarini ishlab chiqish — bemorlar salomatligini yaxshilashda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

APPLICATION OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF BODY COMPOSITION AND NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN

Babadjanova Faniya Rashidovna

PhD., senior teacher of the Department of Pediatrics and Neonatology

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy

The evaluation of body composition and nutritional status in children is of particular importance, as it reflects the overall state of growth, development, and metabolic health. Traditional anthropometric indicators, such as body mass index and skinfold thickness, provide only indirect information and do not allow for accurate differentiation between fat mass, lean body mass, and total body water. Bioimpedance analysis (BIA) is a modern, non-invasive, and highly informative method that enables quantitative assessment of body composition components. Its use in pediatric practice facilitates early identification of malnutrition, obesity, dehydration, and other nutritional disorders. Furthermore, bioimpedance parameters such as phase angle and fat-free mass index provide valuable insight into cellular health and metabolic activity. In the context of increasing prevalence of metabolic and nutritional imbalances among children worldwide, bioimpedance analysis serves as an essential diagnostic and monitoring tool. The method contributes to personalized nutritional interventions, optimization of dietary strategies, and improved clinical outcomes in pediatric healthcare.

Purpose of the Study.The present study aims to assess the applicability and diagnostic value of bioimpedance analysis (BIA) as an objective tool for determining body composition and evaluating the nutritional status of children across various age categories. Particular attention is given to identifying alterations in fat, lean, and fluid compartments that may reflect states of malnutrition, excessive adiposity, or disturbances in metabolic homeostasis.

Materials and Methods.The study was conducted among children aged 5 to 15 years, who were stratified into groups based on age and nutritional status. Body composition was evaluated using a multifrequency bioimpedance analyzer, which determines electrical resistance (R) and reactance (Xc) to calculate parameters such as total body water (TBW), fat mass (FM), fat-free mass (FFM), and phase angle (PA). In addition, conventional anthropometric indicators — including body weight, height, and body mass index (BMI) — were obtained to enable comparative assessment. Nutritional status was evaluated in accordance with WHO growth reference standards, and correlations were established between anthropometric and bioimpedance-derived parameters.

Results and Discussion.The findings of the study revealed that bioimpedance analysis (BIA) offers a more comprehensive and precise assessment of body composition in children compared with traditional anthropometric techniques. Participants exhibiting overnutrition and obesity demonstrated a marked elevation in fat mass percentage ($p < 0.01$) accompanied by a reduction in phase angle values, reflecting diminished cellular integrity and metabolic efficiency. Conversely, children identified with undernutrition showed significantly lower values of fat-free mass and total body water, which may be indicative of impaired muscle development and potential micronutrient insufficiency. Statistical evaluation established strong positive correlations between BMI and fat mass ($r = 0.82$), as well as between phase angle and nutritional adequacy ($r = 0.76$), thereby substantiating the diagnostic accuracy and validity of BIA for assessing pediatric nutritional and metabolic states.

Conclusion. Bioimpedance analysis (BIA) has proven to be a precise, non-invasive, and reliable method for assessing body composition and nutritional status in children. It enables early detection of nutritional imbalances and can be effectively used for monitoring growth and guiding preventive and clinical interventions in pediatric practice.

ATOPIC DERMATITIS: PATHOGENESIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, AND MODERN APPROACHES TO THERAPY

Xudayberganov Munis Ruzibaevich

*c.m.s.dotcent, head of the Department of Pediatrics and Neonatology, Urgench
Branch of the Tashkent Medical Academy*

Atopic dermatitis (AD) represents one of the most widespread chronic inflammatory dermatoses of childhood, with a steadily increasing prevalence in both developed and developing countries. It is characterized by recurrent eczematous eruptions, severe pruritus, and a chronic relapsing course that profoundly affects the psychosocial well-being and quality of life of patients and their families. The pathogenesis of AD is multifactorial, involving genetic, immunological, and environmental factors. Among the key mechanisms are epidermal barrier dysfunction due to *filaggrin gene mutations*, Th2-mediated immune dysregulation, and enhanced skin colonization by *Staphylococcus aureus*. The disease is also closely associated with the “atopic march,” leading to subsequent allergic rhinitis and bronchial asthma in predisposed individuals. Given the increasing incidence of allergic diseases and the significant socioeconomic burden of AD, the development of effective diagnostic and therapeutic strategies remains a priority in modern dermatology and pediatrics.

Purpose of the Study. To analyze the complex pathophysiological mechanisms underlying atopic dermatitis, to systematize its clinical manifestations and classification, and to review current evidence-based therapeutic approaches aimed at improving disease control and preventing relapses.

Materials and Methods. The study included an analytical review of scientific publications, international clinical guidelines (EAACI, EADV, AAD), and meta-analyses published between 2015 and 2025. The analysis focused on epidemiological data, genetic markers, immunopathogenesis, and clinical features of AD in different age groups. Particular attention was given to evaluating the efficacy of modern treatment modalities — topical anti-inflammatory agents, phototherapy, systemic immunosuppressants, and biological drugs. Disease severity was assessed using validated scales such as SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis), EASI (Eczema Area and Severity Index), and DLQI (Dermatology Life Quality Index).

Results and Discussion. Atopic dermatitis develops as a result of the interaction between skin barrier defects and immune dysregulation. Decreased expression of filaggrin and ceramides leads to increased transepidermal water loss and heightened sensitivity to allergens and microbial antigens. Activation of Th2 and Th22 lymphocytes results in elevated production of interleukins (IL-4, IL-13, IL-31), driving chronic inflammation and itching. Clinically, AD manifests through age-dependent patterns: In infants, lesions are typically located on the cheeks, scalp, and extensor surfaces; In children, flexural involvement predominates; In adolescents and adults, the disease may persist with lichenified plaques and xerosis. Recent advances in treatment focus on pathogenetically targeted therapy. Biologic agents such as dupilumab (anti-IL-4R α), tralokinumab (anti-IL-13), and upadacitinib (JAK inhibitor) demonstrate significant efficacy in reducing inflammation and pruritus, with favorable safety profiles. Adjunctive measures — regular emollient therapy, avoidance of triggers, psychological support, and patient education — play a key role in achieving long-term remission. Integrative management, combining pharmacological and non-pharmacological approaches, ensures optimal disease control and reduces the risk of complications.

Conclusion. Atopic dermatitis is a chronic, multifactorial disease that requires a comprehensive and individualized management strategy. The integration

of advanced diagnostic tools and biologically targeted therapies has transformed the therapeutic landscape of AD, allowing for more precise and effective treatment outcomes. Ongoing research into genetic markers, microbiome regulation, and immune modulation holds great promise for the development of personalized interventions and preventive strategies. Thus, the study of atopic dermatitis continues to represent a crucial direction in pediatric and dermatological science, aimed at improving both medical outcomes and the overall quality of life of affected patients.

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Арзиева Тахмина Максудовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан, г. Бухара

Бронхиальная астма (БА) относится к заболеваниям с существенным снижением качества жизни и серьезным прогнозом среди детского и взрослого населения [5]. Формирование приверженности у педиатрических пациентов имеет свои особенности, отличающие детей от взрослых. У маленьких детей ответственность за выполнение назначений полностью лежит на родителях или опекунах [2,3]. Эмоциональные факторы: Страх перед процедурами (уколами, ингаляциями), отрицательный прошлый опыт (например, тошнота от таблеток) могут создавать устойчивое сопротивление лечению. Поэтому в педиатрии важно использовать щадящие формы лекарств (сиропы с приятным вкусом, ингаляторы с масками для малышей и т.д.) и принимать во внимание эмоциональное состояние ребенка. Привлечение ребенка к участию в собственном лечении (соответственно возрасту) – еще одна особенность. Например, подростку можно доверить

самому контролировать прием инсулина под надзором, что повышает чувство ответственности[1,4].

Целью исследования: явилось изучение особенностей комплаенса пациентов лечению и возможностей его повышения при БА у детей.

Материал и метод исследования: Проведено анкетирование комплаентности лечения 60 детей с БА в возрасте 12-18 лет. Применены анкеты и опросники приверженности к лечению. Опрос проведен с помощью валидизированных анкет, позволяющих количественно оценить комплаенс.

Результат и обсуждение. Ключевые параметры оценивались дважды – до начала использования приложения (на этапе включения в исследование) и спустя 6 месяцев его регулярного применения. Уровень комплаентности (приверженности терапии) определяли с помощью русскоязычной версии опросника Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8), который заполняли родители совместно с детьми. Тест АСТ/С-АСТ повторно проводился для оценки динамики контроля симптомов астмы.

Заключение. На основании анкетирования выявлено, что у 59% опрошенных пациентов детей с БА в условиях аридных зон отмечается высокий уровень комплаентности с выраженным дефицитом поведенческого компонента. Удовлетворительный уровень осведомленности пациентов о получаемом лечении определен в среднем у 65% опрошенных с существенным недостатком инструктивного компонента лечения. Анализ причин низкого комплаенса на основе метода анкетирования и индивидуальных интервью с пациентами показал, что у пациентов в большинстве случаев преобладают социальные и поведенческие факторы нежели медицинские, обусловленные действием самого препарата.

BOLALARDA SURUNKALI RINOSINUSITNI TASHXISLASHDA ENDOSKOPIK RINOSKOPIYANING AHAMIYATI

Radjabov Asqar Hamroqulovich
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti. Toshkent, O'zbekiston
Pardayev Farrux Muxiddinovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro, O'zbekiston

Kirish: Surunkali rinosinusit (SR) bolalar orasida keng tarqalgan respirator kasalliklardan bo'lib, to'liq sog'aymasdan uzoq davom etuvchi burun va yondosh bo'shliqlarning yallig'lanishi bilan xarakterlanadi. SRning to'g'ri tashxisi klinik davolash samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy rinoskopiya usullari yetarli axborot bera olmaganda, endoskopik rinoskopiya eng aniq va vizual tashxis vositasi sifatida ajralib turadi. Ushbu tadqiqot bolalarda SRni tashxislashda endoskopik rinoskopiyaning diagnostik ahamiyatini baholashga bag'ishlandi. An'anaviy tekshiruv usullari (oldingi va orqa rinoskopiya) SRni to'liq aniqlashda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa, bolalarda burun anatomiyasining torligi, bemorning tekshiruvga tayyor emasligi yoki simptomlarning noaniqligi tashxisni murakkablashtiradi. Endoskopik rinoskopiya bu borada aniqlik, aniqlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. U yondosh patologiyalarni (adenoidlar, poliplar, burun to'sig'i egriligi) ko'rsatishda, shuningdek, davolash monitoringida muhim vosita hisoblanadi.

Maqsad: Bolalarda surunkali rinosinusitni tashxislashda endoskopik rinoskopiyaning diagnostik imkoniyatlarini baholash, u orqali aniqlanadigan morfologik o'zgarishlar va klinik belgilarning o'zaro bog'liqligini aniqlash.

Material va metodlar: Tadqiqot 2024–2025 yillarda Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi poliklinikasining otorinologiya bo'limida olib borilgan. 3–14 yoshdagi SR belgilari mavjud bo'lgan **72 nafar** bola tahlil qilindi. Barcha bemorlarga.

Klinik ko'rik

Oldingi va orqa rinoskopiya

Endoskopik rinoskopiya

MSKT tekshiruv (zarurat bo'yicha) qo'llanildi.

Endoskopik rinoskopiya 2.7 mm diametrli bolalar burun endoskopi yordamida amalga oshirildi. Har bir holatda vizual belgilar va ularning klinik simptomlar bilan bog'liqligi qayd etildi.

Tadqiqot natijalari

Endoskopik rinoskopiya orqali aniqlangan o'zgarishlar:

Burun shilliq qavati giperemiyasi va shish – 90% (65 bemor)

Yiringli ajralma – 78% (56 bemor)

Orqa burun devoridagi ajralma – 65% (47 bemor)

Adenoid vegetatsiyalar – 53% (38 bemor)

Burun to'sig'ining egriligi – 31% (22 bemor)

Burun poliplari – 11% (8 bemor)

Endoskopik tashxis an'anaviy rinoskopiya nisbatan diagnostik aniqlikni oshirdi:

Faqat an'anaviy usulda SR to'liq baholangan holatlar – 43%

Endoskopik rinoskopiya yordamida tashxis aniqlashtirilgan holatlar – 57%

Tashxisdan so'ng davo rejasining o'zgarishi:

29 nafar bemorda endoskopik ko'rik natijasida ilgari aniqlanmagan asoratlar aniqlanib, qo'shimcha davo choralariga ehtiyoj tug'ildi (masalan, adenotomiya, maxsus irrigatsion yuvish, polipektomiya).

Xulosa: Bolalarda surunkali rinosinusitni aniqlashda endoskopik rinoskopiya an'anaviy usullarga nisbatan ancha yuqori aniqlik bilan ajralib turadi. Ushbu usul yordamida burun bo'shlig'i va yondosh bo'shliqlar holatini bevosita, real vaqt rejimida baholash mumkin. Bu esa tashxisni aniq qo'yish, individual yondashuv asosida davolash rejasini tuzish va asoratlarning oldini olish imkonini beradi. Bolalar otorinolaringologiyasida endoskopik tashxis usullarining keng joriy etilishi bolalar salomatligini saqlashda samarali natijalarga olib keladi.

SURUNKALI RINOSINUSITLI BOLALARDA HAYOT SIFATINING BUZILISHI VA PSIXOEMOTSIONAL HOLAT TAHLILI

Pardayev Farrux Muxiddinovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro, O'zbekiston
Radjabov Asqar Hamroqulovich
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti. Toshkent, O'zbekiston
Shodiyev Jaxongir Axadovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro, O'zbekiston

Kirish: Surunkali rinosinusit (SR) – burun va burun yondosh bo'shliqlari shilliq qavatining 12 haftadan ortiq davom etuvchi yallig'lanishidir. Bu kasallik nafaqat nafas olish jarayoniga, balki bola organizmining umumiy rivojlanishiga, uyqu sifati, ijtimoiy moslashuvi, nutq va o'qishdagi muvaffaqiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda bu kasallikning uzoq davom etishi hayot sifatining pasayishiga va psixoemotsional muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Tadqiqot maqsadi: Surunkali rinosinusit bilan kasallangan bolalarda hayot sifatining asosiy ko'rsatkichlari va psixoemotsional holat o'zgarishlarini baholash.

Material va metodlar: Tadqiqotda 7–15 yoshdagi 60 nafar bola ishtirok etdi. Ular ikkiga bo'lindi: asosiy guruh (SR tashxisi qo'yilgan 30 nafar bola) va nazorat guruhi (sog'lom 30 bola). Hayot sifati baholash uchun bolalar uchun moslashtirilgan PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) savolnomasi, psixologik holatni aniqlashda esa "Spilberger testlari", "Bolalar uchun depressiya shkalasi" va ota-onalar bilan tuzilgan so'rovnomalar asosida baholandi.

Tadqiqot natijalari: Surunkali rinosinusitli bolalarda quyidagi o'zgarishlar kuzatildi.

Jismoniy faoliyatda pasayish (tez charchash, to'liq nafas olmaslik, tungi bezovtalik);

O'quv faoliyatida qiyinchiliklar (diqqatni jamlay olmaslik, bosh og'rig'i, yomon kayfiyat);

Ijtimoiy faollikda cheklanish (yakkalanish, tengdoshlar bilan muloqotda muammolar);

Psixologik o'zgarishlar: xavotir, ruhiy tushkunlik, injiqlik, yig'loqlilik, uyquning

buzilishi.

PedsQL umumiy ballari asosiy guruhda nazorat guruhiga nisbatan 28–35% ga past bo‘ldi. Spilberger testi bo‘yicha esa surunkali rinosinusitli bolalarda tashvish darajasi 2,5 barobar yuqori bo‘ldi.

Xulosa: Surunkali rinosinusit kasalligi bolalarda faqat somatik emas, balki psixoemotsional buzilishlar bilan ham kechadi. Bu esa kasallikni kompleks baholash va davolashda pediatr, otorinolaringolog va bolalar psixologining hamkorligini talab qiladi. Hayot sifatini oshirish uchun nafaqat simptomatik, balki reabilitatsion va psixologik qo‘llab-quvvatlash choralari ham muhim o‘rin tutadi.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОДА ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА

Мустафазаде Т.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

В современной педиатрии дети с малым размером для гестационного возраста (МРГВ) представляют особую группу риска по развитию метаболических, неврологических и инфекционных осложнений.

Цель исследования - определить клинико-организационные принципы постнатального ведения таких детей на основе собственных проспективных данных.

Материалы и методы. Обследованы 328 доношенных новорожденных, из них 234 с признаками МРГВ и 94 с нормальной массой тела.

Результаты. Иммунобиохимический анализ показал снижение индуцированного IFN- γ ($p = 0,0017$) и повышение TNF- α ($p < 0,05$), что отражает дисбаланс врожденного иммунитета. У детей с МРГВ масса и длина тела на протяжении первого года жизни оставались ниже 10-го перцентиля; у 64,7% отмечена задержка психомоторного развития, у 56% - анемия I-II степени, у 48% - частые ОРВИ. Выявлена корреляция массы при рождении с массой в 12 месяцев ($r = 0,62$, $p < 0,05$). На основании

полученных данных разработан алгоритм постнатального наблюдения, включающий стратификацию риска при выписке, раннюю нутритивную поддержку, контроль гликемии, скрининг дефицитов, мониторинг нейropsychического развития и индивидуализацию календаря вакцинации.

Заключение. Внедрение алгоритма позволило снизить частоту госпитализаций на 32% и уменьшить финансовые затраты на 2,7 млн сум на одного пациента.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУРФАКТАНТНОЙ ТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Рустамов Б.Б.

БухМИ, РУз

Актуальность Респираторный дистресс-синдром (РДС) является одной из ведущих причин неонатальной заболеваемости и смертности среди недоношенных новорождённых с очень низкой массой тела (ОНМТ). Основной патогенетический фактор — дефицит эндогенного сурфактанта, приводящий к снижению растяжимости лёгких, гипоксемии и дыхательной недостаточности. Несмотря на широкое применение экзогенной сурфактантной терапии, остаются нерешёнными вопросы её влияния на иммунный статус и воспалительные реакции у данной категории пациентов.

Цель исследования Провести клинико-иммунологическую оценку эффективности сурфактантной терапии у недоношенных новорождённых с ОНМТ.

Материалы и методы В исследование включены 60 недоношенных детей с массой тела менее 1500 г, находившихся в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. В основной группе пациенты получали экзогенный сурфактант (Curosurf / Survanta / Alveofact) в ранние сроки после рождения. Оценивались клинические показатели (длительность

ИВЛ, уровень SpO₂, частота развития бронхолёгочной дисплазии) и иммунологические маркеры (уровни ИЛ-6, ИЛ-8, TNF-α, лейкоцитарная формула, фагоцитарная активность) в динамике лечения.

Результаты Применение сурфактантной терапии сопровождалось значительным улучшением показателей дыхания и оксигенации, сокращением длительности ИВЛ, снижением частоты осложнений. Иммунологический анализ выявил нормализацию цитокинового профиля и повышение активности фагоцитарных клеток, что свидетельствует об уменьшении системного воспалительного ответа и восстановлении иммунного гомеостаза.

Выводы Сурфактантная терапия у недоношенных новорождённых с очень низкой массой тела оказывает не только выраженный клинический, но и иммуномодулирующий эффект. Проведение клинико-иммунологической оценки эффективности терапии позволяет оптимизировать индивидуальные схемы лечения и улучшить прогноз выживаемости у данной группы пациентов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ У ДЕТЕЙ

Сафаров Ш.У.

Бухарский государственный медицинский институт, РУз

Изучение корреляционных взаимосвязей между изученными параметрами крови и объективного осмотра позволяют определению конкретных индикаторов исхода лечения периодонтитов, а также служат для определения тактики лечения пациентов данной патологией.

Для исследования были отобраны 120 детей в возрасте 6-11 лет с хроническим периодонтитом, обратившиеся для амбулаторного лечения в Бухарскую областную детскую стоматологическую поликлинику г. Бухары и

в ООО «Doctor Adizov Dental» в периоды 2022-2023 годы. Распределение больных детей по возрасту и полу показало учащение случаев хронических апикальных периодонтитов в возрасте 8-11 лет- 93 (77,5%) как у девочек-43 (46,3%), так и у мальчиков-50 (53,7%).

Для изучения биохимического потенциала пациентов, отобранных для исследования, были проведены анализы крови на глюкозу, АЛТ, АСТ, СРБ, ПКТ, витамин Д, кальций, мочевины в сыворотке крови и вирусологический анализ крови на гепатиты В и С методом ПЦР. Проведены иммунологические исследования в слюне и в сыворотке крови.

Сравнительная оценка клинико- биохимических параметров больных с хроническим периодонтитом показали, что в основной группе у пациентов имеются сопутствующие заболевания: у 17 больных (в 53,2% случаев) имеется анемия 1 степени, у 19 (59,4%) - хронический гастрит, у 23 (71,8%) больных имеется дискинезия желчного пузыря, кариес зубов- у 27 (84,4%) больных, энтеробиоз-11 (34,4%), лямблиоз-8 (25%), аскаридоз-7 (21,8%).

При этом важен учет наличие нескольких сопутствующих заболеваний и состояний у больных детей с хроническим периодонтитом. Так, в основной группе у больных с хроническим периодонтитом отмечается сочетание анемии и хронического гастрита составляет -13 (40,6%), сочетание кариеса зубов с анемией- 16 (50%), сочетание анемии с аскаридозом- 6 (18,7%), сочетание анемии с энтеробиозом и лямблиозом-14 (43,7%).

У пациентов основной группы результаты корреляционного анализа показали заметные положительные связи уровня гемоглобина с мочевиной- $r=0,37$, с АСТ - $r=0,32$, с РЗЭ- $r=0,34$ и с IL-17A- $r=0,34$, на фоне заметных отрицательных связей с УИК- $r=-0,36$ и 5 балльной шкалой- $r=-0,37$. Следовательно, снижение уровня гемоглобина сопровождается снижением РЗЭ на фоне повышения индекса УИК. Заметные положительные связи гемоглобина с мочевиной, АСТ и IL-17A демонстрируют особенности течения периодонтитов у детей с несформированными корнями зубов, при котором характерна уремия, аспаратаминотрансферазэмия и повышение

уровня IL-17A при нормальной концентрации или повышении уровня гемоглобина. Значит при анемии у детей с периодонтитами характерно также снижение мочевины, АСТ и IL-17A, что свидетельствует о хронизации патологического процесса, т.е. развитии хронических периодонтитов на фоне сниженной реактивности организма. Таким образом, полученный материал подтверждает высокую зависимость исхода лечения периодонтитов от состояния иммунитета макроорганизма.

В ходе оценки результатов корреляции установили высокую связь между СОЭ и РЗЭ- $r=0,67$, а также между СОЭ и sIgA- $r=0,54$. Выявили заметные положительные связи СОЭ с КПУ- $r=0,34$, на фоне заметной отрицательной связи СОЭ с ГИ - $r = -0,32$. Значит, повышение СОЭ при периодонтитах подтверждает повышение индекса РЗЭ, при этом отмечается компенсаторное повышение синтеза sIgA.

С учетом сопутствующих заболеваний ЖКТ у детей группы исследования были проведены анализы по определению содержания IgA к хеликобактер пилори (Hр). Анализ корреляции его показал высокие отрицательные связи IgA Hр с ВСК, при этом с начало ВСК - $r= -0,66$, с конец ВСК - $r= -0,43$. А также имеет отрицательную высокую связь с уровнем глюкозы натощак - $r= -0,56$. В свою очередь, глюкоза имеет заметные отрицательные связи с ГИ- $r= -0,30$. Отсюда следует, что повышение уровня глюкозы в результате частого или преимущественного употребления сладостей у больных с периодонтитом отмечается повышение активности хеликобактер пилори ассоциированных заболеваний ЖКТ, что проявляется обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита и гастродуоденита. Лабораторные критерии показывают повышение уровня IgA Hр и удлинение ВСК.

Корреляционные связи иммунологических показателей крови с стоматологическими индексами позволили установить высокую положительную связь КПУ с 5 балльной шкалой- $r=0,45$, КПУ с sIgA- $r=0,44$.

При этом также установлены заметные положительные связи sIgA с 5 балльной шкалой- $r=0,3$, sIgA с РЗЭ- $r=0,3$ на фоне слабой отрицательной связи sIgA с ГИ- $r=-0,23$. При этом цитокин костной резорбции-IL-17A имеет заметную отрицательную корреляцию с 5 балльной шкалой- $r=-0,34$, заметную положительную связь с РЗЭ- $r=0,34$. IL-17A также имеет заметную противоположную ассоциацию с индексом КПУ- $r=-0,33$. Следовательно, полученные результаты корреляционного анализа показывают участие провоспалительных цитокинов (IL-17a) и sIgA в сохранении здоровья полости рта и зубов.

В подтверждении данного вывода получили заметную отрицательную связь уровня кальция в сыворотке крови с содержанием sIgA при периодонтитах у детей с несформированными корнями зубов. Витамин Д при этом имеет заметные отрицательные связи с ГИ и РЗЭ- $r=-0,33$. Получили результаты, подтверждающие бактериальную природу периодонтитов:- ПКТ имеет отрицательную высокую связь с sIgA ($r=-0,44$) и 5 балльной шкалой ($r=-0,40$), при высокой положительной связи с IgA Нр ($r=0,4$). Изучая корреляционные взаимосвязи стоматологических индексов при периодонтитах у детей с несформированными корнями зубов установили очень высокую связь РЗЭ с 5 балльной шкалой оценки эффективности консервативного лечения периодонтитов ($r=0,66$), высокую положительную связь КПУ с 5 балльной шкалой оценки эффективности консервативного лечения периодонтитов ($r=0,45$). Следовательно, для оценки эффективности консервативного лечения периодонтитов 5 балльная шкала имеет высокую ценность и рекомендуется для использования в практике лечения периодонтитов у детей с несформированными корнями зубов.

**METABOLIK SINDROMLI ONADAN TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA
SARIQLIKNING KLINIK VA BOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI**

Sharipova Sarvinoz Maqsudovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, O‘zbekiston
Respublikasi, Urganch shahri

Dolzarbliigi: Ona va bola sog‘lig‘ini muhofaza qilish O‘zbekistonda davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Yangi avlod sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash davlat ijtimoiy vazifalarining eng muhim yo‘nalishlaridan sanaladi.

Pediatrriyada bugungi kunda dolzarb muammolardan biri — metabolik sindromli onalardan tug‘ilgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning holatini o‘rganishdir. So‘nggi yillarda, ayniqsa kon‘yugatsion turi ko‘p uchrashi, neonatal sariqlik (NS) holatlarining ko‘payishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, pediatrlar oldida tobora ko‘proq “CHO‘zilgan sariqlik” deb ataluvchi, hayotining 1 oyliqdan osgan davrida bolalarda cho‘zilgan sariqlik muammosi paydo bo‘lmoqda.

Maqsad: Cho‘zilgan neonatal sariqlik kasalligi bilan onalardagi metabolik sindromni kechishi va ularni bir-biriga ta‘sirini so‘ngi yillarda chop etilgan adabiyotlar tahlili asosida o‘rganish.

Metabolik sindrom (MS) sog‘liqni saqlash tizimi uchun nihoyatda muhim muammo hisoblanadi, chunki uning tarqalishi butun dunyo bo‘ylab yildan-yilga ortib bormoqda va ayrim mamlakatlarda kattalar aholining uchdan bir qismigacha yetmoqda. Muhim jihatlardan biri shundaki, cho‘zilgan neonatal sariqlik (NS) ko‘pincha pediatrlar va ota-onalarda tashvish uyg‘otadi hamda ularni asossiz diagnostik va davolash choralari ko‘rishga undaydi. Neonatal sariqlikni oldindan aniqlash esa muhim vazifa bo‘lib, uni hal etish sariqlikning oldini olish, davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shunday qilib, semizlik insulinrezistentlik, giperlipidemiya, yallig‘lanish omillarining faollashuvi va tomir disfunktsiyasi kabi metabolik buzilishlar bilan bog‘liqdir. Shubhasiz, ushbu omillar rivojlanayotgan fetoplatsentar kompleksga

salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Platsenta ona organizmidan homilaga ozuqa moddalari o'tishini tartibga solganligi sababli, uning holati akusherlik asoratlarning rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xulosa: O'tkazilgan adabiyotlar taxlili shundan iboratki tadqiqotlar natijasida platsenta rivojlanishidagi anomaliyalar homila o'sishidagi buzilishlar, preeklampsiya, muddatidan avval tug'ilish va o'lik tug'ilish holatlari bilan bog'liqligi aniqlangan. Semizlik bilan bog'liq kasalliklar — masalan, qandli diabet, arterial gipertenziya, preeklampsiya — ham ushbu akusherlik asoratlari rivojlanish xavfini oshiradi. Semizlikning o'zi ham yuqorida qayd etilgan akusherlik asoratlari rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu xolatlarida monand farmakoterapiya tanlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar etarli emas va Respublikamizda unga bag'ishlangan kuzatuvlar o'tkazilmagan. Shu sababli ushbu yo'nalishdagi ilmiy kuzatuvlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕКОНЦЕПЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Сулейманова Г.С.

Бухарский государственный медицинский институт, РУз

Введение. Ожирение, как и другие состояния, такие как гипертония, диабет может выступать в качестве "второго удара" на фоне уже имеющегося антифосфолипидного синдрома (АФС), увеличивая риск тромбозов и других осложнений. и ожирение не являются напрямую взаимосвязанными, но ожирение может быть одним из факторов, повышающих риск развития АФС или усугубляющих его проявления.

Цель исследования: выявлять новые подходы к преконцепционной подготовке акушерского антифосфолипидного синдрома у женщин с ожирения.

Методы исследования. Лабораторное обследование пациентов включало клинический, биохимический анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмму (АЧТВ, ПТВ, ПТИ, фибриноген), липидный и липопротеидный спектр, ИМТ. Методом иммуноферментного анализа проводилось определение антифосфолипидных антител (IgG/IgM).

Результаты. Для выполнения поставленной нами цели с 2021 по 2023 годы было проанализировано 93 женщины с различными акушерскими и тромботическими осложнениями в анамнезе с подтвержденным диагнозом антифосфолипидный синдром, установленном согласно пересмотренным критериям антифосфолипидного синдрома, 2006 (австралийские или сиднейские критерии). Женщины с ожирением, вошедшие в исследование, разделялись на 2 группы: Проспективную группу (группа I) составили 43 (n = 43) пациента, у которых в анамнезе наблюдались тромботические и/или акушерские осложнения, с циркулирующей антифосфолипидных антител в соответствии с современными классификационными критериями, подтвержденные с интервалом не менее 12 недель у всех включенных женщин до наступления беременности, которым помимо стандартной терапии (низкие дозы аспирина + НМГ) было назначено дополнительное лечение статинами (розувастатин или аторвастатин) в дозе 10 мг от 3-6 месяцев. В II группу вошли 48 (n = 48) пациента с антифосфолипидным синдромом с ожирением, которые получали традиционную схему терапии (низкие дозы аспирина + НМГ). Кроме этого, в контрольной группе мы собрали 30 практически здоровых женщин.

Женщины находились в репродуктивном возрасте от 22 до 35 лет, средний возраст в группе I – 28,9 лет, средний возраст в группе II – 27,9 лет. Выявлено, что частота встречаемости потерь плода до 10 недель в группе I и группе II достоверно не различаются ($p = 0,9610$), в группе I у 23 пациенток (56,1%) и в группе II – у 30 пациенток (56,6%). При оценке количества потерь плода выявлено, что наибольшее количество (7 потерь плода до 10 недель) встречалось в группе II у 1 пациентки (1,9%), однако частота встречаемости 3

(у 7 пациенток - 17,1%) и 5 (3 пациенток - 7,3%) потерь плода до 10 недель была выше в группе I. При сравнении частоты спонтанных аборт до 10 недель достоверной разницы не наблюдалось. Самопроизвольный выкидыш или неразвивающаяся беременность до 10 недель отмечались в группе I в 9,6% случаев (n = 4), в группе II – в 11,3% случаев (n = 6). С целью преемственной подготовки пациенткам первой группы с антиагрегантами, низкомолекулярным гепарином включены статины, а вторая группа получала только стандартную терапию.

Анализируя полученные данные, можно сказать, что преемственную подготовку акушерского антифосфолипидного синдрома у женщин с ожирением необходимо проводить заранее, 3-6 месяцев до планированной беременности. Лечение ещё включала в себя правила здорового образа жизни, ограничение сахара и соли и 10 000 шагов в день.

Заключение. Применение статинов в комплексное лечение акушерского АФС синдрома, обладающего антихолестеринового и выраженного антитромботическими эффектами, в качестве альтернативного метода профилактики повторных акушерских осложнений, связанных с циркуляцией антифосфолипидных антител, оказалось более эффективным по сравнению с традиционной терапией, включающей НМГ и аспирин в низких дозах. Применение статинов в нашем исследовании ассоциировано со снижением титра антифосфолипидных антител на 35%. Применение статинов в качестве альтернативного метода профилактики осложнений беременности, показало значимую эффективность у пациентов с неразвивающейся беременностью и преждевременными родами. Включение статинов к общепринятой схеме терапии (НМГ+аспирин в низких дозах) является безопасным и эффективным альтернативным методом профилактики неразвивающейся беременности и преждевременных родов со снижением титра антифосфолипидных антител.

СОДЕРЖАНИЕ	
Наврузова Ш.И. ПРОФЕССОР ИНОЯТ ТАГИРОВИЧ САЛОМОВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДИАТР И УЧЁНЫЙ УЗБЕКИСТАНА	4
Фарзонаи Э., Набиев З.Н. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ	6
Терехина Т.А., Смирнова В.В., Красулина О.А., Кий А.И., Бычкова Д.В., Вулих А.Д. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ВИЛЬСОНА-МИКИТИ	8
Абрамова Н.А., Овсянникова Е.М., Караштина О.В., Стойко Т.Ю., Куликова О.В. ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ	9
Сигарева И.А., Подлесных А.С., Зайцев В.Д., Федина Н.В. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛУМЕНИЦИБА У РЕБЕНКА С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ 1 ТИПА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	11
Федина Н.В., Перевалова Я.И., Тихонова Н.В., Каденкова Е.Ю., Круглова А.К., Дмитриев А.В. ВРОЖДЕННАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ АНОМАЛИЯ У ТРЕХ ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ	12
Петрова В.И., Скаврорнская П.А., Пилипенко Ю.Н., Бегеза Е.М., Тихонова Н.В., Новикова М.Ю., Вязкова Е.Н., Улыбина Е.Н. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СИНАГИС» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РСВ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	14
Сологуб Н.Е., Федина Н.В., Фокичева Н.Н., Петрова В.И., Дмитриев А.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В XX ВЕКЕ	15

Федина Н.В., Гудков Р.А., Петрова В.И., Дмитриев А.В., Сологуб Н.Е., Харламова Н.М. СЛУЧАЙ РЕДКОЙ МУТАЦИИ ПРИ ГАЛАКТОЗЕМИИ 1 ТИПА	17
Лангауэр И.Э. АРОМАТЕРАПИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ПРАКТИКЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА, АДАПТАЦИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	18
Лангауэр И.Э. ПИЩЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЁНКА: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ	20
Мамедова С.Н. БОЛИ РОСТА У ДЕТЕЙ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21
Мамедова С.Н., Мамедова З.У. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ	23
Prylutskaya V.A., Prystrom I.Y., Boidak M.P., Korol-Zakharevskaya E.L., Goncharik A.V. FEATURES OF LEPTINS LEVELS IN PREMATURE NEWBORNS WITH EXTREMELY AND VERY LOW BODY WEIGHT	24
Shamansurova E.A., Mannapova M.A. THE IMPACT OF HEALTHCARE WORKERS ON INCREASING CHILDHOOD VACCINATION COVERAGE IN UZBEKISTAN	26
Turaeva D.Kh. SOME INDICATORS OF GASTROINTESTINAL TRACT FUNCTION IN CHILDREN WITH OBESITY	27

Абдурашидова Х.Б. ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЁННЫХ	28
Авезова Г.С., Маткаримова Д.С., Бобомуратов Т.А. СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИАЛЛЕЛЬНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА IL17A (G-197A) ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ У ДЕТЕЙ	30
Авезова Г.С. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В КРОВИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ	31
Авезова З.Ш., Каримова Н.И. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ ЗАТЯЖНОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ	32
Акельдам М.А., Андреева Э.Ф. ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО И ВНЕПОЧЕЧНОГО ФЕНОТИПА ПРИ СИНДРОМЕ ВЕСКWITH-WIEDEMANN У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)	34
Александрова И.И., Барсукова Н.К., Краева А.Ю. РОЛЬ ОБУВИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕФОРМАЦИЙ СТОПЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	36
Андреева Э.Ф. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО РЕНАЛЬНОГО ФЕНОТИПА И ИСХОД КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 9 ДЕТЕЙ С ОРФАННЫМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ СИНДРОМАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕННЫХ И ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ	37
Андреева Э.Ф. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОРФАННОЙ (361279) ГЛОМЕРУЛОКИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ВСЛЕДСТВИЕ	39

ДЕЛЕЦИИ ХРОМОСОМЫ 17 (СИНДРОМ ДЕЛЕЦИИ 17Q12) С ЗАХВАТОМ ГЕНА HNF1B У ДЕВОЧКИ	
Ахмедова Н.Р., Сайдалиева Ф.Ш., Собирова Ф.Б. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БИОМАРКЕРОВ ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ	40
Багирова Н.И., Серебровская Н.Б., Кондрашева Н.И., Никитина С.Ю., Богданова Н.А. РАБДОМИОЛИЗ, СВЯЗАННЫЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ У ПОДРОСТКА	42
Беккер Р.А., Быков Ю.В., Быкова А.Ю. ПОДОСТРЫЙ АНТИ-NMDA РЕЦЕПТОРНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ У ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА, ОШИБОЧНО ДИАГНОСТИРОВАННЫЙ КАК НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ	43
Белавина М.В., Мордык А.В., Белавина В.Н. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ОТ ДИФТЕРИИ ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	45
Бобомуратов Т.А., Султанова Н.С., Отабоева Ш.Ш., Сапарбаева Ж.С., Сапарбаева К.Х. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7-14 ЛЕТ	47
Богданова Н.А., Кириллов В.И., Серебровская Н.Б., Никитина С.Ю. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ	48
Быков Ю.В., Быкова А.Ю., Беккер Р.А. КАННАБИНОИДНЫЙ ГИПЕРЭМЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПОДРОСТКА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)	50
Быков Ю.В., Быкова А.Ю., Беккер Р.А.	51

ПСИХОГЕННЫЙ ПЕРИАНАЛЬНЫЙ ЗУД НА ФОНЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКА	
Юдин В.В., Кузнецова Т.А., Комаров М.А. СВИНЕЦ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ	53
Водовскова А.А., Колесников А.К., Чернышева Н.В. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	55
Голубенко Е.В., Долапчиу Е.В., проф. Ревенко Н.Е. НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ	56
Горбач Л.А. ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ	58
Горбач Л.А., Цзяо Фуюн ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА ОХВАТ ВАКЦИНАЦИЕЙ БЦЖ ДЕТЕЙ	59
Горелова Ж.Ю. Макарова С.Г., Гурьянова М.П. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	61
Горелова Ж.Ю. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	62
Гурьянова М.П., Покусай И.В., Клочинова П.Д. АНАЛИЗ МНЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ГЛАВНЫХ	64

ФАКТОРАХ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ		
Давлатов С.Б., Баходуров Дж.Т., Самадов С.Дж. ИЗМЕНЕНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ		65
Динмухаммадиева Д.Р., Каримджанов И.А., Исроилова Н.А., Холтаева Ф.Ф. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА		66
Дмитриенко В.Е., Чернышева Н.В. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ		68
Дулупова В.С., Кузнецова Т.А. АНАЛИЗ УСТАНОВОК РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ		69
Ершова И.Б., Васендина М.В. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ГРИППЕ У ДЕТЕЙ		71
Жиемуратова Г.К., Уразова Г.Б. ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН		72
Зайцева С.В., Алиева Э.И., Мухортых В.А. АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У РЕБЕНКА С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.		74
Зыкова Л.С., Гунькова Е.В., Мещерякова А.И., Любимова О.К., Усенкова Н.Н., Шишкина А.И.		75

ОСОБЕННОСТИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У МЛАДЕНЦА 2 МЕСЯЦЕВ	
Зыкова Л.С., Мещерякова А.И., Любимова О.К., Усенкова Н.Н., Масагутова А.М. СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У МЛАДЕНЦА 9 МЕСЯЦЕВ	77
Ибрагимова Э.Ф., Гарифулина Л.М. ЗНАЧЕНИЕ ТРИМЕТИЛАМИН N-ОКСИДА ПРИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ	79
Ибрагимова Э.Ф., Гарифулина Л.М. ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПТИНА И ТРИМЕТИЛАМИН-N-ОКСИДА В ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ	80
Ильмуратова С.Х., Локшин В.Н., Нургалиева Ж.Ж., Манжуова Л.Н. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ С ПОМОЩЬЮ ВРТ: ДАННЫЕ ПЕРВОГО ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	82
Иномов Б.Н., Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д., Мирсалихова Н.Х., Мовлонова Ш.С. АНАЛИЗ УРОВНЯ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В ПРИАРАЛЬЕ	83
Каримова Б.Н., Авезова Г.С. ДИЕТА ПРИ УРАТНОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД	85
Каримова Н.И., Абдуллаева М.К., Файзуллаева Н.Х., Муратова К.Р., Шарипова Н.П. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ	86
Каримова Н.И., Авезова З.Ш., Темиров С.А., Мирзакулов С.М.	88

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ	
Каримова Н.И., Мирзакулов С.М., Тожиудинов У.А. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ	89
Каримова Н.И., Файзуллаева Н.Х., Урумбоева З.О., Сабиров М.А. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ	91
Каримова Н.Т., Мустафаева Н.М., Гасанли Л.С. КЛИНИКО-ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА	93
Кириллов В.И., Богданова Н.А., Серебровская Н.Б., Багирова Н.И., Никитина С.Ю. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (ИМС) У ДЕТЕЙ	94
Ковалёва Н.С. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССТРОЙСТВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ	96
Король К.С., Белькевич А.Г., Козыро И.А. РЕДКИЙ И СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ НЕФРОПАТИЧЕСКОГО ЦИСТИНОЗА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА	97
Кузнецова А.А., Петрова С.И., Лобачева А.В., Соломатина Н.М., Федотова Е.П., Пешехонова Ю.В. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ВРОЖДЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ	99
Курбанова А.А., Маткаримова А.А., Жиемуратова Г.К. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ	100

Кутузова В.И., Ковтун Т.А. ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА И ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ.	102
Левиашвили Ж.Г., Кутырло И.Э., Савенкова Н.Д. X-СЦЕПЛЕННЫЙ ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКИЙ РАХИТ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИИ ГЕНА RHEX: ФЕНОТИП, ГЕНОТИП И ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ	103
Левчин А.М., Глушко Ю.В., Ершова И.Б. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	105
Левчин А.М., Ершова И.Б., Петренко О.В. ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КОРИ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ	106
Лобыкина А.А., Шаповалова Н.А., Ровда Ю.И., Шмакова О.В., Ведерникова А.В. ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПЕРВОРОДЯЩИХ МАТЕРЕЙ В КУЗБАССЕ	108
Лобыкина Е.Н., Лютина Е.И., Лобыкина А.А., Жилина Н.М. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА: ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТ?	109
Макарова Т.П., Петрова М.А., Мельникова Ю.С. ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ КАК МАРКЕР ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ	111
Мальцева Ю.В., Кузнецова Т.А. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ	112
Маммадова А.А., Гасангулиева Г.М., Новрузова Г.А., Велиева К.Т., Гараева С.З.	114

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДО 1 ГОДА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ	
Махкамова Г.Т., Абдуразакова Ш.А., Шамансурова Э.А., Исаханова Н.Х. НОСИТЕЛЬСТВО S. PNEUMONIAE В НОСОГЛОТКЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ	115
Мизерницкий Ю.Л., Петрова А.И. МОНТЕЛУКАСТ В ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ОРИ	117
Москалец О.В. АУТОАНТИТЕЛА КАК ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ	118
Муратова К.Р., Каримова Н.И. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	119
Мухиддинова С. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ	121
Мухортых В.А., Зайцева С.В. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДУПИЛУМАБА У ПОДРОСТКА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ	122
Мухортых В.А., Ларькова И.А., Ревякина В.А. ПРОБИОТИКИ КАК СРЕДСТВО МОДУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ	123
Мыльникова И.В., Ефимова Н.В., Урбанова Е.З., Богданова О.Г. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ-БУРЯТ С	125

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА	
Насирова С.Р., Мехтиева С.А. ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ	127
Ниязова М.Т. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА	128
Ниязова М.Т. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ	130
Нургалиева Ж.Ж., Сейсебаева Р.Ж., Майтбасова Р.С., Исаева Г.А. КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РИСКИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ	131
Орлова О.М., Эмирова Х.М., Чичуга Е.М., Музуров А.Л., Абасеева Т.Ю., Генералова Г.А., Панкратенко Т.Е., Мстиславская С.А. ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО- УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА	132
Остроухова И.П., Шавлохова Л.А., Савицкая Н.А., Хмелькова И.И. РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ГАСТРОПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ	134
Пересецкая О.В., Андриюшина Е.А., Екимцева В.В. ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ К ПОХУДЕНИЮ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ.	135
Полухова А.А., Алиева А.М. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ	137
Прилуцкая В.А., Бойдак М.П., Иванова Е.В.	138

ОСОБЕННОСТИ БИОМАРКЕРА NT-PROBNP У КРАЙНЕ НЕЗРЕЛЫХ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И СЕПСИСОМ	
Прокофьева М.О., Савенкова Н.Д., Левиашвили Ж.Г. ОРФАННАЯ СЕМЕЙНАЯ ГИПОМАГНИЕМИЯ С ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЕЙ И НЕФРОКАЛЬЦИНОЗОМ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИИ ГЕНА CLDN 16: ГЕНОТИП, ФЕНОТИП, ПОЧЕЧНЫЙ ПРОГНОЗ У 5 ДЕТЕЙ	140
Прохорова И.С., Козыро И.А. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ХБП	141
Пушкарева А.Е., Соколов И., Симонова О.И., Боровик Т.Э. ФЕКАЛЬНЫЙ КАЛЬПРОТЕКТИН У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НА БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ И НА ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ	143
Пшеничная Е.В., Астафьева Е.В. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ Д - ДИМЕРА И ФИБРИНОГЕНА В КРОВИ КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ	144
Пшеничная Е.В., Астафьева Е.В. ИНДУЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ	146
Рахромова М.Т., Ахромова Н.Р. ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА НА РИСК ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА	147
Романова Е.А., Бржеский В.В., Савенкова Н.Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ И ГЕНОТИПОВ	148

ПРИ ОРФАННЫХ ОКУЛО-ЦЕРЕБРО-РЕНАЛЬНЫХ СИНДРОМАХ У ДЕТЕЙ	
Рустамова Х.Х., Расулов С.К. РОЛЬ ВИНОГРАДНОЙ ПОТОКИ ПРИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ	150
Сабиров М.А., Каримова Н.И., Файзуллаева Н.Х. ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ	151
Савенкова Н.Д., Батраков Д.Д. ФЕНОТИП НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ МУТАЦИЙ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТЫ ГЛОМЕРУЛЯРНОЙ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ И ПОДОЦИТА	153
Салихова К.Ш., Агзамходжаева Б.У., Абдурахманова Ф.Р., Ишниязова Н.Д. ПОСЛЕДСТВИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ	154
Салихова К.Ш., Мусажанова Р.А., Убайходжаева Х.Т., Агзамходжаева Б.У., Ишниязова Н.Д., Усмоналиева М. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ	156
Салихова К.Ш., Ахмедова Н.Р., Ишниязова Н.Д., Агзамходжаева Б.У., Абдурахманова Ф.Р. ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ	157
Сейсебаева Р.Ж., Нургалиева Ж.Ж., Исаева Г.А., Тажиева К.Н., Ажахметова М.З. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДОВ В ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЖЕЛТУХОЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА УРОВНЕ ПМСП Г	159

АЛМАТЫ	
Селиверстова А.А. ЧАСТОТА И ТЯЖЕСТЬ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИ- АССОЦИИРОВАННОГО ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ	160
Симченко А.В. ИННОВАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	162
Тажиева З.У., Маткаримова А.А., Жиемуратова Г.К ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ У ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИАРАЛЬЯ	163
Тармаева Н.А., Мухортых В.А., Ревякина В.А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕГА-3 ПНЖК	165
Ташмухамедова Д.О. ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ 6-GSI ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА	166
Темиров С.А., Каримова Н.И. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЗАТЯЖНОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ	168
Терехина Т.А., Смирнова В.В., Красулина О.А., Кий А.И., Бычкова Д.В., Вулих А.Д. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У	169

ДЕТЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	
Турдиева Ш.Т. АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	171
Узакова Ш.Б., Иномов Б.Н., Абдуллаева М.К., Мусажанова М.К. СПЕКТР ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ ГЕНА CFTR У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В УЗБЕКИСТАНЕ.	173
Узакова Ш.Б., Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д., Абдуллаева М.К., Мовлонова Ш.С. ДИНАМИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ	174
Умарова М.Э. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ	176
Умарова М.Э. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ	177
Урумбоева З.О., Каримова Н.И., Сабиров М.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ	178
Усмоналиева М.Н., Ишниязова Н.Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НА ДИЕТЕ	180
Фатуллаев С.Т., Сурков А.Н., Намазова-Баранова Л.С., Гордеева О.Б., Бессонов Е.Е., Изотова Н.А., Кучеров П.М. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМЫХ СЫВОРОТОЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ	181

СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ	
Федин Д.А., Осипова О.В., Богданова Т.Б., Иванова Г.В., Ядав Д.К. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С ОТКРЫТЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ПОСТНАТАЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ	183
Ханафина М.А., Камалова А.А. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ANCA И ASCA У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА.	184
Храмцов П.И., Березина Н.О., Антонова Е.В. ПЛОСКОСТОПИЕ И БОЛЬ В СПИНЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11-Х КЛАССОВ	186
Храмцов П.И. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ: РЕСУРСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	187
Чеснокова С.А., Вялкова А.А. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА А ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ	189
Шамансурова Э.А., Маннапова М.А. ЗНАЧЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ	190
Шамансурова Э.А., Махкамова Г.Т., Абдуразакова Ш.А., Исаханова Н.Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПНЕВМОКОККОВОГО АНТИГЕНА В МОЧЕ У ДЕТЕЙ ЭКСПРЕСС МЕТОДОМ ПРИ STR.PNEUMONIA АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ	192
Шамансурова Э.А., Жуманиёзов Н.Б. СОЧЕТАННЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ	193

Шамсиев Ф.М., Муратова К.Р., Шарипова Н.П., Абдуллаева М.К., Тожидинов У.А. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ТЕРАПИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ	194
Шарипова Н.П., Каримова Н.И. ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ	196
Ширина Т.В., Ершова И.Б., Левчин А.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ	197
Шорина Е.Н., Садвакасова С.М., Крыкбаева А.Р., Есенгали Н.М. ИСХОД ВПС ТЕТРАДЫ ФАЛЛО ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ У РЕБЕНКА 17 ЛЕТ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)	199
Шумейко Н.К., Ионов Д.В., Соловова В.П. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ	200
Эмирова Х.М., Орлова О.М., Музуров А.Л., Абасеева Т.Ю., Генералова Г.А., Панкратенко Т.Е., Мстиславская С.А., Попа А.В., Широнина Н.В. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО- УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ	202
Эфендиева М.З., Мехтиева С.А., Алиева А.М. ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СЕПСИСЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ	203
Якубова Ч.Г., Ахмедова И.М. ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	205

Ящин Н.Э., Пересецкая О.В. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ- ТКАНЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА	206
Гаращенко Т.И. ЗНАЧИМОСТЬ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	208
Гаращенко Т.И. РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ: ФОКУС НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ И ИНТЕРФЕРОН-ИНДУЦИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ	209
Тураев Т.Т. ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ АЛЛЕРГОЗОВ И АТИПИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ	210
Набиева З.Т. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ КАНДИДОЗ- АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	212
Кузиева Ш.Ш. ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЛАТЕНТНЫХ И МАНИФЕСТНЫХ ФОРМАХ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ	214
Хамраева Д.Р., Бахшиллов А. Б., Ширинова Ш. Б., Рахматова Н.Н., Худойбердиева Ш. И. ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ ИЗУЧЕННЫЕ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	216

Ёмгурова О.Р. СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ	218
Матниёзова З.Т. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ РЕАКТИВНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ С ПОЛЛИНОЗАМИ	220
Хамидова Н.К. СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С COVID-19	222
Каримов К.Р. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКОГО КОЛИТА	224
Юлдашева Г.Г., Хамидова Н.У. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАТА	225
Бадиева Д.С. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЧАСТОТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ	227
Кароматова Ф.А., Садуллаева И.К., Жалилов Х.А. COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ИНТЕФЕРОН ҲОЛАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	228
Садуллаева И.К., Жалилов Х.А., Тухтаева О. ГЕНОТИПЫ MTR A2756G У ДЕТЕЙ С ВПС ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	230
Хамидова Ф.К., Садуллаева И.К., Жалилов Х.А. БУХОРО ВИЛОЯТИДА БОҒЧА ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	232

Арзиева Т.М. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.	233
Саидазизова Ш.Х., Ташматова С.Р. РИСК СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ	235
Баходиров Б.Ш. КОИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: МИКРОБИОТА НОСОГЛОТКИ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	237
Хамраева Д.Р., Тохирова Ш.Ш., Бахшиллов А.Б. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	238
Kadyrkhodjayeva N.S., Prokhorova A.V. PERSONALIZED THERAPY FOR CHRONIC DAILY HEADACHES: THE ROLE OF GENETIC AND VASCULAR MARKERS	240
Salimov Sh.T., Abdusamatov B.Z., Berdiyev.E.A. MINIINVASIVE TREATMENT OF APPENDICULAR PERITONITIS IN CHILDREN	242
Salimov Sh.T., Abdusamatov B.Z., Berdiyev E.A. ALGORITHM OF TREATMENT OF INTESTINAL INVAGINATION TACTICS IVA	243
Абдусаматов Б.З, Салимов Ш.Т, Олланазаров Ж.О. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЯ АРМ У ДЕТЕЙ	244
Абдусаматов Б.З, Салимов Ш.Т, Олланазаров Ж.О.	246

<p>ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРМ У ДЕТЕЙ</p>	
<p>Раупов Ф.С., Саидова Н.Ф. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА ПО ДАНЫМ ОКТ И ОКТ-АНГИОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С АНЕМИЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА ОБСЛЕДОВАНИИ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ</p>	248
<p>Karomatova F.A., Gulmurodova A.Z. BUXORO VILOYATIDA TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA NEONATAL SARIQLIKNING XUSUSIYATLARI</p>	250
<p>Хамраев А.Ж., Латипова Г.Г., Акмалова Ю.И. ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НЭК У ДЕТЕЙ</p>	252
<p>Саъдуллоева И.К., Жалилов Х.А. , Хусаинова В.К., Очилова Т.И. МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ БЛЕДНЫХ ФОРМ ВПС У ДЕТЕЙ: РОЛЬ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ</p>	254
<p>Хикматова Ш. У. КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ФАГОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ У ДЕТЕЙ</p>	257
<p>Худайбергганов М.Р. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА</p>	259
<p>Саидова Л.Б. ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</p>	260
<p>Бахшиллоев А.Б., Хамраева Д.Р., Ширинова Ш.Б. СТОМАТОЛОГ АМАЛИЁТИДА ОШҚОЗОН ВА 12 БАРМОҚ ИЧАК</p>	262

ЯРАСИ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЎРИНИШИ	
Абдуллаев У.К. ПОКАЗАТЕЛИ ГАПТОГЛОБИНА И ГЕМОПЕКСИНА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С β -ТАЛАССЕМИЕЙ	263
Рахимова Г.А. БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ	265
Рузибаев Х.Ю. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ЛАТЕНТНОГО И МАНИФЕСТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХОРЕЗМСКОГО ВИЛОЯТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ	267
Рузибаев Х.Ю. ПОКАЗАТЕЛИ СТАТУСА ЖЕЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ	269
Абдуллаев У.К. ФЕРРОКИНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА У ПОДРОСТКОВ г.УРГЕНЧА	271
Xudayberganov M.R. ROLE OF CYTOMEGALOVIRUS AND HERPESVIRUS INFECTIONS IN THE PATHOGENESIS OF ATOPIC DERMATITIS IN YOUNG CHILDREN	273
Рахимова Г.А. К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ АССОЦИИРОВАННОЙ С МИКСТ ИНФЕКЦИЕЙ.	275
Radjabov A.H., Pardayev F.M., Shodiyev J.A. TURLI YOSHDAGI BOLALARDA SURUNKALI RINOSINUSITNING TARQALISH DARAJASI VA KLINIK BELGILARI	277
Babadjanova F.R.	279

APPLICATION OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF BODY COMPOSITION AND NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN	
Xudayberganov M.R. АТОПИК ДЕРМАТИТИС: ПАТХОГЕНЕСИС, КЛИНИКАЛ МАНИФЕСТАЦИОНЛАР, АНД МОДЕРН АПРОАЧЕС ТО ТЕРАПИ	281
Арзиева Т.М. ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ	284
Radjabov A.H., Pardayev F.M. BOLALARDA SURUNKALI RINOSINUSITNI TASHXISLASHDA ENDOSKOPIK RINOSKOPIYANING AHAMIYATI	285
Pardayev F.M., Radjabov A.H., Shodiyev J.A. SURUNKALI RINOSINUSITLI BOLALARDA HAYOT SIFATINING BUZILISHI VA PSIXOEMOTSIONAL HOLAT TAHLILI	287
Мустафазаде Т.Ш. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОДА ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА	288
Рустамов Б.Б. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУРФАКТАННОЙ ТЕРАПИИ У НЕДОНОШЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА	289
Сафаров Ш.У. ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ У ДЕТЕЙ	290
Sharipova S.M. METABOLIK SINDROMLI ONADAN TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA SARIQLIKNING KLINIK VA BIOKIMYOVIY	294

XUSUSIYATLARI	
Сулейманова Г.С. НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕКОНЦЕПЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ	295

КББ 57.3(0)я43

Н 15

Наврузова, Ш.И. XII Евразийский конгресс детских докторов «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» материалы конференции

Ш.И. Наврузова -Бухара: Adabiy buxoro, 2025.- 352 с.

Редактор: Б.Ш.Баходиров

ISBN 978-9910-8787-9-4

